

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9393 (online)

• навколишнє середовище
environment

• професійне здоров'я
occupational health

• патологія
pathology

2024
№ 4 (78)

Медичний науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 4 (78), 2024 г.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.б.н. О.Г.Пихтєєва	The scientific editor	E.G.Pykhtieieva
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зябліцев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., М.С.Регада (Україна), д.м.н., д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. О.М.Стоянов (Україна), д.м.н. К.О.Талалаєв, д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablitsev (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), M.S.Regeda (Ukraine), R.Muszkietka (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), O.M.Stoyanov (Ukraine), K.O.Talalaev (Ukraine), E.V.Tretyakova (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 23.12.2024 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 4 (78), 2024 г.

Заснований у серпні 2005 р.

Зміст:		Content:
Конференції	7	Conferences
РЕЗОЛЮЦІЯ ІХ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ: ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ – ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 100-РІЧЧЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ	7	RESOLUTION OF THE IX NATIONAL CONGRESS OF PATHOPHYSIOLOGISTS OF UKRAINE: PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY FOR HEALTH CARE OF UKRAINE, DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF UKRAINIAN PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY
Організація охорони здоров'я	11	Health care organization
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОНКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ — Чорненька З., Грицюк М., Доманчук Т., Паліброда Н., Наволокіна А.	11	COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE ONCOLOGY SERVICE IN UKRAINE AND CHERNIVTSI REGION — Chornenka Z., Hrytsiuk M., Domanchuk T., Palibroda N., Navolokina A.
Клінічні аспекти медицини транспорту	22	Clinical Aspects of Transport Medicine
ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПРАКТИЦІ ХІРУРГІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ — Слепов В.В.	22	QUALITY OF LIFE ASSESSMENT TOOLS IN THE PRACTICE OF ADRENAL GLAND SURGERY — Slepov V.V.
ТРИВАЛІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛАЙНЕРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДОВИХ ЦИФРОВИХ ПРОТОКОЛІВ — Номеровська О.Є., Горохівський В. Н., Кордонєць О.Л., Желізняк Н.А.	39	DURATION OF ALIGNER FABRICATION DEPENDING ON COMPONENTS OF DIGITAL PROTOCOLS — Nomerovska O.E., Horokhivskiy V.N., Kordonets O.L., Zhelizniak N.A.
БАКТЕРІАЛЬНА СТИГМЕРГІЯ В ПРОБЛЕМІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ — Морозова Н.С., Лях С.І., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О.	39	BACTERIAL STIGMERGY IN THE PROBLEM OF INFECTIOUS DISEASES — Morozova N.S., Lyakh S.I., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov O.O.
ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ У ПОЄДНАННІ З ЕНДОКРИННОЮ ОФТАЛЬМОПАТІЄЮ — Шевченко С.І., Циганенко О.С., Брек О.О., Цимбал М.М.	47	TREATMENT TACTICS OF PATIENTS WITH DIFFUSE TOXIC GOITRE IN COMBINATION WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY — Shevchenko S.I., Tsyganenko O.S., Brek O.O., Tsybal M.M.
ЦИРКУЛЮЮЧІ В КРОВІ ДЕСКВАМОВАНІ ЕНДОТЕЛІОЦИТИ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ. ПОПЕРЕДНІЙ ЗВ'ЯЗОК — Павлега Г., Гоженко А.І.	51	CIRCULATING IN THE BLOOD DESQUAMATED ENDOTHELIOCYTES AT THE CARDIOVASCULAR DISEASES. PRELIMINARY COMMUNICATION — Pavlega H., Gozhenko A.I.

Зміст:		Content:
ЦЕРЕБРАЛЬНА АМІЛОЇДНА АНГІОПАТІЯ ЯК ВАРІАНТ ХВОРОБИ МАЛИХ СУДИН — Вікаренко М.С.	61	CEREBRAL AMYLOID ANGIOPATHY AS A VARIANT OF SMALL VESSEL DISEASE — Vikarenko M.S.
RELATIONSHIPS BETWEEN ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF ACUPUNCTURE POINTS AND HRV PARAMETERS — Zantaraia T.M., Gozhenko A.I.	68	ЗВ'ЯЗОК МІЖ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЮ АКУПУНКТУРНИХ ТОЧОК І ПАРАМЕТРАМИ ВСР — Зантараія Т.М., Гоженко А.І.
ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРО-ЕНДОКРИННО-ІМУННОГО СУПРОВОДУ УРАТОВТРАЧУЮЧИХ/ЗТРИМУЮЧИХ НИРОК — Іщенко В.С., Анчев А.С.	78	PECULIARITIES OF NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE ACCOMPANIMENTS OF URATE-LOSING/RETAINING KIDNEYS — Ishchenko V.S., Anchev A.S.
Оглядові статті	87	Review Articles
СОНЯЧНА ДЕЗИНФЕКЦІЯ ВОДИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ІНАКТИВАЦІЇ ФЕКАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ У ХОЛОДНОМУ КЛІМАТІ (огляд) — Вастьянов Р.С., Мокієнко А.В., Рожнова А.М., Герасименко О.А., Совірда О.С., Садовий К.К.	87	WATER SOLAR DISINFECTION AS AN EFFECTIVE METHOD OF FECAL BACTERIA INACTIVATING IN A COLD CLIMATE (review) — Vastyanov R.S., Mokienko A.V., Rozhnova A.M., Gerasymenko O.A., Sovirda O.S., Sadoviy K.K.
НЕЙРОТОКСИЧНІСТЬ, ІНДУКОВАНА ЗАСТОСУВАННЯМ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПЛАТИНИ ТА ТАКСАНІВ (огляд літератури) — Кулинич Г.Б.	100	NEUROTOXICITY INDUCED BY PLATINUM AND TAXANE CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS ADMINISTRATION (a review) — Kulynych G.B.
Гігієна, епідеміологія, екологія	112	Hygiene, Epidemiology, Ecology
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СВОЄЧАСНОСТІ ДІАГНОСТИКИ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У М. КИЄВІ — Красюк С.П.	112	MODERN FEATURES OF EPIDEMIOLOGY AND PROBLEMS OF TIMELY DIAGNOSTICS OF NON-COMMUNICABLE DISEASES IN KIEV — Krasiuk S.P.
РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДЕЯКИХ РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ — Бабієнко В.В., Валькевич Д.В.	120	RESULTS OF THE SOCIOLOGICAL SURVEY OF THE POPULATION OF THE RURAL POPULATIONS OF SOME DISTRICTS OF THE ODESSA REGION REGARDING THE QUALITY OF DRINKING WATER — Babienko V.V., Valkevich D.V.
Мікроелементологія	129	Microelementology
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ СВИНЦЮ ТА ЦИНКУ В БІОСУБСТРАТАХ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ДОВОЄННИЙ ЧАС ТА ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ — Пухтєєва О.Г., Большой Д.В., Пухтєєва О.Д., Чемодурова Н.Є.	129	RESEARCH ON THE CONTENT OF LEAD AND ZINC IN BIOSUBSTRATES OF THE POPULATION OF UKRAINE IN THE PRE-WAR TIME AND DURING THE COMBAT ACTIONS — Pykhtieeva E.G., Bolshoy D.V., Pykhtieeva E.D., Chemodurova N.Ye.
Експериментальні дослідження	136	The Experimental Researches
ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАСТОЯНКИ ПРОПОЛІСУ ТА ВОСКОВОЇ МОЛІ В ЯКОСТІ ФІТОЗАСОБУ З ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИМИ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ — Еберле Л.В., Нефьодов О.О., Цісак А.О., Улізко І.В., Александрова О.І., Радаєва І.М., Устянська О.В., Сахарова Т.С., Безрук І.В.	136	PHARMACOLOGICAL STUDY OF TINCTURE OF PROPOLIS AND WAX MOTH AS A PHYTOREMEDIATION AGENT WITH HEPATOPROTECTIVE AND ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES — Eberle L.V., Nefodov O.O., Tsisak A.O., Ulizko I.V., Aleksandrova O.I., Radaieva I.M., Ustianska O.V., Sakharova T.S., Bezruk I.V.

Зміст:		Content:
<p>ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНО-СТРУКТУРНОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ І ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ І МОЖЛИВІСТЬ КОРЕГУВАННЯ ЇХ МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ — <i>Насібуллін Б. А., Гуща С. Г., Струс О.Є., Волянська В.С., Годзієв М. А.</i></p>	144	<p>DISORDERS OF THE FUNCTIONAL, METABOLIC AND STRUCTURAL RELATIONSHIP AND INTERACTION OF ORGANS OF DIFFERENT FUNCTIONAL SYSTEMS IN CASE OF INTOXICATION OF VARIOUS NATURE AND THE POSSIBILITY OF CORRECTING THEM WITH MINERAL WATER — <i>Nasibullin B.A., Gushcha S.G., Strus O.E., Volyanska V.S., Godziiev M.A.</i></p>
<p>ЗМІНИ БОЛЬОВОЇ РЕАКЦІЇ ТА ХОЛОДОВОЇ АЛОДИНІЇ ПІД ВПЛИВОМ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ ТА ЕЛАГОВОЇ КИСЛОТИ ЗА УМОВ ГОСТРОГО КАРАГЕНАН-ІНДУКОВАНОГО ЗАПАЛЕННЯ — <i>Вастьянов Р.С., Стоянов О.М., Кірчев В.В., Лапшин Д.Є., Поспелов О.М., Бабій В.П., Остапенко І.О.</i></p>	155	<p>PAIN REACTION AND COLD ALLODYNIA CHANGES AFTER PLATELET-RICH PLASMA AND ELLAC ACID ADMINISTRATION IN CONDITIONS OF ACUTE CARRAGEENAN-INDUCED INFLAMMATION — <i>Vastyanov R.S., Stoyanov O.M., Kirchev V.V., Lapshyn D.Ye., Pospelov O.M., Babiy V.P., Ostapenko I.O.</i></p>
<p>ВПЛИВ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА КОРЕГУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩУРІВ З ОПІКОВОЮ ТРАВМОЮ — <i>Чулак Ю.Л., Чулак О.Л.</i></p>	164	<p>EFFECT OF AMARANTH OIL ON THE ADJUSTMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF RATS WITH BURN INJURY— <i>Chulak Yu. L., Chulak O. L.</i></p>
<p>БИОМАРКЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АДІПОКИНІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ДЕВІАНТНОГО МЕТАБОЛІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВАГІТНИХ З ГЕСТАЦІЙНИМ ЦУКРОВОМ ДІАБЕТОМ ТА ОЖИРІННЯМ — <i>Железняков О.Ю.</i></p>	168	<p>THE POTENTIAL OF ADIPOKINES AS BIOMARKERS FOR THE DEVELOPMENT OF A DEVIANT METABOLIC PROFILE IN PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES AND OBESITY — <i>Zhelezniakov O.Yu.</i></p>
Правила для авторів	178	Rules for authors

Конференції

Conferences

ІХ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ: ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ – ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 100-РІЧЧЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

(м. Івано-Франківськ, 19-21 вересня 2024 року)

ІХ Національний конгрес патолофізіологів України з міжнародною участю «Патологічна фізіологія – охороні здоров'я України», присвячений 100-річчю Української патологічної фізіології, відбувся в Івано-Франківську 19-21 вересня 2024 року на базі Івано-Франківського національного медичного університету. Ініціаторами та організаторами Конгресу є Міністерство Охорони Здоров'я України, Івано-Франківський національний медичний університет та Наукове товариство патолофізіологів України.

ІХ Національний конгрес патолофізіологів України з міжнародною участю проходив 100 років потому, коли на II з'їзді морфологів у своїй доповіді Олександр Олександрович Богомолець запропонував виокремити патологічну фізіологію в окрему галузь науки, і тим самим започаткував пріоритетний шлях розвитку вітчизняної патологічної фізіології. Учасники Конгресу у власних доповідях та тезах згадували видатного патолофізіолога.

Враховуючи повномасштабну військову агресію ворога проти країни, Конгрес було проведено у змішаному варіанті з очною участю голів обласних осередків та делегатів від переважної більшості обласних осередків, які входять до складу Наукового товариства патолофізіологів України. Організаційний комітет в режимі реального часу провів Пленарне засідання 19 вересня, яке відкрив Президент Наукового товариства патолофізіологів України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор А.І. Гоженко. З вітальною промовою виступив Голова організаційного комітету, Заслужений діяч науки і техніки України, професор Любомир Заяць. До присутніх з вітальним словом звернувся Ректор Івано-Франківського національного медичного університету, Заслужений лікар України, професор Роман Яцишин. Організаційним комітетом було організовано он-лайн трансляцію Пленарного засідання та послідуєчих тематичних засідань із застосуванням платформи "Zoom".

У роботі Конгресу взяли участь понад 250 учасників з 16 областей України (з них 32 – делегати, в тому числі 9 завідувачів профільних кафедр медичних ВНЗ України), які заслухали та обговорили 9 пленарних, 15 усних і 26 стендових доповідей, а також провели методичну нараду завідувачів кафедр з викладання патологічної фізіології.

Організатори Конгресу провели чудову екскурсію по центру міста з чудовою розповіддю про історію міста та краю. На засіданні «Патолофізіологія – кризь призму часу» з доповіддю «Українське наукове товариство та його роль у розвитку патологічної фізіології в нашій країні» виступив Президент Наукового товариства патолофізіологів України професор Анатолій Гоженко. Після нього доповідь «Славетний шлях української школи патолофізіологів: погляд кризь 100 років кропіткої праці» презентував віце-президент Товариства професор Руслан Вастьянов. Голова організаційного комітету, професор Любомир Заяць виступив з доповіддю «Особливості викладання патолофізіології студентам-медикам в умовах воєнного часу», яка по закінченню наукової сесії була детально пояснена з наведенням практичних прикладів та демонстрацією проведення практичних занять співробітниками кафедри патологічної фізіології Івано-Франківського національного медичного університету.

У рамках Конгресу на 4 наукових засіданнях – Експериментальні підходи у дослідженні розладів метаболізму, Досягнення експериментальної та клінічної патолофізіології, Стрес кризь призму патолофізіології та Запалення та інші експериментальні патології – були обговорені наступні актуальні проблеми: молекулярно-генетичні і епігенетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб, сучасні уявлення про патогенез типових патологічних процесів (запалення, аутоімунних уражень, шоку та ін.), експериментальні та клінічно-патолофізіологічні аспекти уражень різних органів і систем (серцево-судинної, ендокринної, реп-

родуктивної, нервової та інших), дискусійні питання загальної нозології.

Центральними доповідями на пленарних засіданнях стали виступи професора М.С. Регеди «Коморбідна патологія: Медико-соціальна проблема. Патогенетичні аспекти її розвитку та фармакологічна корекція», доктора медичних наук А.Г. Портниченко «Молекулярні та мітохондріальні механізми патогенезу метаболічних розладів при коморбідному перебігу з запальним процесом у легенях», професора С.В. Зяблицева «Механізми розвитку діабетичної ретинопатії та вплив блокади внутрішньоклітинних протеїнази», професора В.О. Костенка «Редокс-чутливі фактори транскрипції як перспективні мішені експериментальної терапії патології, асоційованої з системною запальною відповіддю», професора Р.С. Вастьянова «Концепція дизрегуляції активності систем та органів в патофізіології нервової системи».

Після перерви делегати заслухали та обговорили звіти Президента та Правління Наукового товариства патофізіологів України. Відзначено, що протягом чинних двох термінів перебування професора Анатолія Гоженка на посаді Президента Наукового товариства патофізіологів України (2016-2024 р.р.) поступово зростала кількість членів Товариства, в тому числі й за рахунок створення первинних обласних осередків у Миколаївській та Волинській областях країни, а також у місті Трускавець. За пропозицією академіка НАМН України, чл.-кор. НАН України, професора О.Г. Резнікова, професора С.В. Зяблицева та професора В.О. Костенка делегати від регіональних відділень шляхом відкритого голосування з урахуванням голосів присутніх в он-лайн форматі професорів М.О. Клименка та О.М. Шевченка обрали Президентом Наукового товариства патофізіологів України завідувача кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені професора В.В. Підвисоцького Одеського національного медичного університету, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора Р.С. Вастьянова.

Членами Президії правління було обрано завідувача кафедри патологічної фізіології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора Л.М. Заяць (віце-президент), професора кафедри патологічної фізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України професора Зяблицева С.В. (віце-президент), професора кафедри медичної біології та хімії, біохімії, мікробіології, фізіології, патофізіології та фармакології Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України, професора М.О. Клименка (віце-президент), доктора медичних наук, старшого наукового співробітника Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України А.Г. Портниченко (віце-президент), завідувача кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, Заслуженого діяча освіти України, професора Регеду М.С. (віце-президент).

Після цього новообраний Президент Наукового товариства патофізіологів України професор Руслан Вастьянов доповів присутнім про «Положення про Почесного Президента Наукового товариства патофізіологів України» і запропонував кандидатуру професора Анатолія Гоженка на цю посаду. Присутні одностайно погодилися з пропозицією Президента Товариства. За пропозицією Президента Товариства науковим секретарем було обрано доктора філософії, доцента кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені професора В.В. Підвисоцького Одеського національного медичного університету МОЗ України Ігора Остапенка. Почесними членами Президії НТПУ обрані чл.-кор. НАН України, академік НАМН України, професор Резніков О.Г., академік НАН України, професор Гольцев А.М. та професор Бондаренко Ю.І. Почесною медаллю Товариства патофізіологів імені засновників вітчизняної патофізіології Підвисоцького-Богомольця були нагороджені вдова академіка НАН України Олексія Олексійовича Мойбенка, який протягом 23 років був президентом Наукового товариства патофізіологів України, доцент Ніна Сергіївна Мойбенко, багаторічний науковий секретар Наукового товариства патофізіологів України Світлана Іванівна Павлович, чл.-кор НАН України, професор Вадим Федорович Сагач, професор Анатолій Олександрович Авраменко, професор Руслан Сергійович Вастьянов, професор Арсен Арсенович Гудима, професор Віталій Олександрович Костенко, старший науковий

співробітник Алла Георгіївна Портниченко та Ігор Львович Попович

20 вересня був проведений Конкурс молодих вчених, переможцем якого одноостайно було визнано аспіранта Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України Євгена Дубровського, який виступив з доповіддю «Позаклітинна ДНК у плазмі пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням як прогностичний маркер важкості перебігу COVID-19». При визначенні переможцем саме доктора Дубровського Євгена журі виходило ще й із його патріотичних досягнень, які не можна було не прийняти до уваги. Євген добровільно пішов до лав ЗСУ і за короткий час перетворився до мужнього воїна-лікаря, на рахунку якого багато врятованих життів наших воїнів!

Вшановуючи чоловічий, громадянський і науковий подвиг патріота і науковця Євгена Дубровського, було прийнято рішення вручити йому Подяку Товариства за вагомий внесок у розвиток наукової думки, відданість науці та Батьківщині. У журналах «Актуальні питання транспортної медицини», «Вісник морської медицини» та іноземному виданні "Journal of Education, Health and Sport" опубліковано статті, а Матеріалах Конгресу - тези доповідей, які були направлені до організаційного комітету. В наукових матеріалах Конгресу представлено результати досліджень, виконаних науковцями кафедр вищих навчальних медичних закладів, наукових установ НАН і НАМН України, Міністерства охорони здоров'я України та іншого підпорядкування.

По закінченню Конгресу була прийнята Резолюція, у якій висвітлені всі ключові аспекти проведення IX Національного конгресу патофізіологів України, а також запропоновано проведення у 2026 році чергового у Наукового товариства патофізіологів України на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Зокрема, в Резолюції IX Національного Конгресу патофізіологів України було відзначено наступне:

1. Провідним напрямком наукової, організаційної, викладацької та інших різновидів діяльності членів Товариства вважати такі, які в прямий спосіб або опосередковано розробляють науково-практичні засади, спрямовані на допомогу країні у боротьбі проти військової агресії, та впроваджують їх в практичну діяльність закладів охорони здоров'я України;
2. Товариство рекомендує активізувати наукову та клінічну діяльність за участю членів Українського наукового товариства патофізіологів, спрямовану на дослідження патофізіологічних механізмів вогнепальних уражень організму, мінно-вибухових поранень, механічних, температурних та інших альтеруючих впливів на організм людини, післятравматичних стресових розладів тощо за умов військового конфлікту при повномасштабній агресії ворога, а також на розробку на цій підставі нових методів діагностики та комплексної патогенетично обґрунтованої корекції дисфункцій органів та систем, які розвинулися в разі поранення людей та/або інших наслідків військового конфлікту;
3. Товариство вважає перспективними наукові дослідження з обґрунтування патогенезу типових патологічних процесів, пропонує акцентувати увагу на подальшому розвитку сучасної теорії хвороби, а також на впровадження в наукові розробки принципів клінічної патофізіології. Товариство підтримує практичну спрямованість патофізіологічних досліджень, у тому числі, з патофізіологічного обґрунтування та створення лікарських засобів та удосконалення методів фармакотерапії хвороб. Товариство вважає доцільним впровадження методів молекулярної біології і регенеративної медицини в практику патофізіологічних досліджень. Товариство заохочує дослідження, спрямовані на збереження громадського здоров'я в Україні;
4. Товариство рекомендує активізувати наукову та клінічну діяльність за участю членів Українського наукового товариства патофізіологів, спрямовану на дослідження патофізіологічних механізмів спричинених коронавірусною інфекцією патологічних станів в організмі людини у відтермінованому періоді та на розробку на цій підставі нових схем діагностики коронавірусної інфекції, а також комплексної патогенетично обґрунтованої корекції дисфункцій органів та систем, які розвинулися внаслідок потрапляння коронавірусу до організму людини.

5. Вважати за доцільне зосередити зусилля патофізіологів України на вивчення таких пріоритетних проблем, як:
 - a. молекулярно-генетичні та системно-інтегративні дослідження;
 - b. фундаментальні патофізіологічні механізми взаємодії організму і пухлини;
 - c. патофізіологічні (патогенетичні) аспекти коморбідних захворювань в тому числі на ґрунті пролонгованих стресових розладів та побічна дія фармакологічних препаратів як джерело розвитку нових патологічних процесів;
 - d. передпатологічні стани; аналіз теоретичних основ медичної реабілітації на основі вчення про саногенез;
6. Продовжити практику проведення щорічних наукових читань з патологічної фізіології, які наразі проводяться кафедрою патологічної фізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Читання імені О.О. Богомольця) та кафедрою загальної та клінічної патологічної фізіології імені В.В. Підвисоцького Одеського національного медичного університету (Читання імені В.В. Підвисоцького), та запропонувати періодичне проведення решти наукових патофізіологічних зборів (Наукові читання імені М.Н. Зайка та Галицькі читання), з'єднавши їх у єдину національну наукову патофізіологічну мережу. Надавати інформаційну та іншу підтримку організаторам вказаних вище щорічних Наукових читань;
7. Порушити клопотання перед МОН України щодо необхідності залучати Наукове товариство патофізіологів України при фаховій експертній оцінці наукових робіт, в тому числі й дисертаційних, які виконані за фахом 222 – Медицина та «патологічна фізіологія»;
8. Членам Товариства, які входять до спеціалізованих учених рад та одноразових спеціалізованих учених рад, а також виступають рецензентами та офіційними опонентами, виявляти принципівість в оцінюванні дисертацій, що не в повній мірі відповідають паспорту спеціальності 14.03.04 – патологічна фізіологія, не пройшли апробації в науковому середовищі патофізіологів, виконані під керівництвом чи консультуванні учених, що представляють інші спеціальності. У вищенаведених випадках, а також при виявленні ознак академічної недобросовісності (плагіату, фальсифікації, фабрикивання) члени Наукового товариства патофізіологів України мають право на колективне рецензування викладених у відкритому доступі дисертацій і рефератів з надсиланням обґрунтованих рецензій у спеціалізовані вчені ради, а в разі необхідності – до експертної ради МОН України чи інший міністерський орган, що опікуватиметься атестацією наукових кадрів;
9. Вважати пріоритетним напрям діяльності Наукового товариства патофізіологів України щодо визначення змісту і вдосконалення форм викладання патологічної фізіології у вищих навчальних закладах України, а також кадрового, методичного і матеріального його забезпечення. Рекомендувати регулярні (не менше 2 разів на рік за умов дистанційного з'єднання) наради завідувачів кафедр патологічної фізіології з обговоренням нагальних навчальних та інших актуальних питань, присвячених своєчасному висвітленню в робочих програмах актуальних та новітніх викликів сучасної науки;
10. Активізувати міжнародну діяльність Товариства у взаємодії з Міжнародним товариством патофізіологів для сприяння широкого охоплення наукових верств з сучасними розробками членів Українського Товариства. Доручити професору Віталію Костенку реалізацію даного питання.

Президія Наукового товариства патофізіологів України висловлює щирю подяку ректору Івано-Франківського національного медичного університету, Заслуженому лікарю України, професору Роману Яцишину, завідувачу кафедри патологічної фізіології, Заслуженому діячеві науки і техніки України, професору Любомиру Зайцю, Почесному Президенту Наукового товариства патофізіологів України Заслуженому діячеві науки і техніки України професору Анатолію Гоженку та всім членам організаційного комітету за організацію та створені належні умови для успішного проведення IX Національного конгресу патофізіологів України.

Президія Наукового товариства патофізіологів України

Організація охорони здоров'я

Health care organization

УДК 616-006.04-082-042.2(477=477.85)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539099>

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE ONCOLOGY SERVICE IN UKRAINE AND CHERNIVTSI REGION

Chornenka Z.¹, Hrytsiuk M.², Domanchuk T.¹, Palibroda N.¹, Navolokina A.²

¹Bukovinian State Medical University, Ukraine

²International European University, Kyiv, Ukraine

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОНКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Чорненко З.¹, Грицюк М.², Доманчук Т.¹, Паліброда Н.¹, Наволокіна А.²

¹Буковинський державний медичний університет, Україна

²Міжнародний європейський університет, Київ, Україна

Summary/Резюме

Introduction. In Ukraine, malignant neoplasms together with diseases of the cardiovascular system determine the level of health of the population, as they cause 13.4% of all deaths and 25.0% of disability of the population. Due to mortality from cancer, the country's population loses more than 270,000 man-years of working age every year. And now, in the conditions of military aggression against Ukraine and problems in the economic sphere, the initiated reform of the medical industry requires special attention. Strategy for the development of oncology in Ukraine should be an integral component of the comprehensive national strategy for reforming the health care system.

The aim: To assess the shortcomings in the organization of the oncology service, in particular regarding the early detection and prevention of malignancy of precancerous diseases in gastric cancer.

Materials and methods. A study of performance indicators of oncology health care facilities and a survey of respondents was conducted: 180 respondents of patients with gastric cancer and precancerous diseases of the stomach using medical-statistical, sociological methods and questionnaires.

Results. Disproportions in the organization of specialized oncology care in Ukraine and the Chernivtsi region have been established: a decrease in the absolute number of outpatient facilities over the past five years, an excessive number of inpatient health care facilities, the number of which and the average annual turnover of patients have practically not changed, while the average annual employment beds and the average length of stay of the patient decreased. Despite a slight upward trend, indicators of the completeness of histological verification of the diagnosis (77.2%), coverage by specialists (48.9%), including combined (15.5%) treatment and high patient dissatisfaction with treatment results (H⁹⁰%) and medical care provided (45-80%).

Conclusion. Gastric cancer represents a significant socio-economic burden on the health care system due to the growing need for frequent and long-term inpatient treatment (approximately a quarter of patients with MNG were hospitalized 4 or more times during the year for more than three weeks) with the use of expensive diagnostic methods (CT) and treatment (surgery).

Key words: *gastric cancer, oncology service, prevention, oncology health care facilities, oncologists.*

Вступ. В Україні злоякісні новоутворення разом із захворюваннями серцево-судинної системи визначають рівень здоров'я населення, оскільки спричиняють 13,4% усіх смертей та 25,0% інвалідності населення. Через смертність від раку населення країни щорічно втрачає понад 270 тис. людино-років працездатного віку. І зараз, в умовах військової агресії проти України та проблем в економічній сфері, особливої уваги потребує розпочата реформа медичної галузі. Стратегія розвитку онкології в Україні має стати невід'ємною складовою комплексної національної стратегії реформування системи охорони здоров'я.

Мета. Оцінити недоліки в організації роботи онкологічної служби, зокрема щодо раннього виявлення та профілактики малігнізації передракових захворювань при раку шлунка.

Матеріали та методи. Проведено дослідження показників діяльності онкологічних закладів охорони здоров'я та опитування респондентів: 180 респондентів хворих на рак шлунка та передракові захворювання шлунка за допомогою медико-статистичних, соціологічних методів та анкетування.

Результати. Встановлено диспропорції в організації спеціалізованої онкологічної допомоги в Україні та Чернівецькій області: зменшення за останні п'ять років абсолютної кількості амбулаторно-поліклінічних закладів, надмірна кількість стаціонарних закладів охорони здоров'я, кількість яких та середньорічний оборот хворих практично не змінився, а середньорічна зайнятість ліжок і середня тривалість перебування хворого зменшилися. Незважаючи на незначну тенденцію до зростання, показники повноти гістологічної верифікації діагнозу (77,2%), охоплення спеціалістами (48,9%), у тому числі комбіноване (15,5%) лікування та висока незадоволеність пацієнтів результатами лікування (90%) та забезпечена медична допомога (45-80%).

Висновок. Рак шлунка є значним соціально-економічним тягарем для системи охорони здоров'я через зростаючу потребу в частому та тривалому стаціонарному лікуванні (приблизно чверть хворих на МНГ госпіталізували 4 і більше разів протягом року на термін більше трьох тижнів) із застосуванням дорогих методів діагностики (КТ) і лікування (операції).

Ключові слова: *рак шлунка, онкологічна служба, профілактика, онкологічні заклади охорони здоров'я, онкологи.*

Introduction

Over the past fifteen years, there has been deterioration in the indicators of early detection of gastric cancer, which undoubtedly predicts a further increase in neglect rates: detection of pathology in stages III-IV and mortality up to one year from the moment of diagnosis. It is clear that these organizational shortcomings of preventive technologies should be eliminated first of all at the level of primary medical care (PMC), since it is the duties of a PMC doctor to ensure the preventive component through screening, including malignant neoplasms

[1,2].

Prevention of cancer in general and malignant neoplasms of the gastric (MNG) in particular, according to WHO recommendations, should become a priority area of any health care system [3, 4]. At the same time, WHO experts emphasize that the consequences of oncopathology depend not only on the presence of risk factors [5, 6], but also on the population's awareness of them, early detection, timely and appropriate treatment and rehabilitation, that is, on medical and organizational factors [7].

Quite a lot of scientific research has been devoted to the problem of MNG, including malignant neoplasms. Despite their indisputable value, most of them relate only to certain issues of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of the disease. At the same time, there are still not enough works in which effective medical and organizational technologies for providing a set of measures for primary, secondary and tertiary prevention of malignant neoplasms of the gastric would be worked out from the standpoint of a systemic approach in the modern socio-economic conditions of the transformation of public health and health care systems.

The relevance of our research is also emphasized by the fact that in Ukraine during the years of restoration of independence, three state targeted programs to fight cancer were implemented, which, despite insufficient funding, allowed achieving certain positive results. However, the last of them ended in 2016, and today there is no such program that would ensure the implementation of a system of measures for the prevention of stroke at the state level [8].

A significant burden on the health care system of Ukraine determines the need for medical and social substantiation of directions for improving the organization of the prevention of malignant neoplasms, including and gastric.

Oncological prevention is a complex of state, public, and medical measures that includes primary (preclinical), secondary (specialized clinical), and tertiary (highly specialized anti-relapse) prevention of cancer [4,9,10].

Primary prevention of cancer (PPC) is a system of state-regulated social and hygienic measures and efforts of the population itself, aimed at preventing the occurrence of cancer and precancerous conditions preceding it by eliminating, weakening or neutralizing the influence of adverse factors of the environment and lifestyle, as well as by increasing non-specific resistance organism [10,11].

The strategic goal of the PPC is to reduce the incidence of cancer in the population. The main directions of PPC were formed mainly during the last three decades and today it includes: onco-hygienic prevention, biochemical (chemoprophylaxis), medical-genetic, immune-biological and endocrine-age prevention [12,13]. Ideally, PPR should be carried out in practically healthy people, but it is especially necessary for persons with a high risk of developing malignant neoplasms of the gastrointestinal tract, who have several risk factors or precancerous diseases [6,11].

The strategic aim of secondary cancer prevention (SCP) is to detect the pathology as early as possible. After all, with timely detection, modern methods of treatment allow to significantly extend the patient's life, and in some cases, to defeat the disease. Successes in the development of methods of diagnosis and treatment of early forms of the disease have made it possible to distinguish the so-called "early MNG" (T1N0M0) as a practically curable disease [14,15]. Radical surgical treatment at this stage ensures 10-year survival of 80-95% of patients [16]. In this regard, regular medical examinations and diagnostic studies play an important role, the implementation of which depends both on the responsibility of the citizens themselves for their own health, and on the actions of medical professionals, primarily PMC [7]. An important task of secondary cancer prevention (SCP) is the formation of cancer awareness among medical workers and the population (especially from risk groups) [3], which includes an algorithm of actions aimed at the earliest possible detection of cancer, including stomach, with the slightest, even indirect, suspicion of them - with the use of the most effective methods of objective research [17].

The aim

To assess the shortcomings in the organization of the oncology service, in particular regarding the early detection and prevention of malignancy of precancerous diseases in gastric cancer.

Materials and methods

The performance indicators of oncological health care institutions (on the example of Chernivtsi region) were studied according to the data of the state system for collecting medical statistical information (the National Cancer Register [18] for 2006-2020; "Reports on the network and activity of medical institutions for the year 20__", form No. 47-health and "Reports on patients with malignant neoplasms", form No. 35-health for 2016 and 2021), as well as according to the survey data of the same respondents as at the previous stage study: 130 patients with gastric cancer (main group) and 50 people with precancerous diseases of the gastric (comparison group).

The results

As for the performance indicators of the actual oncology service, their analysis showed that, despite the course for reform-

ing the financing of the health care system determined in 2016 with the aim of optimizing its resources [18] and the related reduction in the number of hospital beds in the country, the oncology the profile was slightly affected, especially at the national level. Thus, during the five years after 2016 (2016-2021), their number in the state decreased by only 229 beds (from 7,909 in 2016 to 7,680 in 2021), which practically did not affect the provision rate population with oncology beds: 1.86 and 1.85 per 10,000 population, respectively (Fig. 1).

A similar indicator in the Chernivtsi region is lower than the national one and decreased from 1.65% to 1.49% during 2016-2021, although in absolute numbers it is only minus 16 beds (from 149 to 133).

In parallel with the decrease in the absolute number of beds, the ratio of the number of beds per 1,000 patients quite naturally increased: in Ukraine from 76.3% in 2016 to 91.0% in 2021, and in Bukovina - from 98.8% to 130.7 %.

At the same time, despite the reduction in the number of oncology hospital beds, their average annual occupancy (Fig. 1) over the considered time period (2016-2021) did not increase, but decreased in Ukraine as a whole (from 349.5 to 253.9 days, i.e. by 27.4%), and much more significantly in the Chernivtsi region (from 378.8 to 163.2 days, -56.9%). Such dynamics, in our opinion, were the result of a change in financing mechanisms from quantitative (per bed day) to qualitative (for packages of medical services) [18], and accordingly, the need for 100% bed occupancy disappeared. On the other hand, this clearly demonstrates the need to further reduce the number of in-patient beds, including due to the fact that a significant pro-

Fig. 1. Dynamics of indicators of population provision of oncology beds and their average annual employment in Ukraine and Chernivtsi region for 2016-2021

Fig. 2. Dynamics of indicators of the average length of stay of one cancer patient in a bed and the average turnover of an oncology bed in Ukraine and the Chernivtsi region for 2016-2021.

portion of oncology patients can receive part 30.4 patients, respectively). The finding largely explains the already shown decrease in the average annual occupancy of oncology beds, especially accentuated in the Chernivtsi region.

Fig. 1. Dynamics of indicators of population provision of oncology beds and their average annual employment in Ukraine and Chernivtsi region for 2016-2021

Fig. 2. Dynamics of indicators of the average length of stay of one cancer patient in a bed and the average turnover of an oncology bed in Ukraine and the Chernivtsi region for 2016-2021.

of their treatment in outpatient settings according to modern approaches.

The above is demonstrated by the results of studying the dynamics of indicators of the average length of stay of one cancer patient in bed and the average circulation of an oncological bed (Fig. 2).

As can be seen in Fig. 2, over the past five years, in accordance with modern approaches to the organization of inpatient treatment, the length of treatment for one cancer patient in Ukraine has decreased by 1.5-2 times (from 9.9 days in 2016 to 6.8 days in 2021), as well as in the Chernivtsi region (from 11.6 to 5.4 days, respectively). However, this was not accompanied by a proper increase in the average bed turnover. In Ukraine as a whole, this indicator increased slightly (from 35.4 patients in 2016 to 37.2 patients in 2021), and in the region it even decreased somewhat (from 32.7 to

30.4 patients, respectively). The finding largely explains the already shown decrease in the average annual occupancy of oncology beds, especially accentuated in the Chernivtsi region.

With regard to the network of health care facilities (HCF) where such beds are deployed, the main providers of medical services for patients with cancer are oncology dispensaries (centers), the number of which decreased from 30 to 27 in 2016-2021. In addition to specialized oncology beds, profile is also present in other communal health care facilities: 5 regional hospitals, 13 city and 9 central district and district hospitals, the number of which did not change during the considered period of time, with the exception of Central District Hospital and District Hospital, which in 2016 had one institution less. Also, three clinics of scientific research institutes and institutions of higher education provide medical assistance to patients with chronic diseases, the number of which has increased since 2016 (in 2016, there was only one of them).

In the Chernivtsi region, specialized oncological care is provided by one oncology dispensary per region (today, the Bukovinian Clinical Oncology Dispensary of the Chernivtsi Regional Council). There are no oncology beds in other hospitals.

Thus, the total number of hospitals that provide inpatient oncology care in Ukraine (Fig. 3), despite the indicated reduction in the number of oncology beds, did not change in 2016-2021 (a total of 57 hospitals)

On the other hand, the number of outpatient hospitals with an oncology department or an office decreased: from 585 in 2016 to 482 in 2020. Although in Chernivtsi

Fig. 5. The dynamics of indicators of the completeness of the morphological verification of the gastric MNG in Ukraine and the Chernivtsi region for 2007-2021

Fig. 6. The dynamics of indicators of the completeness of the morphological verification of gastric cancer among the male and female population of Ukraine in 2007-2020.

be seen in Fig. 4, although slightly, the total share of certified among them decreased both in Ukraine as a whole (from 74.7% in 2016 to 71.1% in 2021) and in the region (from 77.0% to 72.1%, respectively). On the other hand, almost half of oncologists have a higher qualification category both in the country (45.3-47.6%) and in Bukovina (47.5%). That is, the decrease in the total number of certified specialists occurred in Ukraine at the expense of oncologists of the first (from 17.9% in 2016 to 13.9% in 2021) and second (from 11.5% to 9.6%) qualification categories, and in the Chernivtsi region – only the second (from 13.1% to 8.2%), since the share of doctors with the first qualification category here remained unchanged (16.4%).

Regarding the indicators of specialized medical care for patients with gastric cancer, according to the data of the

National Cancer Registry for 2007-2020 was established that the percentage of patients in whom the diagnosis was verified morphologically (Fig. 5) increased both in the country as a whole (from 74.6% in 2007 to 82.8% in 2021), and in the Chernivtsi region in particular (from 74.15 to 83.2%, respectively).

Differentiation was observed in the completeness of the morphological verification of the diagnosis of MNG according to gender, as in other similar studies [20]. The indicator was more pronounced among the male population of Ukraine (Fig. 6), especially in 2007 (76.2% versus 72.4% among women). At the same time, against the background of gradual growth, their levels in recent years (2016-2021) already differed slightly and amounted to 82.1% and 80.6% in 2021.

Histological verification of the diagno-

region, their number increased by one such institution (16 and 17, respectively).

The supply of oncologists has also practically not changed. Their absolute number for 2016-2021 increased by three doctors in Ukraine as a whole (from 1,666 to 1,669, respectively), while in the Chernivtsi region remained unchanged - 61 oncologists. It is clear that the indicator of their provision remained practically unchanged. However, in Ukraine its value is at the level of 0.39-0.40 oncologists per 10 thousand population, and in Chernivtsi region it is 1.7 times higher - 0.67-0.68‰. Obviously, this was facilitated by the presence of an institution of higher medical education in the region - the Bukovinian State Medical University.

At the same time, the qualitative composition of oncologists has changed somewhat over the years of observation. As can

Fig. 7. Dynamics of indicators of the completeness of histological verification of gastric cancer in Ukraine for 2007-2020.

Fig. 8 Dynamics of indicators of the complete coverage of primary patients with gastric cancer in Ukraine by combined treatment (2007-2021)

sis is clearly much more accurate. Its completeness in Ukraine (Fig. 7) was lower than the completeness of morphological verification, but it was characterized by a pronounced upward trend - from 66.9% in 2007 to 77.2-78.1% in 2019-2020 and it was also somewhat higher among men.

In spite of the growing trend, the coverage of patients with ZNS by specialized treatment remained quite low. In Ukraine, the levels of this indicator increased slightly from 42.6% in 2007 to 48.9% in 2021, but still less than half of patients with this pathology received proper treatment, which is obviously related to the high rates of detection of MNG on in late stages, when instead of specialized treatment, only palliative and symptomatic treatment is prescribed.

In the Chernivtsi region, the coverage of specialized treatment was higher than in Ukraine and also increased from 51.1% to

63.0%, respectively, which, against the background of worse indicators of timely detection, in our opinion, indicates the shortcomings of accounting and standardization of the concept of specialized treatment. It should be noted that the coverage of men and women by specialized treatment was practically the same.

The indicators of coverage of primary patients with MNG with combined treatment turned out to be even lower (Fig. 8).

During 2007-2014 coverage of combined treatment of patients with MNG increased slightly from 26.2% to 30.4%, respectively. However, in 2015 the indicator significantly decreased to 13.1%, as the method of its calculation changed (not for all patients, but only for primary ones), demonstrating a slight upward trend in subsequent years, reaching only 15.5% in 2021. In our opinion, such low levels of the considered indicator are a reflection of the already shown usually late detection

of pathology, when full-fledged treatment cannot be applied. On the other hand, poorer coverage of complex treatment among women may indicate its lower availability for financial reasons and requires further in-depth study.

According to the data of the "Reports on patients with malignant neoplasms", form No. 35-health for 2016-2021, it was established that the specific weight of refusals from specialized treatment is quite low and stable. In Ukraine, over the past five years, this indicator fluctuated within 5.0 cases per 100 primary patients in 2016 and 4.5% in 2021. In the Chernivtsi region, such patients were ten times less - 0.5% and 0.4% respectively. A small percentage of primary patients had contraindications to specialized treatment: 2.9-3.1% in the country in general, and 0-0.1% in the studied region in particular.

At the same time, in recent years, the rate of coverage of gastric cancer patients by dispensary (dynamic) observation has increased. The number of those who were registered for the studied pathology in Ukraine increased from 66.2 cases per 100,000 population in 2016 to 70.6% in 2021, which corresponds to the established upward trend of the index of contingents of patients with MNG. In the Chernivtsi region, the coverage of gastric cancer patients by dispensary observation was higher than in the country as a whole, and also increased from 84.0% to 92.1% in 2016-2021.

At the same time, the percentage of those who were under observation for more than 5 years in Ukraine is less than 60% and for 2016-2021 increased very symbolically: from 58.0% to 59.5%. In Chernivtsi region, this indicator was also slightly higher than the national one, and also slightly increased from 68.8% to 69.8%, respectively.

Discussion

Oncology is the branch of medicine that especially affects the indicators of the duration and quality of a person's life. The main problem of the fight against cancer today is the low level of early diagnosis of tumor diseases, which, on the one hand, leads to an increase in the cost of treatment, and on the other hand, it does not allow radical treatment to be carried out and the patient's long-term recovery. Thus, in Ukraine, the share of patients who did not survive one year from the moment of diagnosis is more than 27% today (in the European Union – 16%) . A similar trend is observed with regard to the 5-year survival rate of patients: in Ukraine, this indicator is about 41.4%, in the EU - 59.3%. This is due to the fact that only 47.4% of patients who consult a doctor for the first time have cancer in its early stages. Unfortunately, 20.5% of people already have the IV stage of the disease.

During the years of independence, three state targeted programs aimed at combating cancer in children and adults were implemented in Ukraine - the state program "Oncology" for 2002-2006, the

state program "Children's Oncology" for 2006-2010, the "National Program fight against oncological diseases for the period until 2016"[23,24,25]. In addition, in 2008 the program "50 steps to fight cancer in Ukraine" was developed, and in 2010 the Interstate plan to combat oncological diseases in the CIS countries was adopted. However, all the listed measures, more precisely the funds allocated for the implementation of the listed programs, related only to the purchase of medicines, high-value equipment and consumables. A significant number of tasks related to primary and secondary prevention of malignant neoplasms, screening, early diagnosis, development of scientific research, social, labor and psychological rehabilitation, control of the onco-epidemiological situation remained behind the scenes. As a result, despite quite large amounts of funding, indicators characterizing the effectiveness of the anti-cancer fight for more than 30 years left much to be desired.

Data of organizational legislative and legal documents of the field of "Oncology" currently in force in Ukraine, namely: Order of the Ministry of Health of Ukraine "On the approval of protocols for the provision of medical care in the specialty "oncology"" No. 554 dated September 17, 2007. (edited on June 30, 2015) [26] and the Order of the Ministry of Health of Ukraine "On the system of oncology care for the population of Ukraine" No. 845 dated October 1, 2013 [27], have not been updated for about ten years and do not contain a specific action plan for improving the effectiveness of the oncology service. Another important regulatory document "The National Program for the Fight against Oncological Diseases for the Period Until 2016" [28], which actually contained such an action plan, not only completed the term of its powers, but also did not implement a significant part of them. That is why the "National strategy for the control of oncological diseases until 2030" [29], which was put up for public discussion by publication on the website of the Ministry of Health of Ukraine on January 28, 2021,

with subsequent planned approval by the Cabinet of Ministers of Ukraine, and the European plan to fight Europe's Beating Cancer Plan: implementation roadmap for 2021-2025 Implementation Roadmap [30, 31]). Despite the development of strategic programs to improve the effectiveness of oncology care, increased funding of the health care system in general and oncology in particular, mortality, as well as morbidity, continued to increase and is 388.2 per 100,000 population. At the same time, the population of Ukraine decreased significantly and as of January 1, 2020 was 41,902,400 people, 1,040,137 cancer patients lived in Ukraine.

According to the National Cancer Registry of Ukraine, one year after treatment in the country, 35.3% of all treated patients lose control, after three years - 54.5%, and after five - 60.9% [32]. The experience of the European model of improving the treatment of cancer patients proves that efforts aimed at increasing the coordination between scientific research and improving the treatment of patients are the basis of clinical success. A deep analysis of the European experience in the fight against cancer and its adaptation to the modern realities of the Ukrainian economy will allow in extreme conditions to optimally implement the reform of the medical industry, and in particular its important sector - the oncology service - in the interests of patients with the possibility of equal access to high-quality medical care.

Conclusions

Therefore, significant reserves are needed to optimize inpatient oncology care, since indicators of the security of the population of Ukraine, incl. of Chernivtsi region, institutions and beds for cancer patients, oncologists, as well as the average turnover of patients since the beginning of the active phase of the transformation of the health care system (since 2016) remained practically constant against the background of a significant decrease in the average occupancy of beds in the year (in Ukraine for 2016-2021 by 27.4%, in the region - 56.9%), the average length of stay of one patient in

bed (by 1.5-2 times) and a decrease in the absolute number of outpatient oncology care facilities.

It was revealed that over the past fifteen years (2007-2021), the specific weight of patients with gastric cancer (more among men) whose diagnosis was verified morphologically increased (up to 82.8% in 2021 in Ukraine in general), in that while, despite a slight upward trend, coverage of patients by histological verification remained insufficient (77.2%).

It has been shown that patients with MNG are insufficiently covered by specialized treatment (48.9%), including combined treatment (15.5%), despite the fact that the frequency of refusals from treatment is less than 5%.

It was found that the completeness of coverage of patients with gastric cancer by dispensary observation for 2016-2021 increased both in Ukraine (up to 84.0%) and in the Chernivtsi region (92.1%), but the specific weight of those who was registered for more than five years, although it also increased somewhat, it remained significantly lower (59.5% and 69.8%, respectively).

References

1. Matyuha LF, Lishchyshyn OM, Babinets LS, Batsyura GV, Blazhievsky MV, Bukhanovska TM, etc. Screening in primary care. Evidence-based clinical practice. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 2018. 464 p. Screening at PMC, 2018
2. Ministry of Health of Ukraine. On the approval of the Procedure for providing primary medical aid. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated March 19, 2018 No. 504 [Internet]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 2018[cited 2022 Mar 03]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18#Text>
3. Skrypnikova OS, Yurochko TP. Early detection and screening as the main components of the cancer prevention strategy. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2019;2:23-32. doi: 10.11603/1681-2786.2019.2.10476
4. World Health Organization. Cancer prevention and control in the context of an integrated approach. Seventh world health assembly. Agenda item 15.6. WHA70.12, 31 May 2017. Access mode: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_R12-en.pdf.

5. Poorolajal J, Moradi L, Mohammadi Y, Cheraghi Z, Gohari-Ensaf F. Risk factors for stomach cancer: a systematic review and meta-analysis. *Epidemiol Health* [Internet]. 2020[cited 2022Jan05];42:e2020004. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7056944/pdf/epih-42-e2020004.pdf> doi: 10.4178/epih.e2020004
6. Yusefi AR, Lankarani KB, Bastani P, Radinmanesh M, Kavosi Z. Risk Factors for Gastric Cancer: A Systematic Review. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2018;19(3):591-603. doi: 10.22034/APJCP.2018.19.3.591
7. Yoshida N, Doyama H, Yano T, Horimatsu T, Uedo N, Yamamoto Y, et al. Early gastric cancer detection in high-risk patients: a multicentre randomised controlled trial on the effect of second-generation narrow band imaging. *Gut*. 2021;70(1):67-75. doi: 10.1136/gutjnl-2019-319631
8. Про рекомендації парламентських слухань на тему: “Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення”. Постанова ВР України від 2 вересня 2020 року № 862-IX [Інтернет]. 2020 [цитовано 2022 Сер 14]. Доступно на: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/862-IX#Text>.
9. Sitarz R, Skierucha M, Mielko J, Offerhaus GJA, Maciejewski R, Polkowski WP. Gastric cancer: epidemiology, prevention, classification, and treatment. *Cancer Manag Res*. 2018;10:239-48. doi: 10.2147/CMAR.S149619
10. Gasenko E, Leja M, Polaka I, Hegmane A, Murillo R, Bordin D, et al. How do international gastric cancer prevention guidelines influence clinical practice globally? *Eur J Cancer Prev*. 2020;29(5):400-7. doi: 10.1097/cej.0000000000000580
11. Yang L, Ying X, Liu S, Lyu G, Xu Z, Zhang X, et al. Gastric cancer: Epidemiology, risk factors and prevention strategies. *Chin J Cancer Res*. 2020;32(6):695-704. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2020.06.03
12. Waldum HL, Sagatun L, Mjones P. Gastrin and Gastric Cancer. *Front Endocrinol (Lausanne)* [Internet]. 2017[cited 2020Feb 21];8:1. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5239792/pdf/fendo-08-00001.pdf> doi: 10.3389/fendo.2017.00001
13. Lyons K, Le LC, Pham YTH, Borrón C, Park JY, Tran CTD, et al. Gastric cancer: epidemiology, biology, and prevention: a mini review. *Eur J Cancer Prev*. 2019;28(5):397-412. doi: 10.1097/cej.0000000000000480
14. Nagtegaal ID, Odze RD, Klimstra D, Paradis V, Rugge M, Schirmacher P, et al. The 2019 WHO classification of tumours of the digestive system. *Histopathology*. 2020;76(2):182-8. doi: 10.1111/his.13975
15. Serra O, Galón M, Ginesta MM, Calvo M, Sala N, Salazar R. Comparison and applicability of molecular classifications for gastric cancer. *Cancer Treat Rev*. 2019;77:29-34. doi: 10.1016/j.ctrv.2019.05.005
16. Lee KE, Lim KH. Differences in Factors Affecting the Quality of Life Over Time After the Gastrectomy in Patients With Stage I Gastric Cancer. *Gastroenterol Nurs*. 2020;43(3):241-8. doi: 10.1097/SGA.0000000000000416
17. Lazirskiy VA, Farzullayev NN. The role of the instrumental examinations in diagnostics and staging of locally distributed stomach cancer. *Харківська хірургічна школа*. 2022;1:42-6. doi: 10.37699/2308-7005.1.2022.07
18. Kolesnik OO, editor. Cancer in Ukraine, 2019–2020. Morbidity, mortality, performance indicators of the oncology service. *Bulletin of the Numerical Cancer Registry No. 22* [Internet]. Kyiv; 2021[cited 2021 Aug 29]. Available at: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_22/index.htm
19. Verkhovna Rada of Ukraine. About state financial guarantees of medical care of the population [Internet]. 2018. [cited 2023 Jan. 15]. Law No. 2168-VIII. Editorial office, January 2022. 01. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text>
20. Romanov MP. Medical-statistical assessment of the sex-age structure of morbidity and mortality from oncological diseases in Ukraine. *Herald of scientific research*. 2017;1:85-90. doi: 10.11603/2415-8798.2017.1.7594 84
21. Tsimberidou AM, Said R, Staudt LM, Conley BA, Takebe N. Defining, Identifying, and Understanding “Exceptional Responders” in Oncology Using the Tools of Precision Medicine. *Cancer J*. 2019 Jul/Aug;25(4):296-299. doi: 10.1097/PPO.0000000000000392. PMID: 31335394.
22. World Health Organization. Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report of the 2021 global survey. Geneva: World Health Organization; 2024, 136 p. Access mode: <https://www.who.int/about/office-of-internal-oversight-services>
23. About the approval of the State Program “Oncology” for 2002-2006 by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 29, 2002 N 392. (Про затвердження Державної програми “Онкологія” на 2002-2006 роки затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 392). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2002-%D0%BF#Text>
24. About the approval of the State Program “Children’s Oncology” for 2006-2010, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of

- Ukraine dated July 19, 2006. No. 983 (Про затвердження Державної програми “Дитяча онкологія” на 2006-2010 роки затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 983). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/983-2006-%D0%BF#Text>
25. About the approval of the National program for the fight against oncological diseases for the period until 2016. Law of Ukraine dated December 23, 2009 N 1794-VI (Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року. Закон України від 23 грудня 2009 року N 1794-VI). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1794-17#Text>
26. On the approval of protocols for the provision of medical care in the specialty “oncology”. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 554 dated September 17, 2007 (edition dated June 30, 2015) (Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “онкологія”. Наказ МОЗ України № 554 від 17.09.2007 (редакція від 30.06.2015) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0554282-07#Text>
27. About the system of oncology care for the population of Ukraine. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 845 dated October 1, 2013. (Про систему онкологічної допомоги населенню України. Наказ МОЗ України № 845 від 01.10.2013). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-14#Text>
28. On the approval of the National Program for the fight against oncological diseases for the period up to 2016. Law of Ukraine No. 1794-VI dated December 23, 2009. (Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року. Закон України № 1794-VI від 23 грудня 2009 року). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1794-17#Text>
29. National cancer control strategy until 2030. Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 28, 2021. (Національна стратегія контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Проект Постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2021 року). URL: <https://moz.gov.ua/article/publicdiscussions-archive/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-zatverdzhennja-nacionalnoi-strategiikontrolju-onkologichnih-zahvorjuvan-do-2030-roku>
30. Europe’s Beating Cancer Plan. Communication from the commission to the European parliament and the council empty. Brussels, 3.2.2021. URL: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN>
31. Europe’s Beating Cancer Plan: Implementation Roadmap. Health and Food Safety Directorate General. 2021. URL: <https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/35593>
32. Fedorenko Zoja P., Goulak Lyudmyla O., Gorokh Yevgeniy L., Ryzhov Anton Yu., Soumkina Olena V. National Cancer Institute of Ukraine . National Cancer Registry of Ukraine. BULLETIN OF THE NATIONAL CANCER REGISTRY OF UKRAINE № 25. Kyiv; 2024. URL: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_25/index_e.htm

*Вперше надійшла до редакції 11.09.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.45-006-07-089.12+351.0

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539125>

ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПРАКТИЦІ ХІРУРГІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ

Слепов В.В.

Одеський національний медичний університет, м. Одеса

QUALITY OF LIFE ASSESSMENT TOOLS IN THE PRACTICE OF ADRENAL GLAND SURGERY

Slepov V.V.

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

Summary/Резюме

The purpose of the study was to assess the quality of life in patients with adrenal pathology who underwent various types of minimally invasive surgical interventions.

Material and methods. The study was conducted during 2018-2023 on the basis of the regional clinical hospital (Odessa). The study design is a prospective randomized cohort study. The results of laparoscopic transabdominal and retroperitoneal adrenalectomies of 108 patients with benign adrenal tumors were analyzed, including 50 patients who underwent retroperitoneal adrenalectomies (main group) and 58 patients who underwent transabdominal adrenalectomies (control group). Quality of life was assessed using the SF-36 v2 questionnaire at admission, 3, 6, 12, 24, and 48 months. The study was carried out in compliance with modern bioethical requirements. Statistical processing was carried out by the method of variance analysis using the Statistica 14.1.25 software (TIBCO, USA).

It was shown that the best indicators of quality of life in the RPA group are achieved in patients with smaller hormonally active tumors ($r=-0.63$ $p<0.05$). In the TPA group, the dependence of quality of life on tumor size was smaller ($r=-0.34$ $p<0.05$).

Conclusions:

1. The most relevant method for assessing quality of life for the needs of surgical practice is the MOS SF-36 universal questionnaire
2. Retroperitoneal access has advantages over transabdominal access in terms of impact on quality of life in the postoperative period
3. Positive changes in quality of life persist for two years after surgery

Key words: *adrenal glands, surgery, quality of life*

Метою дослідження була оцінка якості життя у пацієнтів з патологією наднирників, яким виконували різні види малоінвазивних хірургічних втручань.

Матеріал та методи. Дослідження проведено впродовж 2018-2023 років на базі обласної клінічної лікарні (м. Одеса). Дизайн дослідження - проспективне рандомізоване когортне дослідження. Проаналізовані результати лапароскопічних трасабдомінальних та ретроперитонеальних адреналектомій 108 пацієнтів з доброякісними пухлинами наднирників, в тому числі 50 пацієнтів, яким були виконані ретроперитонеальні адреналектомії (основна група) та 58 пацієнтів, яким були виконані трасабдомінальні адреналектомії (контрольна група). Якість життя оцінювали за допомогою опитувальника SF-36 v2 на

момент госпіталізації, через 3, 6, 12 та 24 місяців. Дослідження виконане з дотриманням сучасних біоетичних вимог. Статистична обробка проводилася методом дисперсійного аналізу за допомогою програмного забезпечення Statistica 14.1.25 (TIBCO, США).

Показано, що кращі показники якості життя у групі РПА досягаються у пацієнтів з меншими за розмірами гормонально-активними пухлинами ($r=-0,63$ $p<0,05$). У групі ТПА залежність якості життя від розміру пухлини була меншою ($r=-0,34$ $p<0,05$).

Висновки:

1. Найбільш релевантним для потреб хірургічної практики методом оцінки ЯЖ є універсальний опитувальник MOS SF-36
2. Ретроперитонеальний доступ має переваги перед трансабдомінальним щодо впливу на якість життя у післяопераційному періоді
3. Позитивні зміни якості життя зберігаються впродовж двох років після оперативного втручання

Ключові слова: наднирники, хірургія, якість життя

Захворювання надниркових залоз охоплює широкий спектр вроджених і набутих захворювань, деякі з яких потребують хірургічного лікування [1, 2]. Як правило, клінічний діагноз спирається на дані медичної візуалізації, клініко-лабораторних досліджень та потребує взаємодії з суміжними фахівцями у мультидисциплінарному форматі [3]. Значну роль у клінічному спостереженні відіграє оцінка суб'єктивних параметрів, включаючи самооцінку пацієнтом різноманітних симптомів, які разом можуть відображати якість життя (ЯЖ) [4]. Втім, єдиного підходу до визначення, концептуалізації або вимірювання якості життя у хворих з патологією наднирників, яким було рекомендовано хірургічне лікування не існує [5-7].

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає якість життя (ЯЖ) як «уявлення людини про її життєву позицію в контексті культури та систем цінностей, у яких вона живе щодо її цілей, очікувань, стандартів і проблем» [8]. У той час як ЯЖ в широкому сенсі розуміння цього терміну охоплює всі аспекти людського життя (включаючи здоров'я, фізичне функціонування, соціальне функціонування, житло, дохід, цінності, культуру, духовність, задоволеність життям), якість життя, пов'язана зі здоров'ям, зосереджена передусім на впливі хвороби та лікування на ЯЖ [4, 9].

Фундаментальним принципом дослідження якості життя є те, що пацієнт є найкращим джерелом інформації щодо свого власного досвіду [4, 10]. Інформація одержана від близьких родичів та/або доглядаль-

ників (проксі-звіти) є менш надійною.

Для оцінки ЯЖ використовують як якісні так й кількісні методи [4, 8, 9-12]. Якісні методи включають напівструктуровані інтерв'ю. Вони можуть надавати дані, які неможливо отримати за допомогою систем підрахунку балів, спрямовуючи нашу увагу на аспекти якості життя, які більше стосуються цієї особи. Обмеження полягають у тому, що для цього потрібен кваліфікований інтерв'юер, це займає багато часу, часто розмір вибірки є невеликим, а одержання дані не можна використовувати для моніторингу чи порівняння з іншими досліджуваними популяціями [11].

Кількісні методи передбачають проведення валідованих анкет [9]. Загальні опитувальники охоплюють аспекти фізичного, психічного та соціального здоров'я, загальні для широкого діапазону станів, і дозволяють порівнювати тягар ЯЖ або переваги лікування для різних хвороб або популяцій. Опитувальники щодо конкретних захворювань мають на меті висвітлити особливе занепокоєння пацієнтів із захворюванням, яке цікавить. Доменно-специфічні опитувальники використовуються, коли для відповіді на гіпотезу дослідження потрібно зробити акцент на конкретній області життєдіяльності [10-12].

Найбільш поширеним в арсеналі хірургів, що спеціалізуються у галузі лікування патології наднирників, є SF-36 [12]. Цей

опитувальник свого часу був розроблений для проведення дослідження Medical Outcomes Study, яке мало визначити, чи пояснюються відмінності в результатах пацієнтів відмінностями в системі догляду, спеціальності клініциста, технічних і міжособистісних стилях клініцистів і розробити більш практичні інструменти для рутинного моніторингу результатів пацієнтів у медичній практиці. MOS SF36 — це загальний інструмент, що складається з 36 пунктів, які оцінюють ЯЖ за попередній місяць у восьми сферах (фізичне функціонування, рольова функція фізична, тілесний біль, загальне сприйняття здоров'я, життєздатність, соціальне функціонування, рольова функція емоційне, психічне здоров'я та загальне сприйняття змін здоров'я). Оцінки виражаються за шкалою від 0 до 100, причому вищі бали пов'язані з покращенням якості життя [12].

На даний момент існує лише два спеціалізованих валідованих інструменти для оцінки пацієнтів із захворюваннями надниркових залоз. AddiQOL – це анкета з 30 пунктів, спеціально розроблена та перевірена для оцінки якості життя пацієнтів із хворобою Аддісона [13]. CushingQOL складається з 12 питань і призначена для оцінки ЯЖ у пацієнтів із синдромом Кушинга за пунктами, що стосуються болю, заживлення ран, пам'яті і загального здоров'я. Загальна кількість балів коливається від 12 до 60, при цьому нижчі бали вказують на більший вплив на якість життя, пов'язану зі здоров'ям [14]. На жаль, ці два інструменти не можуть бути застосовані у переважній більшості хворих, які потребують хірургічного лікування патології надниркових залоз.

Метою дослідження була оцінка якості життя у пацієнтів з патологією наднирників, яким виконували різні види малоінвазивних хірургічних втручань.

Матеріал та методи

Дослідження проведено впродовж 2018-2023 років на базі обласної клінічної лікарні (м. Одеса). Дизайн дослідження - проспективне рандомізоване когортне дослідження. Проаналізовані результати лапароскопічних трасабдомінальних та ретропе-

ритонеальних адреналектомій 108 пацієнтів з доброякісними пухлинами наднирників. Загальна вибірка хворих була рандомізовано розподілена (рис. 2.1) на дві клінічні групи: основну (50 пацієнтів, яким були виконані ретроперитонеальні адреналектомії) та контрольну (58 пацієнтів, яким були виконані трасабдомінальні адреналектомії).

Критерії включення: вік 25-85 років (не залежно від статі), госпіталізація з приводу пухлин наднирника, згода на участь у дослідженні

Критерії виключення: відмова від участі в дослідженні, перенесені раніше лапаротомні операції на верхньому поверсі черевної порожнини, злоякісні новоутворення, важкі супутні захворювання (ASA III), пухлини розмірами більше 10 см.

Якість життя оцінювали за допомогою опитувальника SF-36 v2 [12]. Оцінка якості життя проводилась на момент госпіталізації, через 3, 6, 12, 24 та 48 місяців.

Дослідження виконане з дотриманням сучасних біоетичних вимог [15]

Статистична обробка проводилась методом дисперсійного аналізу за допомогою програмного забезпечення Statistica 14.1.25 (TIBCO, США) [16].

Результати дослідження

Серед хворих, включених у дослідження переважали жінки – 89 (82,4%); чоловіків – 19 (17,6%). Середній вік пацієнтів, які були віднесені до основної групи склав $45,8 \pm 1,4$ років, до контрольної – $42,6 \pm 1,1$ років ($p > 0,05$). Середня оцінка за ASA перед операцією склала $2,2 \pm 0,2$ бали.

Вказівки на раніше перенесені оперативні втручання були у 15 хворих основної та 8 – контрольної групи. Статистично значущі відмінності між групами були відсутні ($\chi^2 = 3,30$ (з корекцією за Yates) $df = 1$ $p = 0,07$). Найбільш часто хворим виконувалася лапароскопічна холецистектомія (14,0% в основній та 6,9% - у контрольній). Проявів злукової хвороби не було у жодного пацієнта.

У 72 (66,7%) пацієнтів були виявлені гормонально активні пухлини надниркових залоз, в тому числі у 35 (32,4%) випадках –

феохромоцитомі, у 24 (22,2%) – альдостеромі, у 13 (11,1%) – кортикостеромі. Ці хворі перебували під наглядом і лікуванням ендокринологів.

У 36 (33,3%) пацієнтів пухлини надниркових залоз були гормонально неактивними (інциденталоми), вони були виявлені при виконанні УЗД, КТ і МРТ досліджень (таблиця 1).

Розмір пухлин надниркових залоз коливався від 1,7 до 9,5 см, в середньому склав за найбільшим діаметром ($3,6 \pm 0,2$) см. Лівобічна локалізація пухлини в основній групі була у 24 (48,0%) випадках, а у контрольній – 23 (39,7%) випадках ($\chi^2=0,46$ $p>0,05$)

Індекс маси тіла у оперованих був в межах від 24,2 до 50,2 кг/м² і дорівнював в середньому у контрольній групі $28,2 \pm 1,4$ кг/м², а в основній – $29,4 \pm 2,2$ кг/м² ($p>0,05$).

При оцінці вихідної ЯЖ в обох клінічних групах статистично значущі відмінності були відсутні. Так, середній бал за шкалою загального здоров'я (GH) був $47,7 \pm 2,3$ балів в основній групі та $45,9 \pm 2,2$ балів – у контрольній ($p>0,05$). Показники за субшкалою фізичного функціонування (PP) були відповідно $43,6 \pm 1,9$ балів та $44,1 \pm 1,7$ балів ($p>0,05$), за субшкалою RP – $47,4 \pm 2,4$ балів та $46,9 \pm 2,2$ балів ($p>0,05$). Біль на момент госпіталізації в більшості хворих не була значущою проблемою – середня оцінка за субшкалою BP склала $63,3 \pm 1,1$ балів в основній групі та $62,6 \pm 2,2$ балів у контрольній ($p>0,05$). За субшкалою VT значущих відмінностей між групами також не було: $48,2 \pm 2,2$ балів в основній групі та $47,7 \pm 1,9$ – у контрольній ($p>0,05$). За субшкалою RE середня оцінка склала в основній групі $47,6 \pm 1,4$ балів, у контрольній групі – $48,3 \pm 1,2$ балів ($p>0,05$). Щодо загальної оцінки психічного здоров'я то в обох групах цей по-

казник виявився доволі високим – $59,5 \pm 1,6$ балів в основній групі та $58,2 \pm 1,2$ балів у контрольній ($p>0,05$).

Через три місяці після втручання якості життя у хворих пізніх клінічних груп практично не відрізнялась. За субшкалою фізичного функціонування збільшилися з $43,6 \pm 1,9$ балів до $54,5 \pm 1,6$ балів, а у контрольній групі – з $44,1 \pm 1,7$ балів до $53,4 \pm 1,4$ балів ($p>0,05$). В основній групі через чверть року після лікування показники за субшкалою рольового функціонування зросли з $47,4 \pm 2,4$ балів до $53,8 \pm 1,6$ балів, а у контрольній – з $46,9 \pm 2,2$ балів до $52,6 \pm 1,8$ балів ($p>0,05$).

Щодо шкали тілесного болю (BP), то за нею відзначалося навіть деяке зниження показника, більш виражене у групі ТПА. Так, у хворих основної групи відбулося зниження з $63,3 \pm 1,1$ балів до $55,7 \pm 1,4$ балів, а у контрольній – з $62,6 \pm 2,2$ балів до $50,9 \pm 2,2$ балів ($p<0,05$). Наявні відмінності ми пояснюємо більшою травматичністю втручання та більш частим розвитком післяопераційних ускладнень при застосуванні ТПА.

Щодо субшкали загального здоров'я (GH) то покращення загального самопочуття відзначали всі пацієнти. В основній групі показник збільшився з $47,7 \pm 2,3$ балів до $53,4 \pm 1,3$ балів, а у контрольній – з $45,9 \pm 2,2$ балів до $52,9 \pm 1,7$ балів ($p>0,05$).

Субшкала VT яка відображає вітальність (відчуття здоров'я, працездатності та енергії) також демонструвала позитивну динаміку в обох групах спостереження. Так, в основній групі показник збільшився з $48,2 \pm 2,2$ балів до $54,4 \pm 1,8$ балів, а у контрольній – з $47,7 \pm 1,9$ балів до $52,8 \pm 1,4$ балів ($p>0,05$).

Показник за субшкалою соціального функціонування SF зріс в основній групі з $46,8 \pm 1,8$ балів до $55,9 \pm 2,2$ балів. У контрольній групі показник збільшився з $47,5 \pm 2,1$ балів до

53,7±1,3 балів. Статистично значущі відмінності за цією субшкалою між групами були відсутні ($p>0,05$).

Частота виявлення різних типів пухлин у різних клінічних групах

Пухлини	Основна група		Контрольна група	
	Абс.	%	Абс.	%
Феохромоцитома	17	34,0	18	31,0
Альдостерома	11	22,0	13	22,4
Кортикостерома	6	12,0	7	12,1
Інциденталома	16	32,0	20	34,5

Зростання показників за субшкалою рольового емоційного функціонування RE було менш вираженим, аніж за іншими субшкалами – в основній групі з $47,6 \pm 1,4$ балів до $49,8 \pm 1,2$ балів, а у контрольній – з $48,3 \pm 1,2$ балів до $50,2 \pm 1,2$ балів ($p > 0,05$). За субшкалою MN відмінностей між групами через три місяці після операції визначено не було – в основній групі показник збільшився з $59,5 \pm 1,6$ балів до $62,2 \pm 1,4$ балів, а у контрольній – з $58,2 \pm 1,2$ балів, до $61,6 \pm 0,9$ балів ($p > 0,05$).

Через півроку після проведеного лікування позитивні зміни ЯЖ зберігалися. За шкалою RP показники зросли в основній групі з $54,5 \pm 1,6$ балів до $54,5 \pm 1,4$ балів, а у контрольній – з $53,4 \pm 1,4$ балів до $54,0 \pm 1,2$ балів. За шкалою RP показники зросли в основній групі з $53,8 \pm 1,6$ балів до $54,4 \pm 1,2$ балів, а у контрольній – з $52,6 \pm 1,8$ балів до $53,3 \pm 1,3$ балів. Динаміка за шкалою BP відрізнялася нівелюванням різниці між групами, яка спостерігалася через три місяці після оперативного втручання. Так, в основній групі показник збільшився з $55,7 \pm 1,4$ балів до $57,8 \pm 1,2$ балів, а у контрольній збільшився більше ніж на 15% - з $50,9 \pm 2,2$ балів до $57,4 \pm 1,4$ балів ($p > 0,05$).

За субшкалою GN показники збільшилися в основній групі з $53,4 \pm 1,3$ балів до $58,2 \pm 1,4$ балів, а у контрольній – з $52,9 \pm 1,7$ балів до $58,8 \pm 1,2$ балів. За шкалою VT зберігалася подібна динаміка – у хворих, яким була виконана РПА через півроку показник склав $56,8 \pm 1,4$ балів, а у хворих після ТПА - $55,5 \pm 1,2$ балів ($p > 0,05$).

За субшкалою SF показники також зросли. В основній групі вони збільшилися з $55,9 \pm 2,2$ балів до $56,9 \pm 1,6$ балів, а у контрольній – з $53,7 \pm 1,3$ балів до $55,8 \pm 1,1$ балів ($p > 0,05$).

Щодо субшкали RE, то за нею спостерігалася незначуще покращення – в основній групі показники збільшилися з $49,8 \pm 1,2$ балів до $51,1 \pm 1,3$ балів, а у контрольній – з $50,2 \pm 1,2$ балів до $51,7 \pm 1,1$ балів ($p > 0,05$).

Нарешті за субшкалою MN в основній групі показники зросли з $62,2 \pm 1,4$ до $63,3 \pm 1,2$ балів, а у контрольній - з $61,6 \pm 0,9$

балів до $63,1 \pm 1,1$ балів ($p > 0,05$).

При подальшому спостереженні був втрачений контакт з частиною хворих – через рік після проведеного втручання лише 85 (78,7%) пацієнтів відповіли на її питання. За субшкалою RP показник незначно зріс – з $54,5 \pm 1,4$ балів до $55,3 \pm 1,2$ балів в основній групі та з $54,0 \pm 1,2$ балів до $55,2 \pm 0,9$ балів – у контрольній ($p > 0,05$). За шкалою RP відбулося зростання з $54,4 \pm 1,2$ балів до $55,2 \pm 0,9$ балів у хворих після РПА (основна група), та з $53,3 \pm 1,3$ балів до $54,8 \pm 1,1$ балів у хворих після ТПА (контрольна група).

Вираженість тілесного болю (субшкала BP) у хворих обох груп не була дуже високою. Показники незначно змінилися – в основній групі з $55,7 \pm 1,4$ балів до $56,2 \pm 1,1$ балів, у контрольній – з $57,4 \pm 1,4$ балів до $56,3 \pm 2,2$ балів ($p > 0,05$). Тенденція до зниження показника у хворих, яким було виконано ТПА, у поданні із зростанням його дисперсії може пояснюватися реєстрацією випадків злукової хвороби та інших ускладнень, що виникли на віддаленому етапі.

Щодо показника загального здоров'я, то він зростав з $58,2 \pm 1,4$ балів до $58,9 \pm 1,2$ балів в основній групі та незначно зменшився (з $58,8 \pm 1,2$ до $58,0 \pm 1,4$ балів) у контрольній групі. В цілому зміни за субшкалою GN корелювали з такими у шкалі BP ($r = 0,78$, $p < 0,05$).

За показником вітальності спостерігалася позитивні зміни в обох групах. У хворих, яким виконували РПА, через рік після втручання показник зростав з $56,8 \pm 1,4$ балів до $57,7 \pm 1,2$ балів, а у пацієнтів яким виконували ТПА – з $55,5 \pm 1,2$ балів до $56,9 \pm 0,9$ балів. В усіх випадках значущі відмінності між групами були відсутні ($p > 0,05$).

За субшкалою соціального функціонування показник збільшився з $56,9 \pm 1,6$ балів до $57,3 \pm 1,2$ балів в основній та з $55,8 \pm 1,1$ балів до $56,7 \pm 0,9$ балів. Зменшення дисперсії показника вочевидь пояснюється зменшенням гетерогенності даних, тобто меншою часткою хворих які повідомляли про показники, що мали характер ексцесних. Втім, статистично значущі відмінності були відсутні ($p > 0,05$).

Рольове емоційне функціонування по-

кращилося в обох клінічних групах. Так, в основній групі показники зросли з $51,1 \pm 1,3$ балів до $54,2 \pm 1,4$ балів, а у контрольній – з $51,7 \pm 1,1$ балів до $53,9 \pm 0,9$ балів ($p > 0,05$). Нарешті, за субшкалою психічного здоров'я показники змінилися мало – в основній групі з $63,3 \pm 1,2$ балів до $63,6 \pm 1,1$ балів, а у контрольній – з $63,1 \pm 1,1$ балів до $63,7 \pm 1,3$ балів ($p > 0,05$).

Через два роки спостереження збереглися позитивні зміни у ЯЖ, більш виражені у доменах загального фізичного здоров'я та вітальності. За субшкалою RP відбулася стабілізація досягнутого раніше рівня, в основній групі показник незначно збільшився (до $56,0 \pm 1,6$ з $55,3 \pm 1,4$ балів), а у контрольній – до $55,8 \pm 0,9$ з $55,2 \pm 0,9$ балів. За субшкалою рольового фізичного функціонування показники склали відповідно, $55,2 \pm 0,9$ та $55,0 \pm 1,4$ балів ($p > 0,05$).

За субшкалою тілесного болю відбулася стабілізація показників. У хворих після проведеної РПА (основна група) за цією шкалою визначалося $56,5 \pm 1,4$ балів, а після ТПА (контрольна група) – $55,9 \pm 2,6$ балів. За шкалою загального здоров'я показник зріс до $68,2 \pm 1,4$ балів в основній групі, та до $66,7 \pm 1,8$ балів у контрольній. За шкалою вітальності показник дорівнював $63,8 \pm 1,4$ балів в основній групі та $59,9 \pm 1,6$ балів – у контрольній ($p > 0,05$).

За субшкалами соціального та рольо-

вого емоційного функціонування спостерігалися незначні зміни позитивного характеру. Так, в основній групі показник SF збільшився з $57,3 \pm 1,2$ балів до $58,1 \pm 1,4$ балів, у контрольній – відповідно, з $56,7 \pm 0,9$ балів до $57,8 \pm 1,4$ балів. Показник RE зріс в обох групах – з $54,2 \pm 1,4$ балів до $56,2 \pm 1,8$ балів в основній групі та з $53,9 \pm 0,9$ балів до $55,8 \pm 1,6$ балів ($p > 0,05$).

За субшкалою МН показники змінилися незначно, але із збереженням позитивних тенденцій, визначених на попередніх етапах спостереження – в основній групі – з $63,6 \pm 1,1$ балів до $65,2 \pm 1,4$ балів, а в контрольній – з $63,7 \pm 1,3$ балів до $65,4 \pm 1,8$ балів ($p > 0,05$).

Значний інтерес являє динаміка ЯЖ у групі хворих, які були прооперовані з приводу гормонально активних пухлин. Як показали результати спостережень у них були найгірші показники ЯЖ на момент первинного опитування (до операції) і саме у них відбувалися найбільш значущі позитивні зміни (рис. 1).

У пацієнтів з гормонально активними пухлинами показники якості життя зросли достовірно більше порівняно з доопераційним рівнем, ніж у пацієнтів з гормонально неактивними пухлинами. Значний внесок у ці зміни вносять такі обставини як нормалізація артеріального тиску та вмісту гормонів, відсутність потреби вживання значної

кількості лікарських засобів, покращання стійкості до стресу, як психо-емоційного так й фізичного.

Подальший аналіз показав, що кращі показники якості життя у групі РПА досягаються у пацієнтів з меншими за розмірами гормонально-активними пухлинами ($r = -0,63$ $p < 0,05$). У групі ТПА залежність якості життя від розміру пухлини була меншою ($r = -0,34$ $p < 0,05$).

Висновки:

1. Найбільш релевантним для потреб хірургічної прак-

Рис. 1 Динаміка показників ЯЖ

- тики методом оцінки ЯЖ є універсальний опитувальник MOS SF-36
2. Ретроперитонеальний доступ має переваги перед трансабдомінальним щодо впливу на якість життя у післяопераційному періоді
 3. Позитивні зміни якості життя зберігаються впродовж двох років після оперативного втручання

Література

1. Toutouchi S, Pogorzelski R, Woioszko T, Krajewska E, Celejewski K, Legocka M, Jakuczun W, GaiNzka Z. Adrenal-sparing surgery for a hormonally active tumour - a single-centre experience. *Endokrynol Pol.* 2020;71(5):388-391. doi: 10.5603/EP.a2020.0033. PMID: 33140380.
2. Rowe SP, Lugo-Fagundo C, Ahn H, Fishman EK, Prescott JD. What the radiologist needs to know: the role of preoperative computed tomography in selection of operative approach for adrenalectomy and review of operative techniques. *Abdom Radiol (NY).* 2019 Jan;44(1):140-153. doi: 10.1007/s00261-018-1669-y. PMID: 29967985.
3. Fukuoka H, Shigemura K, Kanzawa M, Kanda T, Yamamoto M, Kitagawa K, Sakamoto M, Iguchi G, Ogawa W, Fujisawa M, Takahashi Y. The impact of adrenal tumor multidisciplinary team meetings on clinical outcomes. *Endocrine.* 2020 Sep;69(3):519-525. doi: 10.1007/s12020-020-02361-x. Epub 2020 Jul 23. PMID: 32700134.
4. Ho W, Druce M. Quality of life in patients with adrenal disease: A systematic review. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2018 Aug;89(2):119-128. doi: 10.1111/cen.13719. Epub 2018 May 17. PMID: 29672878.
5. Thompson LH, Nordenström E, Almquist M, Bergenfelz A. Health-related quality of life in patients undergoing adrenalectomy: report from a Swedish National Audit. *Langenbecks Arch Surg.* 2019 Nov;404(7):807-814. doi: 10.1007/s00423-019-01844-4. Epub 2019 Nov 26. PMID: 31773244; PMCID: PMC6908554.
6. Steenaard RV, Michon LA, Haak HR. Health-Related Quality of Life in Adrenocortical Carcinoma. *Cancers (Basel).* 2019 Oct 8;11(10):1500. doi: 10.3390/cancers11101500. PMID: 31597261; PMCID: PMC6826350
7. Urbach DR. Measuring quality of life after surgery. *Surg Innov.* 2005 Jun;12(2):161-5. doi: 10.1177/155335060501200216. PMID: 16034507.
8. WHOQOL: Measuring Quality of Life. <https://www.who.int/tools/whoqol>
9. Yin S, Njai R, Barker L, Siegel PZ, Liao Y. Summarizing health-related quality of life (HRQOL): development and testing of a one-factor model. *Popul Health Metr.* 2016 Jul 11;14:22. doi: 10.1186/s12963-016-0091-3. PMID: 27408606; PMCID: PMC4940947.
10. Wang, XL. (2014). Quality of Life Self-Assessment. In: Michalos, A.C. (eds) *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.* Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_2378
11. Qualitative Research Shows How Patients Feel About Quality-of-Life Issues. <https://www.enttoday.org/article/qualitative-research-shows-how-patients-feel-about-quality-of-life-issues/>
12. SF-36: українська версія. <https://clincasequest.academy/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/sf-36-v2-health-survey.pdf>
13. Marianne Шksnes, Sophie Bensing, Anna-Lena Hulting, Olle Кдмпе, Annika Hackemann, Gesine Meyer, Klaus Badenhoop, Corrado Betterle, Anna Parolo, Roberta Giordano, Alberto Falorni, Lucyna Papierska, Wojciech Jeske, Anna A Kasperlik-Zaluska, V. Krishna K. Chatterjee, Eystein S. Husebye, Kristian Lшves, Quality of Life in European Patients with Addison's Disease: Validity of the Disease-Specific Questionnaire AddiQoL, *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, Volume 97, Issue 2, 1 February 2012, Pages 568–576, <https://doi.org/10.1210/jc.2011-1901>
14. Santos A, Resmini E, Martнnez Mombлn MA, Valassi E, Martel L, Webb SM. Quality of Life in Patients With Cushing's Disease. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2019 Dec 11;10:862. doi: 10.3389/fendo.2019.00862. PMID: 31920973; PMCID: PMC6917662.
15. Miller FG. Bioethics as a Vocation. *Perspect Biol Med.* 2020;63(3):429-443. doi: 10.1353/pbm.2020.0031. PMID: 33416617.
16. TIBCO Statistica® User's Guide <https://docs.tibco.com/pub/stat/14.0.0/doc/html/UsersGuide/GUID-058F49FC-F4EF-4341-96FB-A785C2FA76E9-homepage.html>

*Вперше надійшла до редакції 30.08.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.311.2-002.153-085

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539132>

DURATION OF ALIGNER FABRICATION DEPENDING ON COMPONENTS OF DIGITAL PROTOCOLS

Nomerovska O. E., Horokhivskiy V. N., Kordonets O.L., Zhelizniak N.A.

Odessa National Medical University

nomerovska222@gmail.com, office@onmedu.edu.ua,

olena.kordonec@onmedu.edu.ua, nataliya.zheliznyak@onmedu.edu.ua

ТРИВАЛІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛАЙНЕРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДОВИХ ЦИФРОВИХ ПРОТОКОЛІВ

Номеровська О. Є., Горохівський В. Н., Кордонець О.Л., Желізняк Н.А.

Одеський національний медичний університет,

nomerovska222@gmail.com, olena.kordonec@onmedu.edu.ua,

nataliya.zheliznyak@onmedu.edu.ua

Summary/Резюме

The proliferation of digital methods for aligner fabrication by orthodontists in clinical settings, concurrent with traditional approaches, has necessitated the establishment of standardized time norms and conditional labor intensity units (CULs). These metrics are essential for the equitable accounting of professional labor, remuneration calculation, and patient cost estimation.

In this context, the *objective* of this investigation was to enhance the efficacy of orthodontic care provision in Ukraine through the quantification of temporal requirements for digital protocols in aligner fabrication and placement, as performed directly by orthodontists in clinical environments.

The primary *subject* of investigation comprised dental practitioners operating in diverse healthcare institutions across various regions of Ukraine, with the research focus on the nomenclature of contemporary orthodontic interventions available in the country.

The secondary *subject* of investigation was the duration of orthodontic care provision in Ukraine. The research focus encompassed methodological approaches for quantifying the duration of digital protocols in aligner fabrication and placement, as executed by orthodontists in clinical settings, and the subsequent establishment of time standards and conditional labor intensity units for these specialized dental procedures.

Methodological approach:

- Analytical: To delineate the structure and nature of orthodontist labor expenditure in the fabrication and placement of aligners.
- Chronometric: To ascertain the total duration of aligner fabrication and placement processes.
- Mathematical: To determine departmental time standards for orthodontic procedures related to aligner fabrication and placement.
- Statistical: For the processing and analysis of research outcomes.

Chronometric measurements of aligner fabrication and placement protocols, as performed by orthodontists in clinical settings, were conducted in medical institutions across Odessa, Kyiv, Cherkasy, Mykolaiv, and Ivano-Frankivsk from 2022 to 2024.

The study observed aligner fabrication processes executed by 8 orthodontists,

encompassing: production on gypsum dental models derived from traditional impressions, on 3D-printed dental models based on traditional impressions, on 3D-printed dental models from digital impressions, and the fabrication of flexible aligners via 3D printing utilizing digital impressions and STL files.

A total of 32 technological protocols, performed by 8 orthodontists of varying qualifications, were analyzed.

The chronometric data were recorded in a specially developed “Orthodontist Working Time Card.” Prior to analysis, the labor expenditures were indexed according to the established methodology into permanent labor costs (T_p), independent of the number of structural elements, and variable-repeating labor costs (T_{vr}), entirely dependent on these factors. The resultant indicators were aggregated using the officially sanctioned formula $TS = T_p + T_{vr}$.

The investigation revealed four primary methods of elastic aligner fabrication employed in Ukrainian orthodontic clinics:

1. Vacuum thermoforming of aligners on gypsum models cast from traditional dental impressions;
2. Vacuum thermoforming of aligners on 3D-printed dental models derived from traditional impressions;
3. Vacuum thermoforming of aligners on 3D-printed dental models generated from digital impressions;
4. Direct 3D printing of aligners from STL files.

Results indicated that the most time-efficient method is the traditional protocol of aligner fabrication via vacuum thermoforming on gypsum dental models, with a duration of 69% relative to the shortest digital protocol.

Regarding digital protocols, their durations exhibited minimal variation (3% difference). The most time-intensive was the hybrid digital protocol involving aligner fabrication on 3D-printed models derived from traditional impressions, exceeding the duration of aligner fabrication on 3D-printed models from digital impressions and direct 3D printing from STL files by 15-18%.

Keywords: *orthodontic care efficiency, malocclusions, dentofacial deformities, clear aligners, oral cavity status, digital protocols, intraoral scanning, additive manufacturing, chronometric analysis.*

Цифрові методи виготовлення лікарями-ортодонтами елайнерів в умовах клініки знайшли достатньо широкого розповсюдження поряд з традиційними методами, що призвело до необхідності встановлення на них нормативів і норм часу у вигляді умовних одиниць трудомісткості (УОТ) для повноцінного і справедливого обліку праці фахівців, розрахунку заробітної плати, калькуляції вартості для пацієнтів.

У зв'язку з цим, метою даного дослідження стало підвищення ефективності надання стоматологічної допомоги населенню України шляхом визначення тривалості цифрових протоколів виготовлення і встановлення елайнерів безпосередньо лікарем-ортодонтом в клінічних умовах.

Першим об'єктом дослідження є лікарі-стоматологи, що працюють в лікувальних закладах різної форми власності в різних регіонах країни, а предметом дослідження стала номенклатура сучасних видів ортодонтичної допомоги в Україні.

Другим об'єктом дослідження стала тривалість надання стоматологічної ортодонтичної допомоги в Україні, а предметом дослідження – методичні заходи і прийоми визначення тривалості цифрових протоколів виготовлення і встановлення елайнерів особисто лікарем-ортодонтом в клінічних умовах та встановлення нормативів

часу і умовних одиниць трудомісткості надання цих видів медичної допомоги.

Методи дослідження: аналітичний – для визначення структури та характеру трудових витрат лікаря-ортодонта при виготовленні і встановленні елайнерів особисто лікарем-ортодонтом; хронометраж – для визначення загальної тривалості процесу виготовлення і встановлення елайнерів особисто лікарем-ортодонтом; математичний – для визначення величини відомчих нормативів часу роботи лікаря-ортодонта при виготовленні і встановленні елайнерів особисто лікарем-ортодонтом; статистичний – для обробки результатів дослідження.

Хронометражні виміри протоколів виготовлення і встановлення елайнерів особисто лікарями-ортодонтами в клінічних умовах проводилися нами в лікувальних установах Одеси, Києва, Черкас, Миколаєва та Івано-Франківська на протязі 2022-2024 років.

Спостерігали процеси виготовлення 8 лікарями-ортодонтами елайнерів на гіпсових моделях щелеп, виготовлених на основі традиційних відбитків, на моделях щелеп, що надруковані на 3D-принтері на основі традиційних відбитків щелеп, на моделях щелеп, що надруковані на 3D-принтері на основі цифрових відбитків щелеп та виготовлення гнучких елайнерів методом друку на 3-D принтері на основі цифрових відбитків щелеп та STL-файлів.

Всього було досліджено 32 технологічних протоколи, що були виконані 8 лікарями-ортодонтами різної кваліфікації.

Отримані результати хронометражних досліджень були внесені в спеціально розроблену «Хронокарту робочого часу лікаря-ортодонта». Перед цим трудові витрати фахівців проіндексували, згідно методики, на постійні витрати робочого часу фахівців (T_p), які не залежать від кількості конструкційних елементів та змінно-повторювані витрати робочого часу ($T_{зп}$), які цілком залежать від даних чинників. Знайдені показники підсумували за офіційно затвердженою формулою $НЧ = T_p + T_{зп}$.

Виявилось, що в клініці ортодонції в Україні застосовують основні чотири способи виготовлення еластичних кап і елайнерів:

1. Вакуумне формування елайнерів на гіпсових моделях, що були відлиті по традиційним відбиткам щелеп;
2. Вакуумне формування елайнерів на 3D-друкованих моделях щелеп, виготовлених на основі традиційних відбитків щелеп.
3. Вакуумне формування елайнерів на 3D-друкованих моделях щелеп, виготовлених на основі цифрових відбитків щелеп.
4. 3D-друк елайнерів з STL-файлів.

Отримані результати показали, що найбільш ефективним, за часом виконання, є традиційний протокол виготовлення елайнерів методом вакуумного формування на гіпсових моделях щелеп. Його тривалість складає 69% від тривалості найкоротшого цифрового протоколу.

Стосовно цифрових протоколів, то між собою їх тривалість практично однакова (різниця 3%), а самим розтягнутим у часі виявився змішаний цифровий протокол виготовлення елайнерів на 3D-друкованих моделях з традиційних відбитків щелеп. В порівнянні з виготовленням елайнерів на 3D-друкованих моделях з цифрових відбитків щелеп та 3D-друком елайнерів з STL-файлів, його тривалість на 15-18% довша.

Ключові слова: ефективність надання стоматологічної допомоги, зубощелепні аномалії і деформації, елайнери, стан порожнини рота, цифрові протоколи, сканування, 3D-друк, хронометраж.

Introduction

Recent years have witnessed a significant increase in the popularity of orthodontic treatment modalities utilizing clear aligners among both dental practitioners and patients. The indications for such interventions encompass a wide spectrum of malocclusions.

The fundamental principle of this treatment modality lies in the strategic distribution of tooth movement force vectors in both spatial and temporal dimensions. The aligner serves as both a fixation device and a force source, while “activators” composed of photopolymerizable material, strategically positioned on the teeth, function as force-transmitting elements. The orthodontist can modulate the pressure exerted by these elements through the selective addition or reduction of material.

Moreover, the mobility of the appliance and the potential for intra-treatment adjustments significantly mitigate or eliminate adverse effects on the patient’s periodontal tissues, a common concern with fixed orthodontic appliances. However, in comparison to stationary appliances, there exists a risk of treatment discontinuation by patients lacking sufficient motivation, who may independently cease aligner usage.

Contemporary aligner fabrication protocols in clinical settings invariably incorporate preliminary diagnostic measures, including the analysis of dentofacial anatomical elements and primary occlusal relationships utilizing various computational software.

The process of aligner fabrication and installation in clinical practice represents a confluence of virtually all modern digital methodologies in orthodontic care.

In current orthodontic practice, four primary methods of aligner fabrication are employed: vacuum thermoforming on gypsum dental models derived from traditional impressions, on 3D-printed dental models based on traditional or digital impressions, and the direct fabrication of flexible aligners from STL files via additive manufacturing, utilizing digital dental impressions.

A comprehensive analysis of relevant regulatory documents pertaining to the account-

ing of orthodontic labor in Ukraine has revealed a notable absence of objective labor standards for orthodontists employing modern digital methodologies. Such standards, upon approval by the Ministry of Health of Ukraine, could serve as official labor norms in the form of conditional labor intensity units (CULs), analogous to those existing in other domains of domestic dentistry.

Materials and Methods

The **objective** of this investigation is to enhance the efficacy of orthodontic care provision to the Ukrainian population through the quantification of temporal requirements for digital protocols in aligner fabrication and placement, as performed directly by orthodontists in clinical environments.

The primary subject of investigation comprised dental practitioners operating in diverse healthcare institutions across various regions of Ukraine, with the research focus on the nomenclature of contemporary orthodontic interventions available in the country.

The secondary subject of investigation was the duration of orthodontic care provision in Ukraine. The research focus encompassed methodological approaches for quantifying the duration of digital protocols in aligner fabrication and placement, as executed by orthodontists in clinical settings, and the subsequent establishment of time standards and conditional labor intensity units for these specialized dental procedures.

Methodological approach:

- **Analytical:** To delineate the structure and nature of orthodontist labor expenditure in the fabrication and placement of aligners.
- **Chronometric:** To ascertain the total duration of aligner fabrication and placement processes.
- **Mathematical:** To determine departmental time standards for orthodontic procedures related to aligner fabrication and placement.
- **Statistical:** For the processing and analysis of research outcomes.

To quantify the duration of orthodontic procedures in aligner fabrication and place-

ment, and to establish corresponding time standards and CULs, we employed the officially sanctioned methodology of the Ministry of Health of Ukraine for determining labor expenditures in dentistry, as modified by V. A Labunets (1999).

In accordance with this methodology, given that the nature of the orthodontist's labor process during the clinical stages of specialized care provision consists of a series of discrete, sequential manipulations comprising repetitive and constant elements of the primary operation, time expenditures are preliminarily indexed into permanent time costs (T_p), which are independent of the number of constructional elements or specialized actions (e.g., patient consultation, impression acquisition, scanning), and variable-repeating time costs (T_{vr}), which are entirely dependent on these factors (e.g., digital processing of a specific quantity of scans or files).

The methodology for indexing time expenditures by nature and content proceeds as follows: The expert-observer initially segments the production process into discrete technological stages with logical completeness. Subsequently, the content of work at each stage is evaluated, and the correlation of these manipulations in terms of labor expenditure characteristics is determined.

Based on the acquired data, in accordance with methodological requirements, the summation of T_p and T_{vr} indicators is performed. The resultant value is presented as the desired time standard for specific categories of orthodontic care:

$TS = T_p + T_{vr}$, where:

TS - time standard; T_p - permanent time costs; T_{vr} - variable-repeating time costs.

Statistical processing of chronometric results involves the determination of the weighted arithmetic mean duration for each process stage, without calculating the error of this indicator.

In alignment with the provisions of the official methodology for determining labor expenditures in dentistry, where the calculation of CULs (conditional labor intensity units) for a dentist's clinical work utilizes the volume of

medical care provided during 60 minutes of working time, CUL indicators are computed using the following formula:

$$CUL = TS \times 1CUL,$$

where: CUL - conditional labor intensity units (in absolute numbers); TS - time standard (in minutes); 1CUL - conditional indicator of one conditional labor intensity unit (in minutes).

Results

Chronometric measurements of aligner fabrication and placement protocols, as performed by orthodontists in clinical settings, were conducted in medical institutions across Odessa, Kyiv, Cherkasy, Mykolaiv, and Ivano-Frankivsk from 2022 to 2024.

The study observed aligner fabrication processes executed by 8 orthodontists, encompassing: production on gypsum dental models derived from traditional impressions, on 3D-printed dental models based on traditional impressions, on 3D-printed dental models from digital impressions, and the fabrication of flexible aligners via 3D printing utilizing digital impressions and STL files.

A total of 32 technological protocols, performed by 8 orthodontists of varying qualifications, were analyzed.

The chronometric data were recorded in a specially developed "Orthodontist Working Time Card." Prior to analysis, the labor expenditures were indexed according to the established methodology into permanent labor costs (T_p), independent of the number of structural elements, and variable-repeating labor costs (T_{vr}), entirely dependent on these factors. The resultant indicators were aggregated using the officially sanctioned formula

$$TS = T_p + T_{vr}.$$

In orthodontic clinics across Ukraine, four primary methods of elastic aligner and cap fabrication are employed:

1. Vacuum thermoforming of aligners on gypsum models cast from traditional dental impressions

In this method, the orthodontist manually models activators using photopolymerizable restorative material or dental acrylic, positioning them on gypsum models of dental arches in accordance with their professional judgment

regarding the optimal application of force vectors on individual teeth in both spatial and temporal dimensions.

The specialized equipment required for this procedure includes an automated impression material dispenser, vibration table, model trimmer, vacuum forming unit, dental micromotor, and electric wax spatula

The total working time for an orthodontist in the fabrication and placement of aligners produced on gypsum dental models via vacuum thermoforming is as follows:

1. Consultation phase - 36.06 min. (0.6 CUL);
2. Acquisition of traditional dental impressions utilizing an automated impression material dispenser - 32.77 min. (0.5 CUL);
3. Aligner fabrication via vacuum thermoforming - Single arch - 59.71 min. (1.0 CUL); Both arches - 89.72 min. (1.5 CUL).
4. Placement of activators in the oral cavity and aligner fixation - Single arch - 76.58 min. (1.3 CUL); Both arches - 130.02 min. (2.2 CUL).

2. Vacuum thermoforming of aligners on 3D-printed dental models derived from traditional dental impressions

In this approach, 3D models are generated based on scans of gypsum dental models using a stationary scanner. The orthodontist positions activators in virtual space utilizing specialized computer-aided design software for aligner modeling. The aligners are subsequently formed using a vacuum thermoformer, mechanically processed, and installed in the patient's oral cavity.

Essential equipment for this method includes an automated impression material dispenser, vibration table, model trimmer, stationary scanner, additive manufacturing 3D printer, computer with appropriate software, photopolymerization unit, ultrasonic cleaner, and dental micromotor.

The total working time for an orthodontist in the fabrication and placement of aligners produced on 3D-printed dental models from traditional impressions acquired using an automated impression material dispenser and formed via vacuum thermoforming is as fol-

lows:

1. Consultation phase - 36.06 min. (0.6 CUL).
2. Acquisition of dental impressions utilizing an automated impression material dispenser - 32.77 min. (0.5 CUL).
3. Aligner fabrication on 3D-printed dental models via vacuum thermoforming - Single arch - 194.92 min. (3.3 CUL); Both arches - 310.46 min. (5.2 CUL).
4. Placement of activators in the oral cavity and aligner fixation - Single arch - 76.58 min. (1.3 CUL); Both arches - 130.02 min. (2.2 CUL).

3. Vacuum thermoforming of aligners on 3D-printed dental models generated from digital dental impressions.

This method involves the production of 3D-printed models using an additive manufacturing 3D printer based on digital dental impressions, followed by the formation of caps and aligners using a vacuum thermoformer.

Required equipment includes an intraoral scanner, additive manufacturing 3D printer, computer with appropriate software, photopolymerization unit, ultrasonic cleaner, and dental micromotor.

The total working time for an orthodontist in the fabrication and placement of aligners produced on 3D-printed dental models from digital impressions via vacuum thermoforming is as follows:

1. Consultation phase - 36.06 min. (0.6 CUL).
2. Acquisition of digital dental impressions using an intraoral scanner - 39.4 min. (0.7 CUL).
3. Aligner fabrication on 3D-printed dental models via vacuum thermoforming - Single arch - 152.09 min. (2.5 CUL); Both arches - 224.86 min. (3.7 CUL).
4. Placement of activators and aligner fixation - Single arch - 76.58 min. (1.3 CUL); Both arches - 130.02 min. (2.2 CUL).
4. Direct 3D printing of aligners from STL files.

In this approach, the entire fabrication process occurs in a virtual environment using STL files, followed by direct printing on an

additive manufacturing 3D printer.

Essential equipment includes an intraoral scanner, additive manufacturing 3D printer, computer with appropriate software, photopolymerization unit, ultrasonic cleaner, and dental micromotor.

The total working time for an orthodontist in the fabrication and placement of aligners produced via 3D printing based on STL files is as follows:

1. *Consultation phase* - 36.06 min. (0.6 CUL).
2. Acquisition of digital dental impressions using an intraoral scanner - 39.4 min. (0.7 CUL).
3. Aligner fabrication based on STL files - Single arch - 141.92 min. (2.4 CUL); Both arches - 214.69 min. (3.6 CUL).
4. Placement of activators and aligner fixation - Single arch - 76.58 min. (1.3 CUL); Both arches - 130.02 min. (2.2 CUL).

Discussion

Analysis of the chronometric data obtained for various aligner fabrication methodologies in orthodontic clinical settings revealed that the most time-efficient approach is the vacuum thermoforming of aligners on gypsum dental models with manual placement of activators. This method relies on the orthodontist's subjective assessment of force vector application on individual teeth. The total duration for this procedure is 205.12 minutes (3.4 CULs) for a single dental arch and 288.57 minutes (4.8 CULs) for both arches.

The second most time-efficient methodology is the fully digital protocol utilizing STL files generated from intraoral scanning of the patient's dentition, followed by direct 3D printing of aligners. This process requires 293.96 minutes (5.0 CULs) for a single arch and 420.17 minutes (7.0 CULs) for both arches.

The third position in terms of temporal efficiency is occupied by the process of vacuum thermoforming aligners on 3D-printed models generated from digital dental impressions. This method necessitates 304.13 minutes (5.1 CULs) for a single arch and 430.34 minutes (7.2 CULs) for both arches.

The most time-consuming approach is the hybrid method of aligner fabrication, which involves vacuum thermoforming aligners on 3D-printed models derived from traditional dental impressions. This process requires 340.33 minutes (5.7 CULs) for a single arch and 509.26 minutes (8.5 CULs) for both arches.

These findings present several points worthy of discussion:

1. **Efficiency of Traditional Methods:** The superior time efficiency of the conventional process for planning, modeling, and fabricating aligners without digital technologies is noteworthy. Its duration is approximately 69% of the shortest digital protocol. This efficiency can be attributed to the simplicity of the process and the orthodontist's direct involvement in every step, eliminating the need for digital data processing and manipulation.
2. **Advantages and Limitations of Conventional Approaches:** The primary advantage of the traditional method lies in its technological simplicity, negating the need for specialized staff training or costly equipment. However, this approach is not without limitations. The efficacy of treatment may be questionable due to the lack of objective criteria for treatment planning, particularly in terms of precise force vector distribution, which is a key feature of specialized orthodontic software used in digital methods.
3. **Comparative Analysis of Digital Protocols:** Among the digital protocols for aligner fabrication, the direct 3D printing from STL files emerged as the most time-efficient. It demonstrated a 3% shorter duration compared to the digital protocol involving vacuum thermoforming on 3D-printed models obtained from digital impressions. This marginal difference suggests that both methods are comparable in terms of time efficiency, with the choice between them potentially influenced by other factors such as material costs, equipment availability, and specific case requirements.
4. **Inefficiency of Hybrid Approaches:** The

hybrid digital protocol, involving vacuum thermoforming of aligners on 3D-printed models obtained from traditional dental impressions, proved to be the most time-consuming. Its duration exceeded other digital protocols by 15-18%. This inefficiency can be attributed to the combination of time-consuming traditional impression-taking with the additional steps required for digitization and 3D printing, essentially combining the drawbacks of both traditional and digital methods without fully leveraging the benefits of either.

5. Implications for Clinical Practice: These findings have significant implications for orthodontic practice. While digital methods offer advantages in terms of precision and the ability to objectively plan force application, they do not necessarily translate to time savings in the clinical setting. Practitioners must weigh the benefits of digital accuracy against the efficiency of traditional methods, particularly in practices with high patient volumes.
6. Technological Investment Considerations: The time efficiency of traditional methods raises questions about the cost-effectiveness of investing in digital technologies for aligner fabrication. However, it's crucial to consider that time efficiency is just one factor in the overall value proposition of digital orthodontics. Other factors, such as treatment predictability, patient comfort, and the ability to easily modify treatment plans, may justify the additional time investment.
7. Future Research Directions: This study opens avenues for further research. Long-term studies comparing treatment outcomes between traditionally fabricated aligners and those produced through various digital protocols would provide valuable insights into the clinical efficacy of these methods. Additionally, research into optimizing digital workflows to improve time efficiency could potentially address the current time disadvantage of digital methods.

These findings underscore the complex

interplay between technological advancement and clinical efficiency in orthodontic practice. While digital methods offer numerous advantages, their implementation must be carefully considered in the context of overall practice efficiency and patient care quality.

Conclusion

The results of this chronometric study provide valuable insights into the time efficiency of various aligner fabrication methods in orthodontic practice. Several key conclusions can be drawn:

1. Time Efficiency of Traditional Methods: The conventional process of planning, modeling, and fabricating aligners without digital technologies remains the most time-efficient approach. Its duration is approximately 69% of the shortest digital protocol, highlighting the continued relevance of traditional skills in modern orthodontic practice.
2. Variability in Digital Protocols: Among the digital protocols, direct 3D printing from STL files emerged as the most time-efficient. However, the marginal difference (3%) between this method and vacuum thermoforming on 3D-printed models from digital impressions suggests that both approaches are comparable in terms of time efficiency.
3. Inefficiency of Hybrid Approaches: The hybrid digital protocol, combining traditional impressions with 3D printing, proved to be the least time-efficient, with a duration 15-18% longer than other digital methods. This finding cautions against partial digitization of workflows, which may compound inefficiencies rather than streamline processes.
4. Balancing Efficiency and Precision: While traditional methods demonstrate superior time efficiency, it is crucial to consider the potential trade-offs in terms of treatment planning precision and objective force distribution, which are key advantages of digital methodologies.
5. Implications for Clinical Decision-Making: These findings provide orthodontists with valuable data to inform their choice of

aligner fabrication method. The decision should balance time efficiency with other factors such as treatment predictability, ease of modifications, and patient-specific requirements.

6. Need for Holistic Evaluation: While this study focuses on time efficiency, a comprehensive evaluation of aligner fabrication methods should also consider factors such as material costs, equipment investments, treatment outcomes, and patient satisfaction.

In conclusion, this research demonstrates that while digital technologies offer numerous advantages in orthodontic practice, they do not necessarily translate to time savings in aligner fabrication. The significant time efficiency of traditional methods suggests that a balanced approach, potentially combining traditional skills with digital technologies, may be optimal for many orthodontic practices. Future research should focus on optimizing digital workflows to improve time efficiency while maintaining the precision and flexibility that digital methods offer.

These findings contribute to the ongoing dialogue about the integration of digital technologies in orthodontic practice and provide a foundation for evidence-based decision-making in clinical settings. As the field continues to evolve, it will be crucial to continuously reassess and optimize protocols to ensure the highest standards of patient care and practice efficiency.

References

1. Golik E. V. Using aligners in orthodontics: how to start? / E. V. Golik // *Modern Orthodontics*. - 2014. - № 4. - P. 45-46.
2. Horokhivska Y. V. Biophysical indicators of hard tooth tissues and periodontal tissues in children during orthodontic treatment with removable appliances / Y. V. Horokhivska, A. E. Denga, S. A. Schneider // *Bulletin of Dentistry*.-2019.-№ 3, Vol 108.-P. 35-38.
3. Kostenko E. Y. Influence of fixed orthodontic appliances on periodontal tissues (literature review) [Electronic resource] / E. Y. Kostenko, V. S. Melnyk, L. F. Horzov // *Young Scientist*. - 2016. - № 12. - P. 311-315.
4. Bowman C. J. Creative treatment using caps (part 1) / C. J. Bowman, F. Celenza, J. Sparaga, A. Moschos, K. Ojima, Lin J. Cheng // *Modern Orthodontics*.- 2016. - № 2. - P. 29-34.
5. Buschanga P. H. Comparative effectiveness of treatment time using aligners and conventional edgewise braces / P. H. Buschanga, S. G. Shawb, M. Rosseb, D. Crosby, Ph. M. Campbell // *Modern Orthodontics*.-2015.- №1(39).- P. 33-36.
6. Cheng-Vi Lin J. Treatment of complex occlusion pathologies using Invisalign removable aligners and anchorage using mini-implants / Cheng-Vi Lin J., Tsai S.-J., Jiou E. I. W., Bowman S. J. // *Modern Orthodontics*.- 2015.- № 3 (41).- P. 6-15.
7. Derek M. Evolution of flexible aligners for treating orthodontic relapse and minor crowding / M. Derek // *Modern Orthodontics*-2016. - № 2. - P. 17-19.
8. Rossi M. *Orthodontics in clinical practice* / M. Rossi. —Published in the UK: Anshan Ltd. — 2015. —278 p.
9. Jiang T. Clear aligners for maxillary anterior en masse retraction: a 3D finite element study / Jiang T, Wu RY, Wang JK, Wang HH, Tang GH. // *Sci Rep*. 2020 Jun 23;10(1):10156. doi: 10.1038/s41598-020-67273-2. PMID: 3257693
10. Stupnytskyi R. M. Digital methods of studying anatomical elements of the dentofacial system and main occlusal relationships / R. M. Stupnytskyi, V. R. Yarychivskyi // *Ukrainian Dental Almanac*.- 2018.- № 4.-P. 32-37.
11. Afrashtehfar KI Computerized occlusal analysis as an alternative occlusal indicator / KI Afrashtehfar, S Qadeer // *Cranio*. 2016 Jan;34(1):52-7. doi: 10.1179/2151090314Y.0000000024. Epub 2014 Oct 16. PMID: 25323220
12. Meade M. J. Retention protocols and use of vacuum-formed retainers among specialist orthodontists / MJ Meade, D. Millett // *J Orthod*. 2013 Dec;40(4):318-25. doi: 10.1179/1465313313Y.0000000066. PMID: 24297964
13. Asher Chiu Accuracy of CAD/CAM Digital Impressions with Different Intraoral Scanner Parameters / Chiu Asher, Chen Yen-Wei, Hayash Juri i, Sadr Alireza // PMID: 32093174 PMCID: PMC7071446 DOI: 10.3390/s20041157
14. Cave V Digital and conventional impressions have similar working times / V. Cave, W. Keys // *Evid Based Dent*. 2018 Oct;19(3):84-85. doi: 10.1038/sj.ebd.6401327. PMID: 3036166
15. Cicciaci M. 3D Digital Impression Systems Compared with Traditional Techniques in Dentistry: A Recent Data Systematic Review.

- / M. Cicciù, L. Fiorillo, C. D'Amico, D. Gambino, E. M. Amantia, L. Laino, S. Crimi, P. Campagna, A. Bianchi, A. S. Herford et al // *Materials*. 2020;13:1982. doi: 10.3390/ma13081982.
16. Gallardo Y. R. Patient outcomes and procedure working time for digital versus conventional impressions: A systematic review / Y. R. Gallardo, L. Bohner, P. Tortamano, M. N. Pigozzo, D. C. Laganb, N. Sesma // *J Prosthet Dent*. 2018 Feb;119(2):214-219. doi: 10.1016/j.prosdent.2017.07.007. Epub 2017 Sep 28. PMID: 28967407
17. Saccomanno S The Potential of Digital Impression in Orthodontics / S. Saccomanno, S. Saran, V. Vanella, R. F. Mastrapasqua, L. Raffaelli, L. Levrini. // *Dent J (Basel)*. 2022 Aug 8;10(8):147. doi: 10.3390/dj10080147. PMID: 3600524
18. Tsolakis I. A. Three-Dimensional Printing Technology in Orthodontics for Dental Models: A Systematic Review / IA Tsolakis, S Gizani, N Panayi, G Antonopoulos, AI Tsolakis // *Children (Basel)*. 2022 Jul 23;9(8):1106. doi: 10.3390/children9081106. PMID: 35892609
19. Wei L. Evaluation of production and clinical working time of computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) custom trays for complete denture / L. Wei, H. Chen, Y. S. Zhou, Y. C. Sun, S. X. Pan // *Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban*. 2017 Feb 18;49(1):86-91. PMID: 28203010
20. Ellakany P. Accuracy of 3D Printed and Digital Casts Produced from Intraoral and Extraoral Scanners with Different Scanning Technologies: In Vitro Study / P. Ellakany, NM Aly, F. Al-Harbi // *J Prosthodont*. 2022 Jul;31(6):521-528. doi: 10.1111/jopr.13443. Epub 2022 Jan 12. PMID: 34661950
21. Karakas-Stupar I. A novel reference model for dental scanning system evaluation: analysis of five intraoral scanners / I. Karakas-Stupar, N.U. Zitzmann, T. Joda // *J Adv Prosthodont*. 2022 Apr;14(2):63-69. doi: 10.4047/jap.2022.14.2.63. Epub 2022 Apr 27. PMID: 35601353.
22. Kihara H Accuracy and practicality of intraoral scanner in dentistry: A literature review / H. Kihara, W. Hatakeyama, F. Komine, K. Takafuji, T. Takahashi, J. Yokota, K. Oriso, H Kondo. // *J Prosthodont Res*. 2020 Apr;64(2):109-113. doi: 10.1016/j.jpor.2019.07.010. Epub 2019 Aug 30. PMID: 31474576.
23. Diev E. V. Clinical and organizational foundations of an interdisciplinary approach to providing dental orthopedic care using implants / Odessa, 2019.- 418 p.
24. Diev Evgeny Project of general provisions of a unified standardized system of accounting and evaluation of specialists' work in providing dental implantology care to the population of Ukraine at all stages of its implementation / Evgeny Diev // *Modern Science*.-2015.-№ 6.-P. 124-129.
25. Labunets V. A. Methodological aspects of a unified system of accounting and control of the work of orthopedic dentists and dental technicians in Ukraine: Methodological recommendations / V. A. Labunets, V. R. Hryhorovych.- Odessa, 1999.-12p.

*Вперше надійшла до редакції 11.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 578 + 615.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539138>

БАКТЕРІАЛЬНА СТИГМЕРГІЯ В ПРОБЛЕМІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Морозова Н.С., Лях С.І., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О.

Харківський національний медичний університет

partizanASX1984@gmail.com, morozova@gmail.com, korobkova59@ukr.net, golovchakgs@ukr.net, alexpopov2357@gmail.com

BACTERIAL STIGMERGY IN THE PROBLEM OF INFECTIOUS DISEASES

Morozova N.S., Lyakh S.I., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov O.O.

Kharkiv National Medical University

partizanASX1984@gmail.com, morozova@gmail.com, korobkova59@ukr.net, golovchakgs@ukr.net, alexpopov2357@gmail.com

Summary / Резюме

The development of the epidemic process of infectious diseases is largely determined by the adaptive capabilities of the pathogen. The rapid response of bacteria in response to adverse influences (antibiotics, disinfectants, etc.) is currently considered as a stigmergic self-organization of bacterial communities, which is manifested in the use of various cooperative strategies by pathogens (biofilms, changes in colonial organization, etc.). The paper presents the results of the study of microorganisms with a mobile morphotype of colonies, which were isolated from the blood of patients with clinical manifestations of typhoid fever. The obtained data correspond to the principle of self-organizational collective behavior of microorganisms in response to the action of adverse factors and indicate the need to discuss the adaptive mechanisms of bacteria from these positions.

Key words: *microorganisms, stigmergia, self-organization of collective behavior of bacteria, typhoid fever.*

Розвиток епідемічного процесу інфекційних захворювань значною мірою визначається адаптаційними можливостями збудника. Швидка реакція бактерій у відповідь на несприятливі впливи (антибіотики, дезінфектанти, тощо) в теперішній час розглядається як стигмергічна самоорганізація бактеріальних спільнот, що проявляється в застосуванні патогенами різних кооперативних стратегій (біоплівки, зміни колоніальної організації, тощо).

У роботі наведені результати вивчення мікроорганізмів з рухливим морфотипом колоній, які були виділені з крові хворих, що мали клінічні прояви черевного тифу. Отримані дані відповідають принципу як само організаційної колективної поведінки мікроорганізмів у відповідь на дію несприятливих факторів і вказує на необхідність обговорення адаптаційних механізмів бактерій саме з цих позицій.

Ключові слова: *мікроорганізми, стигмергія, самоорганізація колективної поведінки бактерій, черевний тиф.*

Вступ

Розвиток епідемічного процесу інфекційних хвороб залежить від численної кількості факторів, і значною мірою визначається адаптаційними можливостями збуд-

ника, що дозволяють йому протистояти захисним факторам хазяїна та несприятливим впливам навколишнього середовища.

Бактерії часто застосовують складні кооперативні моделі поведінки, такі як утворення складних колоній, формування біоплівки та інших, які дають змогу впоратися з несприятливими умовами природного середовища їх перебування та розмноження. Механізми виживання бактеріальних патогенів під час перебігу інфекції — це персистування їх як в організмі людини, так і в зовнішньому середовищі, включаючи

секрецію компонентів, що інактивують зовнішній захист. Зважаючи на зазначене, мікробну клітину, яка знаходиться в організмі хазяїна або в зовнішньому середовищі, слід розглядати не автономно, а як популяцію мікробів з низкою властивостей, які не характерні для самостійних клітин [1].

Здібність мікроорганізмів швидко реагувати та адаптуватися до змін оточуючого середовища відіграє важливу роль у структуруванні мікробних спільнот, які здатні впливати на різні взаємовідносини популяції мікробів з факторами довкілля. Тобто відбувається самоорганізація колективної поведінки бактерій як захисного фактору.

Натепер відбувається перебудова мікробіологічної парадигми — перехід від уявлення про одноклітинні мікроорганізми до уявлення про мікробні колонії як цілісні «надорганізми». Це знаходить своє відображення у зростаючій зацікавленості щодо форми, рисунку, макро- і мікросструктурі бактеріальних колоній [2].

Швидка реакція бактерій у відповідь на мінливість навколишнього середовища розглядається натепер як стигмергічна самоорганізація бактеріальних спільнот, котра сприяє їхньому виживанню. Основна ідея стигмергії полягає в тому, що бактерії можуть організовуватись у спільні структури, які дозволяють їм виконувати складні колективні функції [3].

Поняття «стигмергія» введено у 1959 році французьким ентомологом П'єром-Полем Грассе, який застосував цей термін для опису організаційної поведінки термітів під час будівництва та утримання їхніх мурашників (термітників). Він спостерігав, що терміти взаємодіють між

собою через фізичний контакт і певні хімічні сигнали, що сприяють координації їхньої діяльності при будівництві складних структур [4]. З тієї пори принцип стигмергії був успішно застосований і для опису групової діяльності бактерій. Цей принцип враховує те, як індивідуальні бактерії можуть взаємодіяти і координувати свої дії, щоб досягти спільної мети або функції.

Бактерії виявляють вражаючу адаптивність до змін у їхньому середовищі, включаючи присутність антибіотиків або інших екологічних стресорів. Однією з важливих стратегій, яку вони застосовують, є зміна просторової організації, що може включати формування біофільмів або біоплівки. Тож, коли необхідно ефективно функціонувати в змінних умовах середовища або забезпечити оптимальне використання ресурсів, бактерії створюють складні структури (*patterns*). Вони змінюють свою колоніальну організацію для оптимізації виживання. Це явище відоме як адаптивна поведінка бактерій [5].

Для опису специфічних структурних форм бактеріальних колоній введено поняття «морфотип», яке допомагає класифікувати та розуміти різні форми колоніальної організації бактерій. Відомо три основні «морфотипи»: на основі розщеплення краю (Т), хірального (С) та вихор (V). До одного й того ж «морфотипу» можуть належати різні види та штами. Зміна морфотипу має адаптивний характер і може відбуватися протягом декількох днів [6, 7]. Це дозволяє бактеріям швидко реагувати на зміни в навколишньому середовищі, такі як наявність поживних речовин, конкуренція з іншими мікроорганізмами, або

вплив антибіотиків. Така пластичність є важливою для виживання і процвітання бактеріальних популяцій у різноманітних середовищах.

Архітектоніка бактеріальних колоній у низці випадків послужила критерієм для визначення таксономічної категорії бактерій. Так, на основі морфотипу V-вихор, до окремого виду було виділено *B. circulans* [8, 9].

На початку 90-х років минулого сторіччя з ґрунту та личинок комах були виділені бактерії, що формували колонії зі складною динамічною структурою, відомою як вихровий морфотип (V-тип). Спочатку ці бактерії розглядалися як представники виду *B. subtilis*, проте у 1993 році вони були перекваліфіковані в окремий рід *Paenibacillus* [10, 11].

Вивчення бактерій *Paenibacillus* з вихровим морфотипом (V-тип) дозволило висунути теорію, що ці бактерії мають соціальну рухливість, використовуючи міжклітинні тяжіння і відштовхування хемотаксису сигналізації. Хемотаксис у цьому контексті розглядається як спрямований рух бактеріальної клітини у відповідь на градієнтні концентрації хімічного агента [12]. Іншими словами у відповідь на дію антибіотиків бактерії посилюють хемотаксичну атракцію (високі концентрації речовини), щоб сформувати більші вихори. Така стратегія захищає бактерії, тому що вихори дозволяють їм створювати складні структури, де концентрація антибіотика розбавляється рідиною, яку виділяють бактерії

Таким чином, соціальна рухливість і хемотаксична атракція дозволяють бактеріям *Paenibacillus* ефективно реагувати на загрозу антибіотиків, збільшуючи шанси на виживання всієї колонії. Ця стратегія демонструє високий рівень кооперації і адаптивності бактерій, що допомагає їм виживати в умовах, які можуть бути смертельними для окремих клітин.

На моделі *E. coli* та *B. subtilis* показано, що адаптація мікробних клітин до різних стресових ситуацій (зміна середо-

вища росту, підвищення температури, наявність антибіотиків тощо) сприяє виділенню бактеріями в оточуюче середовище ряду сполук таких як полісахаридні та пептидні компоненти. Існують повідомлення, що бактерії *E. coli* та *S. typhimurium* можуть формувати рухливий «морфотип» V-вихор під впливом перекису водню (H_2O_2). Це явище спостерігалось у мутантів, дефектних за двома головними регулюючими білками — Oxy^R та Rpo^S. Формування V-вихору є відповіддю клітин на оксидативний стрес і супроводжується виділенням хемоатрактантів, таких як аспартат і глутамат. Тобто клітинна агрегація забезпечує механізм захисту клітин від пошкодження вільними радикалами та супероксидом шляхом локального зниження концентрації кисню [13].

Отже, кооперативну поведінку бактерій, що проявляється у вигляді формування складних структур колоній, можна розглядати як адаптивну реакцію на несприятливі фактори оточуючого довкілля. Цей процес демонструє, як бактерії використовують колективні стратегії для виживання та процвітання у складних і мінливих умовах, які були б згубними для окремих клітин [14].

Таким чином ефективна адаптація бактерій до несприятливих умов росту потребує самоорганізації, котра можлива завдяки комунікації бактерій, які використовують широкий набір біохімічних засобів [15].

За певних умов росту адаптовані бактеріальні види самоорганізуються в комплекси структурованих колоній, які поводяться як багатоклітинні організми [16].

Хоча численні дослідження демонструють існування рухливого морфотипу V-вихор у певних видів бактерій, таких як *B. circulans* та *Paenibacillus*, ще залишається багато питань щодо універсальності цього явища. Необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити припущення, що зміна морфотипу колоній під впливом стресових ситуацій може відбувати-

ся у будь-якого виду мікроорганізмів.

У цій роботі наведені результати вивчення мікроорганізмів з рухливим морфотипом V-вихор, які були виділені з крові хворих, що мали клінічні прояви черевного тифу. Вирішення питання щодо природи таких штамів є важливим не тільки з теоретичних, але й утилітарних позицій мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань і лікування хворих.

Методи

Обстежено 84 хворих, які надходили до інфекційного стаціонару на 5 — 15 день захворювання. Загальними клінічними ознаками у всіх пацієнтів були лихоманка (38,8°C — 39,4°C), головний біль, слабкість, нудота, збільшення печінки, а в двох випадках — і селезінки.

При бактеріологічному дослідженні крові хворих, взятої на піку підйому температури, у шести з них були виділені гемокультури з незвичною архітектонікою колоній. Складні, зі специфічним мікрівзерунком колоніальні структури (*patterns*), що активно мігрують по твердих і напівтвердих поверхнях м'ясо-пептонного агару.

Потенціал стигмергічної поведінки колоній вивчали методом фазово-контрастної мікроскопії на м'ясо-пептонному агарі, попередньо витриманому при кімнатній температурі для видалення залишку вологи.

Ферментативну активність гемокультур вивчали за 30 біохімічними тестами. Серотипування проведено в реакції аглютинації адсорбованими O-, H-, Vi- діагностичними сироватками.

Чутливість до антибіотиків (оксацилін, бензилпеніцилін, гентаміцин, ципрофлоксацин, тобраміцин, тетрациклін, хлорамфенікол) досліджували з використанням автоматичного бактеріологічного аналізатора.

Мета роботи — вивчення природи виділених від хворих гемокультур з рухливим морфотипом колоній «V-вихор» з позицій самоорганізуючого принципу

стигмергії.

Результати вивчення

Виділені з крові хворих, що мали клінічні прояви черевного тифу, штами демонстрували рухливість на м'ясо-пептонному агарі за типом морфотипу «V-вихор», яка відповідає сучасному уявленню щодо самоорганізуючого принципу стигмергії.

Дослідження складного бактеріального формування на твердій поверхні агару дозволило виявити у всіх вивчених штамів різноманіття гілчастих структур. Усі гілки створені провідною колонією в вигляді «краплі», котра давала бічні відгалуження, кожне з власною провідною «краплею» (фото 1).

Під час активної поверхневої міграції клітин відбувається утворення «вихорів», які складаються з одиночних або множинних шарів бактерій, що обертаються в унісон. Спостерігаються «вихори» з порожнім ядром у вигляді «рогалика» (фото 2).

Після формування кількість клітин у «вихорі» збільшується, «вихор» розширюється та пересувається як самостійна одиниця. У міру того як клітини мігрують поверхнею середовища, вони утворювали борозну, по якій мігрували наступні клітини. Бактеріальні клітини також містяться в борознах, які залишилися після пересування «вихорів». Це призводить до створення поверхні, що роїться, та колоній, які швидко розростаються і характеризуються повторними рисунками концентричних кіл, розташованими впоперек рою. При цьому ні одиночні клітини, ані група клітин, які рухаються, не виходять за межі борозни. Тільки «вихори», сформовані в борознах, можуть вийти за їхні межі та створити нову гілку. (фото 3, 4, 5).

При мікроскопічному спостереженні відмічено, що сформована дочірня субколонія залишається нерухомою протягом 30 хвилин після генерації, а потім починає мігрувати.

Усі досліджені штами гемокультур

морфотипу «V-вихор» були грам-негативними палички, що не утворюють спори, ферментують глюкозу, маніт, мальтозу, сахарозу з утворенням газу, не продукують індол, не розріджують желатин.

В результаті серотипування за допомогою набору аглютинуючих O-, H- та Vi-діагностичних сироваток у двох штамів виявлені групові сальмонельозні антигени, а у одного — монорецепторні групи D-09, O-12, H-d. Інші культури були інаглютинабельні.

В процесі вивчення чутливості до антибіотиків гемокультур з рухливим морфотипом колоній відмічено, що всі штами були стійкими до оксациліну, бензилпеніциліну, гентаміцину, тетрацикліну, хлорамфеніколу. Тільки два штами виявили чутливість до ципрофлоксацину.

Заслужують на увагу дані про виживання штамів рухливого морфотипу в умовах різних температурних режимів під час тривалого зберігання. В якості контрольного використовували штам *S. typhi*.

З цією метою культури посіяні на м'ясо-пептонному агарі залишали на зберігання при кімнатній температурі (+18°C — +22°C), у термостаті (+37°C), у рефрижераторі (+4°C — +6°C). Висіви проводили щомісяця з усіх проб протягом 10 місяців (термін спостереження).

В результаті проведених досліджень відмічено, що рухливі культури при всіх зазначених режимах зберігання лишалися життєздатними протягом усього терміну спостереження. В той час як контрольна культура *S. typhi* втратила життєздатність на 3-ю добу зберігання в термостаті, на 5-у добу — при кімнатній температурі та на 11-ту добу — у рефрижераторі.

Натепер активно обговорюється питання щодо природи мікроорганізмів з рухливим морфотипом колоній. Ряд дослідників феномен міграції колоній розглядається з позицій кооперативної поведінки бактерій як адаптаційної реакції на несприятливі впливи різних факторів довкілля [17].

У наших дослідженнях всі штами з «рухливим морфотипом колоній» піддали пасируванню в м'ясо-пептонному та жовчному бульйонах. Після кожних двох пасажів проводили висів на м'ясо-пептонний агар з метою відбору нерухомих колоній. В результаті пасирування при всіх варіантах в різні терміни (5 — 8 пасаж) у вивчених штамів відмічено рост «нерухомих» колоній, які були ідентифіковані як *S. typhi*. Всі ревертанти характеризувалися множинною антибіотикорезистентністю.

Відмічено, що ревертанти рухливого морфотипу відрізняються схильністю до трансформації в морфотип «V-вихор». Зважаючи на це, можна припустити, що ревертанти можуть обумовлювати рецидиви хвороби, а в довкіллі підтримувати зберігання осередку інфекції.

Обговорення

Здатність мікробів швидко відчувати та адаптуватися до змін оточуючого середовища проявляється в структуруванні мікробних спільнот, позначеному як феномен стигмергії.

Наразі з фундаментальних і практичних точок зору досліджено механізм спонтанного формування паттерна, тобто самоорганізації бактерій.

Різноманітні механізми бактеріальної стигмергії ретельно вивчені на бактеріальних клітинах *B. subtilis*, *P. mirabilis*, які утворюють на агарі колонії, що рояться [18].

Відмічено також, що багато які бактеріальні спільноти здатні активно мігрувати твердими та напівтвердими поверхнями за допомогою складної багатоклітинної стигмергічної поведінки. Є повідомлення щодо формування подібних структур у *S. typhimurium*, *S. typhi* [19].

Штами *S. typhi* представляють особливий інтерес як внутрішньоклітинний патоген людини, що спричиняє як гостру так і хронічну інфекцію з різними проявами захворювання тільки у людини.

Слід відмітити, що більшість пацієнтів після перенесеної інфекції черевного тифу одужують, повністю звільня-

Фото 1. Дослідження складного бактеріального формування на твердій поверхні агару дозволило виявити у всіх вивчених штамів різноманітні гілчасті структури. Усі гілки створені провідною колонією в вигляді «краплі», котра давала бічні відгалуження, кожне з власною провідною «краплею».

Фото 2. Під час активної поверхневої міграції клітин відбувається утворення «вихорів», які складаються з одиночних або множинних шарів бактерій, що обертаються в унісон. Спостерігаються «вихори» з порожнім ядром у вигляді «рогалика».

Фото 3. Після формування кількість клітин у «вихорі» збільшується, «вихор» розширюється та пересувається як самостійна одиниця. У міру того як клітини мігрують поверхню середовища, вони утворювали борозну, по якій мігрували наступні клітини

Фото 4. Бактеріальні клітини також містяться в борознах, які залишилися після пересування «вихорів». Це призводить до створення поверхні, що роїться, та колоній, які швидко розростаються і характеризуються повторними рисунками концентричних кіл, розташованими впоперек рою.

Фото 5. Жодна з одиночних клітин, ані група клітин, які рухаються, не виходять за межі борозни. Тільки «вихори», сформовані в борознах, можуть вийти за їхні межі та створити нову гілку.

ючись від збудника. Проте близько 5 — 10 % інфікованих можуть лишатися дов-

готривалими носіями [20]. Низкою досліджень показано, що *S. typhi* часто асоціюється з наявністю жовчних каменів у безсимптомних носіїв патогена, котрий колонізується та зберігається у вигляді біоплівки на жовчних каменях [21]. Незважаючи на лужний характер жовчі у жовчному міхурі створення біоплівки дозволяє постійно відкидати та долучати окремі клітини, що сприяє розповсюдженню бактерій з сечею та фекаліями [22, 23].

терій з сечею та фекаліями [22, 23].

У *S. typhi* в лабораторних умовах на поживних середовищах із вмістом сорбіту відмічена рухливість колоній, яка була визначена як інвазійний фактор [24]. До того ж зроблено висновок, що рухливість є важливим бактеріальним фактором вірулентності, який сприяє колонізації кишечника та ініціює інфікування людини [19]. Автори дійшли висновку, що роїння *S. typhi* може представляти еволюційно закріплену поведінку *S. typhi*. Потім *S. typhi* адаптується та зберігається в жовчному міхурі, де не потрібна висока рухливість, а в подальшому призводить до

виходу в сечу та фекалії.

Проведені дослідження виявили відмінності у здатності до поверхневого роїння, тобто рухливості колоній *S. typhi*, виділених тільки з крові. Це дозволило авторам припустити, що гемо- та копрокультури *S. typhi* мають різну фізіологію на стадії інвазійної інфекції (кров) і гострої інфекції (фекалії). Такого роду припущення знайшли пояснення в дослідженнях Sheppard M, et al., Richter-Dahffors A, et al. [25, 26], які вважають, що *S. typhi* здатні проникати в стінку кишечника та реплікуватися всередині макрофагів і інфікованих фагоцитів [27]. Реплікація бактерій всередині макрофагів в печінці та селезінці призводила до виходу патогенів у кровотік. Збудник пізніше вторгається до жовчного міхура і призводить до бактеріального виходу в сечу та фекалії, що сприяє хронізації інфекційного процесу [28, 29]. Можливо *S. typhi* набувають різної метаболічної активності та фенотипів для колонізації і персистенції. Хоча такий висновок припускає, що рухливість бактерій може відігравати певну роль у системному вторгненні *S. typhi* до організму людини, для підтвердження цієї гіпотези потрібно більш глибоке вивчення даного феномену.

Вперше виділені з крові хворих, які мали клінічні прояви черевного тифу, штами бактерій, що характеризуються рухливістю роїння на агарі, здатністю до реверсії в *S. typhi*, ставлять питання про їхню природу та роль в інфекційному процесі. Феномен рухливості колоній таких культур можна вважати ідентифікаційною ознакою таких гемокультур. Розуміння природи бактеріальних стигмергуючих систем може призвести до розробки нових стратегій боротьби зокрема з черевним тифом, його бактеріологічної діагностики, формуванням бактеріального носійства.

Принципова схожість вивчених гемокультур по морфології колоній, здатних мігрувати на поверхні м'ясо-пептонного агару, множинній антибіотикорезистентності, довготривалому виживанні за

різних температурних режимів, можливість селекції нерухомих колоній від рухливих, з таксономічними ознаками *S. typhi*, ставить на обговорення питання щодо природи гемокультур з «рухливим морфотипом» колоній та їхньої ролі в інфекційному процесі.

Отримані дані відповідають принципу стигмергії як самоорганізованої колективної поведінки мікроорганізмів у відповідь на вплив різних факторів довкілля. Хоча принцип стигмергії ще не є основоположним щодо трактування колективної самоорганізації бактерій, проте отримані на клінічних ізолятах дані свідчать про необхідність обговорювати адаптаційні механізми бактерій саме з цих позицій.

Сучасний рівень знань дозволяє припускати, що існує багато ще не вивчених пристосувальних механізмів виживання патогенів у несприятливих умовах, виявлення та вивчення яких може сприяти новим підходам до діагностики і лікування інфекційних хвороб.

Висновки

1. Виділені із крові хворих з довготривалою гарячкою шість штамів мікроорганізмів з рухливим морфотипом «V-вихор» колоній характеризувалися множинною стійкістю до антибіотиків, довгими термінами виживання при різних режимах зберігання та здатністю до реверсії в *S. typhi*.
2. Вивчені штами за сукупністю інформації можна розглядати як організаційний принцип колективної поведінки бактерій у відповідь на вплив несприятливих факторів зовнішнього середовища.
3. Факт виділення мікроорганізмів з рухливим морфотипом колоній із клінічних ізолятів ставить на обговорення питання щодо їхньої природи з позицій бактеріальної стигмергії та може сприяти новим підходам до діагностики та лікування інфекційних хвороб.

References/Література

1. Deretic V. In: Persistent bacterial infections. Washington, ASM press, 2000, p. 305-326.
2. Sirota-Madi A, Olender T., Helman Y., et al. Genome sequence of the pattern forming *Paenibacillus vortex* bacterium reveals potential for thriving in complex environments. *BMC Genomics*, 2010, 11: 710.
3. Gloag E.S., Turnbull L., Whitchurch C.B. Bacterial stigmergy: an organizing principle of multicellular collective behaviours of bacteria. *Scientifica* (Cairo). 2015, article ID 387342.
4. Ben-Jacob E. Social behavior of bacteria: from physics to complex organization. *Eur. Phys. J. B* 65, 2008, p. 315-322.
5. Grassé, P.-P. (1959). La reconstruction du nid et les coordinations inter-individuelles chez *Bellicositermes natalensis* et *Cubitermes* sp. La théorie de la stigmergie: Essai d'interprétation du comportement des termites constructeurs. *Insectes Sociaux*, 6, 41–81
6. Fuqua C., Winans S.C., Greenberg E.P. Census and consensus in bacterial ecosystems: the LuxR-LuxI family of quorum-sensing transcriptional regulators. *Ann. Rev. Microbiol.* 1996. 50. P. 727-751.
7. Kaiser D., Losick R. How and why bacteria talk to each. *Cell*. 1993.73. p. 873-887.
8. Ford W.W. Studies on aerobic spore-bearing non-pathogenic bacteria. *J. Bacteriol.* 1. P. 518-526.
9. Smith N.R., Clark F.E. Motile colonies of *Bacillus alvei* and other bacteria. *J. Bacteriol.* 1938. 35. P. 59-60.
10. Ben-Jacob E. Bacterial self-organization: co-enhancement of complexification and adaptability in a dynamic environment. *Philos Trans. a Math. Phys. Eng. Sci.* 2003. 361 (1807). P. 1283-1312.
11. Ouyang J., Pei Z., Lutwick L. et al. Case report: *Paenibacillus thiaminolyticus*: a new cause of human infection, inducing bacteremia in a patient on hemodialysis. *Ann. Clin. Lab. Sci.* 2008. 38 (4). P. 393-400.
12. Ben-Jacob E., Cohen I., Gutnick D. Cooperative organization of bacterial colonies: from genotype to morphotype. *Ann. Rev. Microbiol.* 1998. 52: 779-806.
13. Budrene EQ, Berg HC. Dynamics of formation of symmetrical patterns by chemotactic bacteria. *Nature*. 1995. 376. P. 49–53.
14. Ben-Jacob E., Shochet O., Tenenbaum A, Cohen I., Generic modeling of cooperative growth patterns in bacterial colonies. 1994. *Nature* 368: 46-49.
15. Berg HC., Tedesco PM. Transient response to chemotactic stimuli in *Escherichia coli*. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 1975. 72. P. 3235–3239.
16. Ben-Jacob E., Genenbaum A, Schochet O., Avidan Q. Holotransformation of bacterial colonies and genome cybernetics. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*. 1994. 202 (1-2). P. 1–47.
17. J. Y. Wakano, S. Maenosono, A Komoto, N. Eiha, Y. Yamaguchi. Self-Organized Pattern Formation of a Bacteria Colony Modeled by a Reaction Diffusion System and Nucleation Theory. *Phys. Rev. Lett.* 90, 258102 — Published 23 June 2003
18. A. Komoto, K. Hanaki, +3 authors, K. Yamamoto. Growth dynamics of *Bacillus circulans* colony. *Journal of Theoretical Biology*. 7 November 2003. DOI 10.1016/S0022-5193 (03)00224-8.
19. Chelvam K.K., Chai L.C., Thong K.L. Variations in motility and biofilm formation of *Salmonella enterica* serovar Typhi. *Gut Pathog.* 6 (2). 2014. doi: 10.1186/1757-4749-6-2.
20. Crawford RW, Reeve KE, Gunn JC. Flagellated but not hyperfimbriated *Salmonella enterica* serovar Typhimurium attaches to and forms biofilms on cholesterol-coated surfaces. *J. Bacteriol.* 2010. 192 (12).2981-2990. doi: 10.1128/JB.01620-09.
21. Crawford RW, Rosales-Reyes R, Ramirez-Aguilar ML et al. Gallstones play a significant role in *Salmonella* spp. Gallbladder colonization and carriage. *Proc Natl Acad Sci USA* 2010; 107 (9): 4353-4358.
22. Costerton J.W., Lewandowski Z., Caldwell D.E., Korber D.R., Lappin-Scott H.M. Microbial biofilms. *Annu Rev Microbiol.* 1995; 49: 711-745. doi: 10.1146/annurev.mi.49.100195.003431.
23. Shirtliff ME, Mader JT, Camper AK. Molecular interactions in biofilms. *Chem Biol.* 2002; 9 (8): 859-871. doi: 10.1016/S1074-5521 (02)00198-9.
24. Liu SL, Ezaki T, Miura H et al. Intact motility as a *Salmonella* Typhi invasion-related factor. *Infect Immun.* 1988; 56 (8): 1967-1973.
25. Sheppard M, Webb C, Heath F, et al. Dynamics of bacterial growth and distribution within the liver during *Salmonella* infection. *Cell Microbiol.* 2003; 5 (9): 593-600.
26. Richter-Dahlfors A, Buchan AMJ, Finlay BB. Murine salmonellosis studied by confocal microscopy: *Salmonella* Typhimurium resides intracellularly inside macrophages and exerts a cytotoxic effect on phagocytes in vivo. *J Exp Med.* 1997; 186 (4): 569-580.
27. Vazquez-Torres A, Jones-Carson J, Вдumler AJ, et al. Extraintestinal dissemination of *Salmonella* by CD-18-expressing phagocytes. *Nature*. 1999; 401 (6755): 804-808.
28. Mutoz-Elnas EJ, McKinney JD. Carbon metabolism of intracellular bacteria. *Cell Microbiol.* 2006; 8 (1): 10-22.
29. Monack DM, Mueller A, Falkow S. Persistent bacterial infections: the interface of the pathogen and the host immune system. *Nat Rev Microbiol.* 2004; 2 (9): 747-765.
30. *Bellicositermes natalensis* et *Cubitermes* sp. La th

УДК 616.441-089.168- 617.7-02

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539142>

ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ У ПОЄДНАННІ З ЕНДОКРИННОЮ ОФТАЛЬМОПАТІЄЮ

Шевченко С.І., Циганенко О.С., Брек О.О., Цимбал М.М.

Харківський національний медичний університет

TREATMENT TACTICS OF PATIENTS WITH DIFFUSE TOXIC GOITRE IN COMBINATION WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY

Shevchenko S.I., Tsyganenko O.S., Brek O.O., Tsymbal M.M.

Kharkiv National Medical University

Summary/Резюме

Вивчено вплив вибору обсягу оперативного втручання на ступінь вираженості ендокринної офтальмопатії у хворих на дифузний токсичний зоб, який залежить від стадії тиреоїдасоціюваної офтальмопатії, від рівня антитіл до рецепторів ТТГ, тривалості тиреотоксикозу, тривалості консервативної тиреостатичної терапії. На нашу думку, чим раніше виконане хірургічне лікування у цих хворих, тим краще результат щодо перебігу та результату тиреоїдасоціюваної офтальмопатії.

Ключові слова: ендокринна офтальмопатія, дифузний токсичний зоб, оперативне втручання.

The influence of the choice of the volume of surgical intervention on the severity of endocrine ophthalmopathy in patients with diffuse toxic goiter, which depends on the stage of thyroid-associated ophthalmopathy, the level of antibodies to TSH receptors, the duration of thyrotoxicosis, and the duration of conservative thyrostatic therapy, was studied. In our opinion, the earlier surgical treatment is performed in these patients, the better the outcome in terms of the course and outcome of thyroid-associated ophthalmopathy.

Key words: endocrine ophthalmopathy, diffuse toxic goiter, surgery

Актуальність

Збільшення випадків захворювання щитовидної залози (ЩЗ), зокрема дифузного токсичного зобу (ДТЗ), передбачає і зростання числа хворих з екстратиреоїдною патологією [1, 2]. Не менш поширеною екстратиреоїдною патологією в пацієнтів із тиреотоксикозом є ендокринна офтальмопатія (ЕОП), що являє собою прогресуюче захворювання м'яких тканин орбіти й ока, в основі якого лежить запалення екстраокулярних м'язів і орбітальної клітковини, опосередковане імуномедіаторами [3,4]. За даними літератури, частота ЕОП на тлі гіперфункції щитоподібної залози становить 73-93% [5,6]. До теперіш-

нього часу немає чітких даних про причину виникнення захворювання, оскільки досі відсутня єдина думка щодо механізму розвитку захворювання [7].

У світлі сучасних уявлень, патогенез ЕОП розглядається з двох позицій. На думку одних авторів, ЕОП - самостійне аутоімунне захворювання з переважним ураженням ретробульбарних тканин. За ЕОП виявляються антитіла до мембран окорухових м'язів, фібробластів і орбітальної клітковини. На тлі запуску аутоімунних реакцій за наявного антигенспецифічного дефекту Т-супресорів відбувається виживання і розмноження клонів Т-хелперів, спрямованих проти аутоантигенів ЩЗ і м'яких тканин ор-

біти. Надалі лімфоцити і макрофаги, інфільтруючи тканини орбіти, вивільняють цитокіни (біологічно активні речовини пептидної природи, які регулюють гемопоез, імунну відповідь, запальні процеси, беруть участь в ангиогенезі, апоптозі, хемотаксисі тощо), що індукують утворення молекул HLA II класу і адгезивних молекул. Цитокіни стимулюють проліферацію ретробульбарних фібробластів, вироблення колагену і глікозаміногліканів (ГАГ). ГАГ у з'єднанні з білком утворюють протеїн, здатний зв'язувати воду і викликати набряк м'яких тканин орбіт [3,8]. Згідно з іншою теорією, можливий механізм розвитку ЕОП пов'язаний із перехресним реагуванням антитіл до ЩЗ із тканинами орбіт, які найчастіше зустрічаються при ДТЗ [8].

На наш погляд, більш поглибленого вивчення також потребують питання, що стосуються класифікації ЕОП. Оскільки клінічна картина офтальмопатії, зумовленої тиреоїдним гормональним дисбалансом, представлена великим розмаїттям клінічних симптомів та їхньою комбінацією, це, своєю чергою, ускладнює більш повно відобразити й визначити ступінь ураження м'яких тканин орбіти й ока у хворих із ДТЗ. Для систематизації клінічних проявів ЕОП було розроблено і запропоновано безліч класифікацій.

Наприклад, зарубіжні офтальмологи користуються класифікацією NOSPECS, запропонованою 1969 р. і модифікованою 1977 р. S. Werner, відповідно до якої виокремлюють 6 класів за тяжкістю захворювання. Однак, за допомогою класифікації NOSPECS можна описати лише результат обстеження, крім того, дана система недостатньо характеризує ефективність лікування і не дає змоги судити про стадію розвитку процесу [9, 10].

У 1991 році K. Voergен та С. Pickardt було запропоновано класифікацію LEMO, у якій усі ознаки систематизовано за класами з літерною символікою: зміни повік (L), наявність екзофтальму (E), ураження екстраокулярних м'язів (M) і зміни зорового нерва (O) [11]. На наш погляд, перераховані вище класифікації з позиції хірурга дуже

великі, важко запам'ятовуються, не повною мірою дають змогу оцінити й визначити ступінь вираженості, стадії розвитку патологічних процесів, які відбуваються в м'яких тканинах орбіти й ока, що розвиваються на тлі тиреоїдного гормонального дисбалансу.

Також потребують поглибленого вивчення і дослідження питання, що стосуються вибору методів лікування хворих з ЕОП різного ступеня вираженості в поєднанні з ДТЗ, а також визначення обсягу оперативного втручання на ЩЗ у даної категорії хворих. За даними зарубіжної та вітчизняної літератури серед учених точиться дискусія щодо впливу обсягу оперативного втручання на динаміку регресування проявів офтальмопатії тиреотоксичного генезу [13, 14]. Одні вчені вважають, що перебіг ЕОП значно регресує після проведення в даної категорії пацієнтів тиреоїдектомії. Існує й інша думка, що в міру збільшення тривалості патологічного процесу клітинна інфільтрація м'яких тканин орбіти заміщується фіброзною тканиною, що призводить до грубих фіброзних змін в екстраокулярних м'язах, а виконане оперативне втручання в об'ємі тиреоїдектомії не сприяє значному позитивному ефекту, а саме зменшенню екзофтальму, поліпшенню функцій органа зору [15, 16].

Метою нашого дослідження стало вивчення впливу вибору об'єму оперативного втручання на ступінь вираженості ендокринної офтальмопатії у хворих із дифузним токсичним зобом.

Матеріали та методи

Для розв'язання поставленого завдання в дослідження було включено 75 хворих із ДТЗ, із них у 27 пацієнтів було діагностовано ЕОП. Вік обстежених пацієнтів варіював від 25 до 52 років. Середній вік хворих становив 36 років. Передбачувана тривалість захворювання у вивчених випадках варіювала від 1 року до 8 років. Усі пацієнти перебували на оперативному лікуванні у КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17» Харківської міської ради у 2018 - 2023 рр. Серед них було 66 (88,6%) жінок і 9 (11,4%) чоловіків. Усім пацієнтам проводили загальноклініч-

не обстеження, а також дослідження функції ЩЗ, що включало в себе визначення імуноферментним методом вміст тиреоїдних гормонів у сироватці крові: загального та вільного тироксину, загального та вільного трийодтироніну, а також вміст тиреотропного гормону, антитиреоїдних аутоантитіл до пероксидази тироцитів, до тиреоглобуліну, антитіл до рецептора ТТГ.

У 54 хворих (71,4%) діагностовано тиреотоксикоз середнього ступеня тяжкості, 21 (28,6%) пацієнт мав тяжкий ступінь тиреотоксикозу на тлі збільшення щитоподібної залози III і IV ступеня. Пацієнти, у яких було верифіковано ЕОП, оглянуті та проконсультовані офтальмологом. Усім було проведено клініко-офтальмологічне обстеження: огляд переднього відрізка ока, оцінювали гостроту зору за допомогою таблиць Головіна-Сівцева, вимірювали протрузію очних яблук дзеркальним екзофтальмометром Гертеля, а також проводили ультразвукове дослідження орбіт. У 27 (36%) хворих було встановлено ендокринну офтальмопатію I і II ступеня. Основними скаргами пацієнтів з боку органа зору були наявність одно- або двостороннього екзофтальму у 25 (92,6%) досліджуваних, сльозотеча - 17 (63%), набряк повік - 15 (55,5%), погіршення зору - 9 (33,3%), птоз - 3 (11,1%).

Показаннями для проведення оперативного лікування хворих із ДТЗ у поєднанні з ЕОП стали відсутність ефекту і прогресування тиреотоксикозу та ЕОП на тлі проведеної тиреостатичної та симптоматичної терапії, алергічні реакції на тиреостатики, лейкопенія, яка спостерігається під час консервативного лікування тиреотоксикозу, великі розміри зобу, порушення серцевого ритму на кшталт миготливої аритмії із симптомами серцево-судинної недостатності. Усіх хворих було прооперовано на тлі медикаментозного еутиреозу або тиреотоксикозу в стадії медикаментозної субкомпенсації.

Результати та їх обговорення

Обираючи об'єм оперативного втручання у хворих із ДТЗ у поєднанні з ЕОП різного ступеня вираженості, ми звертали увагу не тільки на динаміку змін у концен-

трації тиреоїдних гормонів, а й на показники антитіл до рецептора ТТГ на тлі проведеної терапії. Середній рівень антитіл до рецептора ТТГ до операції в цієї категорії пацієнтів становив $11,79 \pm 1,3$ Ме/л. Нами було відзначено, що вищі показники рівня антитіл до рецепторів ТТГ спостерігалися в тих хворих, які мали ЕОП II ступеня (13 пацієнтів - 48,1%), а також тяжкий ступінь тиреотоксикозу. Таким чином, 19-ти (70,3%) хворим було проведено субтотальну резекцію ЩЗ, 8-ми (29,7%) пацієнтам виконано оперативне втручання в обсязі тиреоїдектомії.

Аналізуючи динаміку концентрації антитіл у сироватці крові до рецепторів ТТГ у прооперованих хворих із приводу ДТЗ у поєднанні з ЕОП, ми спостерігали достовірне зниження цього показника на 3 місяці після перенесеної операції. Однак інтенсивність зниження цього показника насамперед залежала від виконаного обсягу оперативного втручання. Таким чином, значне зниження титру антитіл до рецепторів ТТГ з $11,79 \pm 1,3$ до $7,8 \pm 4,3$ Ме/л спостерігалось в пацієнтів, яким проведено тиреоїдектомію, до шести місяців цей показник зменшився ще на 30% від вихідного і до дванадцяти місяців після перенесеної операції практично наближався до норми - $2,07 \pm 0,5$ Ме/л за норми 1,75 Ме/л.

Крім зниження титру антитіл у цієї категорії пацієнтів відзначено і регрес клінічних проявів ЕОП. На нашу думку, зниження активності очних симптомів у цих пацієнтів зумовлене тим, що видалення ЩЗ призвело до зниження, а потім і до повного зникнення антитіл, які спричиняють і підтримують розвиток, прогресування ЕОП. У хворих, яким було проведено субтотальну резекцію ЩЗ, нами зафіксовано таку динаміку показників титру антитіл до рецепторів ТТГ: до трьох місяців після перенесеної операції зниження показників було зафіксовано на 15% від вихідного показника, до шести місяців - на 35%, до дванадцяти - на 50%. Так само було відзначено, що в тих пацієнтів, які перенесли оперативне втручання в об'ємі субтотальної резекції ЩЗ, зниження активності очних симптомів у післяопераційно-

му періоді залежало насамперед від тривалості консервативної тиреостатичної терапії. У 33,3% випадків ми відмітили більш інтенсивне регресування ЕОП за нетривалого консервативного лікування ДТЗ, чого не можна сказати за тих хворих, яким тривалу кількість часу проводилося лікування тиреотоксикозу. У цих хворих після субтотальної резекції ЩЗ зберігався підвищений титр антитіл до рецепторів ТТГ, що опосередковано свідчило про триваючий аутоімунний процес у параорбітальному комплексі та подальше прогресування ЕОП.

Висновок

Таким чином, вибір об'єму оперативного втручання у хворих із ДТЗ у поєднанні з ЕОП залежить від стадії тиреоїдасоціюваної офтальмопатії, від рівня антитіл до рецепторів ТТГ, тривалості тиреотоксикозу, тривалості консервативної тиреостатичної терапії. Також ми вважаємо, що чим раніше проведено хірургічне лікування у хворих із ДТЗ у поєднанні з ЕОП, тим кращий результат щодо перебігу та результату тиреоїдасоціюваної офтальмопатії.

References / Література

1. Singh G, Anastasopoulou C, Correa R. Diffuse Toxic Goiter. 2023 Feb 27. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. PMID: 32491782.
2. Lavruk KZ, Dudiy PF, Skrypnyk NV, Mishchuk VH, Vytvytskiy ZY. Clinical-laboratory and ultrasound parallels of changes in the liver and thyroid gland in diffuse toxic goiter. J Med Life. 2022 Jan;15(1):78-88. doi: 10.25122/jml-2021-0291.
3. Bartalena L, Kahaly GJ, Baldeschi L, Dayan CM, Eckstein A, Marcocci C, Marini M, Vaidya B, Wiersinga WM; EUGOGO †. The 2021 European Group on Graves' orbitopathy (EUGOGO) clinical practice guidelines for the medical management of Graves' orbitopathy. Eur J Endocrinol. 2021 Aug 27;185(4):G43-G67. doi: 10.1530/EJE-21-0479
4. Bartalena L, Piantanida E, Gallo D, Lai A, Tanda ML. Epidemiology, Natural History, Risk Factors, and Prevention of Graves' Orbitopathy. Front Endocrinol (Lausanne). 2020 Nov 30;11:615993. doi: 10.3389/fendo.2020.615993
5. Chin YH, Ng CH, Lee MH, Koh JWH, Kiew J, Yang SP, Sundar G, Khoo CM. Prevalence of thyroid eye disease in Graves' disease: A meta-analysis and systematic review. Clin Endocrinol (Oxf). 2020 Oct;93(4):363-374. doi: 10.1111/cen.14296.
6. Edmunds MR, Boelaert K. Knowledge of Thyroid Eye Disease in Graves' Disease Patients With and Without Orbitopathy. Thyroid. 2019 Apr;29(4):557-562. doi: 10.1089/thy.2018.0665
7. Souri Z, Pakdel F. Immune Checkpoints and Graves' Disease, Thyroid Eye Disease, and Orbital Myopathy: A Comprehensive Review. J Ophthalmic Vis Res. 2024 Sep 16;19(3):368-380. doi: 10.18502/jovr.v19i3.15047
8. Perros P, Arkovijc MP, Panagiotou GC, Azzolini C, Avvaz G, Baldeschi L, et al. Asymmetry indicates more severe and active disease in Graves' orbitopathy: results from a prospective cross-sectional multicentre study. J Endocrinol Invest. 2020 Dec;43(12):1717-1722. doi: 10.1007/s40618-020-01258-w.
9. Frueh BR. Why the NOSPECS classification of Graves' eye disease should be abandoned, with suggestions for the characterization of this disease. Thyroid. 1992 Spring;2(1):85-8. doi: 10.1089/thy.1992.2.85
10. Werner SC. Modification of the classification of the eye changes of Graves' disease: recommendations of the Ad Hoc Committee of the American Thyroid Association. J Clin Endocrinol Metab. 1977 Jan;44(1):203-4. doi: 10.1210/jcem-44-1-203
11. Boergen KP, Pickardt CR (1991) Neueinteilung der endokrinen Orbitopathien. Med Welt. 1991; 42:72-76.
12. Hall AJH, Topliss DJ. Medical and surgical treatment of thyroid eye disease. Intern Med J. 2022 Jan;52(1):14-20. doi: 10.1111/imj.15067
13. Hoang TD, Stocker DJ, Chou EL, Burch HB. 2022 Update on Clinical Management of Graves Disease and Thyroid Eye Disease. Endocrinol Metab Clin North Am. 2022 Jun;51(2):287-304. doi: 10.1016/j.ecl.2021.12.004
14. Honglertnapakul W, Cavuoto KM, McKeown CA, Capy H. Surgical treatment of strabismus in thyroid eye disease: characteristics, dose-response, and outcomes. J AAPOS. 2020 Apr;24(2):72.e1-72.e7. doi: 10.1016/j.jaapos.2019.12.014
15. Williams JS, Sahu PD. Surgical management of the orbit in thyroid eye disease: lateral orbital decompression. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2021 Aug 1;29(4):289-293. doi: 10.1097/MOQ.0000000000000728
16. Lu JE, Bergman M, Burnstine MA. Technique for modified transantral orbital decompression for improved cosmesis in stable thyroid eye disease. Int J Oral Maxillofac Surg. 2021 Nov;50(11):1440-1442. doi: 10.1016/j.ijom.2021.02.006.

*Вперше надійшла до редакції 30.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.12+ 611.1+ 578.8

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539153>

**CIRCULATING IN THE BLOOD DESQUAMATED
ENDOTHELIOCYTES AT THE CARDIOVASCULAR DISEASES.
PRELIMINARY COMMUNICATION**

Pavlega H.E., Gozhenko A.I.

Ukrainian Scientific Research Institute of Medicine of Transport, Odessa, Ukraine

**ЦИРКУЛЮЮЧІ В КРОВІ ДЕСКВАМОВАНІ ЕНДОТЕЛІОЦИТИ ПРИ
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ. ПОПЕРЕДНІЙ
ЗВ'ЯЗОК**

Павлега Г.Є., Гоженко А.І.

Український НДІ медицини транспорту, Одеса, Україна

Summary/Резюме

Introduction and aim. We previously found that diabetic angiopathy is accompanied by an increase in the level of desquamated endothelial cells (CECs) circulating in the blood, commensurate with its severity. In this study, we set ourselves the aim of analyzing the level of CECs in patients with cardiovascular pathology and their relationship with the level of blood pressure and routine clinical indicators.

Material and methods. The object of clinical observation were patients with stage II hypertension, who were receiving outpatient treatment. Among them, 23 men (62.3 ± 13.2 ys) and 39 women (65.1 ± 10.6 ys). Concomitant ischemic heart disease was diagnosed in 16 men (70 ± 10 %) and 28 women (72 ± 7 %). The main subject of the study was blood pressure and the level of CECs. In addition, routine general blood analysis and determined metabolic parameters were performed.

Results. Using the method of cluster analysis, the sample was divided into 4 homogeneous groups, different from each other. It was found that in 18 patients of the first cluster, the youngest in the sample, the minimum level of hypertension for the sample occurs against the background of unchanged CECs levels and other registered parameters, instead, it is accompanied by moderate increased creatinemia and a significantly increased rate of erythrocyte sedimentation and a reduced level of hemoglobin and color index. In 18 patients of the second cluster, moderately elevated levels of terminally and markedly changed CECs were found in combination with minimally expressed signs of hyperchromic anemia. In the third cluster ($n = 16$), the levels of terminally and markedly changed CECs are significantly increased in combination with a reduced level of urea and LP index against the background of moderate hyperchromic anemia. Finally, in 10 patients of the fourth cluster, the oldest in the sample, with maximally expressed hypertension, it is accompanied by maximally elevated levels of all three types of CECs against the background of moderate hyperchromic anemia.

Conclusion. Desquamated plasma endothelial cells can be one of the criteria for the severity of hypertensive disease.

Keywords: *desquamated plasma endothelial cells, stage II hypertension, ischemic heart disease.*

Введення і ціль. Раніше нами було встановлено, що діабетична ангіопатія супроводжується підвищенням рівня десквамованих ендотеліальних клітин (ДЕК), цир-

кулуючих у крові, порівняно з її тяжкістю. У цьому дослідженні ми поставили перед собою це проаналізувати рівень ДЕК у пацієнтів із серцево-судинною патологією та їх зв'язок з рівнем артеріального тиску та рутинними клінічними показниками.

Матеріал і методи. Об'єктом клінічного спостереження були пацієнти з гіпертонічною хворобою II стадії, що знаходяться на амбулаторному лікуванні. Серед них 23 чоловіки ($62,3 \pm 13,2$ років) і 39 жінок ($65,1 \pm 10,6$ років). Супутня ішемічна хвороба серця діагностована у 16 чоловіків ($70 \pm 10\%$) і 28 жінок ($72 \pm 7\%$). Основним предметом дослідження являлись артеріальний тиск і рівень ДЕК. Крім того, проводився рутинний загальний аналіз крові і визначали метаболічні показники.

Результати. Методом кластерного аналізу вибірка була розділена на 4 однорідні групи, що відрізняються від другої за віком. Встановлено, що у 18 пацієнтів першого класу, самого молодого у виборі, мінімальний для вибору рівень артеріальної гіпертензії виникає на фоні незмінних рівнів ДЕК та інших зареєстрованих показників, замість цього він супроводжується помірно підвищеною креатинінемією та значно підвищеною швидкістю осідання еритроцитів і зниженим рівнем гемоглобіну та квітів. показателя. У 18 пацієнтів другого кластера виявлені помірно підвищені рівні термінально і виражено змінні ДЕК в поєднанні з мінімально вираженими ознаками гіперхромної анемії. У третьому кластері ($n=16$) рівень термінально і виражено змінних ДЕК достовірно підвищений у поєднанні зі зниженим рівнем сечовини та індексу ЛП на фоні помірної гіперхромної анемії. Наконеч, у 10 пацієнтів четвертого кластера, самого старшого у виборі, при максимально вираженій гіпертензії вона супроводжується максимально підвищеними рівнями всіх трьох типів ДЕК на фоні помірної гіперхромної анемії.

Заключення. Десквамовані плазматичні ендотеліальні клітини можуть бути одним із критеріїв тяжкості гіпертонічної хвороби.

Ключові слова: десквамовані плазматичні ендотеліальні клітини, гіпертензія II стадії, ішемічна хвороба серця.

Introduction

We previously found that diabetic angiopathy is accompanied by an increase in the level of desquamated endothelial cells (CECs) circulating in the blood, commensurate with its severity[1-7]. In this study, we set ourselves the goal of analyzing the level of CECs in patients with cardiovascular pathology and their relationship with the level of blood pressure and routine clinical indicators.

Material and methods

Ethics approval

Tests in patients are conducted in accordance with positions of Helsinki Declaration 1975, revised and complemented in 2002, and directive of National Committee on ethics of scientific researches. During realization of tests from all parent of participants the informed consent is got and used all measures for providing of anonymity of

participants. For all authors any conflict of interests is absent.

Participants

The object of clinical observation were patients with stage II hypertension, who were receiving outpatient treatment at the Center for Primary Health Care No.3 (Odessa) in 2019. Among them, 23 men (62.3 ± 13.2 ys) and 39 women (65.1 ± 10.6 ys). Concomitant ischemic heart disease was diagnosed in 16 men ($70 \pm 10\%$) and 28 women ($72 \pm 7\%$).

Study design and procedure

The main subject of the study was blood pressure and the level of desquamated endothelial cells circulating in the plasma (CECs).

CECs were determined by the method of J. Hladovek.⁸ Platelet-rich plasma (PRP) was prepared by centrifugation (1000 g for

10 min). After the addition of 0.2 ml of Adenosine-Diphosphate to 1 ml of PRP the mixture was shaken mechanically for 10 min. Another centrifugation (1000 g for 10 min) served to remove platelet aggregates. The supernatant was centrifuged at 3000 g for 15 min and the very scanty sediment was carefully suspended in 0.1 ml of 0.9 % NaCl by stirring with a glass rod. From the suspension two platforms of a Goryaev's chamber were filled and cells were counted by the method of phase contrast microscopy using a Micromed XS-3320 binocular microscope, Plan 10 Ph/0.25 lens (10 fold) and eyepieces WF 16X. CECs are well characterized by their size and shape and cannot be mistaken for anything else [8-9]. The cells represent polygonal objects approximately 30-50 μ m in diameter. They often show folded or roiled margins suggesting an extreme thinness of less than 1 μ m. Considering the ratio between the number of cells in platforms and the volume of the Goryaev's chamber, the volume of the resulting suspension and the volume of blood plasma, we calculate the number of CECs in 1 ml of blood plasma [10-16].

In addition, routine general blood analysis were performed and determined metabolic parameters in serum: triglycerides (by a certain meta-periodate method); total cholesterol (by a direct method after the classic reaction by Zlatkis-Zack) and content of him in composition of β -lipoproteins (HDL) (by the enzyme method after precipitation of non- β -lipoproteins); pre- β -lipoproteins (VLDL) (expected by the level of triglycerides); β -lipoproteins (LDL) (expected by a difference between a total cholesterol and cholesterol in composition β - and pre- β -lipoproteins); creatinine (by Jaffe's color reaction by Popper's method); urea (urease method by reaction with phenylhypochlorite); glucose (glucose-oxidase method).

The analysis carried out according to instructions¹⁰ with the use of analyzers "Reflotron" (BRD) and "Pointe-180" (USA) and corresponding sets of reagents.

Statistical analysis

Statistical processing was performed

using a software package "Microsoft Excell" and "Statistica 6.4 StatSoft Inc" (Tulsa, OK, USA).

Results and discussion

For the purpose of correct comparison, registered variables (V) expressed as Z-scores calculated by formula:

$$Z = (V/N - 1)/Cv, \text{ where}$$

N is Mean of Normal (reference) Variable, Cv is Coefficient its variation.

Reference values of routine variables, taking into account sex and age, are borrowed from the handbook [11]. The norms of CECs are taken from the database of our laboratory.

It turned out (Fig. 1) that most variables fluctuate in a wide range, which indicates the heterogeneity of the sample.

Therefore, at the next stage, the sample was divided into groups homogeneous in terms of CECs and blood pressure parameters. Use of Cluster analysis makes possible the simultaneous consideration of all the signs. Considering the totality of characteristics of persons undertaken in their relationship and conditionality of some of these (derivatives) other (main determinants) allows as to make a natural classification that reflects the nature of things, their essence. It is believed that knowledge of the essence of the object is to identify those of its quality properties that actually define the object, distinguish it from other. Clustering cohort of persons was realized by iterative k-means method. In this method, the object belongs to the class Euclidean distance to which is minimal. The main principle of the structural approach to the allocation of uniform groups consists in the fact that objects of same class are close but different classes are distant. In other words, a cluster (the image) is an accumulation of points in n-dimensional geometric space in which average distance between points is less than the average distance from the data points to the rest points.

We have identified 4 clusters.

Members of Cluster No 1 (Contains 18 cases) and Distances from Respective Clus-

ter Center
C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C9 C13 C16 C19
C28 C32 C35 C36 C38 C40 C60

Distance
61, 130, 137, 115, 41, 125, 172, 59, 86,
152, 43, 75, 79, 91, 60, 125, 94, 147

Members of Cluster No 2 (Contains 18 cases) and Distances from Respective Cluster Center

C6 C10 C11 C12 C14 C17 C18 C20 C21
C23 C24 C25 C30 C37 C39 C41 C43 C50

Distance
149, 158, 195, 91, 214, 147, 94, 21, 101,
162, 111, 168, 129, 63, 113, 59, 104, 130

Members of Cluster No 3 (Contains 16 cases) and Distances from Respective Cluster Center

C15 C27 C33 C34 C42 C45 C46 C49 C52
C53 C54 C55 C56 C57 C59 C62

Distance
133, 103, 89, 109, 108, 58, 55, 93, 123, 15,
99, 196, 88, 79, 134, 64

Members of Cluster No 4 (Contains 10 cases) and Distances from Respective Cluster Center

C22 C26 C29 C31 C44 C47 C48 C51 C58
C61

Distance
184, 173, 178, 121, 131, 113, 180, 129,
102, 28

ber of groups-clusters (4).

It was found (Table 1) that the most characteristic feature of clusters is the level of Markedly altered circulating endothelocytes (ACEC). Terminally ACEC and systolic BP make much smaller but significant contributions to the distribution of the sample into clusters. Instead, the contribution of Initially ACEC is meager and diastolic BP is insignificant.

Clustering, by definition, minimized the variability of variables. It was found that in the patients of the first cluster, the youngest in the sample, hypertension occurs against the background of unchanged CECs levels and other registered parameters, instead, it is accompanied by moderate increased creatinemia and a significantly increased rate of erythrocyte sedimentation and a reduced level of hemoglobin and color index. In the patients of the second cluster, moderately elevated levels of terminally and markedly changed CECs were found in combination with minimally expressed signs of hyperchromic anemia. In the third cluster, the levels of terminally and markedly changed CECs are significantly increased in combination with a reduced level of urea and LP index against the background of moderate hyperchromic anemia. Finally, in patients of the fourth cluster, the oldest in the sample, with maximally expressed hypertension, it is accompanied by maximally elevated levels of all three types of CECs against the background of moderate hyperchromic anemia (Fig. 2).

Further, the registered variables were condensed into 8 patterns (Fig. 3).

In order to identify among the registered parameters, those for which the ACEC&BP clusters differ from each other, a discriminant analysis was performed. The program forward stepwise included in the discriminant model 8 parameters. In addition to CECs and systolic BP by default, the following variables were identified as char-

Cluster Number	Euclidean Distances between Clusters (End_BP.STA)			
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
No. 1	0	36020	131120	274792
No. 2	190	0	30955	113213
No. 3	362	176	0	27761
No. 4	524	336	167	0

In the next stage carried Analysis of Variance and ranking variables for coefficient

$$z^2 = Sb^2 / (Sb^2 + Sw^2),$$

$$R = 3,$$

$$F = [Sb^2 (n-k)] / [Sw^2 (k-1)], \text{ where}$$

Sb² is Between Variance; Sw² is Within Variance; n is number of persons (62); k is num-

Fig. 1. Profile of registered sample parameters as a whole

acteristic: HDLP Cholesterol, Hemoglobin, Erythrocytes Sedimentation Rate, and Trombocytes level. The rest of the variables were left out of the model, but some of them still carry identifying information (Tables 2).

Next, the 8-dimensional space of discriminant variables transforms into 3-dimensional space of a canonical roots. For Root 1 $r^* = 0,968$ (Wilks' $\bar{J} = 0,0297$; $\chi^2_{(24)} = 193$; $p < 10^{-6}$), for Root 2 $r^* = 0,656$ (Wilks' $\bar{J} = 0,4770$; $\chi^2_{(14)} = 40,7$; $p = 0,0002$), for Root 3 $r^* = 0,403$ (Wilks' $\bar{J} = 0,838$; $\chi^2_{(6)} = 9,7$; $p = 0,136$). The first root contains 94,1 % of discriminative opportunities, the second 4,7 %, the third 1,2 % only.

Table 3 presents raw and standardized coefficients for discriminant variables. The calculation of the discriminant root values for each person as the sum of the products of raw coefficients to the individual values of discriminant variables together with the constant enables the visualization of each patient in the information space of the roots (Fig. 4).

Table 4 shows the correlation coefficients of discriminant variables with canonical discriminant roots; the cluster centroids of roots; and Z-scores of the discriminant variables. It also includes variables that carry identifying information but were not included in the discriminant model due to duplication/redundancy of information, such as a child's age almost unmistakably indicating his school class.

The localization along the first root axis in the extreme right (positive) zone (Fig. 4)

tients of I cluster, the youngest in the sample, in whom the severity of hypertension is minimal, the levels of markedly and terminally altered CECs are in the lower normal zone, and initially altered CECs as well as glycemia are quite normal, that is, minimal for the sample. Instead, the LP Index is quite normal, that is, the maximum for the sample. The intermediate positions of the members of the other two clusters reflect, as a rule, the intermediate levels of the listed variables.

Additional demarcation of members of II cluster occurs along the axis of the second root. Their lowest position reflects the maximally increased levels of HDLP Cholesterol and Leukocytes and the minimally decreased levels of urea, erythrocytes, and the color index, i.e., in general, the maximum for the sample. On the other hand, in these patients, the Erythrocytes Sedimentation Rate is increased to the smallest extent, the levels of Trombocytes and Prothrombine Index are normal, and VLDLP Cholesterol is maximally reduced, that is, these parameters are generally minimal for the sample.

In general, all clusters on the planes of two roots are clearly delineated, which is documented by calculating the Mahalanobis distances (Table 5).

The same discriminant parameters can be used to identify the belonging of one or another person to one or another cluster. This purpose of discriminant analysis is realized with the help of classifying functions (Table 7). These functions are special linear combinations that maximize differences be-

of the patients of IV cluster reflects combination of maximum for sampling BP and CECs levels as well as age and glycaemia with maximum decrease in LP index. At the opposite pole are localized pa-

Table 1

Analysis of Variance						
Variables	Between SS	Within SS	η^2	R	F	signif. p
Markedly ACEC	24633148	1817820	0,931	0,965	262	10^{-6}
Terminally ACEC	814331	1536153	0,346	0,589	10,2	10^{-4}
BP systolic	2748	9916	0,217	0,466	5,36	0,003
Initially ACEC	206824	1155111	0,152	0,390	3,46	0,022
BP diastolic	135	11712	0,011	0,107	0,222	0,881

Fig. 2. Profiles of registered parameters of CEC&BP cluster members. Y axis: $Z \pm SE$

Fig. 3. Patterns of registered parameters of CEC&BP cluster members. Y axis: $Z \pm SE$

tween groups and minimize dispersion within groups. An object belongs to a group with the maximum value of a function calculated by summing the products of the values of the variables by the coefficients of the classifying functions plus the constant. In this case, we can retrospectively recognize patients with one mistake only (in II cluster). Overall classification accuracy is 98,4 %.

Conclusion

Desquamated plasma endothelial cells can be one of the criteria for the severity of hypertonic disease.

Funding

No funding

Conflicts of interest

The authors declare no competing in-

terests.

Table 2

Data availability

The datasets used and/or analyzed during the current study are open from the corresponding author on reasonable request.

Ethics approval

Tests in patients are conducted in accordance with positions of Helsinki Declaration 1975, revised and complemented in 2002, and directive of National Committee on ethics of scientific researches. The study protocol was approved by the Ethical Committee of Ukrainian Scientific Research Institute of Medicine of Transport (protocol No 9/15; 05.08.2024). During realization of tests from all participants the informed consent is got and used all measures for providing of anonymity of participants.

Summary of Stepwise Analysis for Variables, ranked by criterion Lambda

Variables currently in the model	F to enter	p-level	Λ	F-value	p-value
Markedly altered endotheliocytes, c/mL	262	10 ⁻⁶	0,069	262	10 ⁻⁶
Hemoglobin, g/L	3,3	0,028	0,059	59	10 ⁻⁶
HDLP Cholesterol, mM/L	2,1	0,116	0,053	36	10 ⁻⁶
Erythrocytes Sedimentation Rate, mm/h	2,6	0,059	0,046	27	10 ⁻⁶
Terminally altered endotheliocytes, c/mL	2,2	0,096	0,041	22	10 ⁻⁶
Trombocytes, 10 ⁹ /L	2,7	0,052	0,036	19	10 ⁻⁶
Initially altered endotheliocytes, c/mL	1,8	0,163	0,032	16	10 ⁻⁶
Blood Pressure Systolic, mmHg	1,5	0,231	0,030	15	10 ⁻⁶

Table 3

Standardized and Raw Coefficients and Constants for Variables

Variables currently in the model	Coefficients			Standardized			Raw		
	Root 1	Root 2	Root 3	Root 1	Root 2	Root 3	Root 1	Root 2	Root 3
Markedly altered endotheliocytes 0, c/mL	0,969	0,136	0,050	0,0055	0,0008	0,0003			
Terminally altered endotheliocytes 0, c/mL	0,227	-0,591	0,127	0,0014	-0,0036	0,0008			
Blood Pressure Systolic 0, mmHg	0,227	0,030	-0,491	0,0174	0,0023	-0,0376			
Initially altered endotheliocytes 0, c/mL	0,107	-0,321	-0,584	0,0008	-0,0023	-0,0041			
HDLP Cholesterol 0, mM/L	0,075	-0,725	-0,180	0,2438	-2,0368	-0,5895			
Hemoglobin 0, g/L	0,073	-0,434	0,615	0,0057	-0,0335	0,0475			
Erythrocytes Sedimentation Rate 0, mm/h	-0,033	0,842	-0,107	-0,0047	0,1218	-0,0154			
Trombocytes 0, 10 ⁹ /L	-0,014	0,535	0,243	-0,0004	0,0138	0,0063			
	Constants			-13,098	3,0078	-0,446			
	Eigenvalues			15,006	0,756	0,194			
	Cumulative proportions			0,941	0,988	1			

Table 4

Correlations Variables-Canonical Roots, Means of Roots and Z-scores of Variables

Variables currently in the model	Correlations Variables-Roots			I (18)	II (18)	III (16)	IV (10)
	R 1	R 2	R 3				
Root 1 (94,1 %)				-4.77	-0.78	+2.54	+5.92
Markedly altered endotheliocytes	0,948	0,123	0,026	+0.49	+1.43	+2.92	+4.03
Terminally altered endotheliocytes	0,181	-0,135	0,353	+0.18	+1.55	+2.29	+2.52
Blood Pressure Systolic	0,131	0,009	-0,305	+1.83	+2.21	+2.44	+3.16
Initially altered endotheliocytes	0,075	-0,220	-0,544	-0.19	+0.56	0.00	+1.18
Blood Pressure Diastolic				+3.50	+3.42	+3.83	+3.97
Glucose				+0.23	+0.64	+0.63	+0.80
Age				-0.80	-0.20	+0.52	+0.98
LP Index				-0.11	-0.33	-1.56	-1.80
Root 2 (4.7 %)				+0.68	-1.30	+0.49	+0.34
HDLP Cholesterol	-0,018	-0,366	-0,231	+0.60	+1.18	+0.60	+0.90
Hemoglobin	0,052	-0,350	0,573	-1.97	-0.40	-0.69	-1.23
Color Index				-2.76	-1.65	-2.22	-2.77
Urea				-0.31	-0.17	-0.94	-0.58
Leukocytes				-0.11	+0.70	+0.70	+0.38
Erythrocytes Sedimentation Rate	0,002	0,312	-0,077	+2.48	+1.06	+2.46	+2.42
Trombocytes	0,012	0,285	0,346	+0.69	+0.19	+1.03	+0.53
Protrombine Index				+0.29	+0.08	+0.73	+0.38
VLDLP Cholesterol				-0.28	-0.55	-0.25	-0.49

Fig. 4. Scattering of individual values of the first and second discriminant roots of patients of different CEC&BP clusters

Table 5

Squared Mahalanobis Distances between Clusters and F-values (df = 8.5); p for all 10^{-6}

Clusters	I (18)	II (18)	III (16)	IV (10)
I (18)	0	21	58	123
II (18)	20	0	16	51
III (16)	51	14	0	14
IV (10)	79	33	9	0

Table 6

Coefficients and Constants for Classification Functions for Clusters

Endotheliocytes&Blood Pressure Clusters	I	II	III	IV
Variables currently in the model	p = 0,290	p = 0,290	p = 0,258	p = 0,161
Markedly changed endotheliocytes, c/mL	0,0399	0,0603	0,0800	0,0980
Hemoglobin 0, g/L	0,6260	0,7247	0,7115	0,6744
HDLP Cholesterol 0, mM/L	23,66	29,10	25,34	27,29
Erythrocytes Sedimentation Rate 0, mm/h	0,4861	0,2169	0,4129	0,3978
Terminally changed endotheliocytes 0, c/mL	0,0069	0,0199	0,0185	0,0227
Trombocytes 0, $10^9/L$	0,1691	0,1402	0,1679	0,1564
Initial changed endotheliocytes 0, c/mL	0,0175	0,0241	0,0200	0,0283
Blood Pressure Systolic 0, mmHg	1,009	1,068	1,107	1,214
Constants	-182,8	-234,0	-277,7	-339,6

References

1. Gozhenko AI, Kuznetsova HS, Kuznetsova KS, Kuznetsova OM, Byts TM, Zukow W. Morphofunctional basis of endothelial dysfunction in diabetes mellitus. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017; 7 (6): 516-524. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.822050>.
2. Gozhenko AI, Kuznetsova H S, Kuznetsov SH, Kuznetsova KS, and Byts TM. The number of circulating endotheliocytes in the blood plasma of the patients with diabetes mellitus increases. *Pharmacologyonline*. 2017; 3: 23-26.
3. Gozhenko Anatoliy, Pavlega Hanna, Badiuk Nataliia, Zukow Walery. Circulating in the blood desquamated endotheliocytes at the cardiovascular diseases. Preliminary communication. *Quality in Sport*. Online. 20 May

2024. Vol. 19, p. 51571.
4. Ендотеліальна дисфункція в патогенезі ускладнень цукрового діабету. Доповідь I. Ендотеліальна дисфункція: етіологія, патогенез і методи діагностики. Гоженко А. І., Кузнєцова Г. С., Кузнєцова К. С., Биць Т. Н., Сусла О. Б. *Ендокринологія*. 2017; 22 (2): 171-81.
Endothelial dysfunction in the pathogenesis of diabetes complications. Report I. Endothelial dysfunction: etiology, pathogenesis and diagnostic methods. Gozhenko A I., Kuznetsova G. S., Kuznetsova K. S., Byts T. N., Susla O. B. *Endocrinology* 2017; 22 (2): 171-81.
 5. Ендотеліальна дисфункція в патогенезі ускладнень цукрового діабету. Доповідь II. Ендотеліальна дисфункція в патогенезі ускладнень цукрового діабету I і II типу. Гоженко А. І., Кузнєцова Г. С., Кузнєцова К. С., Биць Т. Н. *Ендокринологія*, 2017; 22 (4): 381-9.
Endothelial dysfunction in the pathogenesis of complications of diabetes mellitus. Report II. Endothelial dysfunction in the pathogenesis of complications of diabetes mellitus type I and II. Gozhenko A I., Kuznetsova G. S., Kuznetsova K. S., Byts T. N. *Endocrinology*, 2017; 22 (4): 381-9.
 6. Ендотеліальна дисфункція в патогенезі діабетичної хвороби нирок. Гоженко А. І., Кузнєцова Г. С., Кузнєцова К. С., Биць Т. Н. *Почки*. 2018; 7 (1): 18-24.
Endothelial dysfunction in the pathogenesis of diabetic kidney disease. Gozhenko A I., Kuznetsova G. S., Kuznetsova K. S., Byts T. N. *Kidneys*. 2018; 7 (1): 18-24.
 7. Gozhenko AI, Kuznetsova HS, Kuznetsova KS, Byts TM, Gozhenko EA, and Shevchenko NO. Circulating in the blood desquamated endotheliocytes at the diabetic nephropathy. *Fiziol Zh.* 2018; 64 (2): 34-39. <https://doi.org/10.15407/fz64.02.034>.
 8. Kuznetsova HS, Kuznetsova KS, Olenovych OA, Gozhenko OA, Kuznetsov SH, and Gozhenko AI. The desquamation of the endothelium due to normalization of glycemia decreases in patients with diabetes mellitus. *Pharmacologyonline*. 2018; 2: 74-81.
 9. Kuznetsova HS, Kuznetsova KS, Byts TM, Bobryk LM, Kuznetsova OM, Gozhenko AI. Mechanisms of regeneration of the endothelium at diabetes mellitus. *Endokrynologia* 2018; 23 (4): 384-390. <https://doi.org/10.31793/1680-1466.2018.23-4.384>
 10. Kuznetsova HS, Gozhenko AI, Kuznetsova KS, Shukhtin VV, Kuznetsova EN, and Kuznetsov SH. Endothelium. *Physiology and Pathology: monograph*. Odessa: Feniks; 2018: 284.
 11. Gozhenko A, Kuznetsova H, Kuznetsova K, Stroi D, Kuznetsov S. Dynamics of Endothelial Desquamation in Patients with Diabetic Kidney Disease. *IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS)*. 2019; 18 (8): 16-20. doi: 10.9790/0853-1808061620
 12. Hladovec J, Prerovsky I, Stanek V, Fabian J. Circulating Endothelial Cells in Acute Myocardial Infarction and Angina Pectoris. *Klin Wochenschr.* 1978; 56 (20): 1033-1036.
 13. Gao Y, Liu C, Zhang X, Gao J, Yang C. Circulating Endothelial Cells as Potential Markers of Atherosclerosis. *Canadian J Neurolog Sci.* 2008; 35 (5): 638-642 <https://doi.org/10.1017/S0317167100009446>.
 14. Goryachkovskiy AM. *Clinical Biochemistry*. Odessa: Astroprint; 1998: 608.
 15. Khmelevskiy YV, Usatenko OK. *Basic Biochemical Constants of Humans at Norm and at*. Kyiv. Zdorovya; 1987: 160.
 16. Характеристики ендотеліальної дисфункції у хворих на цукровий діабет. Кузнєцова Г. С., Кузнєцова К. С., Биць Т. Н., Кузнєцова Е. Н., Демідов С. М., Поветкіна Т. Н., Гоженко А. І. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2018; 2 (52): 116-22.
Characteristics of endothelial dysfunction in patients with diabetes. Kuznetsova G. S., Kuznetsova K. S., Byts T. N., Kuznetsova E. N., Demidov S. M., Povetkina T. N., Gozhenko A I. *Current problems of transport medicine*. 2018; 2 (52): 116-22.

*Вперше надійшла до редакції 07.05.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.831-005:611.81

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539157>

ЦЕРЕБРАЛЬНА АМІЛОЇДНА АНГІОПАТІЯ ЯК ВАРІАНТ ХВОРОБИ МАЛИХ СУДИН

Вікаренко М.С.

*Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв,
Україна*

CEREBRAL AMYLOID ANGIOPATHY AS A VARIANT OF SMALL VESSEL DISEASE

Vikarenko M.S.

Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

Summary/Резюме

The purpose of the study was to assess the prevalence of neuroimaging changes characteristic of cerebral amyloid angiopathy in patients diagnosed with small vessel disease.

Material and methods. The research was carried out in 2020-2024 at the clinical units of Petro Mohyla Black Sea National University. 60 patients with small vessel disease verified according to STRIVE criteria were examined. The frequency of detection of signs of CAA in patients with small vessel disease, including microhemorrhages, cortical siderosis, as well as the presence of hyperintense changes in white matter, enlarged perivascular spaces, cerebral microinfarcts, was determined. Cognitive functions of patients were additionally assessed using the MMSE questionnaire. The study was carried out in compliance with modern bioethical requirements. Statistical processing was carried out using the methods of descriptive statistics using Statistica 14.1.25 software (TIBCO, USA).

Research results. The average age of patients with cerebral small vessel disease was 63.3 ± 0.6 years. Among the patients, men predominated - 35 (58.3%) The most frequent complaints were deterioration of memory and attention (100%), frequent headache (86.7%), dizziness (46.7%), tremor (53.3%), unsteady gait (35.0%) and urination disorders (26.7%). The most common comorbidities were hypertension (91.7%), coronary heart disease (63.3%), type 2 diabetes (38.3%), and COPD (21.7%). 26 (43.3%) patients had indications of previous TIAs, of which the vast majority (19 or 73.1%) had signs of CAA. In total, 23 (38.3%) patients had CAA signs. All patients had signs of leukoencephalopathy and an increase in perivascular spaces. In 8 (34.8%) cases, phenomena of cortical siderosis were detected, and in 15 (65.2%) - signs of microhemorrhages. In 5 out of 23 patients with CAA (21.7%) patients, grade I according to Fazekas was determined, in 11 (47.8%) - grade II, in 7 (30.4%) - grade III. All examined patients had a moderate decline in cognition - the average MMSE score was 23.3 ± 0.9 points. Patients in whom signs of CAA were determined were older than patients with other genesis of small vessel disease - 69.4 ± 0.5 and 60.3 ± 0.3 years, respectively ($p < 0.05$).

Conclusions: 1. Manifestations of cerebral amyloid angiopathy occur in every third patient with verified cerebral small vessel disease. 2. Patients with cerebral amyloid angiopathy were dominated by signs of leukoencephalopathy and increased perivascular spaces, which were determined in all patients. In 8 (34.8%) cases, phenomena of cortical siderosis were detected, and in 15 (65.2%) - signs of microhemorrhages. 3. Patients with cerebral amyloid angiopathy had twice as many cases of transient ischemic attacks. 4.

The age of patients with manifestations of cerebral amyloid angiopathy was 69.4 ± 0.5 , which is significantly higher than the average age of patients with other genesis of the small vessel disease (60.3 ± 0.3 years, $p < 0.05$).

Keywords: *small vessel disease, cerebral amyloid angiopathy, diagnosis, clinical epidemiology*

Метою дослідження була оцінка поширеності нейровізуалізаційних змін, характерних для церебральної амілоїдної ангіопатії, у хворих з діагностованою хворобою дрібних судин.

Матеріал та методи. Дослідження виконане у 2020-2024 роках на базі клінічних підрозділів ЧНУ ім. Петра Могили. Обстежено 60 пацієнтів з верифікованою відповідно до критеріїв STRIVE хворобою дрібних судин.

Визначена частота виявлення ознак ЦАА у пацієнтів з ХДСГМ, в тому числі мікрокрововиливів, кортикального сидерозу, а також наявність гіперінтенсивних змін білої речовини, збільшених периваскулярних просторів, церебральних мікроінфарктів. Додатково оцінювали когнітивні функції пацієнтів за допомогою опитувальника MMSE.

Дослідження виконане з дотриманням сучасних біоетичних вимог. *Статистична обробка* проведена методами описової статистики із застосуванням програмного забезпечення Statistica 14.1.25 (TIBCO, США).

Результати дослідження. Середній вік пацієнтів з ХДСГМ склав $63,3 \pm 0,6$ років. Серед хворих переважали чоловіки – 35 (58,3%) Найбільш частими скаргами були погіршення пам'яті та уваги (100%), частий головний біль (86,7%), запаморочення (46,7%), тремор (53,3%), хиткість ходи (35,0%) та порушення сечовипускання (26,7%). Найбільш частими супутніми захворюваннями були гіпертонічна хвороба (91,7%), ішемічна хвороба серця (63,3%), цукровий діабет 2 типу (38,3%) та ХОХЛ (21,7%). Вказівки на перенесені ТІА були у 26 (43,3%) пацієнтів, з них переважна більшість (19 або 73,1%) мали ознаки ЦАА. В цілому ознаки ЦАА були виявлені у 23 (38,3%) пацієнтів. Ознаки лейкоенцефалопатії та збільшення периваскулярних просторів були визначені у всіх хворих. У 8 (34,8%) випадках виявлені явища кортикального сидерозу, а у 15 (65,2%) – ознаки мікрокрововиливів. У 5 з 23 хворих з ЦАА (21,7%) пацієнтів визначений ступінь I за Fazekas, у 11 (47,8%) – ступінь II, у 7 (30,4%) – ступінь III за Fazekas. У всіх обстежених пацієнтів відзначалося помірне зниження когніцій – оцінка за MMSE в середньому склала $23,3 \pm 0,9$ балів. Пацієнти, у яких були визначені ознаки ЦАА були старші за хворих з іншим генезом ХДСГМ – відповідно $69,4 \pm 0,5$ та $60,3 \pm 0,3$ років ($p < 0,05$).

Висновки: 1. У кожного третього пацієнта з верифікованою хворобою дрібних судин головного мозку зустрічаються прояви церебральної амілоїдної ангіопатії. 2. У хворих з церебральною амілоїдною ангіопатією домінували ознаки лейкоенцефалопатії та збільшення периваскулярних просторів, які були визначені у всіх хворих. У 8 (34,8%) випадках виявлені явища кортикального сидерозу, а у 15 (65,2%) – ознаки мікрокрововиливів. 3. У хворих з церебральною амілоїдною ангіопатією вдвічі частіше відзначалися випадки транзиторних ішемічних атак. 4. Вік хворих з проявами церебральної амілоїдної ангіопатії склав $69,4 \pm 0,5$, що значно вище середнього віку хворих з іншим генезом хвороби дрібних судин головного мозку ($60,3 \pm 0,3$ років, $p < 0,05$).

Ключові слова: *хвороба дрібних судин, церебральна амілоїдна ангіопатія, діагностика, клінічна епідеміологія*

Хвороба дрібних судин головного мозку (ХДСГМ) - патофізіологічний конструктор, що об'єднує низку клінічних, візуалізаційних і патологічних змін, спричинених різними цереброваскулярними захворюваннями. Найбільш поширеними патологічними змінами при ХДСГМ є артеросклероз і церебральна амілоїдна ангіопатія (ЦАА) [1,2]. В останні роки завдяки вдосконаленню технологій візуалізації частота діагностики ЦАА значно покращилася. В основі ЦАА лежить відкладення в амілоїду у стінках церебральних мікросудин [3].

ЦАА є важливим фактором ризику спонтанного внутрішньомозкового крововиливу і тісно пов'язана з віковими когнітивними порушеннями [3, 4]. На сьогоднішній день патогенез ЦАА залишається неясним, що обмежує можливості терапії цього захворювання

ЦАА широко поширена у популяції, у осіб старше 60 років її прояви зустрічаються у 20% випадків, а у старечому віці – у 60-80% випадках. Частіше хворіють чоловіки. Найбільш поширеною є спорадична форма ЦАА, рідше зустрічаються спадковий та ятрогенний тип захворювання. До спадкової ЦАА належить спадковий мозковий крововилив з амілоїдозом голландського типу (HCHWA-D), ісландського (HCHWA-I) та італійського типу [3, 5].

в-амілоїд — це пептид, що складається з 36–43 амінокислот і утворюється шляхом опосередкованого в- та г- розщеплення секретазми білка-прекурсора [6]. В-амілоїд відіграє важливу роль у виникненні та розвитку не лише ЦАА, але й хвороби Альцгеймера. Для обох цих захворювань характерне продукування в-амілоїду, зміни білкового метаболізму, периваскулярний дренаж та кліренс в-амілоїду, а також його відкладенням у стінці артерій малого калібру. Однак між ними є багато відмінностей [7]. Так, при ЦАА в-амілоїд відкладається переважно в судинній стінці дрібних судин кори головного мозку та м'якої мозкової оболонки, тоді як при хворобі Альцгеймера в-амілоїд відкладається в основному в паренхімі

мозку [7, 8]. На молекулярному рівні розрізняють Ав40 в основному пов'язаний з САА та Ав42 пов'язаний з AD [8]. Відповідно до місця депонування в-амілоїду розрізняють два типи ЦАА. При ЦАА 1 типу (капілярний САА), який пов'язаний з алелем е4 аполіпопротеїну Е (APOE), в-амілоїд в основному відкладається в кортикальних капілярах, При ЦАА 2 типу, який пов'язаний з алелем е2 APOE [9]. При САА типу 1 Ав в основному відкладається в кортикальних капілярах, тоді як при САА типу 2 Ав зазвичай виявляється як у судинах м'якої оболонки мозку так й кортикальних судинах [4, 10]. Відкладення в-амілоїду у кровоносних судинах в основному поділяється на три етапи: на першому етапі в-амілоїд в основному відкладається в кортикальних і м'язових судинах у неокортикальній зоні; на другому етапі відкладення амілоїду поширюється на кору і мозочок; і на третій стадії відкладення амілоїду поширюється на базальні ганглії, проміжний мозок, стовбур мозку та/або білу речовину [3, 6, 10]. В нормі розчинний амілоїд повністю видаляється з кровотоку різними системами очищення. Однак цей баланс порушується при деяких патологічних станах, що призводить до аномального відкладення амілоїду в базальній мембрані деяких дрібних судин, таким чином сприяючи виникненню та прогресуванню ХДСГМ [11].

Крім того, дослідження показали, що периваскулярні простори, розташовані в основному в перфоруєчих кортикальних артеріолах, тісно пов'язані з тяжкістю ЦАА [10, 12]. Крім того, руйнування судинної структури та порушення функцій ендотелію в результаті відкладення в-амілоїду уповільнює швидкість його кліренсу, утворюючи порочне коло [3, 11].

Результати візуалізації ЦАА в основному включають дві категорії: ознаки кровотечі, (внутрішньочерепний крововилив, мікрокрововилив та кортикальний поверхневий сидероз) та ішемічні зміни (гіперінтенсивність білої речовини, збільшені периваскулярні простори, церебральні мікроінфаркти (рис. 1) [13]. Деякі вчені

вважають, що кортикальна атрофія [14] та лакунарний інфаркт [15] також є характерними візуалізаційними ознаками ЦАА, однак ця точка зору залишається дискусійною.

В даний час діагностичні критерії ЦАА базуються на даних когортних досліджень. Поряд з Бостонськими діагностичними критеріями [16] широкого застосування набули Единбурзькі діагностичні критерії (таблиця 1), які визначають ризик ЦАА за наявності субарахноїдального крововиливу, визначення алельного варіанту АРОЕв е4 та наявності симптому «пальців», який відображає множинні мікрокрововиливи [17].

Аполіпропротеїни в мозковій тканині в основному продукуються в нейронах, астроцитах і мікроглії. Ці білки можуть зв'язуватися з в-амілоїдом та іншими білками та ліпідами плазми і виводитися через периваскулярні простори і базальну мембрану. АРОЕ — це білок з довгим ланцюгом, що складається з 299 амінокислот, який в основному синтезується в печінці, мозку та нирках [9, 18]. Він транспортує ліпопротеїни, жиророзчинні вітаміни та холестерин до лімфатичної системи та крові. Ген АРОЕ в основному складається з трьох алелів: е2, е3 і е4, які кодують три основні підтипи білків АРОЕ: АРОЕ2, АРОЕ3 і АРОЕ4 відповідно [19].

Наявність алельного варіанту АРОЕ е4 сприяє дифузії та агрегації в-амілоїду в олігомери та фібрили, впливає на кліренс амілоїду і посилює утворення та відкладення амілоїдних бляшок, що зрештою впливає на виникнення та прогресування ЦАА [19]. АРОЕ також було визначено як головний

генетичний фактор ризику зниження когнітивних функцій і розвитку хвороби Альцгеймера

Метою дослідження була оцінка поширеності нейровізуалізаційних змін, характерних для церебральної амілоїдної ангіопатії, у хворих з діагностованою хворобою дрібних судин.

Матеріал та методи

Дослідження виконане у 2020-2024 роках на базі клінічних підрозділів ЧНУ ім. Петра Могили. Обстежено 60 пацієнтів з верифікованою відповідно до критеріїв STRIVE хворобою дрібних судин [20].

Всі пацієнти були обстежені із застосуванням високопольного МРТ-сканування (1,5-3,0 Тл) [21].

Визначена частота виявлення ознак ЦАА у пацієнтів з ХДСГМ, в тому числі мікрокрововиливів, кортикального сидерозу, а також наявності гіперінтенсивних змін білої речовини, збільшених периваскулярних просторів, церебральних мікроінфарктів. Додатково оцінювали когнітивні функції пацієнтів за допомогою опитувальника MMSE [22].

Рис. 1 Нейровізуалізація церебральної амілоїдної ангіопатії [13]

Таблиця 1

Единбурзькі діагностичні критерії [17]

Можливість ЦАА	Наявність САК	АРОЕ ε4	Симптом «пальців»
Низька (<7%)	-	-	-
	+	-	-
Середній (44-64%)	-	+	-
	+	+	-
Високий (>95%)	+	-	+
	+	+	+

Дослідження виконане з дотриманням сучасних біоетичних вимог. Всі учасники підписували інформовану згоду на участь у дослідженні [23].

Статистична обробка проведена методами описової статистики із застосуванням програмного забезпечення Statistica 14.1.25 (TIBCO, США) [24].

Результати дослідження.

Середній вік пацієнтів з ХДСГМ склав $63,3 \pm 0,6$ років. Серед хворих переважали чоловіки – 35 (58,3%). Найбільш частими скаргами були погіршення пам'яті та уваги (100%), частий головний біль (86,7%), запаморочення (46,7%), тремор (53,3%), хиткість ходи (35,0%) та порушення сечовипускання (26,7%). Найбільш частими супутніми захворюваннями були гіпертонічна хвороба (91,7%), ішемічна хвороба серця (63,3%), цукровий діабет 2 типу (38,3%) та ХОХЛ (21,7%).

Вказівки на перенесені ТІА були у 26 (43,3%) пацієнтів, з них переважна більшість (19 або 73,1%) мали ознаки ЦАА.

В цілому ознаки ЦАА були виявлені у 23 (38,3%) пацієнтів. Серед клінічних проявів домінували ознаки лейкоенцефалопатії та збільшення периваскулярних просторів, які були визначені у всіх хворих. У 8 (34,8%) випадках виявлені явища кортикального сидерозу, а у 15 (65,2%) – ознаки мікрокрововиливів.

У 5 з 23 хворих з ЦАА (21,7%) пацієнтів визначений ступінь I за Fazekas, у 11 (47,8%) – ступінь II, у 7 (30,4%) – ступінь III за Fazekas. Це узгоджується з нашими попередніми повідомленнями [25].

У всіх обстежених пацієнтів відзначалося помірне зниження когніцій – оцінка за MMSE в середньому склала $23,3 \pm 0,9$ балів.

Цікаво, що пацієнти, у яких були визначені ознаки ЦАА були старші за хворих з іншим генезом ХДСГМ – відповідно $69,4 \pm 0,5$ та $60,3 \pm 0,3$ років ($p < 0,05$). Це відповідає даним інших дослідників [3, 4, 13].

Висока частота ТІА у хворих з ЦАА свідчить про суттєві зміни у мікроциркуляторному руслі та про необхідність нейровізуалізаційного моніторингу у хворих групи ризику. В цілому вогнищеві симптоми поряд з когнітивним дефіцитом є індикатором прогресуючої ЦАА. Залишається відкритим питання чи можливий розвиток ЦАА у більш молодому віці та які особливості має такий варіант хвороби.

Крім того, недостатньо дослідженою є роль глімфатичної системи, яка забезпечує виведення амілоїду. Термін «глімфатична» є похідним від «глія» та «лімфатичний», тобто репрезентує анатомічний субстрат, який забезпечує гомеостаз клітин глії. Ця система поєднує периваскулярні простори через які спинномозкова рідина обмінюється з інтерстиціальною рідиною паренхіми мозку [25]. Порушення функціонування глімфатичної системи супроводжується посиленням агрегації білків, активацією нейрозапалення та зрештою, поглиблення проявів ХДСГМ.

Висновки:

1. У кожного третього пацієнта з верифікованою хворобою дрібних судин головного мозку зустрічаються прояви церебральної амілоїдної ангіопатії
2. У хворих з церебральною амілоїдною ангіопатією домінували ознаки лейкоенцефалопатії та збільшення периваскулярних просторів, які були визначені у всіх хворих. У 8 (34,8%) випадках виявлені явища кортикального сидерозу, а у 15 (65,2%) – ознаки мікрокрововиливів.
3. У хворих з церебральною амілоїдною ангіопатією вдвічі частіше відзначалися випадки транзиторних ішемічних атак
4. Вік хворих з проявами церебральної амілоїдної ангіопатії склав $69,4 \pm 0,5$, що значно вище середнього віку хворих з іншим генезом хвороби дрібних судин головного мозку ($60,3 \pm 0,3$ років, $p < 0,05$).

References/Література

- 1 Cuadrado-Godia E, Dwivedi P, Sharma S, Ois

- Santiago A, Roquer Gonzalez J, Balcells M, Laird J, Turk M, Suri HS, Nicolaidis A, Saba L, Khanna NN, Suri JS. Cerebral Small Vessel Disease: A Review Focusing on Pathophysiology, Biomarkers, and Machine Learning Strategies. *J Stroke*. 2018 Sep;20(3):302-320. doi: 10.5853/jos.2017.02922. Epub 2018 Sep 30. PMID: 30309226; PMCID: PMC6186915.
- 2 Dupre N, Drieu A, Joutel A Pathophysiology of cerebral small vessel disease: a journey through recent discoveries. *J Clin Invest*. 2024 May 15;134(10):e172841. doi: 10.1172/JCI172841. PMID: 38747292; PMCID: PMC11093606.
- 3 Puy L, Cordonnier C. Angiopathie amyloïde cérébrale de forme sporadique. *Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil*. 2019 Mar 1;17(1):73-82. French. doi: 10.1684/pnv.2018.0776. PMID: 30907371.
- 4 Barucci E, Salvadori E, Magi S, Squitieri M, Fiore GM, Ramacciotti L, Formelli B, Pescini F, Poggesi A Author Correction: Cognitive profile in cerebral small vessel disease: comparison between cerebral amyloid angiopathy and hypertension-related microangiopathy. *Sci Rep*. 2024 Apr 16;14(1):8792. doi: 10.1038/s41598-024-59216-y. Erratum for: *Sci Rep*. 2024 Mar 11;14(1):5922. doi: 10.1038/s41598-024-55719-w. PMID: 38627411; PMCID: PMC11021488.
- 5 Psychogios K, Xiromerisiou G, Kargiotis O, Safouris A, Fiolaki A, Bonakis A, Paraskevas GP, Giannopoulos S, Tsigoulis G. Hereditary cerebral amyloid angiopathy mimicking CADASIL syndrome. *Eur J Neurol*. 2021 Nov;28(11):3866-3869. doi: 10.1111/ene.14981. PMID: 34655264.
- 6 Katzmarski N, Ziegler-Waldkirch S, Scheffler N, Witt C, Abou-Ajram C, Nuscher B, Prinz M, Haass C, Meyer-Luehmann M. Aβ oligomers trigger and accelerate Aβ seeding. *Brain Pathol*. 2020 Jan;30(1):36-45. doi: 10.1111/bpa.12734. Epub 2019 Jun 5. PMID: 31099449; PMCID: PMC6916291.
- 7 Hampel H, Elhage A, Cho M, Apostolova LG, Nicoll JAR, Atri A. Amyloid-related imaging abnormalities (ARIA): radiological, biological and clinical characteristics. *Brain*. 2023 Nov 2;146(11):4414-4424. doi: 10.1093/brain/awad188. PMID: 37280110; PMCID: PMC10629981.
- 8 Boxer AL, Sperling R. Accelerating Alzheimer's therapeutic development: The past and future of clinical trials. *Cell*. 2023 Oct 26;186(22):4757-4772. doi: 10.1016/j.cell.2023.09.023. Epub 2023 Oct 16. PMID: 37848035; PMCID: PMC10625460.
- 9 Bai H, Naj AC, Benchek P, Dumitrescu L, Hohman T, Hamilton-Nelson K, Kallianpur AR, Griswold AJ, Vardarajan B, Martin ER, Beecham GW, Below JE, Schellenberg G, Mayeux R, Farrer L, Pericak-Vance MA, Haines JL, Bush WS; Alzheimer's Disease Genetics Consortium. A haptoglobin (HP) structural variant alters the effect of APOE alleles on Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement*. 2023 Nov;19(11):4886-4895. doi: 10.1002/alz.13050. Epub 2023 Apr 12. PMID: 37051669.
- 10 Cozza M, Amadori L, Boccardi V. Exploring cerebral amyloid angiopathy: Insights into pathogenesis, diagnosis, and treatment. *J Neurol Sci*. 2023 Nov 15;454:120866. doi: 10.1016/j.jns.2023.120866. Epub 2023 Nov 2. PMID: 37931443.
- 11 Han F, Liu X, Mailman RB, Huang X, Liu X. Resting-state global brain activity affects early Aβ amyloid accumulation in default mode network. *Nat Commun*. 2023 Nov 27;14(1):7788. doi: 10.1038/s41467-023-43627-y. PMID: 38012153; PMCID: PMC10682457.
- 12 Ang PS, Zhang DM, Azizi SA, Norton de Matos SA, Brorson JR. The glymphatic system and cerebral small vessel disease. *J Stroke Cerebrovasc Dis*. 2024 Mar;33(3):107557. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2024.107557. Epub 2024 Jan 9. PMID: 38198946.
- 13 Tsai HH, Pasi M, Tsai LK, Chen YF, Chen YW, Tang SC, Gurol ME, Yen RF, Jeng JS. Superficial Cerebellar Microbleeds and Cerebral Amyloid Angiopathy: A Magnetic Resonance Imaging/Positron Emission Tomography Study. *Stroke*. 2020 Jan;51(1):202-208. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.026235. Epub 2019 Nov 15. PMID: 31726962.
- 14 Kim J, Na HK, Shin JH, Kim HJ, Seo SW, Seong JK, Na DL. Atrophy patterns in cerebral amyloid angiopathy with and without cortical superficial siderosis. *Neurology*. 2018 May 15;90(20):e1751-e1758. doi: 10.1212/WNL.0000000000005524. Epub 2018 Apr 20. PMID: 29678935.
- 15 Ayrygnac X, Gaillard N, Carra-Dallière C, Labauge P. Microangiopathie cérébrale: du diagnostic à la prise en charge. *Rev Med Interne*. 2020 Jul;41(7):469-474. French. doi: 10.1016/j.revmed.2020.04.018. Epub 2020 Jul 24. PMID: 32718708.
- 16 Charidimou A, Frosch MP, Al-Shahi Salman R, Baron JC, Cordonnier C, Hernandez-Guillamon M, Linn J, Raposo N, Rodrigues M, Romero JR, Schneider JA, Schreiber S, Smith EE, van Buchem MA, Viswanathan A, Wollenweber FA, Werring DJ, Greenberg SM; International CAA Association. Advancing diagnostic criteria for sporadic cerebral amyloid angiopathy: Study protocol for a multicenter MRI-pathology validation of Boston criteria v2.0. *Int J Stroke*. 2019 Dec;14(9):956-971. doi: 10.1177/

1747493019855888. Epub 2019 Sep 12. PMID: 31514686.
- 17 Sembill JA, Knott M, Xu M, Roeder SS, Hagen M, Sprugel MI, Mrochen A, Borutta M, Hoelter P, Engelhorn T, Rothhammer V, Macha K, Kuramatsu JB. Simplified Edinburgh CT Criteria for Identification of Lobar Intracerebral Hemorrhage Associated With Cerebral Amyloid Angiopathy. *Neurology*. 2022 May 17;98(20):e1997-e2004. doi: 10.1212/WNL.0000000000200261. Epub 2022 Mar 21. PMID: 35314501.
- 18 Hays CC, Zlatař ZZ, Meloy MJ, Bondi MW, Gilbert PE, Liu TT, Helm JL, Wierenga CE. APOE modifies the interaction of entorhinal cerebral blood flow and cortical thickness on memory function in cognitively normal older adults. *Neuroimage*. 2019 Nov 15;202:116162. doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.116162. Epub 2019 Sep 4. PMID: 31493534; PMCID: PMC6819270.
- 19 APOE gene – apolipoprotein E. <https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=APOE>
- 20 STRIVE standards. <https://harness-neuroimaging.org/strive-standards>
- 21 Duering M, Biessels GJ, Brodtmann A, Chen C, Cordonnier C, de Leeuw FE, Debette S, Frayne R, Jouvent E, Rost NS, Ter Telgte A, Al-Shahi Salman R, Backes WH, Bae HJ, Brown R, Chabriat H, De Luca A, deCarli C, Dewenter A, Doubal FN, Ewers M, Field TS, Ganesh A, Greenberg S, Helmer KG, Hilal S, Jochems ACC, Jokinen H, Kuijff H, Lam BYK, Lebenberg J, MacIntosh BJ, Maillard P, Mok VCT, Pantoni L, Rudilosso S, Satizabal CL, Schirmer MD, Schmidt R, Smith C, Staals J, Thrippleton MJ, van Veluw SJ, Vemuri P, Wang Y, Werring D, Zedde M, Akinyemi RO, Del Brutto OH, Markus HS, Zhu YC, Smith EE, Dichgans M, Wardlaw JM. Neuroimaging standards for research into small vessel disease-advances since 2013. *Lancet Neurol*. 2023 Jul;22(7):602-618. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00131-X. Epub 2023 May 23. Erratum in: *Lancet Neurol*. 2023 Sep;22(9):e10. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00273-9. Erratum in: *Lancet Neurol*. 2023 Sep;22(9):e10. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00279-X. PMID: 37236211.
- 22 Терешкевич Г. Т. Основи біоетики та біобезпеки. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 400 с.
Tereshkevych G. T. Fundamentals of bioethics and biosafety. Ternopil: TSMU, 2018. 400 p.
- 23 Пакет статистичного аналізу даних STATISTICA / В. С. Фетісов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 114 с.
Statistical data analysis package STATISTICA / V. S. Fetisov. – Nizhyn: NDU named after M. Gogol, 2018. – 114 p.
- 24 Храмов Д.М., Вікарєнко М.С. Роль ультразвукового скринінгу у діагностиці хвороби дрібних судин. Український неврологічний журнал. – 2023 - №1-4 – С. 60-63
Khrantsov D. M., Vikarenko M. S. The role of ultrasound screening in the diagnosis of small vessel disease. *Ukrainian Neurological Journal*. – 2023 - No. 1-4 – P. 60-63
- 25 Hong H, Hong L, Luo X, Zeng Q, Li K, Wang S, Jiaerken Y, Zhang R, Yu X, Zhang Y, Lei C, Liu Z, Chen Y, Huang P, Zhang M; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). The relationship between amyloid pathology, cerebral small vessel disease, glymphatic dysfunction, and cognition: a study based on Alzheimer's disease continuum participants. *Alzheimers Res Ther*. 2024 Feb 20;16(1):43. doi: 10.1186/s13195-024-01407-w. PMID: 38378607; PMCID: PMC10877805.

*Вперше надійшла до редакції 12.07.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 615.8+612.017+621.315

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539164>

RELATIONSHIPS BETWEEN ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF ACUPUNCTURE POINTS AND HRV PARAMETERS

Zantaraia¹ T.M., Gozhenko² A.I.

¹Educational Institute "European Medical School" of the International European University, Kyiv, Ukraine, f1zantaraia@gmail.com

²Ukrainian Scientific Research Institute of Medicine of Transport, Odesa, Ukraine
prof.gozhenko@gmail.com

ЗВ'ЯЗОК МІЖ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЮ АКУПАНКТУРНИХ ТОЧОК І ПАРАМЕТРАМИ ВСР

Зантараія¹ Т.М., Гоженко² А.І.

¹Навчальний інститут «Європейська медична школа» Міжнародного Європейського Університету, Київ, Україна, f1zantaraia@gmail.com

²Український НДІ медицини транспорту, Одеса, Україна
prof.gozhenko@gmail.com

Summary/Резюме

Background. After it was shown that the inherent regulatory system of the body is a neuro-endocrine-immune (NEI) network, a researcher proposed a hypothesis, that "the bidirectional positive regulatory role of acupuncture was achieved by NEI network". Recently, we found that electrical conductivity of acupuncture points (ECAP) and their lateralization is 73% determined by the constellation of adaptation hormones, which are an important component of the NEI network. The purpose of this study is to find out relationships between ECAP and HRV parameters at same patients.

Materials and methods. The object of observation were 10 women (32-76 years) and 10 men (37-67 years) examined twice with a weekly interval. The volunteers were considered practically healthy, but with maladaptation. We recorded EC in AP Pg(ND), TR(X) and MC(AVL) ("Medissa") as well as HRV parameters ("CardioLab+HRV"). For statistical analysis used the software package "Microsoft Excell" and "Statistica 6.4 StatSoft Inc" (Tulsa, OK, USA).

Results. It was found that the increased ECAP as well as the rightward shift of symmetry of Pg(ND) AP pair were accompanied by excessive centralization of the autonomic nervous system with activation of its sympathetic and inhibition of the vagal link, a decrease in HRV entropy as well as serum aldosterone, calcitonin and PTH.

Conclusion. Electrical conductivity of APs and their lateralization is 78% determined by the HRV parameters as markers of autonomic nervous system. In the next message, we will demonstrate the existence of connections between APs and parameters of EEG as well as Immunity.

Keywords: *acupuncture points, electrical conductivity, HRV parameters, relationships.*

Введення. Після того, як було показано, що внутрішньою регуляторною системою організму є нейро-ендокринно-імунна (NEI) мережа, дослідник висунув гіпотезу про те, що «двоспрямована позитивна регуляторна роль акупунктури була досягнута мережею NEI». Нещодавно ми виявили, що електропровідність точок акупунктури (ECAP) і їх латералізація на 73% визначаються сузір'ям гормонів адаптації,

які є важливим компонентом мережі NEI. Метою даного дослідження є виявлення зв'язку між показниками ECAP та BCP у одних і тих же пацієнтів.

Матеріали та методи. Об'єктом спостереження були 10 жінок (32-76 років) і 10 чоловіків (37-67 років), обстежених двічі з тижневим інтервалом. Добровольців вважали практично здоровими, але з дезадаптацією. Ми реєстрували EC в AP Pg(ND), TR(X) та MC(AVL) («Medissa»), а також параметри BCP («CardioLab+HRV»). Для статистичного аналізу використовували пакет програм «Microsoft Excell» та «Statistica 6.4 StatSoft Inc» (Талса, Оклахома, США).

Результати. Встановлено, що підвищення ECAP, а також зміщення симетрії пари Pg(ND) AP супроводжуються надмірною централізацією вегетативної нервової системи з активацією її симпатичної та пригніченням вагусної ланки, зниженням ентропії BCP, сироваткового альдостерону, кальцитоніну і ПТГ.

Висновок. Електропровідність ПД та їх латералізація на 78% визначаються параметрами BCP як маркерами вегетативної нервової системи. У наступному повідомленні ми продемонструємо існування зв'язку між AP та параметрами ЕЕГ, а також імунітету.

Ключові слова: точки акупунктури, електропровідність, параметри BCP, взаємозв'язки.

Introduction

After it was shown that the inherent regulatory system of the body is a neuro-endocrine-immune (NEI) network [2], a researcher proposed a hypothesis, that “*the bidirectional positive regulatory role of acupuncture was achieved by NEI network*” [3, 5, 6, 7]. Recently, we found that electrical conductivity of acupuncture points (ECAP) and their lateralization is 73% determined by the constellation of adaptation hormones [8], which are an important component of the NEI network. The purpose of this study is to find out relationships between ECAP and HRV parameters (as markers of autonomic nervous system) at same patients.

Material and Research Methods

The object of observation were 10 women (32-76 years) and 10 men (37-67 years) examined twice with a weekly interval. The volunteers were considered practically healthy (without a clinical diagnosis), but the initial testing revealed deviations from the norm in a number of parameters of the NEI network (details follow) as a manifestation of maladaptation, which actually prompted them to participate in the study with the hope of recovery.

In the morning in baseline condition we recorded electrical conductivity in follow

acupuncture points: Pg(ND), TR(X) and MC(AVL) at Right and Left side, which represents the nervous, endocrine and immune systems respectively. Used complex “Medissa”. For each pair, the Laterality Index (LI) was calculated.

Then we recorded an electrocardiogram in II lead for 7 minutes in the supine position to assess the parameters of heart rate variability (HRV) (software and hardware complex “CardioLab+HRV”, “KhAI-MEDICA”, Kharkiv). For further analyses the following parameters HRV were selected. Temporal parameters (Time Domain Methods): HR, the mode (Mo), the standard deviation of all NN intervals (SDNN), the square root of the mean of the sum of the squares of differences between adjacent NN intervals (RMSSD), the percent of interval differences of successive NN intervals greater than 50 msec (pNN_{50}); triangular index (TNN). Spectral parameters (Frequency Domain Methods): absolute ($msec^2$) and relative (%) power spectral density (PSD) bands of HRV: high-frequency (HF, range 0.4-0.15 Hz), low-frequency (LF, range 0.15-0.04 Hz), very low-frequency (VLF, range 0.04-0.015 Hz) and ultralow-frequency (ULF, range 0.015-0.003 Hz). Calculated classical indexes: LF/HF, Centralization Index=(VLF+LF)/HF,

$LFnu=100\% \cdot LF/(LF+HF)$ as well as Baevskiy's Activity of Regulatory Systems Index (BARSИ) [9-11].

In addition, we calculated the Entropy (h) of relative PSD of HRV bands using Popovych's IL formula [12] based on classic Shannon's CE [13] formula:

$$hHRV = -[PSD_{HF} \cdot \log_2 PSD_{HF} + PSD_{LF} \cdot \log_2 PSD_{LF} + PSD_{VLF} \cdot \log_2 PSD_{VLF} + PSD_{ULF} \cdot \log_2 PSD_{ULF}] / \log_2 4.$$

Normal (reference) values of variables are taken from the instruction for device.

For statistical analysis used the software package "Microsoft Excell" and "Statistica 6.4 StatSoft Inc" (Tulsa, OK, USA).

Results and Discussion

Following the adopted algorithm, the actual/raw parameters were normalized by recalculation to Z-scores.

It was found (Table 1 and Fig. 1) that the electrical conductivity of acupuncture points exceeds the upper limit of the classical norm (+2y). Two HRV parameters were found to be deviated from the norm to the same extent: Centralization Index and BARSИ. Three markers of sympathetic tone were increased less significantly, commensurate with the rightward shift of

symmetry of Pg(ND) AP pair.

The Z-scores of the following constellation of APs, HRV as well as endocrine (see previous article) parameters fluctuated around zero.

In the lower normal range, in addition to the previously detected levels of aldosterone and calcitonin [8], markers of vagal tone such as RMSSD, SDNN and HF relative as well as absolute and relative PSD of ULF band, were found.

Table 1

Raw and normalized values of acupuncture points and HRV parameters

Variables	Means ± Standard Errors (n)		
	Raw (40)	Reference (40)	Z-score (40)
Pg(ND) Right, units	63,3±0,9	57,5±0,4	2,34±0,38
MC(AVL) Left, units	63,3±0,8	57,5±0,4	2,34±0,31
TR(X) Right, units	63,2±0,9	57,5±0,4	2,32±0,34
MC(AVL) Right, units	63,2±0,9	57,5±0,4	2,30±0,34
TR(X) Left, units	63,1±0,8	57,5±0,4	2,24±0,34
Pg(ND) Left, units	62,9±0,9	57,5±0,4	2,16±0,35
Pg(ND) Laterality, %	0,64±0,50	-0,51±0,39	0,46±0,20
TR(X) Laterality, %	0,27±0,49	-0,31±0,51	0,32±0,27
MC(AVL) Laterality, %	-0,23±0,53	-0,17±0,30	-0,03±0,28
(VLF + LF)/HF ratio	17,2±2,7	6,85±0,58	2,64±0,64
Baevskiy ARSI	3,10±0,44	1,50±0,12	2,13±0,58
LF/HF ratio	5,23±0,88	2,88±0,33	1,13±0,42
LF band HRV, msec ²	926±165	618±45	1,09±0,57
LF band HRV, %	74,5±2,2	64,0±2,3	0,70±0,15
LF band HRV, %	30,1±2,1	25,9±1,5	0,30±0,20
Total HRV, msec ²	2561±365	2351±150	0,25±0,38
VLF band HRV, %	54,8±2,8	54,2±2,3	0,17±0,19
HF band HRV, msec ²	382±93	355±42	0,01±0,29
VLF band HRV, msec ²	1225±149	1247±109	-0,02±0,21
pNN50 HRV, %	7,7±2,0	8,6±1,2	-0,13±0,27
ULF band HRV, %	3,9±0,8	5,4±0,7	-0,26±0,24
RMSSD HRV, msec	25,3±2,7	29,5±2,2	-0,30±0,16
SDNN HRV, msec	46,7±3,3	56,4±4,7	-0,33±0,10
HF band HRV, %	11,2±1,5	14,5±1,5	-0,36±0,15
ULF band HRV, msec ²	81±16	122±17	-0,38±0,15
Entropy of HRV bands	0,680±0,020	0,807±0,013	-1,61±0,26

Fig. 1. Profile of normalized values of acupuncture points, HRV and adaptation hormones

The ULF band (<0,0033 Hz) associated with oscillation blood level of norepinephrine (0,0020 Hz) as well as 17-OCS (0,0019 Hz). Because in our device ULF band (range 0,0154-0,003 Hz) is integrated into the lower zone of VLF band, what has been said about the latter also applies to it: VLF band (0,040-0,0033 Hz) associated with oscillation blood level of epinephrine (0,025 Hz), reflects thermoregulatory cycles, cerebral ergotropic and metabolotropic outflows, activation of cerebral sympatho-adrenal system, sympathetic activity [11, 14]. Recently, a significant correlation ($r=0.30$) was found between relative PSD of ULF band and serum aldosterone [15].

Finally, the significantly reduced PTH levels found in the previous study were accompanied in this study by an even more significant reduction in HRV entropy levels.

Thus, the increased electrical conductivity of acupuncture points as well as the rightward shift of symmetry of Pg(ND) AP pair were accompanied by excessive centralization of the autonomic nervous system with activation of its sympathetic and inhibition of the vagal link, a decrease in HRV entropy as well as serum aldosterone, calcitonin and PTH.

At the next stage, a correlation matrix was created between APs parameters, on the one hand, and HRV parameters, on the other hand (Table 2).

Variables with maximum correlation are highlighted (Fig. 2).

Contrary to the recommendations of statisticians [16, 17], we did not remove the “falling values” from the processing, showing that they are not artifacts, but source of unique information: drastically low electrical conductivity of acupuncture points is accompanied by significant deviations of HRV as well as EEG, immunity, metabolism and GDV parameters [18].

Then, on the basis of the matrix, the multiple correlation coefficients between the APs as dependent variables and HRV variables as factors were first calculated (Table 2, Fig. 3).

It was found that EC APs MC(AVL) and TR(X) are less influenced by the autonomic nervous system than by adaptation hor-

Table 2

Matrix of correlations between the parameters of APs and HRV

Variable	R for HRV	TR (X) R	Pg (ND) R	Pg (ND) LI	Pg (ND) L	MC (AV L) R	TR (X) LI	MC (AV L) L	TR (X) L	MC (AV L) LI
SDNN HRV	0,557	-0,07	0,26	0,38	0,14	-0,00	-0,24	-0,08	0,01	0,18
HF band HRV	0,519	-0,23	0,05	0,27	-0,05	0,15	0,36	0,21	0,11	0,09
Total Power HRV	0,471	-0,04	0,24	0,36	0,13	-0,02	0,22	-0,09	0,03	0,16
pNN ₅₀ HRV	0,464	-0,08	0,14	0,26	0,05	-0,04	-0,34	-0,09	0,03	0,12
Triangular index	0,461	-0,04	0,26	0,34	0,16	-0,00	0,20	0,06	0,03	0,14
LF band HRV	0,450	0,16	0,36	0,35	0,26	0,10	-0,14	0,04	0,21	0,17
RMSSD HRV	0,441	-0,11	0,14	0,29	0,04	-0,07	0,29	-0,11	0,01	0,07
LFnu HRV	0,426	0,40	0,21	-0,17	0,28	0,36	0,25	0,31	0,32	0,21
HF/TP ratio	0,399	-0,37	-0,12	0,24	-0,21	-0,33	0,24	-0,33	0,30	-0,11
Entropy of HRV	0,367	-0,16	0,03	0,32	-0,08	-0,17	0,06	-0,18	0,19	0,03
Baevskiy ARSI	0,365	0,23	0,16	0,03	0,16	0,15	0,05	0,04	0,21	0,31
VLF/TP ratio	0,320	0,11	-0,09	-0,32	0,01	0,12	0,01	0,18	0,12	-0,07
VLF band HRV	ns	-0,04	0,22	0,28	0,13	-0,00	0,14	-0,06	0,02	0,14
LF/HF ratio	ns	0,28	0,13	-0,06	0,16	0,28	0,14	0,21	0,24	0,23
LF/TP ratio	ns	0,10	0,20	0,22	0,14	0,04	0,13	-0,03	0,06	0,18
(VLF+LF)/HF ratio	ns	0,20	0,05	-0,23	0,13	0,25	0,01	0,21	0,20	0,14
Multiple correlation APs	R for APs	0,450	0,426	0,423	0,390	0,360	0,343	0,333	0,323	0,312

Notes. Ranking of APs and HRV variables was carried out according to multiple correlation coefficients. The variables that were included in the regression models are highlighted in bold.

Fig. 2. Scatterplot of correlation between sympathetic tone (X-line) and electroconductance in AP TR(X) Right (Y-line)

Fig. 3. Profile of multiple correlation coefficients between the parameters of acupuncture points, on the one hand, and HRV as well as adaptation hormones, on the other hand

Fig. 4. Profile of multiple correlation coefficients between the parameters of HRV as well as adaptation hormones, on the one hand, and acupuncture points, on the other hand

mones; EC APs Pg(ND) as well as the symmetry of EC APs MC(AVL) and TR(X) are regulated by both systems to approximately the same extent, while the symmetry of EC

APs Pg(ND) is determined by autonomic influences more strongly than by hormonal influences (Fig. 3).

Next, multiple correlation coefficients between the HRV variables as dependent and APs as factors were calculated (Table 2, Fig. 4).

Judging by R, the most sensitive to the state of APs were two markers of vagal tone and the current testosterone level. Other vagal markers, testosterone level normalized by sex and age, current calcitonin level, as well as the marker of sympathetic tone LFnu, were not much less affected. The following constellation was composed by BARS, PTH and aldosterone. The R level for relative PSD of VLF band and triiodothyronine was at the border of significance, while for cortisol and calcitonin, normalized by sex, it was insignificant.

At the final stage, the canonical correlation between HRV parameters, on the one hand, and APs, on the other hand, was analyzed. As we noted earlier, the question of factor (argument) and dependent (function) variables is determined by the researcher's position regarding the Western or Eastern paradigm of medicine.

According to the paradigm of Western medicine the electroacupuncture according to Voll (EAV) belongs to an area of research known as electrodermal activity, galvanic skin response, or sympathetic skin response (SSR). The SSR represents an electrical potential generated in skin sweat glands. It originates by activation of the SSR reflex arch evoked by a variety of internal or externally stimuli. The effectors of the reflex arch activate eccrine sweat glands with cholinergic mediation [19].

Stimuli such as exercise and/or dis-

eases to the organ (Lungs) trigger stress signal sent to central nervous system via afferent nerve (1) of the sympathetic reflex arch. Autonomic response to the stress is sent to effector organ through sympathetic efferent nerve (2a). In the meantime, sympathetic activation can be detected using electroacupuncture according to Voll devices from corresponding APs (2b). Innervated by sympathetic C fiber, sympathetic skin response (SSR) and vasomotor response (VR) can be activated simultaneously or independently. The specific response patterns may depend on the type, degree, location and duration of the stress.

Being under the pressure of the modern quasi-scientific bureaucracy, we were forced to place HRV variables in the left (X) set. Fortunately for the truth, neither the factor loadings nor the canonical correlation coefficients between the sets depend on

their positions in the coordinate system.

As a result of the canonical correlation analysis, two pairs of canonical roots were identified. The HRV-Root of the first pair (Table 3) receives maximum factor loadings from vagal markers that as well as entropy correlate positively with the lateralization of APs Pg(ND), i.e. upregulate the rightward shift of their symmetry. Instead, other vagal markers upregulate the leftward shift of symmetry of APs TR(X). The Baevskiy's ARSI, in turn, upregulate the rightward shift of symmetry of APs MC(AVL).

Contrary to the expectation suggested by the Hong H [2019] scheme, the generally recognized sympathetic marker LFnu did not give a noticeable load on HRV-Root. Moreover, EC of only one pair of APs gave a noticeable load on the canonical root, which reflects their regulation by LF band HRV, associated with both links of the autonomic nervous system.

From the above it follows that the vagus nerves affect not so much the electrical conductivity of the tested APs as their symmetry. But it is known for certain that the sweat glands of the skin, which determine ECAPs, are innervated by sympathetic cholinergic fibers! If we rearrange the APs variables to the left set (recognize that the Earth

does revolve around the Sun, and not vice versa), then the alternative interpretation will look like this: the state of the APs, primarily their symmetry, determines the level of vagal tone, i.e. the interpretation is freed from contradiction. We will return to this is-

Fig. 5. Physiologic mechanism of electroacupuncture according to Voll testing postulated by Hong H [19].

Table 3

Factor structure of first pair of canonical roots of HRV and AP parameters	
Left set	R1
SDNN HRV, msec	-0,569
Total Power HRV, msec ²	-0,493
PSD LF band HRV, msec ²	-0,470
RMSSD HRV, msec	-0,461
Entropy of HRV	-0,200
PSD HF band HRV, msec ²	-0,541
pNN ₅₀ HRV, %	-0,520
Baevskiy's ARSI, units	-0,310
Right set	R1
MC(AVL) Laterality, %	-0,635
TR(X) Laterality, %	0,344
Pg(ND) Laterality, %	-0,237
Pg(ND) Right, units	-0,234
Pg(ND) Left, units	-0,166

$R=0,884$; $R^2=0,781$; $\chi^2_{(90)}=138$; $p=0,001$; Λ Prime= $0,009$
 Fig. 6. Scatterplot of canonical correlation between HRV (X-line) and APs (Y-line) parameters. First pair of Roots

$R=0,884$; $R^2=0,781$; $\chi^2_{(90)}=138$; $p=0,001$; Λ Prime= $0,009$
 Fig. 6a. Scatterplot of canonical correlation between APs (X-line) and HRV (Y-line) parameters. First pair of Roots

sue later, but for now we note that regardless of the nature of the causal relationship between HRV and APs, it is very strong (Figs. 6 and 6a).

Instead, the factor structure of HRV-Root of the second pair is fully consistent with the scheme of Hong H [19]. Indeed, the maximum load gives a marker of sympathet-

ic tone, which upregulates the EC of all three pairs of APs. A similar enhancing effect on EC APs Pg(ND) is exerted by LF band HRV, associated with both sympathetic and vagal links of the autonomic nervous system, and BARS1 – on EC TR(X) R. Instead, relative PSD of HF band as the main vagal marker negatively correlates with EC of all three pairs of APs (Table 4).

Other vagal markers generally only affect the symmetry of ECAPs.

Taken together, HRV parameters determine the state of ECAPs by 67% (Fig. 7).

However, according to an alternative interpretation, this state of APs increases sympathetic tone and decreases vagal tone (Fig. 7a).

According to the concept of “central autonomic network (CAN)” [20, 21] it include following cortical, subcortical, and medullary structures (Fig. 8): the anterior cingulate, insular, orbitofrontal, and ventromedial cortices; the central nucleus of the amygdala; the paraventricular and related nuclei of the hypothalamus; the periaqueductal gray matter; the nucleus of the solitary tract; the nucleus ambiguus; the ventrolateral medulla; the ventromedial medulla and the medullary tegmental field. The primary output of the CAN is mediated through the preganglionic sympathetic and parasympathetic neurons, which exert control over the

heart via the stellate ganglia and the vagus nerve, respectively. The interplay of sympathetic and parasympathetic influences on sinoatrial node pacemaker activity generates the complex variability that characterizes the healthy heart rate rhythm, which is called HRV. A fundamental principle of the neural control of the heart is its hierarchical orga-

Table 4 have discovered between vagal and sympathetic tones.

Factor structure of second pair of canonical roots of HRV and AP parameters

Left set	R2
PSD LFnu, %	-0,716
PSD LF band HRV, msec ²	-0,117
PSD HF band HRV, %	0,690
Baevskiy's ARSI, units	-0,431
Entropy of HRV	0,436
RMSSD HRV, msec	0,257
pNN ₅₀ HRV, %	0,234
SDNN HRV, msec	0,214
Total Power HRV, msec ²	0,191
PSD HF band HRV, msec ²	0,466
Right set	R2
TR(X) Right, units	-0,651
TR(X) Left, units	-0,558
MC(AVL) Right, units	-0,539
MC(AVL) Left, units	-0,444
Pg(ND) Right, units	-0,351
Pg(ND) Left, units	-0,439
MC(AVL) Laterality, %	-0,364
TR(X) Laterality, %	-0,321
Pg(ND) Laterality, %	0,193

Now let's consider the situation from the perspective of the Eastern paradigm of medicine.

According to the paradigm of Eastern medicine APs through meridians are connected with Chakras, which exert a regulatory influence on endocrine glands and nerve plexuses [22]. Therefore, the levels of adaptation hormones and HRV depend on the state of APs and Chakras.

Chase CR [22] provides a table according to which the first Chakra is associated with adrenals, pelvic nerve plexus, spine, kidneys, bladder, large intestine; second Chakra with testes/ovaries, inferior mesenteric ganglion, ileum, organs of

nization, with cortical structures providing inhibitory control over limbic and brainstem sympathoexcitatory circuits. The prefrontal, cingulate, and insula cortices form an interconnected network with bi-directional communication with the amygdala. The amygdala is under tonic inhibitory control via prefrontal vagal pathways to intercalated cells in the amygdala. The activation of the central nucleus of the amygdala (CeA) inhibits the nucleus of the solitary tract (NTS) which in turn inhibits inhibitory caudal ventrolateral medullary (CVLM) inputs to the rostral ventrolateral medullary (RVLM) sympathoexcitatory neurons, and simultaneously inhibits vagal motor neurons in the nucleus ambiguus (NA) and the dorsal vagal motor nucleus (DVN).

In addition, the CeA can directly activate the sympathoexcitatory neurons in the RVLM. Indeed, disruption of prefrontal activity leads to disinhibition of sympathoexcitatory circuits, with a resultant increase in heart rate and decrease in vagally-mediated HRV.

The above explains the reciprocity we

reproduction; third Chakra with [endocrine] pancreas, celiac plexus ganglion, liver, gall bladder, stomach, duodenum, pancreas, spleen; fourth Chakra with thymus, celiac plexus, heart, circulation, vagus nerve; fifth Chakra with thyroid and parathyroid glands, inferior cervical ganglion, lungs, bronchus, larynx, pharynx, large intestine, vagus nerve; sixth Chakra with pituitary and pineal glands, thalamus, hypothalamus, superior cervical ganglion, left brain, lower brain, ears/nose, left eye; seventh Chakra with pineal gland, right brain, upper brain, right eye.

Almost simultaneously with the registration of ECAPs in these same patients, we recorded HRV, EEG as well as GDV [18]. The latter method allows for an indirect assessment of the Energy and Symmetry of virtual Chakras. The results will be reported in future publications.

Conclusion

The electrical conductivity of acupuncture points and its symmetry are closely related to the parameters of the endocrine and autonomic nervous systems. In the follow-

$R=0,817$; $R^2=0,668$; $\chi^2_{(72)}=94$; $p=0,044$; Λ Prime=0,040

Fig. 7. Scatterplot of canonical correlation between HRV (X-line) and APs (Y-line) parameters. Second pair of Roots

$R=0,817$; $R^2=0,668$; $\chi^2_{(72)}=94$; $p=0,044$; Λ Prime=0,040

Fig. 7a. Scatterplot of canonical correlation between APs (X-line) and HRV (Y-line) parameters. Second pair of Roots

ing reports, data on their connections with the parameters of EEG, immunity as well as GDV will be presented.

Acknowledgment

We express sincere gratitude to colleagues from Communal non-commercial enterprise “Consultative and diagnostic center” of Obolonsky district for help in con-

ducting this investigation.

Accordance To Ethics Standards

Tests in patients are conducted in accordance with positions of Helsinki Declaration 1975, revised and complemented in 2002, and directive of National Committee on ethics of scientific researches. During realization of tests from all parent of participants the informed consent is got and used all measures for providing of anonymity of participants.

For authors any conflict of interests is absent.

References

1. Besedovsky, H., & Sorkin, E. (1977). Network of immune-neuroendocrine interaction, *Clinical and Experimental Immunology*, 27(1), 1-12. PMID: 849642; PMCID: PMC1540898.
2. Besedovsky, H., & del Rey, A. (1996). Immune-neuro-endocrine interactions: facts and hypotheses, *Endocrine Reviews*, 17(1), 64-102. <https://doi.org/10.1210/edrv-17-1-64>
3. Xu, J. Y., & Feng, Q. (1997). A hypothesis - the bidirectional positive regulatory role of acupuncture was achieved by neuro-endocrine-immune network. *Journal of Guiyang College of Traditional Chinese Medicine*, 19, 6-8.
4. Napadow, V., Beissner, F., Lin, Y., Chae, Y., & Harris, R. E. (2020). Editorial: Neural Substrates of Acupuncture: From Peripheral to Central Nervous System Mechanisms. *Frontiers in neuroscience*, 13, 1419. <https://doi.org/10.3389/fnins.2019.01419>
5. Cui, J., Song, W., Jin, Y., Xu, H., Fan, K., Lin, D., Hao, Z., & Lin, J. (2021). Research Progress on the Mechanism of the Acupuncture Regulating Neuro-Endocrine-Immune Network System. *Veterinary sciences*, 8(8), 149. <https://doi.org/10.3390/vetsci8080149>
6. Chae, Y., Lee, M. S., & Chen, Y. H. (2021). Special Issue: State of the Art in Research on Acupuncture Treatment. *Journal of clinical medicine*, 10(24), 5943. <https://doi.org/10.3390/jcm10245943>
7. Chae, Y., Beissner, F., Kim, H. Y., Harris, R. E., & Napadow, V. (2023). Editorial: Neural substrates of acupuncture: From peripheral to central ner-

Fig. 8. Efferent and afferent control of cardiac function [21]

Fig. 9. Connection of Chakras with nervous and endocrine systems of a human body

<https://lifescrriptdoctor.com/wp-content/uploads/2015/06/the-seven-chakras.jpg>

vous system mechanisms, volume II. *Frontiers in neuroscience*, 16, 1119829. <https://doi.org/10.3389/fnins.2022.1119829>

8. Zantaraia, T., Gozhenko, A., Popovych, I. (2024). Relationships between electrical conductivity of acupuncture points and adaptation hormones, *Quality in Sport*, 21:53009. <https://dx.doi.org/10.12775/QS.2024.21.53009>
9. Heart Rate Variability. Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use. Task Force of ESC and NASPE. (1996). *Circulation*, 93(5), 1043-1065. PMID: 8598068.
10. Berntson, G., Bigger, T., Eckberg, D., Grossman, P., Kaufmann, P., Malik, M., Nagaraja, H., Porges, S., Saul, J., Stone, P., & Van der Molen, M. (1997). Heart rate variability: Origins, methods, and interpretive caveats. *Psychophysiology*, 34(6), 623–648. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.1997.tb02140.x>
11. Baevskiy, R. M., & Ivanov, G. G. (2001). Heart

Rate Variability: theoretical aspects and possibilities of clinical application [in Russian], *Ultrazvukovaya i funktsionalnaya diagnostika*, 3:106-127.

12. Popovych IL, Gozhenko AI, Korda MM, Klishch IM, Popovych DV, Zukow W (editors). *Mineral Waters, Metabolism, Neuro-Endocrine-Immune Complex*. Odesa:Feniks;2022:252. doi: 10.5281/zenodo.6604298

13. Shannon, C. (1948). A mathematical theory of information. *Bell System Technical Journal*, 27, 379-423.

14. Shaffer, F., & Ginsberg, J.P. (2017). An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms, *Front Public Health*, 28(5), 258. doi: 10.3389/fpubh.2017.00258.

15. Korda, M., Gozhenko, A., Fihura, O., Popovych, D., Iukow, X. & Popovych, I. (2021). Relationships between plasma levels of main adaptogene hormones and EEG&HRV parameters at human with dysadaptation, *Journal of Education, Health and Sport*, 11(12), 492-512. <https://doi.org/10.12775/jehs.2021.11.12.040>.

16. Anscombe, F. J. (1973). Graphs in Statistical Analysis, *American Statistician*, 27:17-21.

17. Chatterjee, S. & Firat, A. (2007). Generating Data with Identical Statistics but Dissimilar Graphics: A Follow up to the Anscombe Dataset, *American Statistician*, 61(3):248-254. doi:10.1198/000313007X220057

18. Gozhenko, A Zantaraia, T, Zukow, W. (2024). „Falling values”: artifacts or source of unique information? Drastically low

electrical conductivity of acupuncture points is accompanied by significant deviations of EEG, HRV, immunity, metabolism and GDV parameters, *Quality in Sport*, 17:51006. <https://dx.doi.org/10.12775/QS.2024.17.004>.

19. Hong, H. (2019). Increase in electrodermal activity on acupuncture points of lymphatic, lung, nervous, endocrine and heart meridians after running exercise, a single case study. *OBM Integrative and Complementary Medicine*, 4(1), 1-15.
20. Benarroch, E. (1993). The central autonomic network: functional organization, dysfunction, and perspective. *Mayo Clin Proc*, 68(10), 988-1001. doi:10.1016/s0025-6196(12)62272-1
21. Palma J. & Benarroch, E. (2014). Neural control of the heart: Recent concepts and clinical correlations, *Neurology*, 83(3), 261–271. <https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000000605>
22. Chase, C. (2018). The Geometry of Emotions:

Using Chakra Acupuncture and 5-Phase Theory to Describe Personality Archetypes for Clinical Use, *Medical Acupuncture*, 30(4), 167–178. <https://doi.org/10.1089/acu.2018.1288>.

Вперше надійшла до редакції 23.07.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 611.018+612.017

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539185>

PECULIARITIES OF NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE ACCOMPANIMENTS OF URATE-LOSING/RETAINING KIDNEYS

Ishchenko¹ V.S., Anchev² A.S.

¹International Humanitarian University, Odesa, Ukraine

²Ukrainian Scientific Research Institute of Medicine of Transport, Odesa, Ukraine
ischenkotov@gmail.com, doctorjiraha@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРО-ЕНДОКРИННО-ІМУННОГО СУПРОВОДУ УРАТОВТРАЧУЮЧИХ/ЗТРИМУЮЧИХ НИРОК

Іщенко¹ В.С., Анчев² А.С.

¹Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна

²Український НДІ медицини транспорту, Одеса, Україна
ischenkotov@gmail.com, doctorjiraha@gmail.com

Summary/Резюме

Background. On the first stage of project “Neuro-endocrine regulation of the clearance of nitrogenous metabolites” implementation, we found out of peculiarities of metabolic and neuro-endocrine accompaniments of urate-losing and urate-retaining kidneys. In this study, the battery of tests was supplemented with electroencephalography and immune tests performed on the same sample of patients.

Materials and Methods. The object of observations were patients with chronic pyelonephritis in the phase of remission (34 males aged 23-70 years and 10 females aged 33-76 years). Testing was performed twice - on admission and after 7-10 days of standard balneotherapy on Truskavets' Spa. The battery of tests was created in line with concepts functional-metabolic continuum and neuro-endocrine-immune network. The content of uric acid and creatinine was determined in daily urine and blood serum. In addition, the serum level of the main adaptation hormones and immune parameters was determined. The state of the autonomic and central nervous systems was assessed by the HRV and EEG methods respectively.

Results. In 63.6% of cases, the renal clearance of uric acid was within the classical norm ($\pm 2y$), in 12.5% it was moderately reduced, but in the remaining cases it was increased, including drastically in 3 cases. The method of discriminant analysis revealed 32 variables (in addition to clearance, fractional excretion, uricosuria and uricemia by definition, 14 EEG, 7 HRV, 4 blood pressure, and 3 endocrine), according to the totality of which all 4 clusters of uric acid clearance clearly differ from each other (classification accuracy 100%). **Conclusion.** Constitutionally distinct types of uric acid metabolism are accompanied by a specific constellation of EEG, HRV, endocrine and immune variables.

Keywords: uric acid clearance, EEG, HRV, adaptation hormones, immunity, chronic pyelonephritis.

Актуальність. На першому етапі реалізації проекту «Нейро-ендокринна регуля-

ція кліренсу азотистих метаболітів» ми з'ясували особливості метаболічного та нейроендокринного супроводу урат-втрачаючих і урат-утримуючих нирок. У цьому дослідженні набір тестів було доповнено електроенцефалографією та імунними тестами, проведеними на тій же вибірці пацієнтів.

Матеріали та методи. Об'єктом спостереження були хворі на хронічний пієлонефрит у фазі ремісії (34 чоловіки віком 23–70 років та 10 жінок віком 33–76 років). Тестування проводили двічі — при надходженні та після 7-10 днів стандартної бальнеотерапії на курорті Трускавець. Батарея тестів була створена відповідно до концепцій функціонально-метаболічного континууму та нейро-ендокринно-імунної мережі. У добовій сечі та сироватці крові визначали вміст сечової кислоти та креатиніну. Крім того, визначали сироватковий рівень основних гормонів адаптації та показники імунітету. Стан вегетативної та центральної нервової системи оцінювали відповідно методом ВСР та ЕЕГ.

Результати. У 63,6% випадків нирковий кліренс сечової кислоти знаходився в межах класичної норми ($\pm 2\sigma$), у 12,5% був помірно знижений, але в решті випадків був підвищений, у тому числі різко у 3 випадках. Метод дискримінантного аналізу виявив 32 змінні (крім кліренсу, фракційної екскреції, урикозурії та урикемії за визначенням, 14 ЕЕГ, 7 ВСР, 4 артеріального тиску та 3 ендокринних), за сукупністю яких всі 4 кластери кліренсу сечової кислоти чітко відрізняються один від одного (точність класифікації 100%). *Висновок.* Конституційно відмінні типи метаболізму сечової кислоти супроводжуються певною констеляцією ЕЕГ, ВСР, ендокринних та імунних змінних.

Ключові слова: кліренс сечової кислоти, ЕЕГ, ВСР, гормони адаптації, імунітет, хронічний пієлонефрит.

Introduction

On the first stage of project “Neuro-endocrine regulation of the clearance of nitrogenous metabolites” implementation, we found out of peculiarities of metabolic and neuro-endocrine accompaniments of urate-losing and urate-retaining kidneys. Using the method of discriminant analysis, it was found that constitutionally distinct types of uric acid metabolism are characterized, in addition to clearance, uricosuria and uricemia by definition, by specific constellations of 11 metabolic and 7 autonomic variables as well as serum calcitonin and Stange’s test [1]. In this study, the battery of tests was supplemented with electroencephalography performed on the same sample of patients.

Materials And Methods

The object of observations were patients with chronic pyelonephritis in the phase of remission (34 males aged 23-70 years and 10 females aged 33-76 years). Testing was performed twice - on admission

and after 7-10 days of standard balneotherapy on Truskavets Spa (drinking of Naftussya bioactive water, applications of ozokerite, mineral pools) [2].

Daily urine was collected on the eve, in which was determined the concentration of uric acid (estimated by uricase method) and creatinine (by Jaffe’s color reaction by Popper’s method) [3]. The same metabolic parameters were determined in serum. In addition, we determined serum levels of main adaptation hormones such as Cortisol, Aldosterone, Testosterone, Triiodothyronine, Calcitonin and PTH as well as the parameters of heart rate variability (HRV) [5] and blood pressure in triple test [4]. The good old Stange’s and Genchy’s tests were carried out on occasion. Please see the details in the previous article [1].

EEG recorded a hardware-software complex “NeuroCom Standard” (KhAI Medica, Kharkiv, Ukraine) monopolar in 16 loci (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, O2) by 10-20

international system, with the reference electrodes A and Ref on the earlobes. Two minutes after the eyes had been closed, 25 sec of artifact free EEG data were collected by computer. Among the options considered the average EEG amplitude (mV), average frequency (Hz), frequency deviation (Hz), index (%), coefficient of asymmetry (%), absolute (mV²/Hz) and relative (%) PSD of basic rhythms: в (35-13 Hz), б (13-8 Hz), и (8-4 Hz) and д (4-0,5 Hz) in all loci, according to the instructions of the device. In addition, calculated coefficient of Asymmetry (As) and Laterality Index (LI) for PSD each Rhythm using formulas (1):

We calculated for each locus EEG the Entropy (h) of normalized PSD using Popovych's IL formulas [6] based on classicannon's CE [1948] formula (2)

$$\text{As, \%} = 100 \cdot (\text{Max} - \text{Min}) / \text{Min}; \text{LI, \%} = \frac{\sum [200 \cdot (\text{Right} - \text{Left}) / (\text{Right} + \text{Left})]}{8}. \quad (1)$$

$$h_{\text{EEG}} = - [\text{PSD}\alpha \cdot \log_2 \text{PSD}\alpha + \text{PSD}\beta \cdot \log_2 \text{PSD}\beta + \text{PSD}\theta \cdot \log_2 \text{PSD}\theta + \text{PSD}\delta \cdot \log_2 \text{PSD}\delta] / \log_2 4. \quad (2)$$

Immune status evaluated as described in the manuals [7]. For phenotyping subpopulations of lymphocytes used the methods of rosette formation with sheep erythrocytes on which adsorbed monoclonal antibodies against receptors CD3, CD4, CD8, CD25, CD22 and CD56 from company "Granum" (Kharkiv) with visualization under light microscope with immersion system. The state of humoral immunity judged by the concentration in serum of Immunoglobulins of classes G, A, M (ELISA, analyser "Immunochem", USA) and circulating immune complexes (by polyethylene glycol precipitation method).

Parameters of phagocytic function of neutrophils estimated as described by Kovbasnyuk MM [8]. The objects of phagocytosis served daily cultures of Staphylococcus aureus (ATCC N 25423 F49) as typical specimen for Gram-positive Bacteria and Escherichia coli (O55 K59) as typical representative of Gram-negative Bacteria. Take into account the following parameters of Phagocytosis: activity

(percentage of neutrophils, in which found microbes - Hamburger's Phagocytic Index PhI), intensity (number of microbes absorbed one phagocytes - Microbial Count MC or Right's Index) and completeness (percentage of dead microbes - Killing Index KI).

Normal (reference) values of variables are taken from the instructions and/or database of our group [4, 9; 20].

For statistical analysis used the software package "Microsoft Excell" and "Statistica 6.4 StatSoft Inc" (Tulsa, OK, USA).

Results

We will remind that in 56 cases the values of renal clearance of uric acid were in the classical normal range, in 11 cases reduced clearance, that is, a urate-retaining kidney, was established, instead, in 21 cases were diagnosed a urate-losing kidney, including in three cases drastically expressed, therefore they were allocated to a separate cluster (Fig. 1). It has been found that in patients with normal and reduced clearance Fractional Excretion is moderately increased and normal, that is, the patterns of two key parameters of uric acid metabolism differ both quantitatively and qualitatively. This discrepancy is caused by the rate of glomerular filtration that follows from the equation:

Fractional excretion = $100 \cdot \text{Clearance} / \text{Glomerular filtration rate}$. Correlation between variables is significant but only mediocre strength ($r=0.46$).

Further, following the Truskavetsian Scientific School algorithm [10, 11], all registered variables were normalized. Screening has found a number of variables that deviated from normal levels, followed by grouping in clusters.

The most similar to the clearance pattern is the pattern of the 5 variables: Total Power of HRV, PSD of LF band HRV, pNN_{50} and Triangular index HRV as well as PTH level (Fig. 2). To the Fractional Excretion pattern is similar the pattern of Uricosuria and relative PSD of LF band HRV. Last pattern differs from the previous ones.

Pattern of Uricemia, by definition, is a

mirror to such a Clearance (Fig. 3). The most similar to it is the pattern of constellation of 6 variables: index of δ -rhythm, PSD of δ -rhythm in T6 and O2 loci, relative PSD of VLF band HRV, serum Calcitonin normalized by sex, and Stange's test. The latter correlates with the relative PSD of β -rhythm in Fp1 ($r = -0.30$) and O1 ($r = -0.21$) loci, that is, can be considered a neural marker. Other patterns differs from the previous ones.

Discriminant analysis (method forward stepwise) was used to identify the specific accompaniment of uric acid clearance. The discriminant model includes, in addition to clearance, fractional excretion, uricosuria and uricemia by definition, 14 EEG, 7 HRV, 4 blood pressure and 3 endocrine variables.

Instead, some parameters, despite their obvious recognition ability, were outside the discriminant model, apparently due to duplication/redundancy of information.

Calculating the values of the discriminant roots for each person based on raw coefficients and constants allows to visualize each patient in the information space of these roots (Fig. 4).

At the next stage of the analysis, the normalized values of the variables were grouped into three discriminant roots based on the structural coefficients. In addition to discriminant variables, the table also presents variables that are not included in the model, but are still informal carriers of identifying information.

Extreme localization along the axis of the first root (Fig. 4, see also Fig. 2) of three patients with drastically increased clearance of uric acid reflects, in addition to hyperuricosuria by definition, their drastically increased PSD of LF band of HRV (reflects baroreceptor activity as well as both vagal and sympathetic tone [12]) as well as increased levels of HRV-markers both vagal (total power, pNN_{50} , TNN) and sympathetic (PSD LF relative and LFnu, Baevskiy's ARSI) tone. It is significant that diastolic blood pressure and Pd2/Pd1 Ratio, which are subject to the influence of the autonomic

nervous system, were also found in this series of variables [11, 13] as well as PTH (more on it later).

At the opposite pole are localized patients with reduced uric acid clearance, which is accompanied by reduced or minimal for the sample levels of the listed variables. The intermediate position of the members of the other two clusters reflects the intermediate levels of the listed variables, which are negatively correlated with the first root.

On the other hand, the extreme localization of patients with drastically increased uric acid clearance reflects, above all, their hypouricemia by definition, which is accompanied by reduced or minimal for the sample levels of variables that are positively correlated with the first root. These are, firstly, the index of the δ -rhythm, the amplitude of the β -rhythm and its PSD in T3 and O1 loci (*left-sided*) and the PSD of the δ -rhythm in T6 and O2 loci (*right-sided*); secondly, PSD of ULF and VLF bands of HRV, the physiological interpretation of which remains a subject of debate, but a connection with aldosterone, testosterone, catecholamines, sympathetic and vagal tone, etc. is assumed [12, 20]; thirdly, calcitonin; and, finally, Stange's test, somehow related to β -rhythm generating neurons, apparently inhibiting exhalation.

Hyperuricemia, on the contrary, is accompanied by elevated or maximum for the sample levels of the listed variables, and their intermediate quasi-normal levels occur in members of the other two clusters.

Patients with increased clearance of uric acid are additionally distinguished from others along the axis of the second root. Their top position reflects the minimum for the sample aldosterone and triiodothyronine levels in combination with the maximum for the sample levels of PSD of the β -rhythm in Fp1, T5 and F3 loci (*left-sided*). The lower position is occupied by a cluster of persons with reduced clearance, and the intermediate position is occupied by a cluster of persons with normal clearance.

Fig. 1. Clusters of uric acid clearance (C) and their fractional excretion accompaniment

Fig. 2. Patterns of accompanied levels of neuro-endocrine parameters and uric acid fractional excretion at four clusters of uric acid clearance. Under each pattern the number of variables is indicated

Fig. 3. Patterns of accompanied serum uric acid and neuro-endocrine parameters levels at four clusters of uric acid clearance. Under each pattern the number of variables is indicated

Finally, patients with normal uric acid clearance are additionally separated from the two adjacent ones along the axis of the third root. Their top position reflects, firstly, the maximally increased PSD levels of the δ -rhythm in seven loci on both sides of the scalp, as well as its amplitude and index;

and secondly, the amplitude and PSD of the δ -rhythm in both occipital and parietal loci, as well as the intensity of phagocytosis of *Staphylococcus aureus* by neutrophils and Ps2/Ps1 Ratio, are normal, but maximal for the sample.

On the other hand, normal clearance of uric acid is accompanied, firstly, by minimally elevated levels of systolic pressure and Pd3/Pd1 Ratio; and secondly, by normal, but minimal for the sample, levels of HRV-markers of vagal tone, as well as entropy in T3 and P3 loci and PSD of ν -rhythm in O1 locus.

In general, in the information field of the three discriminant roots, the demarcation of the four clusters is very clear, which is documented by Mahalanobis distance calculations (Table 1).

With the help of classification functions coefficients and constants (Table 2), we will find out the possibility of identifying the belonging of this or that person to this or that cluster without errors (Table 3).

Discussion

So, in this and the previous [1] articles, we revived the forgotten concept of Karve MD of the urate-conserving and urate-losing kidney and significantly supplemented it with data on the specific metabolic, as well as neural, endocrine and immune accompaniments of uric acid metabolism in line with the concepts of the functional-metabolic continuum [14]

and the neuro-endocrine-immune complex [4]. It is significant that the specificity is so pronounced that it allows retrospectively to identify without error even a rare cluster consisting of only three members with a drastically high clearance of urates.

We specified the role of the nervous

Fig. 4. Scattering of individual values of the discriminant roots of patients from different clusters of uric acid clearance

may be capable of selectively increasing or decreasing glomerular capillary pressure and hence glomerular filtration rate by differentially activating separate populations of renal nerves. This has important implications for our understanding of the neural control of body fluid balance in health and disease.

We found out that the increased clearance of urates is accompanied by the strengthening, and the reduced clearance - by the weakening of both sympathetic and vagal regulatory influences. Now we found the connection of urate clearance with arterial pressure, especially diastolic.

Patients with different conditions associated with hyperuricemia and hypouricemia were classified into 1 of these 4 categories: (a) increased synthesis of uric

acid, manifested by hyperuricemia and increased uric acid excretion (eg, patients with phosphoribosylpyrophosphate synthetase [PRPPs] overactivity [Online Mendelian Inheritance in Man {OMIM}, 300661] and Lesch-Nyhan disease [OMIM, 300322] or its variants [OMIM, 300323] due to complete and partial hypoxanthine phosphoribosyltransferase [HPRT] deficiency, respectively; (b) diminished uric acid synthesis, manifested by hypouricemia and reduced uric acid excretion (eg, patients with hereditary xanthinuria [OMIM, 278300]); (c) increased uric acid excretion, manifested by hypouricemia and enhanced urinary uric acid output (eg, patients with renal hypouricemia or medul-

Table 1
Mahalanobis distances between clusters, F-values (df=32.5) and p-levels

Clusters	Cn	C+	C-	C++
Cn	0	20	52	349
C+	5.5 10 ⁻⁶	0	105	282
C-	9.5 10 ⁻⁶	14.1 10 ⁻⁶	0	439
C++	19.6 10 ⁻⁶	14.3 10 ⁻⁶	20.4 10 ⁻⁶	0

system in the regulation of uric acid clearance.

Authors have also demonstrated that Type II nerves are immuno-reactive for neuropeptide Y while Type I nerves are not. This led them to hypothesis that in the kidney, distinct populations of nerves innervate specific effector tissues and that these nerves may be selectively activated, setting the basis for the differential neural control of glomerular filtration rate. In physiological studies, authors demonstrated that differential changes in glomerular capillary pressure occurred in response to graded reflex activation of the renal nerves, compatible with their hypothesis. Thus, sympathetic outflow

lary thyroid carcinoma); or (d) diminished uric acid excretion, manifested by hyperuricemia with decreased uric acid excretion (eg, men and women with primary gout) or uromodulin-associated kidney disease [OMIM, 162000]).

Urate handing in the human body is a complex system including three major processes: production, renal elimination, and

intestinal elimination. A change in any one of these can affect both the steady-state serum urate concentration as well as other urate processes. The remarkable complexity underlying urate regulation and its maintenance at high levels in humans suggests that this molecule could potentially play an interesting role other than as a mere waste product to be eliminated as rapidly as pos-

Table 2

Coefficients and constants for cluster classification functions

Clusters	Cn	C+	C-	C++
Variables	p=,636	p=,205	P=,125	p=,034
Uric Acid Clearance, mL/min	21,87	23,05	25,13	47,57
Uricosuria, mM/24 h	-54,72	-51,47	-66,32	-99,13
Uricemia, μM/L	628,7	565,5	825,6	1069
PSD Fp1-β, %	0,976	0,939	0,820	0,775
BP systolic, mmHg	0,292	0,266	0,595	0,875
VLF band HRV, msec ²	-0,009	-0,009	-0,007	-0,017
Calcitonin normalized, Z	-8,240	-9,855	-5,469	-16,30
ULF band HRV, %	2,655	2,626	4,216	4,068
PSD T5-β, μV ² /Hz	-0,272	-0,256	-0,192	-0,402
PSD O1-α, μV ² /Hz	0,031	0,026	0,045	0,016
PSD T5-δ, μV ² /Hz	0,012	0,015	0,003	0,009
BP diastolic, mmHg	1,463	1,509	0,916	1,349
pNN ₅₀ HRV, %	-4,573	-3,881	-6,005	-4,724
RMSSD HRV, msec	2,049	1,552	3,375	0,701
UA Fractional Excretion, %	46,76	63,42	6,118	126,2
PTH, pM/L	5,952	7,529	2,098	10,23
Total Power HRV, msec ²	0,025	0,024	0,022	0,041
Pd2/Pd1 Ratio	113,0	125,5	22,57	110,9
LFnu HRV, %	-0,280	-0,287	-0,257	-1,020
PSD F3-β, μV ² /Hz	-0,485	-0,459	-0,586	-0,680
Pd3/Pd1 Ratio	370,2	362,5	431,7	350,6
PSD T3 Entropy	34,93	29,96	78,97	21,18
PSD T3-β, μV ² /Hz	0,233	0,227	0,217	0,377
ULF band HRV, msec ²	-0,202	-0,186	-0,217	-0,292
PSD T6-δ, μV ² /Hz	-0,105	-0,106	-0,032	-0,161
Index-α, %	0,691	0,619	1,006	0,671
PSD O1-δ, μV ² /Hz	0,037	0,035	0,020	0,057
PSD F7-δ, μV ² /Hz	0,017	0,016	0,007	0,023
PSD P3 Entropy	193,6	188,7	169,0	264,5
Amplitude-α, μV	0,050	0,113	-1,352	1,215
Amplitude-β, μV	0,085	0,425	1,081	0,185
Aldosterone, pM/L	0,365	0,395	0,276	0,566
Constants	-604,0	-620,3	-648,0	-1074

Table 3

Classification Matrix. Rows: observed, columns: predicted classification

Clusters of Clearance	Percent correct	Cn	C+	C-	C++
		p=,636	p=,205	p=,125	p=,034
Normal	100	56	0	0	0
Increased	100	0	18	0	0
Decreased	100	0	0	11	0
Very increased	100	0	0	0	3
Total	100	56	18	11	3

sible [15].

Under normal conditions, nearly 300 - 400 mg (17.8 - 20.7 mM) is produced from de novo synthesis and tissue catabolism. Endogenous production of urate derives from the normal cellular metabolism (turnover) of purines such as DNA, RNA, and ATP: purine-free nucleic acids!inosinic acid!hypoxanthine!xanthine (by xanthine oxidase)!uric acid. Abnormally high synthesis of uric acid occurs with gout, myeloproliferative disorders, certain congenital metabolic defects and patients receiving chemotherapy due to rapid cell turnover. The other source of substrates for urate production is dietary purines that are metabolized to urate in the intestine [16]. Therefore, the amount of purines in diet can affect urate production, though a significant reduction in dietary purines is required to have clinically relevant decreases in serum UA [17]. Other factors that appear to impact production are consumption of fructose and beer [18]. As a result of environmental and physiological changes, serum UA levels can vary significantly from day to day. Elimination of urate occurs via two routes: renal elimination (1.5–4.5 mM/24h) and extra-renal elimination. Urate elimination is a dynamic process mediated by multiple specific import and export transporters in the renal proximal tubule, salivary glands and the intestinal mucosa [19]. The amount of urate excreted via these elimination routes can be quantified as clearance in milliliters per minute of serum (or blood) in the circulation that is cleared. Thus, the total clearance of urate is the sum of the renal clearance and the extra-renal clearance. The total rate of urate removed per minute is the product of the total clearance and the serum UA concentration. So, at steady state, for a given rate of production, serum UA will settle at a point at which total elimination is equal to production. These relationships form the basis for understanding the dynamics of urate concentration in the serum [15].

Our current view is that, after glomerular filtration, 90–97% of urate is reabsorbed in the proximal tubule. Tubular secretion of

urate does occur; however, it is not yet clear if the secretion happens concomitantly with reabsorption and/or if there is post-reabsorptive secretion within the tubule. Given the ~180 L of water cycled through the kidney each day together with the rapid cycle of urate filtration, reabsorption and secretion, any given molecule of urate may pass through the kidney multiple times a day before being excreted. This is accomplished via an array of renal transporters driving both reabsorption and secretion of urate. No method is available to measure renal urate reabsorption directly. However, because urine urate excretion is less than 10% of the filtered urate load, there is no question that reabsorption represents a significant component of urate handling by the kidney.

Acknowledgment

We express sincere gratitude to colleagues from sanatorium “Moldova” for help in conducting this investigation.

Accordance To Ethics Standards

Tests in patients are conducted in accordance with positions of Helsinki Declaration 1975, revised and complemented in 2002, and directive of National Committee on ethics of scientific researches. During realization of tests from all parent of participants the informed consent is got and used all measures for providing of anonymity of participants.

For all authors any conflict of interests is absent.

References

1. Ishchenko VS, Anchev AS, Ivanov DD, Zukow W. Peculiarities of metabolic and autonomic-endocrine accompaniments of urate-losing/retaining kidneys. *Quality in Sport*. 2024;16:51441-51441. doi.org/10.12775/QS.2024.16.51441
2. Lukovych YuS, Popovych AI, Kovbasnyuk MM, Korolyshyn TA, Barylyak LG, Popovych IL. Neuroendocrine and immune support of the diuretic effect of balneotherapy at the Truskavets resort [in Ukrainian]. *Kidneys*. 2015;2(12):7-14.
3. Goryachkovskiy AM. *Clinical Biochemistry* [in Russian]. Odesa: Astroprint; 1998:608.
4. Popovych IL, Gozhenko AI, Korda MM, Klishch IM, Popovych DV, Zukow W (editors). *Mineral Waters, Metabolism, Neuro-Endocrine-Im-*

- mune Complex. Odesa Feniks; 2022: 252.
5. Baevsky R. & Chernikova A Heart rate variability analysis: physiological foundations and main methods. *Cardiometry*. 2017. 10:66–76. doi:10.12710/CARDIOMETRY.2017.10.6676
 6. Popadynets O, Gozhenko A, Badyuk N, et al. Interpersonal differences caused by adaptogen changes in entropies of EEG, HRV, immunocytogram, and leukocytogram. *Journal of Physical Education and Sport*. 2020; 20(Suppl.2): 982-999. doi:10.7752/jpes.2020.s2139.
 7. Lapovets' Lye & Lutsyk BD. Handbook of Laboratory Immunology [in Ukrainian]. L'viv;2004:173.
 8. Kul'chyns'kyi AB, Kovbasnyuk MM, Korolyshyn TA, Kyjenko VM, Zukow W, Popovych IL. Neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephrite and cholecystite. Communication 2. Correlations between parameters EEG, HRV and Phagocytosis. *Journal of Education, Health and Sport*. 2016;6(10):377-401. doi.org/10.5281/zenodo.163221
 9. Gozhenko AI, Korda MM, Popadynets' OO, Popovych IL. Entropy, Harmony, Synchronization and Their Neuro-Endocrine-Immune Correlates [in Ukrainian]. Odesa Feniks;2021:232.
 10. Polovynko IS, Zajats LM, Zukow W, Yanchij RI, Popovych IL. Quantitative evaluation of integrated neuroendocrine and immune responses to chronic stress in rat male. *Journal of Education, Health and Sport*. 2016; 6(8):154-166. doi: 10.5281/zenodo.60023
 11. Popovych IL, Kozyavkina NV, Barylyak LG, Vovchyna YV, Voronych-Semchenko NM, Zukow W, Tymbryla VV. Variants of changes in blood pressure during its three consecutive registrations. *Journal of Education, Health and Sport*. 2022;12(4):365-375. doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.04.032
 12. Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. *Front Public Health*. 2017; 5: 258. PMID: 29034226.
 13. Kozyavkina NV, Vovchyna YV, Voronych-Semchenko NM, Zukow W, & Popovych IL. Tensio-regulome Concept. Quantitative-qualitative Blood Pressure Clusters of Patients at Truskavets' Spa and Their Accompaniments. *Ternopil:Ukrmedknyha*;2024:194. doi.org/10.5281/zenodo.12664757.
 14. Gozhenko AI. Functional-metabolic continuum [in Russian]. *Journal of NAMS of Ukraine*. 2016;22(1):3-8.
 15. Hyndman D, Liu S, Miner JN. Urate Handling in the Human Body. *Curr Rheumatol Rep*. 2016;18(6):34. doi: 10.1007/s11926-016-0587-7.
 16. Abou-Elela A Epidemiology, pathophysiology, and management of uric acid urolithiasis: A narrative review. *J Adv Res*. 2017;8(5):513-527. doi: 10.1016/j.jare.2017.04.005.
 17. Porcelli B, Vannoni D, Leoncini R, Pizzichini M, Pagani R, Marinello E. Free oxypurines in plasma and urine of gout patients before and after a purine-free diet. *Adv Exp Med Biol*. 1994;370:47–52. doi: 10.1007/978-1-4615-2584-4-12.
 18. Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan G. Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men. *N Engl J Med*. 2004;350(11):1093–103. doi: 10.1056/NEJMoa035700.
 19. Ikarashi R, Shibasaki K, Yamaguchi A Immunohistochemical studies of organic anion transporters and urate transporter 1 expression in human salivary gland. *Acta Odontol Scand*. 2012. doi: 10.3109/00016357.2012.680904.
 20. Babelyuk VY, Popovych IL, Gozhenko AI, Dubkova GI, Kozyavkina OV, Korolyshyn TA, Babelyuk NV, Kovbanyuk MM, Fihura OA, Dobrovolskyi YG, Zukow W, Yanchij RI. Gas Discharge Visualization (Electrophotonic Imaging, Kirlianography). *Theoretical and Applied Aspects*. Odesa Feniks;2023:186. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7535880>

*Вперше надійшла до редакції 03.09.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 628.162: 613.34.: 502.65+546.134

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539189>

СОНЯЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВОДИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ІНАКТИВАЦІЇ ФЕКАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ У ХОЛОДНОМУ КЛІМАТІ (ОГЛЯД)

**Вастьянов Р.С.¹, Мокієнко А.В.², Рожнова А.М.¹, Герасименко О.А.¹,
Совірда О.С.¹, Садовий К.К.¹**

¹Одеський національний медичний університет

²Національний університет «Острозька академія»

E-mail: rvastyanov@gmail.com

WATER SOLAR DISINFECTION AS AN EFFECTIVE METHOD OF FECAL BACTERIA INACTIVATING IN A COLD CLIMATE (REVIEW)

**Vastyanov R.S.¹, Mokienko A.V.², Rozhnova A.M.¹, Gerasymenko O.A.¹,
Sovirda O.S.¹, Sadoviy K.K.¹**

¹Odessa National Medical University

²Ostroh Academy National University

Summary/Резюме

An analysis of the literature has shown that temperatures below or near the minimums conducive to bacterial growth can also produce a synergistic sanitizing effect with solar radiation. The purpose of the study was justification the possibility of using solar disinfection of water in a temperate climate. The effectiveness of solar water disinfection (SODIS) in cool climates has been investigated. Although potential areas of domestic application are in low-income countries, the authors decided to test the performance of SODIS in the cold, humid continental (temperate) climate of southern Finland. A number of experiments with the same experimental design were also conducted in the Mediterranean (subtropical) climate of Spain. These experiments were conducted to be able to compare the feasibility of using SODIS in cold climates and in the conditions in which it is normally used, by comparing the time and dose required for disinfection. The results suggest that there may be a synergistic effect between low temperatures and SODIS, as, in terms of required dose, the disinfection of *E. coli* and enterococci was significantly accelerated as the temperature of the experiments decreased. This can be explained by the slower metabolism and thus slower UV-recovery mechanisms in mesophilic bacteria at low temperatures, especially if the temperature drops below or near the minimum temperatures for reproduction.

Key words: *drinking water, solar disinfection, coliforms, enterococci, inactivation, temperate climate*

Аналіз даних літератури показав, що температури, нижчі або близькі до мінімумів, що сприяють росту бактерій, можуть так само спричинити синергетичний дезінфікуючий ефект разом із сонячним випромінюванням. Метою дослідження є обґрунтування можливості використання сонячної дезінфекції води у помірному кліматі. Досліджено ефективність сонячної дезінфекції води (SODIS) у прохолодному кліматі. Хоча потенційні сфери домашнього застосування знаходяться в країнах з низьким рівнем

доходу, автори вирішили перевірити ефективність SODIS у холодному вологому континентальному (помірному) кліматі південної Фінляндії. Ряд експериментів із таким же експериментальним дизайном також проводився в середземноморському (субтропічному) кліматі Іспанії. Ці експерименти були проведені, щоб мати можливість порівняти доцільність застосування SODIS у холодному кліматі та в умовах, у яких він зазвичай застосовується, шляхом порівняння часу та дози, необхідних для дезінфекції. Результати свідчать про те, що може існувати синергетичний ефект між низькими температурами та SODIS, оскільки з точки зору необхідної дози дезінфекція кишкової палички та ентерококів значно прискорилася зі зниженням температури експериментів. Це можна пояснити повільнішим метаболізмом і, отже, повільнішими механізмами відновлення після впливу УФ-променів у мезофільних бактерій при низьких температурах, особливо якщо температура падає нижче або близько до мінімальних температур для розмноження.

Ключові слова: питна вода, сонячна дезінфекція, колі-форми, ентерококи, інактивація, помірний клімат

Відомо, що сонячна дезінфекція питної води (SODIS) є екологічно безпечним та ефективним методом інактивації збудників кишкових інфекцій [1]. Бактерії, що викликають захворювання в організмі людини (~37 °C), здебільшого є мезофільними, тобто вони можуть рости в діапазоні середніх температур 10–45 °C [2]. Таким чином, інактивація SODIS мезофільних бактерій, таких як колі-форми, прискорюється, коли сонячне нагрівання підвищує температуру очищеної води за межі цього діапазону вище 45 °C [3, 4] або 50 °C [5–7]. Це пояснюється тим, що коли температурний максимум бактерії перевищено, починається денатурація білків і зрештою пошкоджуються інші важливі клітинні структури, що може призвести до загибелі клітини [2]. Wegelin et al. помітили, що якщо під час інактивації SODIS колі-форм температура води залишається вище 50 °C, доза ультрафіолетового випромінювання для такого ж ступеня дезінфекції, стає втричі нижчою порівняно з SODIS при температурах від 20 до 40 °C [5]. Ці автори також показали, що температура води нижче 55 °C не впливала на ентерококи. Необхідна доза ультрафіолетового випромінювання для певного рівня дезінфекції була зменшена вдвічі порівняно з нижчими температурами в їх дослідженні.

Подібним чином Vivar et al. виявили, що кінетика дезінфекції SODIS ентеро-

коків і *E. coli* не змінювалася, коли температура води залишалася між 15 °C і 40 °C [4]. Вони також відзначили, що температури від 40 °C до 45 °C, близькі до оптимуму цих бактерій, можуть фактично перешкоджати ефективності SODIS, тобто мають антагоністичну дію. Giannakis та ін. так само виявили, що інактивація SODIS *E. coli* сповільнюється, коли температура піднімається від 20 °C до 40 °C, причому її ефективність найменша при 40 °C серед досліджуваних температур (20–60 °C) [8]. Цей причинно-наслідковий зв'язок, ймовірно, пов'язаний зі швидкістю метаболізму бактерій і, отже, відновленням пошкоджень бактеріями від УФ-випромінювання (фоторепарація), яка є найшвидшою за оптимальних температур [8].

Цілком імовірно, що температури, нижчі або близькі до мінімумів, що сприяють росту бактерій, можуть так само спричинити синергетичний дезінфікуючий ефект разом із сонячним випромінюванням. Комбінований вплив температур < 15 °C і сонячних променів на мікроорганізми широко не вивчався. Rincun і Pulgarin зауважили, що сприйнятливість *E. coli* до фотокаталітичної обробки зростала в зимових умовах (температура води 6–10 °C) [9]. Garcia-Fernandez et al. та Vivar et al. додатково вивчали ефективність SODIS при температурі води ~15 °C [10, 11]. Крім того, у модельних експериментах SODIS

із видами *Pseudomonas*, *Aeromonas* і *Enterobacter*, посилених перекисом водню, кращі результати отримані у холодній воді та при низькій інтенсивності сонячної радіації (5–7 °С, 13 Вт/м²) (Фінляндія) порівняно з умовами експериментів в Іспанії (31–32 °С, 44 Вт/м²) [12]. Однак, ефекти простого SODIS у воді з температурою нижче 15 °С ретельно не вивчалися. Якщо SODIS виявиться ефективним і відносно швидким у прохолодному кліматі, це зробить метод потенційно доступним для мільйонів нових домогосподарств з низьким рівнем доходу в кліматичних зонах з холодним або помірним сезоном. Потенційні місця для застосування SODIS можна знайти, наприклад, у регіоні Гімалаїв і в більш прохолодних гірських частинах Південної Америки.

В даний час SODIS вважається не ефективним у помірному кліматі. Наприклад, Moreno-SanSegundo et al. вважають, що застосування SODIS є сумнівним у регіонах із відносно низькими температурами та низьким УФ-випромінюванням [1]. Borde et al. також стверджують, що холодна погода є обмеженням ефективності SODIS [13].

Поліетиленові пакети як простого та недорогої контейнери для SODIS [14, 15]. Вони також краще піддаються дезінфекції, ніж звичайні ПЕТ (поліетилентерефталатні) пляшки [15, 16]. Нарешті, ПЕ-пакети були визнані безпечними для SODIS через низьку хімічну реакційну здатність матеріалу. Наприклад, Danwittayakul et al. виявили, що після дванадцяти тижнів щоденного використання SODIS у поліетиленових пакетах рівні міграції органічних сполук у воду знаходились на рівні межі виявлення [17].

Метою дослідження є аналіз даних літератури щодо обґрунтування можливості використання сонячної дезінфекції води як ефективного методу інактивації фекальних бактерій у холодному кліматі.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження здійснено за допомогою бібліометричного та аналітичного

методів, а також методу системного аналізу.

Результати досліджень та їх обговорення

Метою дослідження [18] було визначення ефективності SODIS у прохолодному кліматі. Хоча потенційні сфери домашнього застосування знаходяться в країнах з низьким рівнем доходу, автори вирішили перевірити ефективність SODIS у холодному вологому континентальному (помірному) кліматі південної Фінляндії. Під час експериментів джерельна вода, забруднена «дикими» фекальними бактеріями, піддавалася впливу природного сонячного світла в поліетиленових пакетах при різних природних температурах. Згодом було вивчено можливе виживання та відновлення бактерій, які зазнали впливу SODIS. Ряд експериментів із таким же експериментальним дизайном також проводився в середземноморському (субтропічному) кліматі Іспанії. Ці експерименти були проведені, щоб мати можливість порівняти доцільність застосування SODIS у холодному кліматі та в умовах, у яких він зазвичай застосовується, шляхом порівняння часу та дози, необхідних для дезінфекції. Також було досліджено вплив температури води на дезінфекцію за відсутності сонячної радіації, тобто у темряві (темнові тести). Крім того, були оцінені витрати на використання поліетиленового пакету SODIS при очищенні води в побутових умовах.

Тестовою водою, яка використовувалася в усіх експериментах, була куплена в магазині джерельна вода, інокульована міськими стічними водами відповідно до рекомендацій BOOЗ з оцінки очищення води в домашніх умовах [19]. Стічні води, що використовували як джерело диких фекальних бактерій, були отримані з очисних споруд Віікінмякі або Пуерто-Реаль у Фінляндії та Іспанії відповідно. «Дикі» місцеві бактерії були обрані для проведення експериментів SODIS у більш реалістичних умовах. Щоб отримати тестову воду для експериментів SODIS, суміш питної води та відфільтрованої (25

мкл) стічної води (0,1–1 % об'єм/об'єм) готували таким чином, щоб початкові концентрації загальних колі-форм і ентерококів становили приблизно 10^5 КУО в 100 мл готової проби.

Експерименти у вологому континентальному (помірному) кліматі проводилися в Університеті Аалто (Отаніємі, південна Фінляндія) протягом березня — квітня 2019 р. та березня 2021 р. Експерименти у середземноморському (субтропічному) кліматі проводилися в університеті Кадіс (Пуерто-Реал), південна Іспанія у квітні 2019 року.

ПЕТ-пляшки є найбільш часто використовуваними посудинами для SODIS [14]. Однак для всіх експериментів цього дослідження були обрані комерційні поліетиленові пакети (ємністю 1 л, товщиною пластикової стінки 0,05 мм), оскільки вони також використовуються для SODIS. Цей вибір був зумовлений більш високим коефіцієнтом пропускання UVB-випромінювання пакетів у порівнянні із ПЕТ-пляшками

У всіх експериментах SODIS заповнені водою поліетиленові пакети розміщували рядами під прямим сонячним світлом. Загальна тривалість цих експериментів становила 6 годин у Фінляндії та 4 години в Іспанії. Під час кожного відбору зразків один поліетиленовий пакет знімався з сонячного світла для культивування бактерій і реєструвалися температура повітря, температура води та інтенсивність радіації. Температуру повітря вимірювали термометром, покладеним біля пакетів. Для вимірювання температури води використовувався термометр, поміщений у наповнений водою поліетиленовий пакет, ідентичний зразкам. Об'єм тестової води в кожному поліетиленовому мішку становив 500 мл, що забезпечувало під час експериментів до 16 мм ± 2 мм товщини шару води в положенні лежачи.

Експерименти SODIS проводили на двох різних дахах. Матеріалами покрівлі були невідбиваюча композиційна черепиця (Фінляндія) та кам'яна галька (Іспанія).

Можливі відмінності теплопередачі матеріалів покрівлі були враховані шляхом відстеження температури води. Сніг був видалений із зони експерименту перед експериментом у березні 2021 року, проведеним у Фінляндії, щоб він не змінив теплообмін і відбивні властивості даху.

Інтенсивність сонячного випромінювання вимірювалася радіометром General Tools (UV513AB) у Фінляндії та додатково вимірювачем Kipp & Zonen Meteor Irradiance (CUV 5) в Іспанії. Спектральний діапазон в обох становив 280–400 нм. Корируючий коефіцієнт, розрахований на основі різниць вимірювань між радіометрами, застосовувався до вимірювань радіометра General Tools. Доза сонячного випромінювання була розрахована на основі формули (1), представленої Gutierrez-Alfaro et al. [15]:

$$Q_{UV} = Q_{UV-1} + UV_n \cdot t_n - t_{n-1} \quad (1)$$

де Q_{UV} — кумулятивна доза в точці відбору n , $Q_{UV^{n-1}}$ — кумулятивна доза в точці відбору $n - 1$, UV_n — інтенсивність УФ-випромінювання у точці відбору проб n , t_n — час у годинах у точці відбору проб n , t_{n-1} — час у годинах у точці відбору проб $n-1$.

Для культивування бактерій застосовували метод мембранної фільтрації в чотирьох повторях. Крім того, один пакет, який піддавався впливу сонячного світла протягом усього експерименту, зберігався за відсутності світла при кімнатній температурі ($20 \text{ }^\circ\text{C} \pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$) протягом 24 год після кожного експерименту. Мембранну фільтрацію згодом використовували для реєстрації можливої реактивації бактерій після SODIS.

Відсоток реактивації розраховували за формулою (2), представленою Lindenauer and Darby [20]:

$$\text{reactivation\%} = 100\% \cdot (N_t - N) / (N_0 - N)$$

де N_t концентрація бактерій після 24-годинного часу реактивації (КУО/100 мл), N — концентрація в кінці експерименту (КУО/100 мл), а N_0 — початкова концентрація перед експериментом (КУО/100 мл).

1. Контрольні дослідження за відсутності сонячної радіації

Щоб вивчити єдиний вплив температури води на ентерококи та загальну кількість колі-форм, тестову воду, ідентичну тій, що використовувалася в експериментах SODIS, піддавали впливу різних температур без впливу сонячного світла протягом тих самих або трохи довших періодів часу порівняно з експериментами SODIS. Спочатку джерельну воду попередньо нагрівали або охолоджували до 0 °C, 10 °C, 20 °C або 43 °C у поліетиленових пакетах у термостатах при цих температурах або в холодильнику при 4 °C. Температуру вимірювали на початку перед додаванням стічної води та в кожну точку часу відбору за допомогою термометра в поліетиленовому пакеті, ідентичному пакетам для зразків. На початку експериментів стічної води додавали в попередньо нагріті/охоложені мішки з джерельною водою до досягнення концентрації 1 %, а зразки в мішках ретельно перемішували. Згодом пакети негайно повертали в термостат або холодильник із заданою температурою. Пакет із зразком при 0 °C зберігали на льоду в холодильнику, а пакет із зразком при 20 °C зберігали при кімнатній температурі (20 °C ± 1 °C). Культивування бактерій проводили ідентично дослідом SODIS.

Для аналізу зразків в усіх експериментах використовували метод мембранної фільтрації. Зразки висівали в чотирьох повторях, за винятком тих, у яких межа виявлення була близькою; зразки з темних тестів висівали у двох повторях. Кількісне визначення колоній проводили після інкубації протягом 24 годин (загальна кількість колі-форм) або 48 годин (ентерококи) при 37 °C. Бактеріальні колонії підраховували відповідно до інструкцій щодо підрахунку колоній відповідних виробників середовищ.

Результати SODIS і темного тесту представлені у вигляді логарифмічної зміни концентрації ($\log [N/N_0]$) як функція часу (хв) та/або дози (Вт·год/м²). Початкова концентрація бактерій позначена N_0 ,

а концентрація в момент часу t позначена N . Результати були підігнані до лінійних моделей виживання мікробів за допомогою програмного забезпечення GlnaFiT, розробленого Geeraerd et al. [21]. Використання лише лінійних моделей було вибрано, щоб уникнути надмірної підгонки даних до більш складних моделей і мати можливість порівнювати криві дезінфекції між собою.

Три найкращі лінійні моделі, доступні в програмному забезпеченні, були логарифмічно-лінійні + плече, логарифмічно-лінійні + хвіст і логарифмічно-лінійні + плече та хвіст. З цих варіантів для кожної кривої інактивації була обрана модель з найменшим RMSE і найвищим значенням R^2 . За допомогою програмного забезпечення GlnaFiT були розраховані дози, необхідні для 2-log і 4-log інактивації, а також час для досягнення 4-log інактивації.

2. Умови проведення дослідів SODIS та склад питної води

Протягом експериментів погода була переважно сонячною. Жодного замерзання пакетів для зразків не спостерігалось.

Питна вода (99 % об./об. у тестовій воді), яка використовувалася в Іспанії, була дещо жорсткішою, ніж вода у Фінляндії. Стаття Rommozzi et al. [22] описує, як на SODIS впливають різні іони в їх типових концентраціях для природних вод, таких як озера та річки. Згідно цих даних, NO_3^- (є" 30 мг/л), NO_2^- (є" 0,1 мг/л) та Cl^- (є" 10 мг/л) можуть підвищувати ефективність SODIS при інактивації *E. coli* у відповідних концентраціях, тоді як SO_4^{2-} не впливає навіть при найвищій дослідженій концентрації (500 мг/л).

Отже, у цих експериментах питна вода, яка використовувалася в Іспанії, могла дещо прискорити SODIS порівняно з водою, яка використовувалася у Фінляндії. Це пов'язано з тим, що іспанська джерельна вода мала вищі концентрації NO_2^- і Cl^- , ніж відповідні значення, встановлені Rommozzi et al [22].

3. Ефективність SODIS у вологих континентальних і середземноморських кліматичних зонах

Ці експерименти проводилися в локальних експериментальних умовах, які є природними в обох місцях, включаючи місцеву температуру, сонячне опромінення, а також фізичні, хімічні та мікробіологічні характеристики води. Таким чином, результати, отримані в кожному місці, не можна прямо порівняти один з одним. Однак вони свідчать про доцільність застосування SODIS в обох місцях, оскільки експерименти проводилися в реальних умовах.

Межа виявлення (LOD) < 1 КУО/100 мл була досягнута в усіх експериментах для колі-форм і в половині експериментів для ентерококів. Інактивація 4-log обох бактерій була досягнута в усіх експериментах. Це означає, що SODIS як побутовий метод очищення води мав високий захисний ефект проти загальних колі-форм і ентерококів у всіх умовах експерименту.

3.1 Повна інактивація колі-форм за допомогою SODIS

Результати загальної інактивації колі-форм SODIS, отриманої у Фінляндії та Іспанії за різних природних температур води та інтенсивності сонячного випромінювання, найкраще підходять для моделі з плечем. Це може вказувати на те, що популяції виявляють певний рівень резистентності до низьких доз, отриманих на початку експериментів. Хвости на кривих вказують на присутність в експериментах деяких більш стійких до ультрафіолету субпопуляцій.

Ефективність загальної інактивації коліформ за допомогою SODIS була явно найвищою ($k_{\max} = 0,53 \text{ м}^2/\text{Вт}\cdot\text{год}$) в експерименті із середньою температурою води 8 °С і середньою інтенсивністю 19 Вт/м². Хоча експериментальні результати, отримані у Фінляндії та Іспанії, нелегко порівняти, можна помітити, що експеримент High T & I ($k_{\max} = 0,21 \text{ м}^2/\text{Вт}\cdot\text{год}$, середня

температура води 38 °С, середня інтенсивність 42 Вт/м²), проведений в Іспанії, показує набагато нижчу ефективність загальної інактивації колі-форм щодо необхідної дози. Майже ідентична низька ефективність дезінфекції ($k_{\max} = 0,20 \text{ м}^2/\text{Вт}\cdot\text{год}$) також була отримана в експерименті Med T & Low I (середня температура води 17 °С, середня інтенсивність 16 Вт/м²). 4-log інактивація в експерименті Low T & Med I, проведеному у Фінляндії, була досягнута за допомогою дози (25 Вт·год/м²), що становить менше половини дози (53 Вт·год/м²), необхідної для експерименту High T & I, проведеного в Іспанії. На основі результатів Gutierrez-Alfaro et al. [23], необхідна доза SODIS для 4-log зниження *E. coli* у питній воді становить ~35 Вт·год/м² у поліетиленових пакетах (температура води 18–28 °С, інтенсивність 20–35 Вт/м²). Про експерименти із іншими колі-формами, окрім *E. coli*, при використанні поліетиленового пакету SODIS, не повідомлялося.

Ключовим параметром, який слід брати до уваги при оцінці ефективності SODIS, є експериментальний час, необхідний для досягнення 4-log дезінфекції. Експериментальний час слід розглянути особливо при розгляді випробувань SODIS, проведених у Фінляндії та Іспанії, оскільки джерело стічної води та експериментальні умови (інтенсивність сонячного світла, температура води та повітря) істотно відрізнялися. Цікаво, що час, необхідний для 4-log дезінфекції, дуже схожий в експериментах Low T & Med I (1 год 27 хв) і High T & I (1 год 24 хв). Це дивно, оскільки середня інтенсивність сонячного світла в експерименті High T & I (42 Вт/м², Іспанія) була набагато вищою на відміну від експерименту Low T & Med I (19 Вт/м², Фінляндія). Крім того, ці два експерименти значно швидше досягають 4-log загальної дезінфекції від колі-форм порівняно з двома іншими експериментами із середніми температурами та низькою та середньою інтенсивністю.

Як зазначалося раніше, приблизні мінімальна, оптимальна та максимальна

температури *E. coli* та інших фекальних колі-форм становлять 8 °C, 39 °C та 48 °C відповідно [2]. Таким чином, температура води в експерименті High T & I (максимальна 41 °C, середнє значення 38 °C) дуже близька до оптимуму фекальних колі-форм. Це може пояснити, чому значення k_{max} загальної інактивації кишкової палички в експерименті High T & I є відносно низьким, а інактивація 2-log і 4-log вимагає найвищих доз в усіх експериментах. Подібним чином Vivar et al. [4] виявили, що інактивація SODIS (середня інтенсивність 45 Вт/м²) *E. coli* у відфільтрованих стічних водах сповільнилася, коли температури експерименту залишалися між 40 °C і 45 °C. Giannakis та ін. [8] також повідомили про подібні результати під час вивчення впливу температур від 20 °C до 60 °C на інактивацію *E. coli* SODIS (сумарна сонячна інтенсивність 800 Вт/м² і 1200 Вт/м²) у синтетичних вторинних стоках: дезінфекція була найслабша при 40 °C. Природно, порівняно з даною тестовою водою, вміст поживних речовин значно відрізнявся в синтетичних матрицях стічних вод, які використовували Giannakis et al. [8] та Vivar et al. [4]. Таким чином, підвищення росту може пояснити деякі антагоністичні ефекти в їхніх експериментах, оскільки температура залишалася близькою до оптимальної для колі-форм.

Загалом швидкість інактивації дещо зросла, коли температура в експериментах знизилася (за винятком експерименту Med T & Low I), але дози також були різними в кожному експерименті. Тому однозначно виділити вплив температури води на досліди важко. Villar-Navarro et al. [12] нещодавно отримали подібні результати при вивченні посиленого перекисом водню SODIS видів *Pseudomonas*, *Aeromonas* і *Enterobacter* змодельованих водних потоків у фінських (5–7 °C, 13 Вт/м²) та іспанських (31–32 °C, 44 Вт/м²) умовах. Вони помітили, що у Фінляндії 4-log дезінфекція була досягнута з нижчою дозою сонячного випромінювання 25 Вт·год/м² (32 Вт·год/м² в Іспанії), а зна-

чення k_{max} було майже вдвічі меншим порівняно з тим, що спостерігалось в умовах Іспанії. Ті ж дослідники також помітили подібну тенденцію з тестами UVA та фотокаталізу, посиленого перекисом водню, а також простими тестами фотокаталізу: дезінфекція була досягнута меншою дозою при 6 °C порівняно з 22 °C.

Нижчі необхідні дози в холодних експериментах, проведених у Фінляндії, могли бути спричинені уповільненням метаболізму, спричиненим холодом, через посилення мембрани [2] і зниження виробництва білків для метаболізму [24]. Обидва ці механізми можуть уповільнити фоторепарацію клітин при низьких температурах. Найкращу продуктивність експерименту Low T & Med I можна пояснити тим фактом, що це єдиний експеримент із температурою, переважно нижчою від кардинального температурного мінімуму кишкових колі-форм, і, отже, процеси фоторепарації могли бути близькими до нормальних. Можна стверджувати, що експеримент Med T & Low I забезпечив найменш ефективні умови для SODIS з точки зору часу, оскільки інтенсивність була низькою, а температура води недостатньо високою або низькою, щоб перешкоджати функціонуванню бактерій.

3.2. Інактивація ентерококів методом SODIS

Загалом SODIS був менш ефективним в інактивації ентерококів порівняно з більш чутливими до ультрафіолетового випромінювання загальними колі-формами за всіх досліджуваних температур, як у вологих континентальних, так і в середземноморських кліматичних зонах, що узгоджується з іншими дослідженнями [5, 23, 25]. Ця відмінність між дезінфікуючими дозами ультрафіолетового опромінення, ймовірно, пов'язана з тим, що грам-позитивні бактерії, такі як ентерококи, мають товстішу та міцнішу клітинну стінку порівняно з грамнегативними бактеріями, такими як кишкова паличка [9, 26, 27].

Більша довжина плеча кривої ентерококів в експерименті High T & I порівня-

но з колі-формами в тому самому експерименті є одним із інших факторів, які вказують на те, що ентерококи більш стійкі до УФ-променів порівняно з загальними колі-формами. Подібно до загальних колі-форм, найнижчу дозу, необхідну для 4-log дезінфекції (60 Вт·год/м²), було отримано в експерименті Low T & Med I (Фінляндія, середня температура води 11 °C, середня інтенсивність 18 Вт/м²), тоді як відповідна набагато вища, найбільша доза (108 Вт·год/м²) була потрібна в експерименті High T & I (Іспанія, середня температура води 39 °C, середня інтенсивність 42 Вт/м²). Тут слід зазначити, що час досягнення 4-log інактивації був найкоротшим (2 години 40 хвилин) в експерименті High T & I, проведеному в Іспанії, який мав явно найвищу середню інтенсивність УФ. Однак 4-логарифмічна дезінфекція в експерименті Low T & Med I була лише на 38 хвилин повільнішою, що додатково вказує на високу ефективність SODIS навіть у холодних умовах.

Gutiérrez-Alfaro et al. [15] та Figueredo-Fernandez et al. [27] повідомляли, що для 2-log інактивації ентерококів за допомогою SODIS у поліетиленових пакетах потрібна доза приблизно 90 Вт·год/м². Відповідні температури води та сонячна інтенсивність у цих дослідженнях, також проведених у Кадісі (Іспанія), становили 18–28 °C і 20–35 Вт/м² (15) і 41 °C і 30–50 Вт/м² [27]. Подібно до даного дослідження [18], у вищезазначених роботах використовувалися бідні на поживні речовини водні матриці (бутильована питна вода, колодязна вода, водопровідна вода), які були засіяні стічними водами. У даному дослідженні [18] найбільш подібна доза, необхідна для 2-log інактивації ентерококів (68 Вт·год/м²), була отримана в експерименті High T & I (Іспанія). Це трохи нижче порівняно з раніше згаданими дослідженнями, але воно попадає в стандартне відхилення, отримане з трьох експериментів у Figueredo-Fernandez et al. [27].

І навпаки, відповідні 2-log інактивуючі дози інших даних експериментів, усі

з яких проводилися у Фінляндії, становили лише третину або половину від того, що спостерігали Gutiérrez-Alfaro et al. [15] і Figueredo-Fernandez et al. [27]. Відповідні мінімальна, оптимальна та максимальна температури ентерококів, розраховані за допомогою моделі Rosso, складають приблизно 7 °C, 43 °C та 48 °C відповідно [28]. Ці температури можуть пояснити, чому найвищі дози для 2-log і 4-log інактивації ентерококів були отримані в експерименті з найвищою температурою води (середня температура 39 °C), тобто в експерименті High T & I (Іспанія). Імовірно, такий результат пов'язаний з тим, що ентерококи досягають високої швидкості метаболізму, захищаючи їх від УФ-пошкодження при температурі води експерименту, оскільки вона дуже близька до їхнього температурного оптимуму. Нижчі дози, необхідні для 4-log дезінфекції (60 Вт·год/м², 68 Вт·год/м² і 83 Вт·год/м²), були отримані в усіх експериментах, проведених у Фінляндії. Причина, по якій експеримент Med T & Low I показав найгірші результати серед експериментів SODIS, проведених у Фінляндії як щодо необхідної дози, так і часу, ймовірно, пов'язана з тим, що він мав найнижчу середню інтенсивність із трьох (12 Вт/м²). Інтенсивність експерименту Low T & Med I не набагато вища (18 Вт/м²), але його температура нижче або дуже близька до кардинального мінімуму (< 7 °C) протягом більшої частини експерименту. Вірогідно, як і у випадку загальної кількості колі-форм, низька температура, близька до температурного мінімуму ентерококів, повинна була настільки уповільнити їхній метаболізм, щоб зробити їх менш здатними протистояти УФ-пошкодженню в цьому експерименті.

Деякі характеристики можуть додатково пояснити відмінності у виживаності ентерококів у різних експериментах SODIS. По-перше, деякі джерела вказують на те, що оптимальна температура для росту бактерій не завжди може бути оптимальною для їхнього виживання [29]. Lessard і Sieburth [30], наприклад, поміти-

ли, що кишкова паличка та ентерококи в суміші стічних вод і морської води в дифузійних камерах з оргскла, розміщених на відкритому повітрі з лютого по серпень (0–20 °C), найкраще виживали при низьких температурах. Крім того, згідно з деякими дослідженнями, холодостійкість розвивається у ентерококів, якщо вони інкубуються при низьких плюсових температурах (8–16 °C), і ця толерантність збільшується, якщо тривалість цього інкубаційного періоду подовжується [31].

3.3 Реактивація бактерій після експериментів SODIS

Величина та швидкість реактивації бактерій після SODIS визначає, як довго можна зберігати очищену воду, перш ніж вона знову стане непридатною для пиття. Реактивація через 24 години після всіх експериментів SODIS у даному дослідженні [18] залишалася нижче дуже низького значення 0,3 %. Не дивно, що найнижча реактивація загальних коліформ і ентерококів відбулася в експериментах з найвищими отриманими загальними дозами. Після експериментів SODIS високої High T & I (загальна доза 165 Вт·год/м²), середньої Med T & I (загальна доза 109 Вт·год/м²) і низької Low T & Med I (загальна доза 86 Вт·год/м²) інтенсивності, спостерігалось 0,001 %, 0 % і 0 % реактивації відповідно. Ці дози, очевидно, були достатніми, щоб незворотно пошкодити бактеріальні структури, які неможливо відновити, і дуже мало бактерій, які можна культивувати, вижили. І навпаки, межа виявлення ентерококів не була досягнута в експерименті Med T & Low I (загальна доза 81 Вт·год/м²). Вірогідно, що низька інтенсивність і нешкідлива температура води в експерименті додатково дозволили спостерігати незначну фоторепарацію ентерококів і загальних колі-форм.

Levchuk et al. [32] повідомили про значно вищу (< 5 %) реактивацію загальної кількості колі-форм і ентерококів після подібної дози SODIS (76 Вт·год/м²) порівняно з експериментами Low T & Med I і Med T & Low I. Як і в цьому дослідженні, вони використовували бутильовану питну

воду, інокульовану стічними водами, як водну матрицю, і їхні експерименти також проводилися в Кадісі. У цьому дослідженні реактивація загальних колі-форм відбулася в експерименті Med T & Low I (81 Вт·год/м²), але не в експерименті Low T & Med I з дуже подібною дозою (86 Вт·год/м²). Вірогідно, фоторепарація не відбулася, оскільки температура води була близькою або нижчою від кардинальної температури колі-форм (~8–48 °C) [2] та ентерококів (~7–48 °C) [23] в експерименті Low T & Med I (6–14 °C).

Як зазначено вище, метаболічні функції бактерій могли бути настільки пошкоджені холодом [2, 23], що бактерії не могли протистояти УФ-пошкодженню під час обробки SODIS. Цей механізм, ймовірно, сприяв тому, що жодна бактерія не вижила в експерименті Low T & Med I (середня температура води 11 °C для ентерококів), тоді як, навпаки, більш комфортна середня температура (15 °C для ентерококів) експерименту Med T & Low I забезпечила вищий ступінь відновлення клітин (фоторепарацію), і, отже, декілька бактерій вижили. Іншою можливою причиною реактивації загальних колі-форм в експерименті Med T & Low I є те, що початкові відповідні концентрації загальних колі-форм і ентерококів були на ~ 0,8 log і ~ 1,7 log більшими, ніж у експерименті Low T & Med I. Тим не менш, Giannakis et al. [8] виявили, що початкові концентрації були незначними з точки зору ефективності SODIS у подібних експериментах.

Отримані колонії реактивації в експерименті High T & I SODIS (Іспанія), які отримали найвищу дозу (165 Вт·год/м²), секвенували. Виявилось, що ці колонії містять *Acinetobacter spp.* з генетичним збігом 96 %. Резистентність до сонячної радіації грамнегативних *Acinetobacter spp.* не вивчалась в дослідженнях SODIS, але цей рід був визнаний досить стійким до UVB порівняно з іншими бактеріями, що підтверджують Zenoff et al. [33]. Автори також відзначили, що види цього роду можуть розвивати та виконувати ефективні механізми фоторепарації після

впливу ультрафіолету. Для порівняння, Santos et al. [34] виявили, що рід чутливий до УФ-променів, але вони припустили, що *Acinetobacter spp.* можуть розвивати резистентність до УФ-променів залежно від рівня їх впливу у середовищі існування.

3.4 Термічний контроль бактеріальної інактивації: тести в темряві при 0 °C, 10 °C і 20 °C

Експериментальний час і температури для цих тестів у темряві були вибрані з урахуванням температурних діапазонів і часових проміжків експериментів SODIS, проведених у Фінляндії. Не спостерігалося значної інактивації ані ентерококів, ані загальних колі-форм у тестах у темряві при 0 °C, 10 °C або 20 °C протягом періоду експерименту 6 годин 30 хвилин (390 хвилин). Усі концентрації бактерій залишалися в межах $\pm 0,5 \log$ від початкових концентрацій. Температура 20 °C тесту в темряві знаходилася в межах кардинальних діапазонів кишкової палички та ентерококів, тоді як температура 10 °C в темряві близька до температурних мінімумів обох бактерій.

Однак, оскільки в умовах експериментів немає додаткового джерела стресу для бактерій, суттєвих змін їх концентрації в жодному з темнових тестів не відбувається. Під час випробування в темряві при 0 °C обидві бактерії, очевидно, змогли підтримувати рівень основного метаболізму, і, отже, вони не були інактивовані навіть у цьому експерименті. Таким чином, дезінфекція в експерименті SODIS із найнижчим температурним діапазоном у цьому дослідженні (6–14 °C, експеримент Low T & Med I) зумовлена пошкодженням УФ-променями, а не охолодженням бактерій до інактивації, як можна було підозрювати.

Тим не менш, як згадувалося раніше, низькі температури можуть опосередковано прискорити дезінфекцію шляхом уповільнення метаболічних функцій [2, 23], що робить бактерії менш здатними відновлювати пошкодження УФ-променя-

ми. Зниження температури спочатку викликає уповільнення ферментативних реакцій і, таким чином, швидкість метаболізму знижується. Це пов'язано з посиленням цитоплазматичної мембрани мікроорганізму, що перешкоджає транспорту поживних речовин і протонів до клітини та з неї. Функції багатьох клітин дедалі більше порушуються, оскільки температура знижується та відбувається посилення мембрани. Цей процес перешкоджає росту, але не інактивує мікроорганізм [2].

3.5 Термічний контроль бактеріальної інактивації: тест у темряві при 43 °C

Експериментальний час і температуру цього темного тесту було вибрано так, щоб відповідати максимальній температурі (43 °C) і часовому проміжку (4 години) експерименту High T & I, який проводився в Іспанії з місцевими стічними водами і джерельною водою.

У цьому темновому тесті суттєва інактивація загальної кількості колі-форм ($\sim 2,6 \log$) спостерігалася через 4 години (240 хвилин). Це дещо несподівано, оскільки відповідні мінімальна, оптимальна та максимальна температури *E. coli* та інших фекальних (тобто термостійких) колі-форм становлять приблизно 8 °C, 39 °C та 48 °C відповідно [2]. У цьому експерименті їхня оптимальна температура перевищена; тим не менш це не є їх максимальна температура. Таким чином можна очікувати невеликі пошкодження структур бактеріальних клітин [2]. Проте вже відомо, що температура 45 °C має синергічний ефект з УФ-випромінюванням на деякі колі-форми під час застосування SODIS [3, 4].

Отримані результати [18] показують, що цей синергетичний ефект може початися при дещо нижчій температурі, ніж спостерігалося раніше. Ubomba-Jaswa et al. [35] також отримали результати, подібні до цього дослідження. Вони спостерігали зниження концентрації *E. coli* у природній колодязній воді приблизно на 1,5 логарифма за 1,5 години під час темного тестування води при 45 °C.

Giannakis et al. [8] також виявили, що не було різких змін у концентраціях *E. coli* у синтетичних вторинних стоках, коли температура залишалася між 20 °C і 40 °C протягом 4 годин. Тим не менш, при 50 °C 3-log інактивація *E. coli* відбулася через 2,5–3 години. Іншим додатковим поясненням помітної дезінфекції загальної кількості колі-форм у даному дослідженні [18] може бути те, що інактивована субпопуляція колі-форм не складалася з термотолерантних.

Навпаки, тест у темряві при температурі 43 °C викликав менш ніж 0,25-log інактивацію в ентерококах. Ця температура відповідає їхньому оптимуму, ~43 °C [23], тому вони розмножуються в умовах експерименту. Ентерококи вважаються певною мірою термостійкими і сильний синергічний ефект випромінювання та тепла, ймовірно, значний лише при температурах, що перевищують 55 °C [5].

4. Попередня оцінка вартості SODIS в поліетиленових пакетах

В цьому дослідженні були оцінені річні витрати домогосподарства на використання поліетиленових пакетів як посудин SODIS для очищення води, щоб визначити, наскільки вони економічно життєздатні при повсякденному використанні. Ці витрати включають витрати на придбання та річну експлуатацію для потреб питної води для сім'ї з чотирьох осіб. Поліетиленові пакети, використані в цьому дослідженні, як описано раніше, мали ємність один літр і були наповнені на 50 %, тобто містили 500 мл води. Можна використовувати для зручності більші пакети. Оскільки доведено, що більші контейнери, навіть із набагато товщим шаром води, мають подібну дезінфекційну ефективність порівняно з меншими [36]. Швидка дезінфекція все ще може бути досягнута за допомогою поліетиленових пакетів після п'яти місяців використання [16]. В цьому дослідженні комерційні багатощільові поліетиленові пакети, придбані у фінському супермаркеті за 0,08 євро за штуку.

Порівняно з Фінляндією поліетиле-

нові пакети дешевші в Індії, Гані та в Інтернеті. Їх щоденне використання також дешевше порівняно з ПЕТ-пляшками, які широко доступні в країнах з низьким рівнем доходу. З іншого боку, під час проведення експериментів у цьому дослідженні поліетиленові пакети іноді ламаються через шви. Крихкість поліетиленових пакетів у застосуванні SODIS також помітили Gutierrez-Alfaro та ін. [15] і, отже, це може створити проблему для домашнього використання, навіть якщо вони можуть бути дуже недорогими (~0,3 євро/рік/сім'я). Крім того, як згадувалося раніше, поліетиленові пакети є більш ефективними в SODIS порівняно з ПЕТ-пляшками, оскільки вони не поглинають UVB-промені [15, 16].

У підсумку автори [18] зазначають наступне. В усіх експериментах SODIS як у вологій континентальній, так і в середземноморській кліматичній зонах була досягнута інактивація принаймні на 4-log (> 99,99 %) ентерококів і загальних коліформ. Крім того, реактивація бактерій у темряві після кожного експерименту SODIS була незначною (> 0,3 %) протягом усього експерименту. Вперше продемонстрована хороша ефективність SODIS у найхолодніших умовах цього дослідження (середня температура води 8–11 °C). На відміну від попередніх тверджень ці результати підтверджують висновки BOOZ [19] щодо ефективності SODIS також у вологому континентальному кліматі. Ефективність SODIS у цих умовах проти вірусів і найпростіших ще потребує вивчення в майбутніх дослідженнях.

Навіть якщо нижчі дози були потрібні для будь-якого рівня дезінфекції в експериментах, проведених у вологому континентальному кліматі, той самий рівень дезінфекції здебільшого досягався швидше в умовах експерименту, проведеного в середземноморському кліматі. Ймовірно, це було пов'язано зі значно вищою інтенсивністю ультрафіолетового випромінювання в останньому. Проте дезінфекція 4-log коліформ була досягнута однаково швидко (приблизно за 1,5 години) в

експерименті з найхолоднішою середньою температурою води, проведеному у вологому континентальному кліматі, як і в експерименті, проведеному в середземноморському кліматі. Інактивація ентерококів також була майже такою ж швидкою в найхолодніших умовах, як і в Іспанії. Висока швидкість дезінфекції в експерименті з найхолоднішою середньою температурою води додатково підкреслює ефективне застосування SODIS в холодних умовах.

Висновки:

Результати свідчать про те, що може існувати синергетичний ефект між низькими температурами та SODIS, оскільки з точки зору необхідної дози дезінфекція кишкової палички та ентерококів значно прискорилася зі зниженням температури експериментів. Це можна пояснити повільнішим метаболізмом і, отже, повільнішими механізмами відновлення УФ-променів у мезофільних бактерій при низьких температурах, особливо якщо температура падає нижче або близько до мінімальних температур для розмноження.

References

1. Moreno-SanSegundo J, Giannakis S, Samoilis S, Farinelli G, McGuigan KG, Pulgarin C, Marugón J. SODIS potential: a novel parameter to assess the suitability of solar water disinfection worldwide. *Chemical Engineering Journal*. 2021; 419: 129889. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129889>
2. Madigan MT. *Brock Biology of Microorganisms* (15th edition, Global edition). New York: Pearson, 2017: 89-92, 188-189.
3. McGuigan KG, Joyce TM, Conroy RM, Gillespie JB, Elmore-Meegan M. Solar disinfection of drinking water contained in transparent plastic bottles: characterizing the bacterial inactivation process. *J Appl Microbiol*. 1998; 84 (6): 1138-1148. doi: 10.1046/j.1365-2672.1998.00455.x
4. Vivar M, Pichel N, Fuentes M. Solar disinfection of natural river water with low microbiological content ($10-10^3$ CFU/100 ml) and evaluation of the thermal contribution to water purification. *Sol. Energy*. 2017; 141: 1-10.
5. Wegelin M, Canonica S, Mechsner K, Fleischmann T, Pesaro F, Metzler A. Solar water disinfection: scope of the process and analysis of radiation experiments. *Aqua* 1994; 43 (3): 154-169.
6. Sommer B, Marino A, Solarte Y, Salas ML, Dierolf C, Valiente C. et al. SODIS — an emerging water treatment process. *Aqua (Oxford)*. 1997; 46 (3): 127-137.
7. Joyce TM, McGuigan KG, Elmore-Meegan M, Conroy RM. Inactivation of fecal bacteria in drinking water by solar heating. *Appl. Environ. Microbiol*. 1996; 62 (2): 399-402.
8. Giannakis S, Darakas E, Escalas-Cacellas A, Pulgarin C. The antagonistic and synergistic effects of temperature during solar disinfection of synthetic secondary effluent. *J. Photochem. Photobiol. A Chem*. 2014; 280: 14-26.
9. Rincyn AG, Pulgarin C. Field solar E. Coli inactivation in the absence and presence of TiO_2 : is UV solar dose an appropriate parameter for standardization of water solar disinfection? *Sol. Energy*. 2004; 77 (5): P. 635-648.
10. Gargna-Fernandez I, Fernandez-Calderero I, Polo-Lypez MI, Fernández-Ibáñez P. Disinfection of urban effluents using solar TiO_2 photocatalysis: a study of significance of dissolved oxygen, temperature, type of microorganism and water matrix. *Catal. Today*. 2015; 240: 30-38.
11. Vivar M, Pichel N, Fuentes M, Lypez-Vargas A. Separating the UV and thermal components during real-time solar disinfection experiments: the effect of temperature. *Sol. Energy*. 2017; 146: 334-341.
12. Villar-Navarro E, Levchuk I, Rueda-Marquez JJ, Homola T, Morcigo MA, Vahala R, Manzano M. Inactivation of simulated aquaculture stream bacteria at low temperature using advanced UVA-and solar-based oxidation methods. *Sol. Energy*. 2021; 227: 477-489.
13. Borde P, Elmusharaf K, McGuigan KG, Keogh MB. Community challenges when using large plastic bottles for solar energy disinfection of water (SODIS). *BMC Public Health*. 2016; 16 (1): 931.
14. McGuigan KG, Conroy RM, Mosler H-J, du Preez M, Ubomba-Jaswa E, Fernandez-Ibáñez P. Solar water disinfection (SODIS): a review from bench-top to roof-top. *J. Hazard. Mater*. 2012; 235-236: 29-46. doi: 10.1016/j.jhazmat.2012.07.053
15. Gutierrez-Alfaro S, Acevedo A, Figueredo M, Saladin M, Manzano MA. Accelerating the process of solar disinfection (SODIS) by using polymer bags. *J Chem Technol Biotechnol*. 2017; 92 (2): 298-304.
16. Lawrie K, Mills A, Figueredo-Fernandez M, Gutierrez-Alfaro S, Manzano M, Saladin M. UV dosimetry for solar water disinfection (SODIS) carried out in different plastic bottles and bags. *Sensors Actuators B Chem*. 2015; 208: 608-

- 615.
17. Danwittayakul S, Songngam S., Fhulua T, Muangkasem P, Sukkasi S. Safety and durability of low-density polyethylene bags in solar water disinfection applications. *Environ. Technol.* 2017; 38 (16): 1987-1996.
 18. Juvakoski A, Singhal G, Manzano MA, Moricigo MA, Vahala R, Levchuk I. Solar disinfection — An appropriate water treatment method to inactivate faecal bacteria in cold climates. *Science of The Total Environment.* 2022; 827: 154086. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.154086
 19. World Health Organization (WHO) Evaluating household water treatment options: health-based targets and microbiological performance specifications. 2011. Available at: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44693>.
 20. Lindenauer KG, Darby JL. Ultraviolet disinfection of wastewater: effect of dose on subsequent photoreactivation. *Water Res.* 1994; 28 (4): 805-817.
 21. Geeraerd AH, Valdramidis VP, Van Impe JF. GlnaFit, a freeware tool to assess non-log-linear microbial survivor curves. *Int J Food Microbiol* 2005; 102 (1): 95-105. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2004.11.038.
 22. Rommozzi E, Giannakis S, Giovannetti R, Vione D, Pulgarin C. Detrimental vs. Beneficial influence of ions during solar (SODIS) and photo-Fenton disinfection of *E. coli* in water: (Bi) carbonate, chloride, nitrate and nitrite effects. *Appl Catal. B Environ.* 2020; 270: 118877. <https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118877>
 23. Gutierrez-Alfaro S, Acevedo A, Rodriguez J, Carpio EA, Manzano MA. Solar photocatalytic water disinfection of *Escherichia coli*, *Enterococcus* spp. and *Clostridium perfringens* using different low-cost devices. *J Chem Technol Biotechnol.* 2016; 91 (7): 2026-2037.
 24. Jones P.G., VanBogelen R.A., Neidhardt F.C. Induction of proteins in response to low temperature in *Escherichia coli*. *J. Bacteriol.* 1987. V. 169 (5). P. 2092-2095.
 25. Levchuk I, Homola T, Moreno-Andres J, Rueda-Marquez JJ, Dzik P, Moricigo MA et al. Solar photocatalytic disinfection using ink-jet printed composite $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ thin films on flexible substrate: applicability to drinking and marine water. *Sol Energy.* 2019; 191: 518-529.
 26. Gomes AI, Vilar VJ, Boaventura RA. Synthetic and natural waters disinfection using natural solar radiation in a pilot plant with CPCs. *Catal Today.* 2009; 144 (1-2): 55-61.
 27. Figueredo-Fernandez M, Gutierrez-Alfaro S, Acevedo-Merino A, Manzano MA. Estimating lethal dose of solar radiation for *Enterococcus* inactivation through radiation reaching the water layer. Application to solar water disinfection (SODIS). *Sol Energy.* 2017; 158: 303-310.
 28. van den Berghe E, de Winter T, de Vuyst L. Enterocin production by *Enterococcus faecium* FAIR-E 406 is characterised by a temperature- and pH-dependent switch-off mechanism when growth is limited due to nutrient depletion. *Int J Food Microbiol.* 2006; 107 (2): 159-170.
 29. Rozen Y, Belkin S. Survival of enteric bacteria in seawater. *FEMS Microbiol. Rev.* 2001; 25 (5): 513-529.
 30. Lessard EJ, Sieburth JM. Survival of natural sewage populations of enteric bacteria in diffusion and batch chambers in the marine environment. *Appl Environ Microbiol.* 1983; 45 (3): 950-959.
 31. Thammavongs B, Corroler D, Panoff J-M, Auf-ray Y, Boutibonnes P. Physiological response of *Enterococcus faecalis* JH2-2 to cold shock: growth at low temperatures and freezing/thawing challenge. *Lett Appl Microbiol.* 1996; 23 (6): 398-402.
 32. Levchuk I, Kralova M, Rueda-Marquez JJ, Moreno-Andres J, Gutierrez-Alfaro S, Dzik P. et al. Antimicrobial activity of printed composite $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ and $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2/\text{Au}$ thin films under UVA-LED and natural solar radiation. *Appl Catal B Environ.* 2018; 239: 609-618.
 33. Zenoff VF, Siceriz F, Farias ME. Diverse responses to UV-B radiation and repair mechanisms of bacteria isolated from high-altitude aquatic environments. *Appl Environ Microbiol.* 2006; 72 (12): 7857-7863.
 34. Santos AL, Oliveira V, Baptista I, Henriques I, Gomes NCM, Almeida A et al. Wavelength dependence of biological damage induced by UV radiation on bacteria. *Arch Microbiol.* 2013; 195 (1): 63-74.
 35. Ubomba-Jaswa E, Navntoft C, Inmaculada Polo-Lopez M, Fernandez-Ibanez P, McGuigan KG. Solar disinfection of drinking water (SODIS): an investigation of the effect of UV-A dose on inactivation efficiency. *Photochem. Photobiol. Sci.* 2009; 8 (5): 587-595.
 36. Keogh MB, Castro-Alferez M, Polo-Lopez MI, Fernandez Calderero I, Al-Eryani YA, Joseph-Titus C. et al. Capability of 19-L polycarbonate plastic water cooler containers for efficient solar water disinfection (SODIS): field case studies in India, Bahrain and Spain. *Sol Energy.* 2015; 116: 1-11.

*Вперше надійшла до редакції 27.09.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 615.277.3.099.616.8

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539193>

НЕЙРОТОКСИЧНІСТЬ, ІНДУКОВАНА ЗАСТОСУВАННЯМ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПЛАТИНИ ТА ТАКСАНІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Кулинич Г.Б.

Івано-Франківський національний медичний університет

e-mail: gkulynych@ifnmu.edu.ua

NEUROTOXICITY INDUCED BY PLATINUM AND TAXANE CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS ADMINISTRATION (A REVIEW)

Kulynych G.B.

Ivano-Frankivsk National Medical University

Summary/Резюме

Chemotherapeutic drugs are widely used in the clinic as the mainstay of cancer treatment. These drugs are notorious for causing many serious side effects that significantly reduce cancer treatment efficacy and patients' life quality. The aim of the study was to summarize the data of modern scientific literature concerning the peculiarities of neurotoxicity development resulting due to chemotherapeutic drugs use, its pathogenetic mechanisms and the main directions of pathogenetically oriented correction of central and peripheral neuropathy. The direct different antitumor drugs impact on the structures of the central and peripheral nervous system was proved to have an expressed toxic nature. Existing scientific works focus exclusively on the pathophysiological mechanisms of toxicity induced by chemotherapeutic compounds, which, in the author's opinion, is a niche and a place for our subsequent studies aimed mainly at intracellular disorders evaluation in certain brain structures that determine definite types of functions. The author expresses confidence that pharmacological prevention of probable central complications and pharmacological correction of established central dysfunctions that have developed after chemotherapeutic drugs administration should be scientifically and methodologically reasonable, built on a clear understanding of pathophysiological mechanisms of each specific case of neurotoxicity.

Key words: *chemotherapeutic drugs, cis-platinum, paclitaxel, neurotoxicity, pathogenetic mechanisms of neurotoxicity induced by chemotherapeutic drugs*

Хіміотерапевтичні препарати широко використовуються в клініці в якості основного засобу лікування раку. Ці препарати сумно відомі тим, що викликають багато серйозних побічних ефектів, які значно знижують ефективність лікування раку та якість життя пацієнтів. Метою роботи було узагальнення даних сучасної наукової літератури стосовно особливостей розвитку нейротоксичності, яка виникла внаслідок застосування хіміотерапевтичних препаратів, її патогенетичних механізмів та основних напрямків патогенетично обґрунтованої корекції центральної та периферичної нейропатії. Доведено, що прямий вплив різних протипухлинних препаратів на структури центральної та периферичної нервової системи має виражений токсичний характер. Найвні наукові роботи зосереджуються виключно на патофізіологічних механізмах ініційованої хіміотерапевтичними сполуками токсичності, що, за думкою автора, є нішою та місцем наших послідуючих досліджень, спрямованих переважно на визначенні внутрішньоклітинних розладів в окремих структурах головного мозку, які детер-

мінують певні типи функцій. Автор висловлює впевненість в тому, що науково та методологічно виправданою має бути фармакологічна профілактика ймовірних центральних ускладнень та фармакологічна корекція сформованих центральних дисфункцій, які розвинулися внаслідок застосування хіміотерапевтичних препаратів, побудовані на підставі чіткого розуміння патофізіологічних механізмів кожного конкретного випадку нейротоксичності.

Ключові слова: хіміотерапевтичні препарати, цис-платина, паклітаксел, нейротоксичність, патогенетичні механізми нейротоксичності, сприченної застосуванням хіміотерапевтичних препаратів

З часів перших клінічних випробувань, проведених після Другої світової війни, хіміотерапевтичні препарати широко використовуються в клініці в якості основного засобу лікування раку як окремо, так і як допоміжна терапія до та після операції [1-10]. Незважаючи на те, що використання хіміотерапевтичних препаратів покращило виживаність хворих на рак, ці препарати сумно відомі тим, що викликають багато серйозних побічних ефектів, які значно знижують ефективність лікування раку та якість життя пацієнтів [1, 4-6, 10, 11]. Побічні ефекти хіміотерапії часто призводять до необхідності модифікації доз хіміопрепаратів, відстрочення чергових циклів, а іноді і до повного припинення лікування [11].

Класичні протипухлинні препарати (препарати на основі платини (оксаліплатин, цисплатин, карбоплатин), таксани (паклітаксел, доцетаксел), алкалоїди барвінку (вінкристин, вінбластин), інгібітори протеасом і аналоги талідоміду тощо) є цитотоксичними та діють на різні фази клітинного циклу, отже, пригнічують поділ ракових клітин. Але при цьому вони мають виражені побічні ефекти, особливо в клітинах, що швидко діляться, наприклад, у клітинах кісткового мозку або слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Незважаючи на те, що нейрони не є клітинами, що швидко діляться, протиракові препарати можуть діяти на них, викликаючи первинну та опосередковану нейротоксичність [12].

Метою роботи було узагальнення даних сучасної наукової літератури стосовно особливостей розвитку нейротоксичності, яка виникла внаслідок застосу-

вання хіміотерапевтичних препаратів, її патогенетичних механізмів та основних напрямків патогенетично обґрунтованої корекції центральної та периферичної нейропатії.

Матеріали і методи дослідження

Пошук літературних джерел здійснювався за наступними ключовими словами: хіміотерапія, хіміотерапевтичні препарати, ускладнення, нейротоксичність, патогенетичні механізми нейротоксичності, сприченної застосуванням хіміотерапевтичних препаратів, препарати платини, таксани, алкалоїди барвінку.

Літературний пошук виконано в п'ять етапів. Завданням першого етапу було пошук літературних джерел (переважно оглядового характеру), в яких містилися дані стосовно особливостей та причин формування небажаних токсичних ефектів та ускладнень протягом курсового призначення хіміотерапевтичних препаратів. Завданням другого етапу було пошук літературних джерел (переважно оглядового характеру), в яких містилися дані стосовно особливостей формування нейротоксичності в разі призначення хіміотерапевтичних препаратів, а також її патогенетичних механізмів. Завданням третього етапу було пошук літературних джерел, в яких містилися дані стосовно етіопатофізіологічних особливостей периферичної нейротоксичності після призначення хіміотерапевтичних препаратів. Завданням четвертого етапу було пошук літературних джерел, в яких містилися дані стосовно етіопатофізіологічних особливостей порушень функціонування нервової системи центрального ґенезу, які виявилися наслідком нейротоксичності

після призначення хіміотерапевтичних препаратів. Завданням останнього етапу було пошук літературних джерел з детальним описом особливостей та етіопатофізіологічних механізмів нейротоксичності центрального та периферичного ґенезу, які є наслідком застосування препаратів платини (переважно цис-платини) та таксанів (переважно пакслітакселу).

Підбір наукових публікацій було здійснено за базами даних National Library of Medicine (National Center for Biotechnology Information) - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>, Researchgate - <https://www.researchgate.net/>, бібліотеки Спрингер (Springer Nature Link) - <https://link.springer.com/>, бібліотеки Елзевір (Elsevier Clinical Key) - <https://www.clinicalkey.com/#!/>, бібліотеки Дюк (Scholars@Duke research discovery system) - <https://scholars.duke.edu/>, бібліотеки Dovepress (Dovepress Taylor & Francis Group) - <https://www.dovepress.com/>, бібліотеки Google Академія (Google Scholar) - <https://scholar.google.com/> та інших, у яких можливо було знайти резюме, огляди та повнотекстові статті експериментальної та клінічної спрямованості по вказаним вище ключовим словам.

Результати дослідження та їх обговорення.

1. Патолофізіологічні механізми спричиненої хіміотерапевтичним препаратами нейротоксичності

Нейротоксичність, а особливо периферична нейропатія, спричинена хіміотерапією (ПНСХ), є одним із специфічних системних ускладнень хіміотерапії, що зачіпають як якість життя онкологічних хворих, так і можливість проведення життєво важливого протипухлинного лікування [13]. Вона потенційно може спричинити зменшення дози хіміотерапії та/або дострокове її припинення [14]. Загальна частота ПНСХ оцінюється приблизно в 38% у пацієнтів, які отримували декілька препаратів [15], хоча цей відсоток змінюється залежно від схем хіміотерапії, її тривалості та методів оцінки [16, 17]. Частіше за все лікарі-онкологи застосо-

вують наступні комбінації хіміотерапевтичних препаратів за участю препаратів платини, алкалоїдів барвінку, бортезомібу та/або таксанів [18, 19].

Незважаючи на різні патогенетичні механізми формування токсичності вказаних вище сполук, є кілька відмінних особливостей ПНСХ, які допомагають відрізнити її від інших нейропатій [20]. Більшість хіміотерапевтичних препаратів, які спричиняють розвиток ПНСХ, клінічно формують симетричні та дистальні полінейропатії за типом «рукавичок і панчох» [19]. Подібна нейропатія переважно складається з сенсорних симптомів і залежить від дози хіміотерапевтичного препарату [17, 20]. Пошкодження сенсорних аксонів зі зниженою амплітудою потенціалів дії сенсорних нервів є загальним явищем при дослідженнях нервової провідності [21]. І, навпаки, функціонування моторних нервів стабільно залишається незмінним під час лікування більшістю нейротоксичних агентів [21].

У міру продовження хіміотерапії вказані вище симптоми поступово погіршуються без покращення клінічного стану хворих в інтервалах між курсами лікування. При розвитку периферичної нейропатії, спричиненої оксаліплатином, вона є частково зворотною приблизно у 80% пацієнтів і повністю зникає у 40% хворих через 6-8 місяців після припинення лікування. Однак ознаки та симптоми можуть продовжувати розвиватися та прогресувати протягом наступних 2-6 місяців після її припинення – таке явище відоме як «інерційність» [21]. Паклітаксел-індукована периферична нейропатія також покращується у більшості пацієнтів протягом декількох місяців після припинення лікування, але для частини для пацієнтів продовжує залишатися помітною довгостроковою проблемою [21, 27].

Окремі хіміотерапевтичні засоби, що індукують невротатію, такі як таксани та оксаліплатин, додатково до ПНСХ, ініціюють синдром гострої нейропатії. Гостра нейротоксичність, спричинена препаратами платини (на прикладі оксаліплатини),

характеризується широким спектром гострих моторних і сенсорних симптомів, які виникають протягом кількох годин або днів після інфузії [28-30]. Означені симптоми включають чутливість до дотику до холодних предметів, дискомфорт під час ковтання холодної рідини, дискомфорт у горлі та м'язові судоми. Пацієнти з вираженою формою гострої нейропатії мають підвищений ризик формування більш тяжкої хронічної периферичної нейропатії [18, 27].

Гостра нейропатія, спричинена паклітакселом, складається з гострого больового синдрому, який зазвичай розвивається протягом 1–3 діб після введення паклітакселу та переважно зникає протягом тижня [31]. Цей больовий комплекс традиційно називали різновидом артралгії/міалгії, при цьому відсутні достовірні дані, які підтверджують те, що цей больовий синдром виникає внаслідок патологічного процесу, пов'язаного з суглобами або м'язами [31, 32]. Ретельний клінічний огляд хворих та дані їхнього лабораторного обстеження свідчать на користь того, що подібна клінічна симптоматика, скоріше за все, є формою гострої нейропатії [31]. Цей синдром зустрічається у більшості пацієнтів і є більш помітним у тих, хто отримує вищі індивідуальні дози паклітакселу [31, 33].

Вкрай важливим є розуміння патофізіологічних механізмів ПНСХ. В цьому аспекті зауважимо, що нейротоксичність, спричинена хіміотерапією, може впливати на будь-який нейрон в організмі безпосередньо (пряма взаємодія з тілом клітини та його відростками) та опосередковано (шляхом пошкодження глії, через запалення та інші механізми) і, таким чином, може ініціювати багато різних симптомів, що впливають на якість життя пацієнтів, які проходять курси хіміотерапевтичного лікування. Оскільки патогенетичні механізми нейротоксичного впливу хіміотерапії на соматичну периферичну нервову систему, зокрема, в разі розвитку невропатичного болю, є добре відомими і ретельно дослідженими [11], варіан-

ти розвитку нейротоксичних впливів на центральну нервову (хемомозок) [2, 34, 35] та на кишкову нервову (ентеральна нейропатія) [36, 37] системи є менше дослідженими. Наприклад, механізми розвитку нудоти та блювоти (які є добре відомими та пов'язані з несприятливими ефектами багатьох протипухлинних препаратів) є незрозумілими [36], що свідчить про наші неостаточні розуміння патофізіологічних механізмів розвитку нейротоксичності, спричиненої прийомом хіміотерапевтичних препаратів.

Вплив хіміотерапевтичних засобів на нервову систему залежить від різних класів препаратів, залежно від їхніх фізичних, хімічних властивостей, а також від дозування [38].

2. Цис-платин спричинена нейротоксичність

В аспекті формування нейротоксичності нашу увагу привернули два класи хіміотерапевтичних препаратів та найчастіше вживані їхні представники – хіміотерапевтичні сполуки на основі платини (цис-платин) та таксани (паклітаксел).

Першим протипухлинним засобом групи препаратів платини був цисплатин, запатентований у 1978 році для лікування різних типів солідних пухлин. Однак через побічні ефекти та появу резистентності клітин сьогодні найчастіше в клініці використовуються карбоплатин та оксаліплатин (препарати платини, відповідно, другого та третього покоління) [39].

Платинові агенти вводяться внутрішньовенно та потрапляють у клітину шляхом пасивної дифузії, а також через активний транспорт [40]. Після потраплення всі платинові агенти стають водними, і, хоча вони взаємодіють з РНК і білками, основною їхньою мішенню є ДНК. Усі платинові агенти переважно зв'язуються з гуанозином і аденозином, утворюючи внутрішньоланцюгові та міжланцюгові зшивання. Це призводить до обмеження реплікації ДНК, транскрипції, зупинки клітинного циклу та запрограмованої смерті клітини [41].

Декілька досліджень показали, що хоча механізми дії цисплатину та карбоплатину подібні, відмінності спостерігаються для оксаліплатину, причому останній демонструє менше уражень ДНК платинацією з таким же цитотоксичним ефектом, як і цисплатин в еквімолярних концентраціях. Крім того, аддукти оксаліплатину більш об'ємні та гідрофобніші, ніж ті, що утворюються з цисплатину або карбоплатину. Той факт, що оксаліплатин є більш ефективним, ніж цисплатин, можна пояснити тим фактом, що аддукти ДНК-оксаліплатин є більш ефективними в інгібуванні синтезу ДНК і менш сприйнятливими до механізмів репарації клітини [42, 43]. Вважається, що механізми, що активують імунну систему, діють додатково до інгибування реплікації ДНК, хоча їх ще належить з'ясувати [44].

Оскільки препарати платини не перетинають ГЕБ, то основними мішенями сполук платини в ЦНС є дорсальні корінцеві ганглії, що приймають участь у соматичній та вісцеральній чутливості разом із *area postrema*, яка відповідає за акти нудоти та блювоти, кровопостачання яких відбувається фенестрованими капілярами [45]. Основний механізм розвитку нейротоксичності сполук платини пов'язаний головним чином зі сполуками, які утворюються в ядрах нейронів в разі метаболізму ДНК. Відновлення ДНК в такому разі за механізмом ексцизійної репарації нуклеотидів не відбувається у повному обсязі, через що порушуються процеси транскрипції рибосомної РНК.

Для нейронів дорсальних корінцевих гангліїв притаманною є висока метаболічна активність, тому відсутність синтезу рибосомальної РНК може мати летальні наслідки для цього типу клітин [46].

Сполуки платини також мають здатність зв'язуватися з мітохондріальною ДНК (мтДНК), яка не може бути відновлена, оскільки в мітохондріях немає систем відновлення ДНК, таким чином збільшуючи кількість активних форм кисню та ініціюючи окислювальний стрес [47]. Дослідження за умов *in vivo* та *in vitro*

висвітлили функціональні та морфологічні пошкодження в разі впливу платини – набряк мітохондрій та їхня вакуолізація з порушенням реплікації мтДНК і виробництва активних форм кисню [48].

Важливо при цьому враховувати те, що мітохондрії, які розташовані в аксонах нейронів периферичної нервової системи, ініціюють зміни аксонального транспорту – наведений механізм вважається провідним у розвитку невропатичного болю [49]. За думкою [50], додатковими механізмами периферичної нейропатії та дегенерації аксонів внаслідок застосування препаратів платини є зростання внутрішньоклітинних концентрацій іонів Ca^{2+} , локалізованих зазвичай в мітохондріях та ендоплазматичному ретикулуму, результатом чого є зміна збудливості нейронів і активація кальпаїну.

3. Нейротоксичність, спричинена хіміотерапевтичними препаратами групи таксанів

Назва таксанів походить від латинського слова тиса, оскільки вони містяться в цих рослинах. Паклітаксел був першим препаратом цієї групи, виділеним із кори стебла тихоокеанського тиса в 1960 році, хоча лише в 1994 році його було схвалено для використання в лікуванні раку яєчників [51].

Всі таксани, які застосовуються при хіміотерапії, схожі за хімічним складом і тому мають подібний механізм дії, який є доза-залежним. У високих концентраціях паклітаксел зв'язується з субодиноцею в-тубуліну, що сприяє полімеризації мікротрубочок. Утворення змінених мітотичних веретен перешкоджає мітозу, і клітини піддаються апоптозу. Відомо, що незначні концентрації паклітакселу не збільшують полімеризацію мікротрубочок, але стабілізують їх, блокуючи де полімеризацію – в такий спосіб неможливо досягти анафази і знову активується внутрішньоклітинний механізм розвитку апоптозу [52].

Нейропатія, спричинена таксанами, здебільшого вражає сенсорні волокна малого діаметра, викликаючи зміну про-

пріоцепції та парестезії, дизестезії та оніміння в ділянці «рукавички-панчохи». Відповідно, лікування паклітакселом пов'язане зі зниженням потенціалу дії сенсорного нерва та зі зниженням швидкості нервової провідності [53]. Рідше виникає моторна та вегетативна дисфункція [54, 55].

Доведено, що аксони сенсорних нейронів мають високу активність у ретроградному та антероградному транспорті різних молекул, що необхідно для їхнього виживання та залежить від мікротрубочок [56]. Зміни структури мікротрубочок, ініційовані таксанами, можуть порушити аксональний транспорт і, отже, викликати дегенерацію дистальних нервових сегментів [57, 58]. Однак, існують суперечливі моменти, оскільки за умов *in vitro* з використанням мікрофлюїдних камер виявлено, що дистальна частина аксона вибірково чутлива до паклітакселу [59]. Це узгоджується з висновком стосовно того, що низькі дози вінкристину були токсичними для дистальної частини аксона, але не для середньої області [60]. Таким чином, вибіркова вразливість дистального аксона може бути спільною для фармакологічних препаратів, націлених на мікротрубочки, що спричиняє демієлінізацію аксонів і втрату внутрішньо-епідермальних нервових волокон у шкірі задньої лапи гризунів [61-63].

Ці положення підтверджуються тим, що індуковане таксанами пошкодження мітохондрій є більш інтенсивним у дистальних аксонах порівняно з проксимальними [62, 64].

Цікаво, що хоча паклітаксел не спричиняє прямого пошкодження мітохондріальної ДНК, саме мітохондрії вважаються потенційними медіаторами паклітаксел-індукованої токсичності, зважаючи на виявлені набряклі та вакуолізовані мітохондрії в мієлінізованих і немієлінізованих сенсорних нервах. Логічно припустити, що зміни в мітохондріях сприяють формуванню паклітаксел-індукованому болю [14, 65].

Крім того, пов'язана з введенням

таксанів патологія мітохондрій спричиняє окислювальний стрес і продукцію активних радикалів кисню, що активізує та прискорює процеси апоптозу, деструкцію внутрішньоклітинних утворень та демієлінізацію. Як і в разі введення препаратів платини, патофізіологічні механізми таксан-індукованої токсичності включають до себе патологію мітохондрій, наслідком чого є витік з них та ендоплазматичного ретикулуму іонів Ca^{2+} , викликаючи дегенерацію аксона та апоптоз клітин дорсальних корінцевих гангліїв [65, 66].

Розвиток нейрозапалення також є одним з патофізіологічних механізмів формування паклітаксел-індукованої нейротоксичності [67-69]. Доведено, що введення паклітакселу посилює регуляцію CXCL1 залежно від часу в мієлінізованих волокнах типів А і С, але не в поруч розташованих гліальних клітинах, а інтра-текальна ін'єкція нейтралізуючих антитіл проти CX3CL1 або CX3CR1 і макрофагального токсину значно зменшує макрофагальну інфільтрацію та відстрочену паклітаксел-індуковану гіперчутливість [70].

Інгібітор ядерного фактора κB (NF- κB) значно зменшив паклітаксел-індуковану регуляцію білків CX3CL1 і механічну аллодінію [71].

Все більше доказів накопичується про важливий нейрозапальний внесок у розвиток периферичної нейропатії та структурних пошкоджень, спричинених прямим механізмом дії протипухлинних засобів [11, 68]. Хоча участь імунної системи була більш детально вивчена при нейропатії, спричиненій паклітакселом, попереднє дослідження продемонструвало, що одноразове введення оксаліплатину підвищувало рівні хемокіну CCL2 та його рецептора CCR2 одночасно по мірі розвитку механічної гіперчутливості. При цьому завчасна обробка антитілом CCL2 передбачувало запобігала розвитку аллодінії [72].

Показано, що хемокін, CX3CL1, активується в нейронах дорсальних корінцевих гангліїв і ініціює термічну гіпералгію та збільшенню кількості потенціалів

дії в дрібних нейронах дорсальних корінцевих гангліїв за умов хронічної нейропатії, індукованої оксаліплатином. Збільшення CX3CL1 опосередковувалося через шляхи NF-κB [73]. Крім того, було показано, що хемокін, CXCL12, активується після тривалого введення оксаліплатину та сприяє механічній і термічній гіперчутливості через TNF-б/IL-1в-залежний шлях STAT3.

Перелічені вище молекулярні механізми пов'язані з ланцюговими патофізіологічними запальними реакціями, що доводить патофізіологічну замученість нейрозапалення до розвитку нейротоксичності, ініційованої препаратами платини.

Важливо відзначити, що порівняно з ЦНС периферична нервова система є незахищеною структурою, подібно до гематоенцефалічного бар'єру [74], і тому прямі токсичні ефекти протипухлинних препаратів на периферичні нейрони є вираженими. Подібні впливи разом із опосередкованими ефектами, які виникають в організмі головним чином через запальні реакції, призводять до розвитку індукованої хіміотерапією периферичної нейропатії.

Знання того, як ці агенти взаємодіють з нервовою системою, має вирішальне значення для розробки ліків, які можуть захистити від периферичної нейропатії.

Хоча нейропатичні симптоми, викликані різними хіміотерапевтичними засобами, класично пов'язані з механізмом їх дії, що лежить в основі їх антипроліферативного ефекту, з'явилися нові докази ймовірного патофізіологічного «внеску» інших механізмів, результатом яких є пошкодження мітохондрій, дисфункція та вивільнення різних прозапальних цитокінів та ін. [12, 62, 75-78].

Висновки

Ми вважаємо актуальним, важливим та цілком справедливим акцентувати увагу на наступних трьох позиціях.

Аналізуючи вищенаведений масив інформації, зрозуміло, що прямий вплив різних протипухлинних препаратів на

структури центральної та периферичної нервової системи, додатково до їхньої здатності гальмувати синтез ДНК і таким чином інгибувати неконтрольований поділ клітин, має виражений токсичний характер, що висвітлено в багатьох експериментальних дослідженнях та клінічних спостереженнях [46, 79-83]. Для зменшення та/або уникнення проявів нейротоксичності фахівці радять зменшувати дозування хіміотерапевтичних препаратів та/або застосувати їх у комплексі, наприклад, частими є схеми хіміотерапевтичного лікування у вигляді сумісного введення таксанів з препаратами платини другого-третього покоління [11]. В наявній сучасній науковій літературі є обмаль інформації стосовно функціональних розладів за умов центральної нейротоксичності, індукованої застосуванням хіміотерапевтичних препаратів, - йдеться переважно про периферичні функціональні розлади переважно у вигляді сенсо-моторних дисфункцій. Відсутні системні дослідження та клінічні спостереження, спрямовані на з'ясування особливостей дисфункцій центральної (кортикальної або субкортикальної) локалізації. І це наш перший проміжний висновок.

В якості довготривалої та дотепер існуючої суперечки між «функціоналістами» та представниками морфологічних відзначу, що в разі незначної наявності наукової інформації стосовно функціональних розладів центрального генезу при застосуванні хіміотерапевтичних препаратів, а саме, пакслітакселу та цис-платини, дані наукових досліджень, які надавали би патоморфологічні особливості вказаних вище процесів, цілком відсутні. Наявні наукові літературні джерела зосереджуються виключно на патофізіологічних механізмах ініційованої хіміотерапевтичними сполуками токсичності, що, на наш погляд, є нішою та місцем наших послідовних досліджень, спрямованих переважно на визначенні внутрішньоклітинних розладів в окремих структурах головного мозку, які детермінують певні типи функцій. Відзначене ми формулює-

мо в якості другого проміжного висновку.

I, по-третє. Складається стійке враження, що клініцисти навмання намагаються відкорегувати складну ситуацію, яка стосується ініційованої хіміотерапевтичними сполуками нейротоксичності, рівно як і кардіо-, нефрон- та інших різновидів токсичного впливу хіміотерапевтичних препаратів. Йдеться переважно про вибір оптимальної дози [84, 85], але при цьому дозування хіміотерапевтичних сполук зменшується, що суттєво знижує ефективність безпосереднього хіміотерапевтичного впливу. Окремі фахівці наголошують про доцільність комплексного застосування хіміотерапевтичних сполук [12, 78, 86], але з позицій фармакодинаміки складним завданням є оптимальний підбір складових частин хіміотерапевтичної схеми. Ми при цьому не беремо до уваги те, що в такому разі невідомим є реакція імунної системи пацієнтів у відповідь на подібний хіміотерапевтичний вплив, який має бути тривалим [44].

На наш погляд, науково та методологічно виправданою має бути фармакологічна профілактика ймовірних центральних ускладнень та фармакологічна корекція сформованих центральних дисфункцій, які розвинулися, побудовані на підставі чіткого розуміння патофізіологічних механізмів кожного конкретного випадку нейротоксичності.

Розуміння механізмів нейротоксичності, спричиненої хіміотерапією, має вирішальне значення для розробки ліків, які можуть захистити нервову систему, зменшити симптоми, які відчувають мільйони пацієнтів, і покращити результат лікування та якість життя пацієнтів.

Є дані стосовно певної ефективності антиоксидантних сполук при вживанні хіміотерапевтичних препаратів [47, 65, 66, 87]. Вище були наведені результати експериментальних та клініко-лабораторних методів дослідження, які переконливо довели залучення процесів нейрозапалення до механізмів ініційованої хіміотерапевтичними сполуками нейротоксич-

ності [11, 67-69]. Морфологічних доказів ефективності методів профілактики та/або фармакокорекції ми не зустріли а науковій літературі, що на наш погляд, з одного боку, є зрозумілим при наявності високорезольюційних МРТ- та КТ-методів діагностики, а, з іншого боку, унеможливорює підвести наукове обґрунтування під доцільність вибору окремої найбільш ефективності схеми фармакокорекції або профілактики ймовірних ускладнень перед початком курсу хіміотерапії.

Саме тому нам видається перспективним вивчення впливу самостійного та сумісного введення пакслітакселу та цисплатини на внутрішньоклітинну структуру різних утворень периферичного та центрального відділів нервової системи, а також дослідження внутрішньоклітинних змін за умов введення антиоксидантних та протизапальних сполук в профілактичній та терапевтичній схемах.

References/Література

1. Abalo R, Uranga JA, Perez-Garcia I, de Andres R, Giryn R, Vera G. et al. May Cannabinoids Prevent the Development of Chemotherapy-Induced Diarrhea and Intestinal Mucositis? Experimental Study in the Rat. *Neurogastroenterol Motil.* 2017; 29(3). doi:10.1111/nmo.12952
2. Argyriou AA, Assimakopoulos K, Iconomou G, Giannakopoulou F, Kalofonos HP. Either called "chemobrain" or "chemofog," the Long-Term Chemotherapy-Induced Cognitive Decline in Cancer Survivors Is Real. *J Pain Symptom Manage.* 2011; 41: 126–139. doi:10.1016/j.jpainsymman.2010.04.021
3. Banach M, Juranek JK, Zygulska AL. Chemotherapy-induced Neuropathies-A Growing Problem for Patients and Health Care Providers. *Brain Behav.* 2017; 7(1): e00558. doi:10.1002/brb3.558
4. Bechakra M, Nieuwenhoff MD, van Rosmalen J, Groeneveld GJ, Scheltens-de Boer M, Sonneveld P. et al. Clinical, Electrophysiological, and Cutaneous Innervation Changes in Patients with Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy Reveal Insight into Mechanisms of Neuropathic Pain. *Mol Pain.* 2018; 14: 1744806918797042. doi:10.1177/1744806918797042
5. Belsky JA, Wolf K, Setty BA. A Case of Resolved Vincristine-Induced Constipation Following Osteopathic Medicine in a Patient with Infantile Fibrosarcoma. *J Am Osteopath Assoc.* 2020;

- 120: 691–695. doi:10.7556/jaoa2020.102
6. Bobylev I, Joshi AR, Barham M, Ritter C, Neiss WF, Hike A et al. Paclitaxel Inhibits mRNA Transport in Axons. *Neurobiol Dis.* 2015; 82: 321–331. doi:10.1016/j.nbd.2015.07.006
 7. Boehmerle W, Huehnchen P, Peruzzaro S, Balkaya M, Endres M. Electrophysiological, Behavioral and Histological Characterization of Paclitaxel, Cisplatin, Vincristine and Bortezomib-Induced Neuropathy in C57Bl/6 Mice. *Sci Rep.* 2014; 4: 6370. doi:10.1038/srep06370
 8. Branca JJV, Maresca M, Morucci G, Becatti M, Paternostro F, Gulisano M. et al. Oxaliplatin-induced Blood Brain Barrier Loosening: a New point of View on Chemotherapy-Induced Neurotoxicity. *Oncotarget.* 2018; 9: 23426–23438. doi: 10.18632/oncotarget.25193
 9. Brandolini L, D'angelo M, Antonosante A, Allegretti M, Cimini A. Chemokine Signaling in Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain. *Int J Mol Sci.* 2019; 20. doi:10.3390/ijms20122904
 10. Briani C, Zara G, Rondinone R, Della Libera S, Ermani M, Ruggero S. et al. Thalidomide Neurotoxicity: Prospective Study in Patients with Lupus Erythematosus. *Neurology.* 2004; 62: 2288–2290. doi: 10.1212/01.wnl.0000130499.91775.2c
 11. Was H, Borkowska A, Bagues A, Tu L, Liu JYH, Lu Z et al. Mechanisms of Chemotherapy-Induced Neurotoxicity. *Front Pharmacol.* 2022; 13: 750507. doi: 10.3389/fphar.2022.750507
 12. Zajńczowska R, Kocot-Kkpska M, Leppert W, Wrzosek A, Mika J, Wordliczek J. Mechanisms of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. *Int J Mol Sci.* 2019; 20: 1451. doi:10.3390/ijms20061451
 13. Hershman DL, Weimer LH, Wang A. Association between patient reported outcomes and quantitative sensory tests for measuring long-term neurotoxicity in breast cancer survivors treated with adjuvant paclitaxel chemotherapy. *Breast Cancer Res Treat.* 2011; 125: 767–774.
 14. Staff NP, Grisold A, Grisold W, Windebank AJ. Chemotherapy-induced Peripheral Neuropathy: A Current Review. *Ann Neurol.* 2017; 81: 772–781. doi: 10.1002/ana.24951
 15. Cavaletti G, Zanna C. Current status and future prospects for the treatment of chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity. *Eur J Cancer.* 2002; 38: 1832–1837.
 16. Cavaletti G, Frigeni B, Lanzani F. Chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity assessment: A critical revision of the currently available tools. *Eur J Cancer.* 2010; 46: 479–494.
 17. Cavaletti G, Cornblath DR, Merkies IS. The Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Outcome Measures Standardization study: From consensus to the first validity and reliability findings. *Ann Oncol.* 2013; 24: 454–462.
 18. Hershman DL, Lacchetti CV, Dworkin RH, Lavoie Smith EM, Bleeker J, Cavaletti G et al. Prevention and Management of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy in Survivors of Adult Cancers: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. *J Clin Oncol.* 2014; 32(18): 1941–1967
 19. Pachman DR, Barton DL, Watson JC. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: Prevention and treatment. *Clin Pharmacol Ther.* 2011; 90: 377–387
 20. Stubblefield MD, Burstein HJ, Burton AW. NCCN task force report: Management of neuropathy in cancer. *J Natl Compr Cancer Netw.* 2009; 7 (Suppl 5): 1–26.
 21. Argyriou AA, Bruna J, Marmiroli P. Chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity (CIPN): an update. *Crit Rev Oncol Hematol.* 2012; 82: 51–77.
 22. Scripture CD, Figg WD, Sparreboom A. Peripheral neuropathy induced by paclitaxel: recent insights and future perspectives. *Curr Neuropharmacol.* 2006; 4: 165–172.
 23. Tanabe Y, Hashimoto K, Shimizu C. Paclitaxel-induced peripheral neuropathy in patients receiving adjuvant chemotherapy for breast cancer. *Int J Clin Oncol.* 2013; 18: 132–138.
 24. Gamelin EGL, Bossi L, Quasthoff S. Clinical aspects and molecular basis of oxaliplatin neurotoxicity: Current management and development of preventive measures. *Semin Oncol.* 2002; 29 (Suppl 15): 21–33.
 25. Grothey A, Nikcevich DA, Sloan JA. Intravenous calcium and magnesium for oxaliplatin-induced sensory neurotoxicity in adjuvant colon cancer: NCCTG N04C7. *J Clin Oncol.* 2011; 29: 421–427.
 26. Park SB, Lin CS, Krishnan AV. Utilizing natural activity to dissect the pathophysiology of acute oxaliplatin-induced neuropathy. *Exper Neurol.* 2011; 227: 120–127.
 27. Velasco R, Bruna J, Briani C, Argyriou AA, Cavaletti G, Alberti P. et al. Early predictors of oxaliplatin-induced cumulative neuropathy in colorectal cancer patients. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2014; 85(4): 392–398. doi: 10.1136/jnnp-2013-305334.
 28. Bogliun GML, Marzola M, Miceli MD. Neurotoxicity of cisplatin - reduced glutathione in the first-line treatment of advanced ovarian cancer. *Int J Gynecol Cancer.* 1996; 6: 415–419.
 29. Loven D, Levavi H, Sabach G. Long-term glutamate supplementation failed to protect against peripheral neurotoxicity of paclitaxel. *Eur J Cancer Care.* 2009; 18: 78–83.
 30. Schmidinger M, Budinsky AC, Wenzel C. Glutathione in the prevention of cisplatin induced toxicities. A prospectively randomized pilot trial

- in patients with head and neck cancer and non small cell lung cancer. *Wiener Klinische Wochenschrift*. 2000; 112: 617-623.
31. Loprinzi CL, Reeves BN, Dakhil SR. Natural history of paclitaxel-associated acute pain syndrome: Prospective cohort study NCCTG N08C1. *J Clin Oncol*. 2011; 29: 1472-1478.
32. Loprinzi CL, Maddocks-Christianson K, Wolf SL. The paclitaxel acute pain syndrome: Sensitization of nociceptors as the putative mechanism. *Cancer J*. 2007; 13: 399-403.
33. Reeves BN, Dakhil SR, Sloan JA. Further data supporting that paclitaxel-associated acute pain syndrome is associated with development of peripheral neuropathy: North Central Cancer Treatment Group trial N08C1. *Cancer*. 2012; 118: 5171-5178.
34. Bompaire F, Durand T, Luger-Hardy I, Psimaras D, Ricard D. Chemotherapy-related Cognitive Impairment or “chemobrain”: Concept and State of Art. *Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil*. 2017; 15: 89-98. doi:10.1684/prv.2017.0659
35. Fahim A, Rehman Z, Bhatti MF, Virk N, Ali A, Rashid A et al. The Route to “Chemobrain” - Computational Probing of Neuronal LTP Pathway. *Sci Rep*. 2019; 9: 9630. doi:10.1038/s41598-019-45883-9
36. Bon-Frauches AC, Boesmans W. The Enteric Nervous System: the Hub in a star Network. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2020; 17: 717-718. doi: 10.1038/s41575-020-00377-2
37. Escalante J, McQuade RM, Stojanovska V, Nurgali K. Impact of Chemotherapy on Gastrointestinal Functions and the Enteric Nervous System. *Maturitas*. 2017; 105: 23-29. doi:10.1016/j.maturitas.2017.04.021
38. Banach M, Juranek JK, Zygulska AL. Chemotherapy-induced Neuropathies-A Growing Problem for Patients and Health Care Providers. *Brain Behav*. 2017; 7(1): e00558. doi:10.1002/brb3.558
39. Fischer J, Robin Ganellin C. *Analogue-based Drug Discovery*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2006: 575.
40. Johnston KD, Lu Z, Rudd JA. Looking beyond 5-HT(3) Receptors: a Review of the Wider Role of Serotonin in the Pharmacology of Nausea and Vomiting. *Eur J Pharmacol*. 2014; 722: 13-25. doi:10.1016/j.ejphar.2013.10.014
41. Rabik CA, Dolan ME. Molecular Mechanisms of Resistance and Toxicity Associated with Platinating Agents. *Cancer Treat. Rev*. 2007; 33: 9-23. doi: 10.1016/j.ctrv.2006.09.006
42. Dilruba S, Kalayda GV. Platinum-based Drugs: Past, Present and Future. *Cancer Chemother Pharmacol*. 2016; 77: 1103-1124. doi:10.1007/s00280-016-2976-z
43. Schoch S, Gajewski S, Rothfur J, Hartwig A, Kuberle B. Comparative Study of the Mode of Action of Clinically Approved Platinum-Based Chemotherapeutics. *Int J Mol Sci*. 2020; 21: 1-20. doi:10.3390/ijms21186928
44. De Biasi AR, Villena-Vargas J, Adusumilli PS. Cisplatin-induced Antitumor Immunomodulation: A Review of Preclinical and Clinical Evidence. *Clin Cancer Res*. 2014; 20: 5384-5391. doi:10.1158/1078-0432.CCR-14-1298
45. Percie du Sert N, Rudd JA, Moss R, Andrews PL. The Delayed Phase of Cisplatin-Induced Emesis Is Mediated by the Area Postrema and Not the Abdominal Visceral Innervation in the Ferret. *Neurosci Lett*. 2009; 465: 16-20. doi: 10.1016/j.neulet.2009.08.075
46. Dzagnidze A, Katsarava Z, Makhalova J, Liedert B, Yoon MS, Kaube H. et al. Repair Capacity for Platinum-DNA Adducts Determines the Severity of Cisplatin-Induced Peripheral Neuropathy. *J Neurosci*. 2007; 27: 9451-9457. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0523-07.2007
47. Podratz JL, Staff NP, Froemel D, Wallner A, Wabnig F, Bieber AJ. et al. *Drosophila melanogaster*: A New Model to Study Cisplatin-Induced Neurotoxicity. *Neurobiol Dis*. 2011; 43: 330-337. doi:10.1016/j.nbd.2011.03.022
48. Canta A, Pozzi E, Carozzi VA. Mitochondrial Dysfunction in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN). *Toxics*. 2015; 3: 198-223. doi: 10.3390/toxics3020198
49. Chiorazzi A, Semperboni S, Marmioli P. Current View in Platinum Drug Mechanisms of Peripheral Neurotoxicity. *Toxics*. 2015; 3: 304-321. doi: 10.3390/toxics3030304
50. Wang JT, Medress ZA, Barres BA. Axon Degeneration: Molecular Mechanisms of a Self-Destruction Pathway. *J Cell Biol*. 2012; 196: 7-18. doi:10.1083/jcb.201108111
51. Menzin AW, King SA, Aikins JK, Mikuta JJ, Rubin SC. Taxol (Paclitaxel) Was Approved by FDA for the Treatment of Patients with Recurrent Ovarian Cancer. *Gynecol Oncol*. 1994; 54: 103.
52. Tamburin S, Park SB, Alberti P, Demichelis C, Schenone A, Argyriou AA. Taxane and Epothilone-Induced Peripheral Neurotoxicity: From Pathogenesis to Treatment. *J Peripher Nerv Syst*. 2019; 24: 40-51. doi:10.1111/jns.12336
53. Boehmerle W, Huehnchen P, Peruzzaro S, Balkaya M, Endres M. Electrophysiological, Behavioral and Histological Characterization of Paclitaxel, Cisplatin, Vincristine and Bortezomib-Induced Neuropathy in C57Bl/6 Mice. *Sci Rep*. 2014; 4: 6370. doi:10.1038/srep06370
54. De Iulii F, Taglieri L, Salerno G, Lanza R, Scarpa S. Taxane Induced Neuropathy in Patients Affected by Breast Cancer: Literature Review. *Crit Rev Oncol Hematol*. 2015; 96, 34-45. doi:10.1016/j.critrevonc.2015.04.011

55. Pascual D, Goicoechea C, Suardnaz M, Martin MI. A Cannabinoid Agonist, WIN 55,212-2, Reduces Neuropathic Nociception Induced by Paclitaxel in Rats. *Pain*. 2005; 118: 23–34. doi:10.1016/j.pain.2005.07.008
56. Nirschl JJ, Ghiretti AE, Holzbaur ELF. The Impact of Cytoskeletal Organization on the Local Regulation of Neuronal Transport. *Nat Rev Neurosci*. 2017; 18: 585–597. doi: 10.1038/nrn.2017.100
57. Gornstein E, Schwarz TL. The Paradox of Paclitaxel Neurotoxicity: Mechanisms and Unanswered Questions. *Neuropharmacology*. 2014; 76(A): 175–183. doi: 10.1016/j.neuropharm.2013.08.016
58. Hagiwara H, Sunada Y. Mechanism of Taxane Neurotoxicity. *Breast Cancer*. 2004; 11, 82–85. doi:10.1007/BF02968008
59. Gornstein EL, Schwarz TL. Neurotoxic Mechanisms of Paclitaxel Are Local to the Distal Axon and Independent of Transport Defects. *Exp Neurol*. 2017; 288: 153–166. doi: 10.1016/j.expneurol.2016.11.015
60. Silva A, Wang Q, Wang M, Ravula SK, Glass JD. Evidence for Direct Axonal Toxicity in Vincristine Neuropathy. *J Peripher Nerv Syst*. 2006; 11: 211–216. doi: 10.1111/j.1529-8027.2006.0090.x
61. Siau C, Xiao W, Bennett GJ. Paclitaxel- and Vincristine-Evoked Painful Peripheral Neuropathies: Loss of Epidermal Innervation and Activation of Langerhans Cells. *Exp Neurol*. 2006; 201: 507–514. doi: 10.1016/j.expneurol.2006.05.007
62. Vermeer CJC, Hiensch AE, Cleenewerk L, May AM, Eijkelkamp N. Neuro-immune Interactions in Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathy. *Acta Oncol*. 2021; 60: 1369–1382. doi:10.1080/0284186X.2021.1954241
63. Wozniak KM, Vornov JJ, Wu Y, Liu Y, CarozziVA, Rodriguez-Menendez V. et al. Peripheral Neuropathy Induced by Microtubule-Targeted Chemotherapies: Insights into Acute Injury and Long-Term Recovery. *Cancer Res*. 2018; 78: 817–829. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-1467
64. Bobylev I, Joshi AR, Barham M, Ritter C, Neiss WF, Hoke A et al. Paclitaxel Inhibits mRNA Transport in Axons. *Neurobiol Dis*. 2015; 82: 321–331. doi: 10.1016/j.nbd.2015.07.006
65. Flatters SJ, Bennett GJ. Studies of Peripheral Sensory Nerves in Paclitaxel-Induced Painful Peripheral Neuropathy: Evidence for Mitochondrial Dysfunction. *Pain*. 2006; 122: 245–257. doi:10.1016/j.pain.2006.01.037
66. Xiao WH, Zheng H, Bennett GJ. Characterization of Oxaliplatin-Induced Chronic Painful Peripheral Neuropathy in the Rat and Comparison with the Neuropathy Induced by Paclitaxel. *Neuroscience*. 2012; 203: 194–206. doi: 10.1016/j.neuroscience.2011.12.023
67. Caillaud M, Patel NH, White A, Wood M, Contreras KM, Toma W. et al. Targeting Peroxisome Proliferator-Activated Receptor- δ (PPAR- δ) to reduce paclitaxel-induced peripheral neuropathy. *Brain Behav Immun*. 2021; 93: 172–185. doi: 10.1016/j.bbi.2021.01.004.
68. Fumagalli G, Monza L, Cavaletti G, Rigolio R, Meregalli C. Neuroinflammatory Process Involved in Different Preclinical Models of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. *Front Immunol*. 2021; 11: 626687. doi: 10.3389/fimmu.2020.626687.
69. Umfress A, Speed HE, Tan C, Ramezani S, Birnbaum S, Brekken RA et al. Neuropathological Effects of Chemotherapeutic Drugs. *ACS Chem Neurosci*. 2021; 12(16): 3038–3048. doi: 10.1021/acscchemneuro.1c00338.
70. Huang ZZ, Li D, Liu CC, Cui Y, Zhu HQ, Zhang WW. et al. CX3CL1-mediated Macrophage Activation Contributed to Paclitaxel-Induced DRG Neuronal Apoptosis and Painful Peripheral Neuropathy. *Brain Behav Immun*. 2014; 40: 155–165. doi: 10.1016/j.bbi.2014.03.014
71. Li D, Huang ZZ, Ling YZ, Wei JY, Cui Y, Zhang XZ. et al Up-regulation of CX3CL1 via Nuclear Factor- κ B-dependent Histone Acetylation Is Involved in Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathy. *Anesthesiology*. 2015; 122: 1142–1151. doi: 10.1097/ALN.0000000000000560
72. Ilias AM, Gist AC, Zhang H, Kosturakis AK, Dougherty PM. Chemokine CCL2 and its Receptor CCR2 in the Dorsal Root Ganglion Contribute to Oxaliplatin-Induced Mechanical Hypersensitivity. *Pain*. 2018; 159: 1308–1316. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001212
73. Wang J, Zhang XS, Tao R, Zhang J, Liu L, Jiang YH. et al. Upregulation of CX3CL1 Mediated by NF- κ B Activation in Dorsal Root Ganglion Contributes to Peripheral Sensitization and Chronic Pain Induced by Oxaliplatin Administration. *Mol Pain*. 2017; 13: 1744806917726256. doi:10.1177/1744806917726256
74. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology*. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
75. Fumagalli G, Monza L, Cavaletti G, Rigolio R, Meregalli C. Neuroinflammatory Process Involved in Different Preclinical Models of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. *Front Immunol*. 2020; 11: 626687. doi: 10.3389/fimmu.2020.626687
76. Montague K, Simeoli R, Valente J, Malcangio M.

- A Novel Interaction between CX3CR1 and CCR2 Signalling in Monocytes Constitutes an Underlying Mechanism for Persistent Vincristine-Induced Pain. *J Neuroinflammation*. 2018; 15: 101. doi: 10.1186/s12974-018-1116-6
77. Pellacani C, Eleftheriou G. Neurotoxicity of Antineoplastic Drugs: Mechanisms, Susceptibility, and Neuroprotective Strategies. *Adv Med Sci*. 2020; 65: 265–285. doi: 10.1016/j.advms.2020.04.001
78. Yamamoto S, Egashira N. Pathological Mechanisms of Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy. *Int J Mol Sci*. 2021; 22: 1–14. doi: 10.1016/j.cotox.2021.08.007
79. Goode EL, Ulrich CM, Potter JD. Polymorphisms in DNA Repair Genes and Associations with Cancer Risk. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2002; 11: 1513–1530.
80. Hoeijmakers JH. DNA Damage, Aging, and Cancer. *N Engl J Med*. 2009; 361: 1475–1485. doi:10.1056/NEJMra0804615
81. Maynard S, Fang EF, Scheibye-Knudsen M, Croteau DL, Bohr VA. DNA Damage, DNA Repair, Aging, and Neurodegeneration. *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2015; 5: a025130. doi:10.1101/cshperspect.a025130
82. Nadin SB, Vargas-Roig LM, Drago G, Ibarra J, Ciocca DR. DNA Damage and Repair in Peripheral Blood Lymphocytes from Healthy Individuals and Cancer Patients: a Pilot Study on the Implications in the Clinical Response to Chemotherapy. *Cancer Lett*. 2006; 239: 84–97. doi: 10.1016/j.canlet.2005.07.025
83. Ta LE, Espeset L, Podratz J, Windebank AJ. Neurotoxicity of Oxaliplatin and Cisplatin for Dorsal Root Ganglion Neurons Correlates with Platinum-DNA Binding. *Neurotoxicology*. 2006; 27: 992–1002. doi:10.1016/j.neuro.2006.04.010
84. Gйraud A, Hueso T, Laparra A, Bige N, Ouali K, Cauquil C et al. Reactions and adverse events induced by T-cell engagers as anti-cancer immunotherapies, a comprehensive review. *Eur J Cancer*. 2024; 205: 114075. doi: 10.1016/j.ejca.2024.114075.
85. Qi L, Luo Q, Zhang Y, Jia F, Zhao Y, Wang F. Advances in Toxicological Research of the Anticancer Drug Cisplatin. *Chem Res Toxicol*. 2019; 32(8): 1469-1486. doi: 10.1021/acs.chemrestox.9b00204.
86. Morris EC, Neelapu SS, Giavridis T, Sadelain M. Cytokine release syndrome and associated neurotoxicity in cancer immunotherapy. *Nat Rev Immunol*. 2022; 22(2): 85-96. doi: 10.1038/s41577-021-00547-6.
87. Shi DD, Huang YH, Lai CSW, Dong CM, Ho LC, Wu EX. et al. Chemotherapy-Induced Cognitive Impairment Is Associated with Cytokine Dysregulation and Disruptions in Neuroplasticity. *Mol Neurobiol*. 2019; 56: 2234–2243. doi: 10.1007/s12035-018-1224-4

*Вперше надійшла до редакції 02.10.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

Гігієна, епідеміологія,
екологія

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 613: 614.2+681.5 (7)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539197>

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СВОЄЧАСНОСТІ ДІАГНОСТИКИ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У М. КИЄВІ

Красюк С.П.

Університетська клініка Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця, м. Київ, Україна

MODERN FEATURES OF EPIDEMIOLOGY AND PROBLEMS OF TIMELY DIAGNOSTICS OF NON-COMMUNICABLE DISEASES IN KIEV

Krasiuk S.P.

A.A. Bogomolets National Medical University

Summary/Резюме

The aim of the work: to conduct an analysis of the epidemiology of the main groups of non-communicable diseases (NCDs) in Kiev to substantiate ways to improve the organization of control over them.

Materials and methods. Statistical and epidemiological methods were used to analyze the materials of official statistical reporting on the incidence, prevalence, disability and mortality from the main groups of non-communicable diseases (cardiovascular diseases (CVD), malignant neoplasms (MN), diabetes mellitus (DM)) in dynamics for 2014-2023 in Kiev.

Results The article shows that NCDs continue to be the dominant causes of mortality, disability and disease prevalence among residents of the capital. It was found that during 2014-2023 in Kiev there was a decrease in the prevalence of the main groups of NCDs (hypertension (HT) — by 35.8 %, ischemic heart disease (IHD) — by 38.8 %, cerebrovascular diseases (CeVD) — by 38.6 %, type 2 diabetes — by 35.9 %), and incidence (HT — by 41.6 %, IHD — by 52.2 %, CVD — 42.0 %, type 2 diabetes — by -19.4 %). These trends, against the background of consistently high mortality rates from NCDs and trends towards an increase in mortality from CVD and diabetes, indicate incomplete registration of NCDs, loss of control over this pathology by the healthcare system and the ineffectiveness of secondary prevention of NCDs. The ineffectiveness of the organization of checkups and screening of NCDs is evidenced by the high proportion of malignant neoplasms diagnosed at advanced stages (including in the case of visual localizations: rectum — 58.0 %, oral cavity — 43.4 %, mammary gland — 21.2 %, 2) and every 5th case of diabetes at the stage of complications.

Conclusions. Strengthening control over NCDs requires improving the organization of screening, checkups, management of patients with NCDs, increasing the effectiveness of their treatment.

Key words: *non-communicable diseases, epidemiology, secondary prevention, public health.*

Мета роботи: здійснити аналіз епідеміології основних груп неінфекційних захворювань (НІЗ) у м. Києві для обґрунтування шляхів удосконалення організації контролю над ними.

Матеріали і методи. За допомогою статистичного та епідеміологічного методів проаналізовані матеріали офіційної статистичної звітності щодо захворюваності, поширеності, інвалідності та смертності населення м. Києва у розрізі основних груп НІЗ: хвороб системи кровообігу (ХСК), злоякісних новоутворень (ЗН), цукрового діабету (ЦД) у динаміці за 2014-2023 рр.

Результати У статті показано, що НІЗ залишаються домінуючими причинами смертності, інвалідності та поширеності хвороб серед жителів столиці. Встановлено, що впродовж 2014-2023 рр. у м. Києві відбулось зниження поширеності основних груп НІЗ (гіпертонічної хвороби (ГХ) – на 35.8 %, ішемічної хвороби серця (ІХС) – на 38.8 %, цереброваскулярних хвороб (ЦВХ) – на 38.6 %, ЦД 2-го типу – на 35.9 %), та первинної захворюваності на них (ГХ – на 41.6 %, ІХС – на 52.2 %, ЦВХ – 42.0 %, ЦД 2-го типу – на -19.4 %). Дані тенденції на фоні стабільно високих показників смертності від НІЗ та трендів до зростання смертності від ХСК та ЦД, свідчать про неповну реєстрацію НІЗ, втрату контролю над даною патологією з боку системи охорони здоров'я та неефективність вторинної профілактики НІЗ. Недостатню ефективність організації профілактичних оглядів та скринінгу НІЗ засвідчує висока частка ЗН діагностованих у занедбаних стадіях (зокрема, у разі візуальних локалізацій: прямої кишки – 58.0 %, ротової порожнини – 43.4 %, молочної залози – 21.2 %, шийки матки – 20.2 %), діагностика кожного 5-го випадку ЦД на стадії сформованих ускладнень.

Висновки. Посилення контролю над НІЗ вимагає удосконалення організації скринінгових обстежень, профоглядів, динамічного спостереження за пацієнтами із НІЗ, підвищення ефективності їх лікування.

Ключові слова: неінфекційні захворювання, епідеміологія, вторинна профілактика, громадське здоров'я.

Вступ

Неінфекційні захворювання (НІЗ) – головна причина інвалідності та смертності в усьому світі. За підрахунками міжнародних організацій, на кожні 10 000 дорослого населення припадає від 1 500 до 3 000 осіб з гіпертензією, від 500 до 2 000 осіб з діабетом, 3-8 гострих серцевих нападів та 4-16 інсультів, що трапляються протягом 90-денного періоду [1,2].

Проблема НІЗ має не лише медичну, але і соціальну та економічну складові. Саме тому Програма глобальних дій до 2030 року у сфері сталого розвитку визначає однією із цілей скорочення на третину передчасної смертності від НІЗ [3].

Сучасна стратегія ВООЗ щодо зниження загального тягаря НІЗ, націлена, у першу чергу, на профілактику та контроль над такими групами захворювань як хвороби системи кровообігу, хронічні об-

структивні захворювання легень, злоякісні новоутворення, цукровий діабет, які обумовлюють близько 80 % усіх випадків смерті від НІЗ [4,5].

В Україні 91 % усіх смертей пов'язані з НІЗ [1]. Значною є і поширеність НІЗ серед населення, що впливає на якість життя та створює навантаження на систему охорони здоров'я. Серйозними сучасними викликами для громадського здоров'я України став COVID-19, ризик тяжких ускладнень від якого мали саме пацієнти із НІЗ, а також повномасштабна війна в Україні, внаслідок якої погіршилось харчування, доступність медичної допомоги та медикаментів, зросли психоемоційне напруження та стрес, поширеність паління та зловживання алкоголем, погіршились фінансові можливості та умови життя великих груп населення [6]. Населення м. Києва (серед якого насьо-

годні є велика частка вимушених переселенців) у повній мірі зазнало впливу цих негативних чинників, дія яких у довгій перспективі може погіршити ситуацію щодо епідеміології НІЗ серед жителів столиці [7].

Відповідно до міжнародних рекомендацій, основою системи реагування на проблеми НІЗ в умовах надзвичайних ситуацій є 7 елементів: дослідження, моніторинг та оцінка; координація та партнерство; людські ресурси; медичне обслуговування та медикаменти; робота з даними; інформування; стратегія виходу [8]. Моніторинг епідеміологічної ситуації щодо НІЗ є важливою складовою обґрунтування можливостей удосконалення організації профілактики та контролю над ними [5].

Мета роботи: здійснити аналіз епідеміології основних груп НІЗ у м. Києві для удосконалення організації контролю над ними в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів, які надають первинну та спеціалізовану медичну допомогу.

Матеріали і методи

За допомогою статистичного та епідеміологічного методу проаналізовані матеріали офіційної статистичної звітності, оприлюднені у статистичних довідниках Міського інформаційно-аналітичного центру медичної статистики м. Києва [9]. Статистичні дані щодо первинної захворюваності, поширеності хвороб, інвалідності та смертності проаналізовані у розрізі основних груп НІЗ: хвороби системи кровообігу (ХСК), злякисні новоутворення (ЗН), цукровий діабет (ЦД), хронічні хвороби органів дихання (бронхіальна астма, хронічний бронхіт) серед дорослого населення столиці. Аналіз захворюваності, поширеності та інвалідності здійснений за статистичними даними узагальненими на підставі звітів закладів охорони здоров'я (ЗОЗ) системи Департаменту охорони здоров'я (ДОЗ) виконавчого органу Київської міської ради у динаміці за 2014-2023 рр. Матеріали про смертність від НІЗ проаналізовані за коротший період: з 2014 по 2021 р. включ-

но, у зв'язку з тим, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації (у т.ч. про смертність населення).

Результати та їх обговорення

Неінфекційні захворювання продовжують відігравати провідну роль у формуванні інвалідності, смертності та поширеності хвороб серед населення м. Києва.

Найбільшим викликом для громадського здоров'я столиці, як і України в цілому [10], залишаються **хвороби системи кровообігу (ХСК)**. Вони є домінуючою причиною смерті киян (із питомою вагою 53.9 % у 2021 р.) та первинної інвалідності дорослого населення (24.4 % у 2023 р.).

За даними ЗОЗ, підпорядкованих ДОЗ, серед дорослого населення міста щороку реєструється понад 1.1 млн. випадків ХСК. ХСК посідають перше місце у структурі поширеності хвороб (із питомою вагою 29.9 % у 2023 р.)

У структурі поширеності ХСК серед дорослого населення у 2023 р. перше місце належало гіпертонічній хворобі (ГХ) (46.0 %), друге — ішемічній хворобі серця (ІХС) (36.9 %), третє — цереброваскулярним хворобам (ЦВХ) (8.7 %). У структурі первинної захворюваності їх питома вага складала, відповідно: 41.0 %, 23.8 % та 16.1 %. Структура як захворюваності, так і поширеності ХСК впродовж періоду спостереження не зазнала суттєвих змін.

Аналіз динаміки інтенсивних показників виявив тенденцію до зниження рівнів поширеності як усіх ХСК (за 10 років на 37.2 %, з 7383.2 до 4636.5 на 10 тис. дорослого населення), так і основних нозологічних груп: рівні поширеності ГХ скоротились на 35.8 % %, ІХС — на 38.8 %, ЦВХ — на 38.6 %.

Рівні первинної захворюваності знизились у 2023 р., порівняно із 2014 р. ще більш вагомо: всіх ХСК — на 44.5 %, ГХ — на 41.6 %, ІХС — на 52.2 %, ЦВХ — на 42.0 %, інфарктів міокарду — на 24.1 %,

Таблиця 1

Захворюваність на хвороби системи кровообігу дорослого населення, м. Київ, 2014-2023 рр.

Нозологічна форма захворювання	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Темп приросту (у %)	
	Рівні первинної захворюваності на ХСК (на 10 тис. дорослого населення)										2023/2014	2023/2022
Хвороби системи кровообігу	596,4	566,8	574,3	560,6	504,9	437,6	354,8	333,9	287,4	331,0	-44,5	15,2
гіпертонічна хвороба (всі форми)	232,5	224,6	228,7	224,7	200,6	175,0	145,1	131,5	119,4	135,8	-41,6	13,7
ішемічна хвороба серця	165,1	164,5	180,2	173,4	148,4	125,8	102,9	92,1	81,5	78,9	-52,2	-3,2
стенокардія	48,1	50,8	47,7	44,7	42,0	31,9	26,2	23,5	23,4	22,7	-52,8	-3,0
інфаркти міокарду	11,2	11,4	11,6	11,1	9,2	9,9	8,1	6,6	7,0	8,5	-24,1	21,4
цереброваскулярні хвороби	92,2	81,8	83,0	74,8	68,2	69,0	55,3	52,4	45,7	53,5	-42,0	17,1
інсульт	21,2	22,6	21,9	20,3	14,4	11,1	9,4	8,7	8,2	10,2	-51,9	24,4
	Рівні поширеності ХСК (на 10 тис. дорослого населення)											
Хвороби системи кровообігу	7383,2	7367,5	7346,0	7376,2	7134,9	6440,9	5502,4	5240,7	4603,9	4636,5	-37,2	0,7
гіпертонічна хвороба (всі форми)	3322,9	3335,7	3335,2	3350,6	3219,5	2964,1	2521,0	2402,1	2109,0	2134,6	-35,8	1,2
ішемічна хвороба серця	2796,4	2833,0	2828,9	2825,6	2724,2	2401,6	2068,3	1987,9	1744,8	1711,1	-38,8	-1,9
стенокардія	996,1	1004,2	977,8	939,4	899,1	793,4	675,6	599,3	491,8	489,5	-50,9	-0,5
цереброваскулярні хвороби	656,6	641,3	636,9	652,5	627,8	586,4	475,6	446,3	389,1	403,4	-38,6	3,7

інсультів –на 51.9 %.

Дані динамічні тенденції не узгоджуються із трендами до зростання смертності від усіх ХСК та ІХС, ЦВХ, а також інфарктів та інсультів серед населення м. Києва (табл. 2.)

Зниження рівнів захворюваності та поширеності ХСК, за матеріалами звітності закладів системи ДОЗ м. Києва, на тлі зростання смертності від ХСК, може свідчити про неповну реєстрацію ХСК через зниження частоти звернення пацієнтів до даних закладів, зменшення доступності медичної допомоги, а також через відтік платоспроможних пацієнтів до приватних ЗОЗ.

Різнострамовані тенденції у захворюваності та смертності від ХСК також засвідчують втрату контролю над даною патологією з боку муніципальної системи охорони здоров'я, зокрема неефективність вторинної профілактики ХСК, недостатнє охоплення населення скринінгом на первинній ланці з метою своєчасного виявлення ХСК, відсутність динамічного спостереження за виявленими контингентами хворих та недостат-

ню ефективність їх лікування. Так, за матеріалами звітів ЗОЗ системи ДОЗ м. Києва, у 2023 р. диспансерним спостереженням було охоплено лише 56,8 % хворих на ГХ, 53,8 % хворих на ІХС, 39,2 % хворих на ЦВХ.

Виявленні тенденції обумовлюють необхідність удосконалення організації як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Києва.

Іншим перманентним викликом для громадського здоров'я м. Києва є **злоякісні новоутворення** (ЗН), захворюваність на які у столиці є суттєво вищою, ніж в Україні в цілому (у 2023 р. у 1.3 раза для ЗН усіх локалізацій) (табл. 3). Ризик захворіти на ЗН щитоподібної залози у киян у 2 рази вищий, ніж в середньому в Україні, а ймовірність захворіти на рак молочної залози у киянок 1.6 раза вища,

Таблиця 2

Смертність населення від деяких НІЗ, м. Київ, 2014–2021 рр.
(Рівні на 100 000 населення)

Причина смерті	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ТПр (у %) 2021/2014
Усі причини смерті	1057,2	1068,8	1054,7	1050,2	1010,7	1135,7	1234,5	1550,9	46,7
Злоякісні новоутворення	184,9	190,5	181,8	184,8	190,4	197,7	191,8	183,5	-0,8
Цукровий діабет	4,6	4,7	4,6	5,4	5,4	4,2	4,9	5,8	25,2
Хвороби системи кровообігу	685,2	688,5	674,4	676,5	704,1	728,6	758,3	835,2	21,9
у. т. ч. ішемічна хвороба серця	540,7	540,4	527,0	530,4	552,2	572,2	609,5	669,5	23,8
інфаркт міокарду	36,7	37,4	36,4	36,8	37,8	40,9	41,5	43,3	18,0
цереброваскулярні хвороби	116,9	119,6	118,0	116,9	118,0	118,2	114,7	128,4	9,8
інсульт	88,0	88,2	86,1	83,6	85,7	86,9	86,4	101,9	15,8

Рівні первинної захворюваності на злоякісні новоутворення, м. Київ у 2014-2023 рр.
(на 100 тис. населення)

Локалізація злоякісних новоутворень	м. Київ											Темп прироста показника (у %)		Україна 2023
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2024	2023/2022		
Злоякісні новоутворення – усього	372,4	371,8	367,7	371,5	383,7	396,0	320,0	336,1	258,6	339,6	-8,8	31,3	268,1	
у тому числі шлунку	20,9	20,0	20,5	20,4	20,4	21,0	15,7	16,4	12,8	14,6	-30,1	14,1	11,8	
прямої кишки	20,8	19,8	17,9	19,0	20,3	21,4	17,6	19,0	15,5	18,9	-9,1	21,9	15,1	
трахеї, бронхів, легень	25,2	24,8	22,8	23,5	23,3	24,4	20,5	21,9	17,3	20,2	-19,8	16,8	22,1	
шкіри (всі форми)	51,9	50,9	49,2	54,2	56,5	60,3	39,1	42,7	32,7	46,3	-10,8	41,6	38,7	
молочної залози	83,4	91,0	87,2	86,9	96,4	92,9	79,8	87,1	67,6	92,1	10,4	36,2	57,2	
шийки матки	15,3	17,1	15,1	17,8	17,3	14,5	13,6	11,4	10,5	13,1	-14,4	24,8	13,5	
передміхурової залози**	48,8	46,6	48,6	52,1	56,8	58,1	43,3	46,4	39,3	59,4	21,7	51,1	39,6	
лімфатичної та кровотворної тканини	20,8	21,4	22,4	24,2	23,8	26,7	20,9	22,1	16,3	19,7	-5,3	20,9	13,7	
щитоподібної залози	16,9	15,3	14,7	12,5	15,4	16,2	11,4	12,2	9,6	12,8	-24,3	33,3	6,3	

* на 100 тис. жінок, **на 100 тис. чоловіків

ніж у жінок України.

У м. Києві новоутворення вийшли на перше місце у структурі інвалідності населення працездатного віку (із питомою вагою 21.7 % у 2023 р.) і стабільно обіймають друге місце у структурі інвалідності дорослого населення (із питомою вагою 24.0 % у 2023 р.). Смертність від ЗН залишається стабільно високою. Навіть у розпал епідемії COVID-19 у 2021 р., новоутворення спричинили 11.9 % випадків смерті у столиці і посіли 3-тє місце у структурі причин смерті киян.

Контингент хворих на ЗН у 2023 р. у м. Києві налічував 109610 осіб. Порівняно із 2014 р. загальна кількість хворих на ЗН у розрахунку на 100 000 населення зросла на 46.1 % (з 2699.8 до 3945.3). Такі динамічні зміни показника, за умови скорочення рівня первинної захворюваності (на 8.8 %) та зростання індексу накопичення ЗН впродовж періоду спостереження (з 7.2 до 11.6) можна пояснити позитивною тенденцією до подовження тривалості життя хворих на ЗН.

Первинна захворюваність на ЗН зростає впродовж 2014-2019 років. Епідемія COVID-19 та початок повномасштабної війни обумовили різке скорочення частоти первинної реєстрації діагнозу ЗН серед киян у 2020-2022 рр., що у перспективі може призвести до збільшення частки занедбаних випадків ЗН серед жителів столиці. У 2023 р. висхідний тренд повернувся і рівень первинної захворюваності на ЗН на 31.3 % перевищив показник 2022 року (339.6 та 372.4 на 100 тис. на-

селення, відповідно).

Структура первинної захворюваності на ЗН у 2023 р., як і у попередні роки, мала суттєві гендерні відмінності. У чоловіків провідними локалізаціями ЗН були: передміхурова залоза (18.3 %), немеланомні ЗН шкіри (11.0 %), трахея, бронхи, легені (9.6 %), ободова кишка (9.2 %), лімфатична та кровотворна тканини (7.2 %), пряма кишка (6.4 %), шлунок (5.2 %), сечовий міхур (4.4 %) (рис. 1).

У жінок провідними локалізаціями ЗН були: молочна залоза (26.1 %), жіночі статеві органи (19.5 %), немеланомні ЗН шкіри (10.8 %), ободова кишка (7.2 %), пряма кишка (4.9 %), щитовидна залоза (4.8 %), лімфатична та кровотворна тканини (4.7 %) та шлунок (3.1 %) (рис. 2).

Аналіз динаміки первинної захворюваності на ЗН у розрізі її локалізацій засвідчив, що у 2023 р., порівняно із 2014 р. зросли рівні захворюваності на рак молочної залози (на 10.4 %) та передміхурової залози (на 21.7 %). Порівняно із 2022, зросла частота первинної діагностики ЗН усіх основних локалізацій.

Ефективність лікування ЗН у значній мірі залежить від своєчасності виявлення новоутворень. Цільові онкологічні скринінги та профілактичні огляди є основними медико-організаційними технологіями, які дозволяють забезпечити ранню діагностику ЗН. За статистичними даними у 2023 р. половину (50.3 %) ЗН було виявлено під час профілактичних оглядів (табл. 4).

Показник суттєво варіював в залеж-

Рис. 1. Структура онкологічної захворюваності у жінок, м. Київ, 2023 р. (%)

Рис. 2. Структура онкологічної захворюваності у чоловіків, м. Київ, 2023 р. (%)

шкіри). Найбільш вагомо знизилась питома вага активно діагностованих у ході профілактичних оглядів меланом (з 76.8 % до 42.4 %).

У 2023 р. кожне 5-те (20.5 %) ЗН у киян було діагностоване у занедбаній стадії (для візуальних локалізацій — на 3-4-й стадіях, для інших — на 4-й стадії). Найвищі показники занедбаності встановлені для ЗН прямої кишки (58.0 %), ротової порожнини (43.4 %), шлунку (35.5 %), трахеї, бронхів, легень (35.0 %).

Впродовж періоду спостереження показники занедбаності ЗН зросли практично за всіма локалізаціями новоутворень (за виключенням ЗН шкіри, меланом та ЗН щитоподібної залози), але особливо несприятлива динаміка показника виявлена для ЗН прямої кишки (зріс з 36.8 % до 58.0 %).

Провідна роль у забезпеченні своєчасного виявлення ЗН належить амбулаторно-поліклінічним закладам. Запровадження програм скринінгу, цільових онкологічних профілактичних ог-

ності від локалізації ЗН від максимальних значень при немеланомних ЗН шкіри (98.1 %), щитоподібної залози (88.1 %), тіла матки (77.8 %), і мінімальних при ЗН трахеї, бронхів легень (0.4 %), шлунку (21.8 %), ротової порожнини (27.3 %). Впродовж періоду спостереження скоротилась частка ЗН виявлених на профілактичних оглядах практично за всіма локалізаціями (за виключенням щитоподібної залози та немеланомних ЗН

Таблиця 4

Своєчасність виявлення злоякісних новоутворень, м. Київ, 2014, 2023 рр.

Локалізація ЗН	Питома вага ЗН, виявлених на профоглядах (у %)		Занедбаність (у %)	
	2014	2023	2014	2023
Ротова порожнина	41,6	27,3	43,4	43,4
Шлунок	36,3	21,8	26,2	35,5
Ободова кишка	44,1	35	21,1	28,0
Пряма кишка	58,8	34,8	36,8	58,0
Трахея, бронхи, легені	4,1	0,4	32,6	35,0
Меланома шкіри	76,8	42,4	15,1	9,1
Інші ЗН шкіри	98,1	98,1	1,0	0,8
Молочної залози	77,8	75,2	17	21,2
Шийки матки	58,8	58,5	12,7	20,2
Тіла матки	85,7	77,8	2,1	3,6
Яєчники	38,4	37,3	7,4	7,1
Передміхурова залоза	64,2	43,2	13,2	22
Сечового міхура	82,8	68,5	3,6	9,9
Щитовидної залози	84,8	88,1	13,5	8,8
Усі локалізації	56,9	50,6	13,8	18,0

Таблиця 5

Захворюваність дорослого населення на цукровий діабет, м, Київ, 2014-2023 рр.

Нозологічна форма ЦД	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Темп приросту (%)	
											2023/2014	2023/2022
Рівні первинної захворюваності на ЦД (на 10 тис. дорослого населення)												
Цукровий діабет у т.ч.:	398,5	392,7	391,4	391,8	385,2	380,2	355,2	345,6	326,5	342,7	-16,3	5,0
ЦД з ускладненнями	142,9	141,8	145	146,8	128,8	128,7	121	121,3	115,4	111,3	-28,4	-3,6
ЦД інсулінозалежний	20,1	21,9	22,1	23,3	23,9	24,2	26,1	23,5	30,5	26	22,7	-14,8
ЦД інсулінонезалежний	378,4	370,8	369,3	368,5	361,3	356	329,2	322,1	296	316,8	-19,4	7,0
Рівні поширеності ЦД (на 10 тис. дорослого населення)												
Цукровий діабет у т.ч.:	25,8	27,2	26,3	26,3	21,1	20,1	17,9	17,2	15,4	18,9	-36,5	22,7
ЦД з ускладненнями	5,6	5,7	5,7	5,8	4,7	3,8	3,9	3,6	3,7	3,7	-51,4	0,0
ЦД інсулінозалежний	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	0,9	1,5	0,78	-53,8	-48,0
ЦД інсулінонезалежний	24,6	26	25,2	25,2	19,9	19	16,8	16,3	13,9	18,1	-35,9	30,2

Таблиця 6

Захворюваність дорослого населення на бронхіальну астму та хронічний бронхіт, м, Київ, 2014-2023 рр.

Нозологічна форма	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Темп приросту (%)	
											2023/2014	2023/2022
Рівні первинної захворюваності на ЦД (на 10 тис. дорослого населення)												
Хронічний бронхіт	24,7	23,9	27,4	24	21,3	17,8	13,8	15,2	8,7	10,8	-128,7	24,1
Бронхіальна астма	3	2,9	3,1	3	2,7	2,9	2,3	1,9	2,3	3,4	11,8	47,8
Рівні поширеності ЦД (на 10 тис. дорослого населення)												
Хронічний бронхіт	471,4	469	457,9	443,7	424,4	377,1	320,2	271,6	204,2	198,7	-137,2	-2,7
Бронхіальна астма	70,9	69,8	72,8	73,7	74,8	72	64,6	61,4	58,4	62,2	-14,0	6,5

лядів, диспансерного спостереження за пацієнтами з передраковою патологією є тими медико-організаційними технологіями, які забезпечують реалізацію ефективною вторинної профілактики ЗН на амбулаторній ланці системи охорони здоров'я.

Цукровий діабет (ЦД) відноситься до соціально вагомих неінфекційних захворювань. ЦД є фактором ризику ХСК, а також призводить до важких уражень різних органів і систем, які можуть стати причиною інвалідизації хворих на ЦД. У 2023 році хвороби ендокринної системи склали 5.1 % у структурі первинної інвалідності дорослого населення столиці, з них — 82,2 % припадало на ЦД як причину стійкого обмеження життєдіяльності.

У м. Києві контингент хворих на цукровий діабет у віці старше 18 років налічує понад 82 тис. осіб, серед яких переважає більшість (92.4 %) страждає на ЦД II-го типу. Впродовж періоду спостереження рівень первинної захворюваності на ЦД II-го типу знизився на 26.4 % (з 24.6 до 18.1 на 10 тис. дорослого населення), а поширеності — на 16.3 % (з 378.4 до 316.8, відповідно) (табл. 5.). Дані тен-

денції не відповідають загальноєвропейським трендам до зростання частоти ЦД II-го типу [11] і можуть бути обумовлені неповним виявленням даної хронічної патології серед населення. На існування проблем у повноті та своєчасності діагностики ЦД вказує і те, що кожен 5-й (19.6 %) випадок ЦД вперше реєструється вже за наявності ускладнень ЦД, а також тенденція до зростання рівня смертності від ЦД, на тлі зниження рівнів первинної захворюваності та поширеності ЦД серед киян. Вирішення даної проблеми потребує активізації роботи лікарів первинної ланки охорони здоров'я, на яких покладено завдання здійснення скринінгу ЦД. Що стосується повноти охоплення диспансерним спостереженням хворих, яким вже поставлений діагноз ЦД, то у м. Києві вона є достатньо високою і у 2023 р. склала — 93.2 % при інсулінозалежному та 91.7 % при інсулінонезалежному ЦД.

Хронічні хвороби органів дихання

Контингент хворих на бронхіальну астму у 2023 р. нараховував 14880 пацієнтів, 808 з яких діагноз був поставлений вперше. Рівень первинної захворю-

ваності на БА впродовж 2014-2019 рр. був достатньо стабільним, знизився під час епідемії COVID-19 та початком повномасштабної війни у 2022 р. і досягнув максимального рівня — 3.4 на 10 тис. дорослого населення у 2023 р., перевищивши показник 2014 р. на 11.8 %, а 2022 р. — на 47.8 % (табл. 6). Для поширеності БА були притаманні аналогічні динамічні тенденції, але інтенсивний показник у 2023 р. не досягнув показників доковідного періоду і склав 62.2 у розрахунку на, 10 тис. дорослого населення. Диспансерним спостереженням у м. Києві охоплено 81.5 % пацієнтів із БА.

Захворюваність та поширеність хронічних бронхітів знизилась впродовж періоду спостереження удвічі (з 24.7 до 10.8 і з 474.1 до 198.7 на 10 тис. дорослого населення, відповідно), що не відповідає європейським трендам даних показників [12]. Як і стосовно інших НІЗ, така ситуація може свідчити про неповну реєстрацію захворювань через зниження частоти звернень пацієнтів до закладів системи ДОЗ м. Києва.

Висновки

Неінфекційні захворювання залишаються домінуючими причинами смертності, інвалідності та поширеності хвороб серед населення м. Києва. Серед усіх неінфекційних захворювань найбільш негативний вплив на стан громадського здоров'я киян мають ХСК та ЗН.

Впродовж 2014-2023 років спостерігалось зниження рівнів поширеності та первинної захворюваності НІЗ на фоні стабільно високих показників смертності від них, що свідчить про неповну реєстрацію НІЗ, втрату контролю над даною патологією з боку системи охорони здоров'я, зокрема, неефективність вторинної профілактики НІЗ: недостатнє охоплення населення скринінгом на первинній ланці з метою своєчасного виявлення НІЗ, відсутність динамічного спостереження за виявленими контингентами хворих та недостатня ефективність їх лікування.

Епідемія COVID-19 та повномасш-

табна війна в Україні загострила існуючі проблеми у своєчасності виявлення НІЗ, що у перспективі може призвести до збільшення кількості ускладнених та занедбаних випадків НІЗ.

Посилення контролю над НІЗ шляхом належної організації скринінгових обстежень, цільових профоглядів з метою забезпечення своєчасного виявлення НІЗ, підвищення ефективності лікування, у т.ч. за рахунок використання можливостей програми реімбурсації лікарських засобів та раціонального менеджменту хворих на НІЗ, разом із реалізацією стратегій первинної профілактики та розвитку реабілітаційної допомоги має стати одним із основних завдань удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню м. Києва.

Перспективи подальших досліджень

Результати дослідження будуть використані для обґрунтування оптимізованої моделі консультативно-діагностичного центру університетської клініки.

References/Література

1. Prevention and control of noncommunicable diseases in emergencies (tips for managers). Ukrainian-Swiss project "Act for Health", Kyiv, 2022. URL: https://portal.phc.org.ua/media/who_file_previews/NCDs_in_emergencies_guide_for_managers.p
Профілактика та контроль неінфекційних захворювань в умовах надзвичайних ситуацій (поради для керівників). Українсько-швейцарський проект «Діємо для здоров'я», Київ, 2022. URL: https://portal.phc.org.ua/media/who_file_previews/NCDs_in_emergencies_guide_for_managers.pdf
2. Noncommunicable diseases in emergencies. WHO/NMH/NVI/16.2 URL: <http://surl.li/bwmqt>
3. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. URL: <https://sdgs.un.org/2030agenda>
4. Bai, J., Cui, J., Shi, F., & Yu, C. (2023). Global Epidemiological Patterns in the Burden of Main Non-Communicable Diseases, 1990-2019: Relationships With Socio-Demographic Index. International journal of public health, 68, 1605502. <https://doi.org/10.3389/ijph.2023.1605502>
5. Diem, G., Brownson, R. C., Grabauskas, V.,

- Shatchkute, A., & Stachenko, S. (2016). Prevention and control of noncommunicable diseases through evidence-based public health: implementing the NCD 2020 action plan. *Global health promotion*, 23 (3), 5–13. <https://doi.org/10.1177/1757975914567513>
6. Myronyuk, I., Slabkyi, G., Shcherbinska, O., & Bilak-Luk'yanchuk, V. (2022). Consequences of the war with the Russian Federation for the public health of Ukraine. *Women's Reproductive Health*, (8), 26–31. <https://doi.org/10.30841/2708-8731.8.2022.273291>
- Миронюк, І., Слабкий, Г., Щербінська, О., & Білак-Лук'янчук, В. (2022). Наслідки війни з російською федерацією для громадського здоров'я України. *Репродуктивне здоров'я жінки*, (8), 26–31. <https://doi.org/10.30841/2708-8731.8.2022.273291>
7. Mahase E. (2019). Living in a war zone increases heart disease and stroke risk years after conflict ends, study finds. *BMJ (Clinical research ed.)*, 365, l2367. <https://doi.org/10.1136/bmj.l2367>
8. Bausch, F.J., Beran, D., Hering, H. et al. Operational considerations for the management of non-communicable diseases in humanitarian emergencies. *Confl Health* 15, 9 (2021). <https://doi.org/10.1186/s13031-021-00345-w>
9. Statistical directory of the City Information and Analytical Center of Medical Statistics of Kyiv <https://medstat.kiev.ua/dovidniki/>
Статистичний довідник Міського інформаційно-аналітичного центру медичної статистики м. Києва <https://medstat.kiev.ua/dovidniki/>
10. Kovtun, G. I., & Orlova, N. M. (2023). ANALYSIS OF THE BURDEN OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN UKRAINE IN 1990-2019. *Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960)*, 76 (4), 751–757. <https://doi.org/10.36740/WLek202304108>
11. Goodall, R., Alazawi, A., Hughes, W., Bravis, V., Salciccioli, J. D., Marshall, D. C., Crowley, C., & Shalhoub, J. (2021). Trends in type 2 diabetes mellitus disease burden in European Union countries between 1990 and 2019. *Scientific reports*, 11 (1), 15356. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-94807-z>
12. Marshall, D. C., Al Omari, O., Goodall, R., Shalhoub, J., Adcock, I. M., Chung, K. F., & Salciccioli, J. D. (2022). Trends in prevalence, mortality, and disability-adjusted life-years relating to chronic obstructive pulmonary disease in Europe: an observational study of the global burden of disease database, 2001-2019. *BMC pulmonary medicine*, 22 (1), 289. <https://doi.org/10.1186/s12890-022-02074-z>

*Вперше надійшла до редакції 30.09.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 614.777: 628.16

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539199>

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТИВ ДЕЯКИХ РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

Бабієнко В.В., Валькевич Д.В.

Одеський національний медичний університет

RESULTS OF THE SOCIOLOGICAL SURVEY OF THE POPULATION OF THE RURAL POPULATIONS OF SOME DISTRICTS OF THE ODESSA REGION REGARDING THE QUALITY OF DRINKING WATER

Babienko V.V., Valkevich D.V.

Odessa National Medical University

Summary / Резюме

Introduction. In previous works, it was established that drinking water consumed by residents of rural settlements in some districts of Odessa region has significant deviations from regulatory requirements. Therefore, the need for an unbiased assessment of the

quality of drinking water by means of a population survey turned out to be quite natural.

The purpose of the work. Survey of the population of rural settlements in some districts of Odessa region regarding the quality of drinking water and ways to improve it.

Materials and methods. Sociological survey, statistical. A total of 168 adults aged 18-67 were interviewed, of whom 76 (45.2 %) lived in the private sector of Sarat, Tatarbunary, Bolgrad, Artsyz, Ananyiv) and 92 (54.8 %) lived in villages near these settlements points

Results and their discussion. The questionnaire “Survey of the rural population regarding the quality of drinking water consumed” contained 12 questions and was developed according to the sample of the survey conducted by specialists of the State University “Institute of Public Health named after O.H.M. Marzeev National University”. As a result, information was obtained in the following areas: what kind of water is consumed, how the quality of drinking water is assessed, and whether methods of additional purification of drinking water are used. It was established that the vast majority of respondents consider the problem of drinking water quality to be relevant and very relevant (34 and 50 %, respectively); 78 % are not satisfied with the quality of tap drinking water, primarily in terms of hardness (73 %); 80 % of respondents consider drinking water to be of poor quality. Therefore, 34 % of the respondents believe that additional purification of drinking water is necessary, and 53 % that this requires additional measures. In general, 91 % of respondents are sure that in order to obtain high-quality drinking water, it is necessary to improve the technology of water treatment at water treatment plants.

Key words: *drinking water, water quality, water purification, rural settlements, questionnaires.*

Вступ. У попередніх роботах встановлено, що питна вода, яку споживають мешканці сільських населених пунктів деяких районів Одеської області, має суттєві відхилення від нормативних вимог. Тому цілком закономірною виявилась необхідність неупередженої оцінки якості питної води шляхом анкетування населення.

Мета роботи. Анкетування населення сільських населених пунктів деяких районів Одеської області щодо якості питної води та шляхів її покращення.

Матеріали та методи. Соціологічного опитування, статистичний. Всього опитано 168 дорослих осіб у віці 18-67 років, із них 76 (45,2 %) мешкало в приватному секторі смт Сарата, Татарбунари, Болград, Арциз, Ананьїв) і 92 (54,8 %) — у селах поблизу цих населених пунктах.

Результати та їх обговорення. Анкета «Опитування сільського населення щодо якості спожитої питної води» містила 12 питань і була розроблена за зразком опитування, проведеного фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ». У результаті було отримано інформацію за такими напрямками: яку воду споживають, як оцінюють якість питної води та чи використовують методи додаткової очистки питної води. Встановлено, що переважна більшість респондентів вважають проблему якості питної води актуальною і дуже актуальною (34 і 50 % відповідно); 78 % не задоволені якістю водопровідної питної води, передусім за показником жорсткості (73 %); 80 % опитаних вважають питну воду неякісною. Тому 34 % респондентів вважають за необхідне доочищення питної води, а 53 %, що для цього потрібні додаткові заходи. Загалом 91 % опитаних впевнені, що для отримання якісної питної води необхідне вдосконалення технології водопідготовки на водоочистних станціях.

Ключові слова: *питна вода, якість води, доочищення води, сільські населенні пункти, анкетування.*

Вступ

Як показують дані літератури [1-7], якість водопровідної питної води викликає значне занепокоєння серед населення. Невідповідність якості питної води гігієнічним вимогам пов'язують перш за все з хімічними речовинами, в тому числі природного походження, здатними погіршувати органолептичні властивості води та створювати передумови для виникнення та розвитку неінфекційних захворювань населення. Такими речовинами є мінеральні солі, вміст яких, зокрема, в некондиційних підземних водах реєструється в надто великих кількостях, що не тільки обмежує водокористування, але й створює ризики для здоров'я людей при довготривалому споживанні мінералізованої питної води. Вплив некондиційної за мінеральним складом питної води з підземних джерел на здоров'я населення можливо попередити використанням фільтрів або систем кондиціонування води в місцях безпосереднього її споживання.

У попередніх роботах [8, 9] нами встановлено, що питна вода, яку споживають мешканці сільських населених пунктів деяких районів Одеської області, має суттєві відхилення від нормативних вимог. Тому цілком закономірним етапом досліджень була неупереджена оцінка якості питної води шляхом анкетування населення.

Мета роботи

Анкетування населення сільських населених пунктів деяких районів Одеської області щодо якості питної води та шляхів її покращення.

Матеріали та методи: Соціологічного опитування, статистичний.

Всього опитано 168 дорослих осіб у віці 18-67 років, із них 76 (45,2 %) мешкало в приватному секторі смт Сарата, Татарбунари, Болград, Арциз, Ананьїв) і 92 (54,8 %) — у селах поблизу цих населених пунктах. Анкета «Опитування сільського населення щодо якості спожитої питної води» містила 12 питань і була розроблена за зразком опитування, проведеного фахівцями ДУ «Інститут гро-

мадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» [1-4]. У результаті було отримано інформацію за такими напрямками: яку воду споживають, як оцінюють якість питної води та чи використовують методи додаткової очистки питної води.

Результати досліджень та їх обговорення.

Аналіз відповідей на запитання «Яку воду для питних потреб Ви використовуєте?» показав (рис. 1), що майже третина опитаних (35 %) споживали питну воду колодязя, джерела, свердловини, а водопровідну воду без обробки тільки 10 %. Тоді як 51 % вимушені були доочищати воду або кип'ятінням (40 %), або, що значно рідше (11 %) після доочистки на побутовому фільтрі. Слід визнати вкрай низьким відсоток (4 %) використання сільським населенням бутильованої фасованої питної води, що більше ніж у три рази нижче за відповідний показник (14,8 %) за даними [1-4].

На запитання «Наскільки актуальна, на Ваш погляд, проблема якісної питної води для Вашого населеного пункту?» відповіді ранжувались у наступний спосіб. Переважна більшість респондентів вважають цю проблему актуальною (34 %) і дуже актуальною (50 %). Тільки 16 % опитаних вважають це не актуальним (4 %) і не дуже актуальним (12 %) (рис. 2).

Усвідомлення жителями проблем із якістю питної води кореспондується із відповідями на питання «Чи влаштовує Вас якість питної води, яку Ви споживаєте?»: 78 % опитаних дали негативну відповідь, позитивну тільки 6 %, не визначились 16 % (рис. 3).

Аналогічна узгодженість спостерігається при аналізі відповідей на питання («Оцініть якість питної води, яку Ви п'єте»): неякісна (постійно незадовільної якості) (80 %); умовно якісна (періодично не влаштовує за окремими показниками) (13 %); якісна (постійно задовільної якості) (7 %) (рис. 4).

Переважає більшість респондентів пов'язували низьку якість питної води з показником жорсткості (71 %), що відпо-

Рис. 1 Яку воду для питних потреб Ви використовуєте?

Рис. 2 Наскільки актуальна, на Ваш погляд, проблема якісної питної води для Вашого населеного пункту?

Рис. 3 Чи влаштовує Вас якість питної води, яку Ви споживаєте?

пондентів певні труднощі: 69 % не знали відповіді на це запитання. «Так» відповіли 7 %, «ні» 24 % (рис. 6). Це свідчить про низьку обізнаність мешканців сільських населених пунктів щодо значимості питної води як фактору ризику для здоров'я населення.

Однак, це, певною мірою, протирічить усвідомленню жителями необхідності доочищення питної води, що ілюструється рис. 7.

На запитання «Чи вважаєте Ви доочищення питної води, яку Ви споживаєте, оптимальним заходом поліпшення її якості?» більшість опитаних (87 %) вважають це актуальним, із них 53 % впевнені у потребі додаткових заходів, що можна трактувати як необхідність зниження солевмісту та жорсткості питної води (рис. 7).

У відповіді на запитання «Який із заходів поліпшення якості питної води Ви вважаєте найбільш доцільним?» (рис. 8) майже половина респондентів (51 %) вважають, що це повинно

відає результатам нашого аналізу мінерального складу питної води визначених населених пунктів [8, 9]. Тоді як інші показники (запах, смак, каламутність, колір) мали набагато меншу питому вагу (6, 5, 9, 7 % відповідно) (рис. 5).

Запитання «Чи пов'язуєте Ви якісь захворювання у Вашій родині із якістю питної води?» викликало у більшості рес-

но бути вдосконалення технології водопідготовки на водоочисних станціях, тоді як використанню побутових фільтрів та колективних систем віддали перевагу 24 і 25 % опитаних відповідно.

Вельми мозаїчна картина відповідей склалася при аналізі реакції на запитання «Яким методом Ви користуєтесь для доочищення питної води у побутових умо-

Рис. 4 Оцініть якість питної води, яку Ви п'єте: якісна, умовно-якісна, неякісна.

Рис. 5 З якими показниками питної води Ви пов'язуєте її низьку якість?

Рис. 6 Чи пов'язуєте Ви якісь захворювання у Вашій родині із якістю питної води?

вах?». Однак, тривожним є низький відсоток застосування водоочисних пристроїв (побутовий фільтр-глекчик 6 %; фільтр-насадка на кран 7 %) та досить висока частка (21 %) тих, хто взагалі воду не доочищає. Більшість використовує доступні методи — кип'ятіння (45 %) та відстоювання (12 %) (рис. 9).

При цьому відповіді на запитання

«Чи повністю Вас влаштовує якість доочищеної питної води?» свідчать, що у більшості випадків (дві третини або 66 %) респонденти не можуть чітко сформулювати свою точку зору. А майже п'ята частина відповідей (19 %) показує негативне ставлення до якості очищеної води (рис. 10).

Аналіз відповідей на підсумовуюче запитання («Що, на Вашу думку, є терміново необхідним для поліпшення якості питної води?») показує усвідомлення опитуваними важливості централізованого водопостачання (67 %), а також, зважаючи на специфіку водопостачання даних населених пунктів, значимості додаткового знезараження у побутових умовах (21 %) і додаткового знесолення у побутових умовах (12 %) (рис. 11).

Результати проведеного соціологічного опитування певною мірою узгоджуються із даними попередніх досліджень.

У роботах [1-4] показано, що 80,0 % респондентів вважають проблему якості водопровідної питної води в населених пунктах, де вони мешкають, актуальною та оцінюють її якість як незадовільну (70,0 % опитаних). Встановлено, що 55,1 % респондентів використовують для пиття тільки водопровідну воду, із них без будь-якої її додаткової обробки споживають лише 7,3 %. Більша частина опитаних перед використанням

Рис. 7 Чи вважаєте Ви доочищення питної води, яку Ви споживаєте, оптимальним заходом поліпшення її якості?

Рис. 8 Який із заходів поліпшення якості питної води Ви вважаєте найбільш доцільним?

Рис. 9 Яким методом Ви користуєтесь для доочищення питної води у побутових умовах?

обов'язково обробляє водопровідну питну воду — кип'ятінням, доочищенням за допомогою різних водоочисників тощо, оскільки не вважає її достатньо якісною та безпечною для здоров'я.

Низьку якість водопровідної питної води респонденти пов'язують із незадо-

вільними органолептичними (запах, смак, каламутність, забарвленість) та санітарно-хімічними (загальна мінералізація, загальна жорсткість, вміст хлору тощо) показниками (24,0 % опитаних). На думку 19,0 % респондентів, хвороби, які є в родині (захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, алергії, пошкодження емалі зубів тощо), можуть бути викликані тривалим споживанням нестандартної за мінеральним складом питної води.

Оптимальним заходом покращення якості водопровідної питної води в сучасних умовах, на думку 33,5 % респондентів, є доочищення води безпосередньо у місцях її споживання із використанням побутових фільтрів чи колективних установок.

Найбільш поширено серед респондентів доочищення питної води за допомогою побутового фільтра-гличика (58,0 %) на основі активованого вугілля, також використовуються водоочисники на основі інших методів очистки — іонообмінних (11,7 %) та мембранних (17,6 %).

В цілому, більшість респондентів (73,4 %) задоволені якістю доочищеної питної води та використовують її не лише для пиття, але й для приготування їжі, напоїв тощо (67,6 %).

У роботах [5] представлено результати соціологічного опитування населення деяких сільських таксонів, територіаль-

Рис. 10 Чи повністю Вас влаштовує якість доочищеної питної води?

Рис. 11 Що, на Вашу думку, є терміново необхідним для поліпшення якості питної води?

но розташованих у Центральній зоні урбанізації Дніпропетровської області. Більшість респондентів (76,0 %) проживають в сільських населених пунктах понад 10 років. У обох групах респонденти вживали питну воду понад 10 років: 80,0 % (дослідна група), 77,3 % (контрольна група) ($p < 0,001$). Результати анкетування переконливо свідчать, що 73,3 % сільських мешканців вживають питну воду після кип'ятіння (проти 26,7 % міських); 57,7 % застосовують побутові фільтри (проти 42,3 % міських); 90 % доочищують воду на „внутрішньодомовому фільтрі” (проти 10 % міських); 96,6 % вживають воду з бюветів, колодязів або свердловин (проти 3,34 % міських); 78,8 % вживають фасовану воду (проти 21,2 % міських); 73,3 % використовують воду з пунктів розливу (проти 26,7 % міських) ($p < 0,001$). При цьому, 95,5 % сільських мешканців влаштовує якість водопровідної

питної води, а 6,66 % не влаштовує ($p < 0,001$). Серед сільських мешканців 94,5 % (проти 5,55 % міських) вважають водопровідну питну воду якісною, тоді як 43,3 % неякісною (проти 56,7 % міських) ($p < 0,001$). Основними причинами погіршення якості водопровідної питної води респонденти вважають: запах — 51 (56,7 %); смак — 16 (17,7 %); каламутність — 56 (62,3 %); колір — 61 (67,7 %); жорсткість — 59 (65,5 %); іржа та осад — 87 опитаних (96,7 %). Доочищення водопровідної питної води вважають оптимальним заходом поліпшення її якості 61,1 % сільських мешканців. Побутові фільтри-глички використовують (68,9 %)

сільських проти (31,1 %) міських мешканців, тоді як колективні системи доочищення (67,8 %) сільських проти (32,2 %) міських ($p < 0,001$). Якість доочищеної води повністю влаштовує 76,7 % сільських проти 23,3 % міських мешканців ($p < 0,001$). Показано збільшення добового споживання питної води серед респондентів: від 2–5 літрів (33,3 %) до 20–45 літрів (33,3 %).

При цьому, найбільшим попитом за обсягом і матеріалом упаковки серед сільських мешканців користуються 5 — літрові пластикові пляшки (16 %), а найменшим попитом: 1 л пластикові пляшки (8,0 %) і 19 л каністри (9,33 %) [5].

Задача роботи [6, 7] полягала у проведенні незалежного соціологічного опитування населення та узагальненні даних щодо оцінки якості водопровідної питної води, яка споживається в місцях постійного мешкання (на прикладі населення Тер-

нопільщини).

Встановлено, що проблема якості води з водогону м. Тернополя є актуальною на думку 77, 6 % опитаного населення, а 80,1 % не задоволені нею, в першу чергу через незадовільні органолептичні показники, такі як смак, запах, колір, прозорість. Найбільш доцільним заходом поліпшення якості водогінної води 74,4 % учасників анкетування вважають удосконалення технології водопідготовки та водогінних систем. Більше половини респондентів (54,0 %) використовують для покращення показників водогінної води метод доочистки її за допомогою фільтрів. Однак якістю отриманої води задоволені лише 51 % респондентів. Це може бути пов'язане з тим, що своєчасну заміну змінних очищувальних елементів фільтра своєчасно проводять лише 32,4 % опитаних.

Отримані результати анонімного анкетного опитування свідчать про те, що жителі м. Тернополя усвідомлюють проблему з якістю питної води, чекають заходів по її покращенню від держави і водночас намагаються захистити своє здоров'я, використовуючи альтернативні джерела водопостачання, або методи доочистки водогінної води в домашніх умовах [6, 7].

Висновок

Соціологічне опитування мешканців сільських населених пунктів деяких районів Одеської області за розробленою анкетною (168 респондентів) показало, що переважна більшість респондентів вважають проблему якості питної води актуальною і дуже актуальною (34 і 50 % відповідно); 78 % не задоволені якістю водопровідної питної води, передусім за показником жорсткості (73 %); 80 % опитаних вважають питну воду неякісною. Тому 34 % респондентів вважають за необхідне доочищення питної води, а 53 %, що для цього потрібні додаткові заходи. Загалом 91 % опитаних впевнені, що для отримання якісної питної води необхідне вдосконалення технології водопідготовки на водоочистних станціях.

Література

1. Липовецька О.Б. Вплив довготривалого споживання некондиційної за мінеральним складом питної води на формування неінфекційної захворюваності населення та розробка профілактичних заходів: автореф. дис. ... к. мед. н. за спеціальністю 14.02.01 — «гігієна та професійна патологія». ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О.М. Марзєєва НАМН України». Київ, 2016. 23 с.
2. Липовецька О.Б. Аналіз даних анкетного опитування населення України щодо оцінки якості водопровідної питної води та доцільності її доочищення у побуті. *Довкілля та здоров'я*. 2014. № 3 (70). С. 47-50.
3. Липовецька О.Б. Якість водопровідної питної води за результатами анкетного опитування населення. / *Український науково-медичний молодіжний журнал*. 2014. № 4 (83). С. 64-65.
4. Липовецька О.Б. Результати анкетного опитування населення України щодо якості водопровідної питної води та доцільності її доочищення. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: матер. наук.-практ. конф. Київ, 2014. С. 57-60.
5. Григоренко Л.В. Проблема якості доочищеної питної води в умовах сільських населених пунктів Дніпропетровської області. *Гігієна населених місць*. 2015. №65. С. 50-59.
6. Лотоцька О.В., Прокопов В.О., Волощинська К. Т., Сопель О.В. Оцінка якості водогінної питної води за результатами анкетного опитування населення міста Тернополя. *Вода: гігієна та екологія*. 2017. № 1-4 (5). С. 40-44.
7. Лотоцька О. В., Волощинська К. Т., Кучер С. В. Оцінка якості питної води в місті Тернопіль за результатами анкетного опитування населення. *Довкілля та здоров'я: збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 27-28 квітня 2018 року)*. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2018. С. 80-81.
8. Валькевич Д. В., Бабієнко В. В. Гігієнічна оцінка мінерального складу питної води із джерел централізованого та децентралізованого водопостачання деяких районів Одеської області. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2024. №3. С. 37-44.
9. Валькевич Д. В., Бабієнко В. В. Характеристика мінерального складу питної води сільських населених пунктів деяких районів Одеської області. Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України (двадцяті марзєєвські читання): зб. тез доп. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (24-25 жовтня 2024 р.). 2024. Вип.

24. С. 120-121.

References

1. Lypovetska O.B. The influence of long-term consumption of substandard drinking water in terms of mineral composition on the formation of non-infectious diseases of the population and the development of preventive measures: author's abstract. thesis... k. med. n. on the specialty 14.02.01 — "hygiene and occupational pathology". State University "Institute of Public Health named after O.M. Marzeev National Academy of Sciences of Ukraine". Kiev, 2016. 23 p.
2. Lypovetska O.B. Analysis of the data of the questionnaire survey of the population of Ukraine regarding the assessment of the quality of tap drinking water and the feasibility of its purification in everyday life. Environment and health. 2014. No. 3 (70). P. 47-50.
3. Lypovetska O.B. The quality of tap water according to the results of a questionnaire survey of the population. Ukrainian Scientific and Medical Youth Journal. 2014. No. 4 (83). P. 64-65.
4. Lypovetska O.B. The results of a questionnaire survey of the population of Ukraine regarding the quality of tap drinking water and the feasibility of its purification. Actual issues of hygiene and ecological safety of Ukraine: Mater. science and practice conf. Kiev, 2014. P. 57-60.
5. Hryhorenko L.V. The problem of the quality of purified drinking water in rural settlements of the Dnipropetrovsk region. Hygiene of populated areas. 2015. No. 65. P. 50-59.
6. Lototska O.V., Prokopov V.O., Voloshchinska K.T., Sopel O.V. Assessment of the quality of water supply drinking water based on the results of a questionnaire survey of the population of the city of Ternopil. Water: hygiene and ecology. 2017. No. 1-4 (5). P. 40-44.
7. Lototska O. V., Voloshchinska K. T., Kucher S. V. Assessment of the quality of drinking water in the city of Ternopil based on the results of a questionnaire survey of the population. Environment and health: a collection of all-Ukrainian materials. science and practice conf. (Ternopil, April 27-28, 2018). Ternopil: TDMU "Ukrmedknyga", 2018. P. 80-81.
8. Valkevich D.V., Babienko V.V. Hygienic assessment of the mineral composition of drinking water from sources of centralized and decentralized water supply in some districts of Odessa region. Actual problems of transport medicine. 2024. No. 3. P. 37-44.
9. Valkevich D.V., Babienko V.V. Characteristics of the mineral composition of drinking water in rural settlements of some districts of Odessa region. Current issues of public health and environmental safety of Ukraine (twentieth Marzeev readings): coll. theses add. science and practice conf. with international participation (October 24-25, 2024). 2024. Issue 24. P. 120-121.

*Вперше надійшла до редакції 07.08.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

Мікроелементологія

Microelementology

УДК 615.9: 616-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539205>

ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ СВИНЦЮ ТА ЦИНКУ В БІОСУБСТРАТАХ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ДОВОЄННИЙ ЧАС ТА ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ

Пихтєєва О.Г., Большой Д.В., Пихтєєва О.Д., Чемодурова Н.Є.

*Український НДІ медицини транспорту МОЗ України
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького*

RESEARCH ON THE CONTENT OF LEAD AND ZINC IN BIOSUBSTRATES OF THE POPULATION OF UKRAINE IN THE PRE- WAR TIME AND DURING THE COMBAT ACTIONS

Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.D., Chemodurova N.Ye.

*Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the MoH
of Ukraine*

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Summary/ Резюме

Studies of the exposure of the population and military personnel during the hostilities to toxic heavy metals and the impact on health have not previously been conducted, or the results have not been published in open sources. According to our data, during the war there was a statistically significant decrease in the population's zinc supply, and exposure to lead compounds significantly increased. These changes are especially pronounced for military personnel. Further epidemiological, biomonitoring, and laboratory studies are needed to more accurately characterize the long-term effects of metals associated with military operations.

Keywords: *civilian population, military, lead, zinc, blood, hair, urine, alopecia, military operations.*

Вивчення експозиції населення та військовослужбовців під час бойових дій токсичними важкими металами та вплив на здоров'я раніше не проводилися, або результати не були опубліковані у відкритих джерелах. За нашими даними за час війни відбулося статистично достовірне зниження забезпеченості населення цинком, та достовірно зросла експозиція сполуками свинцю. Особливо ці зміни виражені для військовослужбовців. Необхідні подальші епідеміологічні, біомоніторингові та лабораторні дослідження для більш точної характеристики впливу металів, пов'язаних з військовими діями, на віддалені наслідки.

Ключові слова: *цивільне населення, військові, свинець, цинк, кров, алопеція, волосся, сеча, військові дії.*

Важкі метали є глобальними забруднювачами навколишнього середовища. Раніше було показано, що військова діяльність пов'язана з впливом металів на військовослужбовців в результаті вдихан-

ня або проковтування частинок, що вивільняються при дії порохових газів, а також травм з подальшим вивільненням металу з вкраплених фрагментів. Викиди металів, пов'язані з військовими діями, з

їх потенційним подальшим надмірним впливом, можуть відігравати значну роль у небезпеці для здоров'я військовослужбовців та населення [1, 2]. Було показано, що вплив токсичних металів спричиняє несприятливі наслідки для здоров'я, пов'язані з метаболічними, неврологічними та нирковими захворюваннями, а також раком [3, 4]. Раніше доведений, в тому числі нами [5], шкідливий вклад важких металів в порушення репродуктивної функції, сприяння ними більш важкому перебігу захворювань печінки, нирок [6] та серцево-судинних захворювань. Більше того, вплив металів, пов'язаний з військовими діями, також призводить до несприятливих наслідків для розвитку нервової системи у дітей, які проживають на територіях, захоплених війною [7]. Одним з діагностичних маркерів дисбалансу металів є різні форми алопецій, зокрема надлишок свинцю проявляється дифузними формами втрати волосся та гніздовою алопецією. Дефіцитні стани цинку пов'язані з хронічним телогеновим випадінням волосся, корелюють з тяжкістю гніздової алопеції, внаслідок порушеного метаболізму призводять до андрогенетичної алопеції [8, 9, 10].

Поряд з військовослужбовцями цивільні особи, які проживають на територіях збройних конфліктів або поблизу військових полігонів, можуть вважатися схильними до високого ризику впливу металів, пов'язаного з військовими діями. Забруднення навколишнього середовища вважається значною загрозою для здоров'я людини через дію різних органічних та неорганічних токсикантів. Глобальний тягар смертності та захворюваності, пов'язаних із забрудненням довкілля додатково суттєво зростає під час військових дій. Зокрема, значне накопичення металів спостерігалось у районах бойових дій, стрілецьких стрільбищ, артилерійських, мінометних та ракетних полігонів та гранатометних майданчиків [11].

Під час бойових дій в повітря (а потім в ґрунти та природні води) потрапляють свинець, мідь, кадмій, сурма, хром,

нікель, цинк та ртуть, а також продукти згорання порошу (оксиди вуглецю, азоту, і продукти неповного згорання), які підсилюють токсичну дію важких металів. В порохових газах утворюються надмалі тверді частки металів розміром від 300 нм до 8,10 мкм [12], що посилює їх реакційну здатність та токсичну дію.

Упродовж першої половини двадцятого століття, а тим більше під час Другої світової війни, шкідливий вплив важких металів, що входять до складу боєприпасів, не сприймався у світі як суттєвий фактор. Ставлення до нього почало змінюватись у 70-х роках. Частина фірм на Заході в рамках конкурентної боротьби запропонувала «чисті» безртутні патрони та артилерійські постріли, а у 80-х — безсвинцеві боєприпаси, в яких ртуть і свинець замінені іншими хімічними елементами. Поступово ця тенденція набирає сили, і на початок 2010 років значна частина боєприпасів, що випускаються на заході, почала відноситись до «безпечних», з точки зору впливу основних важких металів [13].

Не дивлячись на це, масштаб конфлікту в Україні, як ми бачимо, змушує сторони розконсервувати старі арсенали, які формувалися в 60-80-х роках, коли відхід від капсулів, що містять ртуть і свинець, ще був не в моді. Це відноситься і до західних партнерів України, які постачають застарілі зразки зброї. Таким чином, є підстави припускати, що нинішній збройний конфлікт в Україні ведеться за допомогою боєприпасів аж ніяк не безпечних, а класичного зразка, що містять і ртуть, і свинець, і інші небезпечні важкі метали.

Наслідки тривалого впливу важких металів, які не помітні на перший погляд, з часом можуть нанести суттєву шкоду здоров'ю нації [14]. Все це ставить на порядок денний необхідність моніторингу експозиції військових сполуками основних важких металів.

Мета дослідження: на підставі аналізу різних біосубстратів населення України у довоєнний час та під час активних

бойових дій розробити алгоритм дослідження з врахуванням токсикодинаміки та токсикокінетики впливу важких металів, а саме визначити перелік досліджуваних металів, найбільш показовий та зручний біосубстрат для оцінки експозиції військовослужбовців.

Контингенти і методи

Визначений вміст свинцю та цинку в волоссі, сечі та крові більше 1000 людей в довоєнний час (2005-2022 р.) та більше 5000 за період 2022-2024 рр. (з них 39 чоловіків з зони бойових дій). Вміст металів визначали за допомогою атомно-емісійної спектроскопії. Всі результати оброблені статистично.

Результати та їх обговорення

Цинк відіграє основну роль в функціонуванні біохімічної системи, метаболізмі РНК і ДНК, ліпідів і білків, у функціонуванні Т-клітинної ланки імунітету, Zn

забезпечує структуру та активність понад 300 ключових металоферментів [15, 16]. Цинкзалежними є такі життєво важливі гормони, як інсулін, кортикотропін, соматотропін, гонадотропіни. Zn здатний коректувати адаптаційні механізми при гіпоксичних станах, за рахунок антиоксидантної дії зменшувати неспецифічну проникливість клітинних мембран (мембранопротекторна дія) і брати участь у запобіганні фіброзу. Недостатність цинку негативно впливає на репродуктивну функцію чоловіків і жінок. Крім того, цинк є мікроелементом, який зручно використовувати як індикатор нормальності і достатності раціону. Оскільки основним джерелом цинку є харчові продукти, знижений вміст цинку є свідком нераціонального раціону. Звичайно, виключенням є особливі періоди, коли населення закликають масово приймати препарати цинку в лікувальних цілях. Таке відбувалось, на-

приклад, при епідемії КОВІД-19.

Таблиця 1

Статистично оброблені дані щодо вмісту цинку у населення до 2022 р. та під час воєнних дій

	Кров		Сеча		Волосся	
	До 2022 р.	Після 2022	До 2022 р.	Після 2022	До 2022 р.	Після 2022
Кількість зразків:	441	4464	337,000	123	1050	120
Мінімальне	1,01	0,62	0,011	0,079	61,38	42,52
1 квартал	2,79	2,99	0,240	0,322	112,06	88,90
2 квартал	4,31	3,93	0,370	0,512	145,60	124,48
3 квартал	6,53	5,08	0,684	0,836	198,96	162,06
Максимальне	14,80	13,57	2,108	1,778	161,34	529,38
Середнє	4,79	4,19	0,507	0,598	160,28	133,95
$M \pm m$	4,79 ± 0,24	4,19 ± 0,05	0,507 ± 0,042	0,598 ± 0,072	160,28 ± 4,20	133,95 ± 5,48

Таблиця 2

Статистично оброблені дані щодо вмісту свинцю у населення до 2022 р. та під час воєнних дій

	Кров		Сеча		Волосся	
	До 2022 р.	Після 2022	До 2022 р.	Після 2022	До 2022 р.	Після 2022
Кількість зразків	239	235	281	175	604	54
Мінімальне	0,0009	0,001	0,001	0,001	0,02	0,095
1 квартал	0,017	0,018	0,017	0,009	0,81	0,578
2 квартал	0,04005	0,038	0,029	0,019	1,48	1,44
3 квартал	0,06975	0,069	0,048	0,044	2,83	4,68
Максимальне	0,352	0,524	0,251	0,262	9,81	9,24
Середнє	0,055	0,064	0,038	0,032	2,12	2,74
$M \pm m$	0,055 ± 0,007	0,064 ± 0,011	0,038 ± 0,004	0,032 ± 0,006	2,12 ± 0,28	2,74 ± 0,75

Але підйом вмісту цинку в крові при прийомі є нетривалим (2-4 місяці після закінчення прийому).

Крім того, вміст цинку негативно корелює з рівнем психоемоційного стресу. Під час війни рівень стресу населення значно підвищується, а якість і різноманітність харчового раціону знижується. Саме тому одним з елементів, взятих для аналізу, був цинк. Вторим елемен-

том ми обрали свинець, тому що він є прямим антагоністом цинку, міститься в порохових газах і потрапляння його в довкілля збільшується у воєнний час.

Як можна побачити з даних табл. 2 та рис. 3, має місце зростання середніх значень вмісту свинцю в крові.

Вміст ВМ в крові та сечі військовослужбовців мав виражену залежність від терміну відбору проби. При проходженні більше 2 тижнів з моменту знаходження поза зоною активних бойових дій вміст ВМ в крові та сечі був в межах середньопопуляційних значень, не перевищував токсикологічно небезпечних рівнів, що пояснюється токсикокінетикою виведення цих елементів. Слід зазначити, що при цьому свинець залишається в основних органах-мішенях (нирки, печінка) та акумулюється в кістках

Як можна побачити з даних табл. 1-2 існує відносно благополуччя щодо рівнів ВМ в крові.

Хоча відмінності між групами недостовірні ($p = 0,109$), серед населення у воєнний час зростає кількість людей з вмістом свинцю в волоссі від 2 до 5 мкг/г (з 15,7% до 29,69%), та з 5 до 8 мкг/г (з 2,05% до 12,50%). (Рис. 1). Ці значення не перевищують токсикологічно небезпечний рівень, але є свідком підвищеної експозиції. Особливу занепокоєність викликає зростання кількості людей з вмістом свинцю вище токсикологічно-небезпечного рівня (8 мкг/г). Якщо в довоєнний час таких було 0,68%, то в 2024 році вже 7,81%.

В той же час виросла кількість людей з критично низьким вмістом цинку в волоссі (нижче 50 мкг/г) з 0,38 до 1,63%, та вираженим дефіцитом цинку (нижче 100 мкг/г) з 18,56 до 30,89 %. Відмінності між довоєнним та воєнним вмістом цинку в волоссі достовірні ($p < 0,0001$) (Рис. 2).

За роки війни зростає кількість людей з високим вмістом свинцю в крові (вище 0,05-0,09 мг/л). Якщо в довоєнний час таких було 21,1 %, то під час війни - 37,36%. Однак статистична обробка по-

Рис. 1. Розподіл населення за вмістом свинцю в волоссі у довоєнний час та під час військових дій

Рис. 2. Розподіл населення за вмістом цинку в волоссі у довоєнний час та під час військових дій

Рис. 3. Розподіл населення за вмістом свинцю в крові у довоєнний час та під час військових дій

Рис. 4. Розподіл населення за вмістом цинку в крові у довоєнний час та під час військових дій

Рис. 5. Розподіл населення за вмістом свинцю в сечі у довоєнний час та під час військових дій.

функціонального стану нирок. Втім, відмінності між групами недостовірні.

Вміст цинку в сечі є малоінформативним щодо забезпечення населення цинком, і може використовуватись лише для оцінки ефективності та корегування доз препаратів цинку.

Порівняння даних табл. 1, 2 і 3 показує, що участь у бойових діях сприяє зниженню вмісту цинку та росту вмісту свинцю в крові та волоссі. При цьому у більшості обстежених вміст цинку та свинцю в волоссі та крові знаходяться в межах припустимих значень.

З 2022 року зменшилась кількість неекспонованого свинцем населення, а також кількість людей з високим, максимально сприят-

казує, що відмінності між довоєнним та воєнним вмістом свинцю в крові недостовірні ($p = 0,2872$) (Рис. 3).

Під час війни зросла кількість людей з підвищеним вище МДУ рівнем свинцю в сечі (з 6,79% до війни до 42,65% у воєнний час). Порівняння рис. 3 та рис. 5 показує, що існує підвищене навантаження свинцем, яке компенсоване за рахунок внутрішніх резервів нирок, що викликає занепокоєність з точки зору майбутнього

ликим для здоров'я вмістом цинку, що особливо ярко проявляється у військових.

Під час військових дій ймовірність втрати здоров'я від впливу токсичних важких металів здається несуттєвою, але після закінчення війни тисячі солдатів та офіцерів можуть зіткнутися з відстроченими наслідками впливу цих токсикантів на репродуктивну та нервову систему. Хоча більшість значень не виходить за фізіологічно припустимі рівні, тенденція к росту

Таблиця 3.

Статистично оброблені дані щодо вмісту цинку та свинцю у військовослужбовців під час воєнних дій $n=39$

	Кров		Волосся		Сеча	
	Цинк	Свинець	Цинк	Свинець	Цинк	Свинець
Мінімальне	1,26	0,031	42,7	0,40	0,014	0,017
1 квартал	2,01	0,043	76,0	1,39	0,167	0,039
2 квартал	2,60	0,063	90,7	4,15	0,190	0,058
3 квартал	3,19	0,101	124,5	5,31	0,252	0,074
Максимальне	4,40	0,181	176,6	8,60	0,559	0,147
Середнє	2,60	0,074	100,0	3,71	0,212	0,058
$M \pm t$	$2,6012 \pm 0,2343$	$0,0741 \pm 0,0121$	$99,9509 \pm 10,7730$	$3,7067 \pm 0,7243$	$0,2122 \pm 0,0325$	$0,0578 \pm 0,0090$

вмісту свинцю і зниженню рівня цинку в крові чоловіків є несприятливим фактором для національного здоров'я, може призвести до збільшення кількості безплідних чоловіків, загострити протікання ПТСР та погіршити результати лікування основних захворювань (Рис. 6,7).

Висновки

1. Перебування тривалий час в зоні бойових дій призводить до росту експозиції сполуками важких металів, що проявляється підвищеним у порівнянні з цивільним населенням в тилу вмістом металів у волоссі.

2. Вміст ВМ в крові та сечі військовослужбовців мав виражену залежність від терміну відбору проби. При проходженні більше 2

тижнів з моменту знаходження по за зоною активних бойових дій вміст ВМ в крові та сечі був в межах умовної норми, не перевищував токсикологічно небезпечних рівнів, що пояснюється токсикокінетикою виведення цих елементів.

References / Література

1. Skalny AV.; Aschner M.; Bobrovniksky I.P.; Chen P.; Tsatsakis A; Paoliello M.M.; Djordjevic AB.; Tinkov AA Environmental and health hazards of military metal pollution. Environ. Res. 2021, 201, 111568.
2. Huang, L., Sun, G., Xu, W., Li, S., Qin, X., An, Q., ... & Li, J. (2023). Uranium uptake is mediated markedly by clathrin-mediated endocytosis and induce dose-dependent toxicity in HK-2 cells. Environmental Toxicology and Pharmacology, 104171.
3. Bjorklund G. et al. Depleted uranium and Gulf War Illness: Updates and comments on possible mechanisms behind the syndrome //Envi-

ronmental research. - 2020. - Т. 181. - С. 108927..

4. Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.D. Toxicity of uranium and its compounds. Modern challenges. Review- Actual Problems of Transport Medicine - 2023 № 3(73), P. 20-36. Пихтеева О.Г., Большой Д.В., Пихтеева О.Д. Токсичність урану та його сполук. Сучасні виклики. Огляд // Ж. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2023. № 3 (73). С. 20-36.
5. Kostev F.Y., Melenevsky A.D., Varbanets V.A., Pykhtieieva E.G., Bolshoi D.V., Melenevsky D.A., Chaika A.M. influence of lead on indicators of spermatogenesis in male sterility // Actual problems of transport medicine. 2020. No. 2 (60). P. 34-42
Костев Ф.И., Меленевский А.Д., Варбанец В.А., Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В., Меленевский Д.А., Чайка А.М. Вплив свинцю на показники спермогенезу при чоловічому безплідді // Ж. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2020. № 2 (60). С. 34-42.

Рис. 6. Розподіл цивільного населення та військовослужбовців за вмістом цинку та свинцю в крові у воєнний час (відмінності між групами військові-цивільні достовірні, $p < 0,00001$ (Zn, кров) та недостовірні $p = 0,115$ між групами військові-цивільні для свинцю (Pb, кров))

Рис. 7. Розподіл цивільного населення та військовослужбовців за вмістом цинку та свинцю в волоссі у воєнний час (відмінності між групами військові-цивільні достовірні, $p < 0,0001$ (Zn, волосся) та недостовірні $p = 0,063$ між групами військові-цивільні для свинцю (Pb, волосся))

6. Shafran L.M., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.G. The content of heavy metals in biosubstrates of patients with different profiles as a marker of toxic nephropathies // Actual problems of transport medicine. 2009. No. 1 (15). P. 29-36
Шафран Л.М., Большой Д.В., Пыхтеева О.Г. Вміст важких металів в біосубстратах хворих різного профілю як маркер токсичних нефропатій // Ж. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2009. № 1 (15). С. 29-36.
7. Shukla S. et al. Environment and health hazards due to military metal pollution: A review // Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management. - 2023. - С. 100857..
8. Barker A J. et al. Environmental impact of metals resulting from military training activities: A review //Chemosphere. - 2021. - Т. 265. - С. 129110.
9. Zufishan S. et al. Role of zinc in chronic telogen effluvium in serum and hair of patients with alopecia //JPMA The Journal of the Pakistan Medical Association. - 2024. - Т. 74. - №. 1 (Supple-2). - С. S47-S50.
10. Lalosevic J. et al. Serum Zinc Concentration in Patients with Alopecia Areata //Acta Dermatovenereologica - 2023. - Т. 103.
11. Ramkar S. et al. Oxidative stress: Insights into the Pathogenesis and Treatment of Alopecia //Journal of Ravishankar University. - 2022. - Т. 35. - №. 2. - С. 44-61.
12. Clarke C. E. et al. Quantification and health risk assessment of heavy metals in residual floor dust at an indoor firing range: A case study in Trinidad, WI //International Journal of Environmental Health Research. - 2022. - Т. 32. - №. 3. - С. 652-664.
13. Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V. On the issue of the relevance of nephro- and hepatoprotection of military personnel in front-line conditions to reduce the long-term consequences of the toxic effects of gunpowder gases. Actual problems of transport medicine. - 2022 - No. 2(68) - P.7-14.
Пыхтеева О.Г., Большой Д.В. До питання щодо актуальності нефро- і гепатопротекції військовослужбів у фронтних умовах для зменшення віддалених наслідків токсичної дії порохових газів. Актуальні проблеми транспортної медицини. - 2022 - № 2(68) - С.7-14.
14. Pykhtieieva E.G., Melenevsky A.D., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.D. The state of reproductive health of military personnel who participated in active combat operations // Actual problems of transport medicine. - 2023. No. 4 (74). P. 147-152
Пыхтеева О.Г., Меленевський А.Д., Большой Д.В., Пыхтеева О.Д. Стан репродуктивного здоров'я військовослужбовців, які брали участь в активних бойових діях // Ж. Актуальні проблеми транспортної медицини. - 2023. № 4 (74). С. 147-152
15. Shafran L.M., Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V. Heavy metals: a biological transport system // Monograph. Odessa - 2018. -320 p.
Шафран Л. М., Пыхтеева Е. Г., Большой Д. В. Тяжёлые металлы: система биологического транспорта //Монография. Одесса. - 2018. -320 С.
16. Berg J.M. et al. Biochemistry (5th edition) Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer /Publisher: W. H. Freeman / 2002-02, p. 1100

*Вперше надійшла до редакції 30.08.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 615.322:582.998.16

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539217>

**ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАСТОЯНКИ ПРОПОЛІСУ
ТА ВОСКОВОЇ МОЛІ В ЯКОСТІ ФІТОЗАСОБУ З
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИМИ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ**

**Еберле^{1,2} Л.В., Нефьодов¹ О.О., Цісак¹ А.О., Улізко² І.В.,
Александрова¹ О.І., Радаєва¹ І.М., Устянська¹ О.В., Сахарова¹ Т.С.,
Безрук¹ І.В.**

¹Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна

²Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна
lidaeberle@gmail.com

**PHARMACOLOGICAL STUDY OF TINCTURE OF PROPOLIS AND
WAX MOTH AS A PHYTOREMEDIAL AGENT WITH
HEPATOPROTECTIVE AND ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES.**

**Eberle^{1,2} L.V., Nefodov¹ O.O., Tsisak¹ A.O., Ulizko² I.V., Aleksandrova¹ O.I.,
Radaieva¹ I.M., Ustianska¹ O.V., Sakharova¹ T.S., Bezruk¹ I.V.**

¹Odesa National University named after I.I. Mechnikova, Odesa, Ukraine

²Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine
lidaeberle@gmail.com

Summary/Резюме

Propolis and wax moth extract have been known for their medicinal properties and wide spectrum of action for many centuries. The selected objects of research have not lost their relevance and popularity even now, when most consumers prefer products based on natural components with minimal side effects of domestic production.

It is known from literary sources that propolis and wax moth contain a whole complex of biologically active substances, amino acids and trace elements, which indicates the value and necessity of further in-depth study and detailed research of them in vivo.

The aim of the work was to study the hepatoprotective effect of wax moth and propolis on the model of “alcoholic hepatitis” in rats and to establish the anti-inflammatory activity of the selected objects on the trypsin model of inflammation.

According to the results of the experiment, it was shown that on the “alcoholic hepatitis” model, the introduction of experimental samples of wax moth and propolis contributed to the reduction of the negative effect of alcohol on the functional state of the liver, which was confirmed by the results of biochemical indicators of blood serum and the duration of hexenal sleep in experimental animals. The obtained results indicate the existence of a hepatoprotective effect of the selected research samples.

However, it should be noted that the combined use of propolis and wax moth stimulated more pronounced hepatoprotective properties than monotherapy with individual research samples. The combined introduction of natural components ensured the strengthening of the detoxifying function of the liver, which later became a barrier when drinking alcohol. Positive dynamics were observed both when studying the duration of hexenal sleep

and when studying the activity of liver enzymes, where the indicators were within the physiological norm and did not significantly differ from the indicators of the intact group.

Using the trypsin inflammation model, it was established that oral administration of wax moth and propolis can reduce the focus of inflammation caused by phlogogen injection. The analysis of the results of the study showed that the effective reduction of the volume and thickness of the affected limbs of the animals was noted already from the third hour of the experiment, with returns to the initial values by the 24th hour of the study. The use of individual samples or their combination did not significantly differ in effectiveness among themselves, all selected samples showed the same anti-inflammatory properties with similar results in reducing the morphological indicators of the affected limbs of animals.

Key words: *hepatitis, inflammation, propolis, wax moth, biochemical indicators of blood, detoxifying effect, hepatoprotective effect, anti-inflammatory activity.*

Екстракт прополісу та воскової молі відомі своїми лікувальними властивостями та широким спектром дії впродовж багатьох століть. Не втратили своєї актуальності та популярності обрані об'єкти дослідження і в нинішній час, де більшість споживачів надають перевагу саме засобам вітчизняного виробництва на основі природних компонентів з мінімальними побічними проявами. З літературних джерел відомо, що прополіс та воскова моль містять цілий комплекс біологічно активних речовин, амінокислоти та мікроелементи, що свідчить про цінність та необхідність подальшого поглибленого вивчення та детального дослідження їх *in vivo*.

Метою роботи було дослідження гепатопротекторної дії воскової молі та прополісу на моделі «алкогольного гепатиту» у щурів та встановлення протизапальної активності обраних об'єктів на трипсиновій моделі запалення.

За результатами експерименту показано, що на моделі «алкогольний гепатит» введення дослідних зразків воскової молі та прополісу сприяло зменшенню негативного впливу алкоголю на функціональний стан печінки, що підтверджено результатами біохімічних показників сироватки крові та тривалості гексеналового сну у піддослідних тварин. Отримані результати свідчать про наявність гепатопротекторної дії обраних зразків дослідження. Однак, слід відмітити, що комбіноване застосування прополісу та воскової молі стимулювало більш виразні гепатозахисні властивості, ніж монотерапія окремими зразками дослідження. Комбіноване введення природних компонентів забезпечувало посилення детоксикуючої функції печінки, що в подальшому було бар'єром при введенні алкоголю. Позитивна динаміка спостерігалась, як при дослідженні тривалості гексеналового сну, так і при дослідженні активності печінкових ферментів, де показники знаходились в межах фізіологічної норми та суттєво не відрізнялись від показників інтактної групи.

На моделі трипсинового запалення було встановлено, що пероральне введення воскової молі та прополісу здатні зменшувати осередок запалення викликаного ін'єкцією флогогену. Аналіз результатів дослідження свідчив про ефективне зменшення об'єму та товщини уражених кінцівок тварин відзначалось вже з третьої години експерименту з поверненням до меж вихідних значень на 24 годину дослідження. Застосування окремо зразків, чи їх комбінування суттєво не відрізнялось за ефективністю по між собою, усі обрані зразки проявляли однакові протизапальні властивості із аналогічними результатами зменшення морфологічних показників уражених кінцівок тварин.

Ключові слова: *гепатит, запалення, прополіс, воскова моль, біохімічні показники крові, детоксикуюча дія, гепатопротекторна дія, протизапальна активність.*

Вступ

Останніми роками на тлі зростання занепокоєння щодо резистентності та обмежень терапії синтетичними засобами, які мають ряд побічних проявів та протипоказань, відновився інтерес до вивчення альтернативних засобів із природних джерел, а зокрема рослинного та тваринного походження.

Перспективними кандидатами для профілактичних і терапевтичних заходів багатьох патологічних станів є прополіс бджолиний зібраний комахами з різних рослинних джерел та екстракт воскової молі, який є побічним продуктом життєдіяльності личинок воскової молі. Саме ці натуральні природні продукти, відомі в народній медицині світу своїми потенційними терапевтичними властивостями для лікування широкого спектру захворювань.

У давні часи прополіс широко використовувався людьми для лікування різних захворювань. Єгиптяни використовували бджолиний клей для збереження своїх трупів, визнаючи його здатність запобігати гниттю. Інки використовували прополіс як жарознижувальний засіб. Грецькі та римські медики застосовували його як засіб для полоскання рота та антисептик, використовували для загоєння ран на шкірі та слизових оболонках. Завдяки своїм антибактеріальним властивостям прополіс набув широкої популярності в Європі з XVII по XX століття [1 - 5].

Прополіс містить більше 50 різних біологічно активних сполук. До його складу входять рослинні смоли з органічними кислотами, дубильні речовини, ефірні олії, ароматичні альдегіди, флавоноїди, такі як хризин, піноцембрін, апігенін, рутин, лютеолін, галангін, кемпферол, мірицетин, катехін, нарингенін, кверцетин, тектохризин, акацетин та інші [6, 7]. Крім того, в прополісу були ідентифіковані такі механічні домішки, як зольні елементи, кальцій, калій, марганець, цинк, алюміній, натрій, фосфор, залізо, магній, мідь, кобальт, ванадій, кремній та стронцій [7, 8].

З літературних джерел відомо, що

використання личинок воскової молі в лікарських настоянках як панацеї від різних недуг бере свій початок з давніх часів, а саме в цивілізаціях Стародавнього Єгипту та Греції. Люди в цих суспільствах вірили, що ці личинки володіють цілющими властивостями і використовувались як ліки від різних захворювань [5, 8].

Настоянка воскової молі виділяється своїм унікальним складом, це багате джерело ферментів, мікроелементів (мідь, калій, марганець, магній, селен, цинк, залізо, хром, молібден і кобальт), високомолекулярних білків, нуклеотидів і вітамінів, яке перевершує багато звичайних медичних препаратів. Настоянка містить 20 з 28 незамінних і замінних амінокислот, необхідних для здорового і повноцінного життя людини [8].

Згідно, вище зазначеного, обрані об'єкти дослідження є перспективними зразками для подальшого фармакологічного вивчення та встановлення профілактичного і терапевтичного їх потенціалу при окремих патологічних станах *in vivo*.

Мета дослідження – встановити гепатопротекторну дію настоянок воскової молі та прополісу при експериментальному алкогольному гепатиті у щурів та дослідити їх протизапальну активність на моделі трипсинового запалення.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводили на статевозрілих білих щурах чоловічої статі, згідно держбюджетної науково-дослідної теми кафедри фармакології та технології ліків ОНУ імені І.І. Мечникова: «Фармакологічна корекція змодельованих патологічних станів шляхом застосування розроблених лікарських засобів» (№0122U200545).

Під час роботи з лабораторними тваринами дотримані вимоги нормативних документів з до клінічного вивчення потенційних лікарських засобів, біоетики відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», затверджених Першим національним конгресом України з біоетики (Київ, 2001 р.),

положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986 р.), Закону України від 21.02.2006 №3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» [9].

Модель «алкогольного гепатиту» відтворювали шляхом введення 40 % розчину етанолу в дозі 7 мл/кг маси внутрішньошлунково впродовж одного тижня [10].

В якості об'єктів дослідження було обрано настоянку воскової молі від торгової марки «Мед карпати» та настоянку прополісу, яка була виготовлена на кафедрі фармакології та технології ліків шляхом настоювання подрібненого прополісу у 15 % водно-етанольній сумішші при співвідношенні сировини до розчинника 1:3 впродовж одного місяця.

Для експерименту було відібрано 5 груп тварин по 10 особин в кожній групі. Перша група тварин була інтактна, друга група контрольна – гепатит без терапії. Третя група – гепатит та терапія восковою молю (в дозі 0,2 мл), четверта група – гепатит та прополіс (в дозі 0,2 мл, четверта). П'ята група – гепатит та комбінована терапія двома дослідними зразками (екстракт воскової молі (0,1 мл) та прополісу (0,1 мл) в сумарній дозі 0,2 мл).

Прополіс та воскову моль вводили щодоби через 1 год після надходження етанолу. Через 72 год після останнього введення гепатотоксину досліджували біохімічні і функціональні показники стану печінки (детоксикуючу дію).

Оцінку детоксикуючої дії печінки у піддослідних тварин визначали введенням внутрішньоочеревинно 1,5 % розчину гексеналу з розрахунку 50 мг/кг маси тіла та фіксуючі тривалість бічного положення під дією наркозу [11].

Біохімічні показники сироватки крові щурів досліджували використовуючи стандартну тест-систему виробництва науково-виробничого підприємства «Філісіт-Діагностика».

Модель трипсинового запалення викликали субплантарним введенням 0,1 мл 0,5 % водного розчину трипсину в задню праву кінцівку щурів. Спостереження за станом щурів проводили впродовж 24 годин після введення запального агента. В якості референс-препарату використовували ібупрофен [11, 12].

Оцінку результатів експериментального дослідження проводили на підставі динаміки зміни товщини та об'єму уражених кінцівок дослідних щурів. Значення товщини ураженої кінцівки вимірювали за допомогою електронного штангель циркуля та виражали у відсотках відносно вихідних даних [13].

Приріст об'єму (ПО) кінцівки щурів реєстрували механічним плетизмометром та розраховували за формулою:

$$ПО = \left(\frac{O - I}{I} \right) * 100$$

(формула 1)

O – величина об'єму лапи після введення індуктора запалення;

I – величина об'єму лапи до введення індуктора запалення.

Антиексудативну активність (АА) розраховували за формулою:

$$АА = 100 - \left(\frac{O - I}{I} (д) : \frac{O - I}{I} (к) \right) * 100$$

(формула 2)

O – величина об'єму лапи після введення індуктора запалення;

I – величина об'єму лапи до введення індуктора запалення.

д – дослідна група;

к – контрольна група.

Статистичну обробку даних робили з використанням програми STATISTICA 8. При порівняльному аналізі результатів досліджень використовували параметричний критерій Стьюдента. Для всіх видів аналізу статистично достовірними вважа-

ли відмінності $p < 0,05$ (95%) [14].

Результати дослідження та їх обговорення

Основною та головною функцією печінки є її здатність до метаболізму шкідливих та токсичних речовин, що потрапили до організму, а тому детоксикуюча функція печінки є першочерговим показником гепатозахисної дії дослідних зразків екстрактів прополісу та воскової молі.

До моделювання експерименту у всіх групах піддослідних тварин були проведені вихідні дослідження показників функціонування печінки в залежності від тривалості гексеналового сну. Фіксований час сну був в діапазоні від 52,4 хвилин до 54 хвилин, а введений наркоз не викликав у тварин жодних подразнень та побічних проявів.

Проведення дослідження та інтоксикація 40 % алкоголем впродовж 7 діб експериментальних тварин призвела до збільшення тривалості гексеналового сну та тривалому перебуванні щурів у бічною положенні у порівнянні з вихідними показниками. В інтактній групі тварин показники перебування тварин в стані сну практично не змінилися і становили в середньому 52,8 хвилин.

В другій групі тварин, які не отримували жодної терапії на тлі введення 40 % етанолу тривалість сну збільшилась на 13 % у порівнянні з вихідними значеннями.

В третій групі тварин сон під дією наркозу збільшився на 6 %, в четвертій –

збільшився майже на 4 %. В п'ятій групі збільшення тривалості сну були менше однієї хвилини (1,5 %), що свідчить про ефективний вплив комбінованих препаратів на стан печінки, а саме посилення її детоксикуючої функції внаслідок активації мікосомних оксигеназ, метаболізуючих гексеналом.

Для розуміння змодельованої патології та ефективності застосування терапії подальшим етапом було вивчення біохімічних маркерів в сироватці крові експериментальних тварин, а саме: вміст загального білку та активність аланінамінотрансферази (АлАТ) та аспартатамінотрансфераза (АсАТ).

Аналіз вмісту загального білку свідчив, що до початку експерименту даний показник знаходився в межах фізіологічної норми та в середньому становив 71,06 г/л. Розвиток алкогольного гепатиту здатний певним чином впливати на вміст загального білку, що є результатом порушення функціонування печінки.

В другій групі тварин, які не отримували жодного лікування показники загального вмісту білку збільшились з 72,4 до 78,1 г/л, тобто майже на 8 % у порівнянні з вихідними даними. В третій та четвертій групі тварин, які отримували воскову моль та прополіс, також відзначалось збільшення вмісту білку, проте у порівнянні з другою групою показники були нижче та становили 73,4 та 72,8 г/л, відповідно. Що у відсотках дорівнює 5,6 % (3 група) та 1,9 % (4 група) (рис.1).

Однак, найменші зміни з боку вмісту загального білку відзначались в п'ятій групі тварин за умов комбінованої терапії прополісом та восковою моллю.

Протягом всього дослідження показники АсАТ та АлАТ у інтактній групі (без терапії) залишались в

Таблиця 1
Дослідження детоксикуючої функції печінки на моделі «алкогольного гепатиту»

№	Групи тварин	Тривалість гексеналового сну (хв)	
		До початку експерименту	Після експерименту (8 доба)
1	Перша група (Інтактна група)	53±2,5	52,7±2,8
2	Друга група (гепатит)	52,4±3,4	59,3±6,7
3	Третя група (гепатит + воскова моль)	54±6,2	57,2±6,5
4	Четверта група (гепатит + прополіс)	53,7±4,7	55,8±3,6
5	П'ята група (гепатит + воскова моль + прополіс)	52,8±3,3	53,6±2,8

межах фізіологічної норми (рис 2, 3).

В другій групі експериментальних тварин моделювання алкогольного гепатиту призводило до підвищення активності аспартатамінотрансферази та аланінамінотрансферази в середньому на 12,5 % та 10 % ($p < 0,05$), відповідно.

В групах тварин, які отримували в якості терапії природні компоненти активність печінкових ферментів збільшувався в меншій мірі, ніж у тварин контрольної групи. В групі тварин, які отримували воскову моль активність АсАТ та АлАТ збільшувалась на 8 % та 9,5 %, відповідно.

Найменші зміни з боку активності печінкових ферментів відзначалось в групі тварин, які отримували прополіс. Показники АсАТ на 8 добу експерименту становили 90,2 Од/л, що збільшилось лише на 4 %, а АлАТ 28,6 Од/л, що збільшилось на 5 % по відношенню до вихідних значень (рис. 2, 3).

В п'ятій групі тварин, яким вводили перорально воскову моль та прополіс активність аспартатамінотрансферази та аланінамінотрансферази на початку дослідження становили 87,1 та 27,7 Од/л, а через 8 діб на тлі алкогольної інтоксикації 91,3 та 29,1 Од/л, що в середньому для двох показників становило 5 % по відношенню до вихідних показників.

Таким чином, показано, що введення до раціону тварин екстрактів воскової молі та прополісу, як окремо та і при сумісній комбінації,

сприяло зменшенню рівня негативного впливу 40 % етанолу на цілісність та фун-

Рис. 1. Вміст загального білка в сироватці крові щурів за умов моделювання алкогольного гепатиту
Примітка: * - статистично значуща різниця у порівнянні з інтактною групою ($p < 0,05$).

Рис. 2. Активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) в сироватці крові щурів за умов моделювання алкогольного гепатиту
Примітка: * - статистично значуща різниця у порівнянні з інтактною групою ($p < 0,05$).

Рис. 3. Активність аланінамінотрансферази (АлАТ) в сироватці крові щурів за умов моделювання алкогольного гепатиту

кціонування печінки, та проявляли виражені гепатопротекторні властивості.

Наступним етапом дослідження було встановлення протизапальної активності екстрактів воскової молі та прополісу на моделі трипсинового запалення. Субплантарне введення трипсинового флогогену в плантарний апоневроз експериментальних тварин призводить до активації протеїна-зактивуючих 2-рецепторів, що в подальшому стимулювало синтез циклооксигенази-2 та розвиток запального процесу з подальшим збільшенням морфологічних показників уражених кінцівок.

За десять днів до початку експерименту усі тварини перорально натще отримували екстракт прополісу (0,2 мл), екстракт воскової молі (0,2 мл) та комбіновану терапію прополісом та восковою молю (0,2 мл).

Введення флогогену протягом перших трьох годин дослідження у всіх групах тварин стимулювало збільшення уражених кінцівок тварин. В середньому на першу годину дослідження приріст об'єму в групах тварин становив 33,6 %, а на третю годину він зріс в середньому на 50,5 % по відношенню до вихідних значень (табл. 2).

На шосту годину дослідження в групах тварин, які отримували терапію, відзначались перші прояви протизапальної активності виразність яких збільшувалась на 24 годину.

В групі тварин, що отримували екстракт воскової молі, на 24 годину досл-

Таблиця 2

Протизапальна активність дослідних зразків воскової молі та прополісу за умов попереднього введення

Дослідні групи	Час спостереження (год)			
	1	3	6	24
Приріст об'єму, у % до вихідних значень				
Контроль	30,4±3,3	49,5±4,1	44,7±4,2	29,8±2,6
Воскова моль	32,3±2,7	48,7±4,5	32,3±3,1*	17,4±1,9
Прополіс	35,2±3,6	53,1±3,9	36,4±3,8	21,7±1,4*
Воскова моль + прополіс	36,6±4,2	50,6±4,1	31,5±2,5*	18,3±2,9
Антиексудативна активність в % до контролю				
Воскова моль	-	-	18,7±1,5	36,7±3,3
Прополіс	-	-	16,4±1,3	32,4±3,1
Воскова моль + прополіс	-	-	20,2±2,6	34,8±2,7

Примітка: * - статистично значуща різниця у порівнянні з контрольною групою (p < 0,05).

Таблиця 3

Протизапальна активність дослідних зразків воскової молі та прополісу (товщина уражених кінцівок щурів, у % до інтактних).

Дослідні групи	Час спостереження (год)			
	1	3	6	24
Контроль	136±8,2	157±9,7	152±5,9	143±11,3
Воскова моль	139±8,4	155±12,7	136±14,9	112±9,5*
Прополіс	144±10,2	154±11,7	134±8,8*	114±10,1*
Воскова моль + прополіс	145±12,8	152±12,4	131±13,7*	110±12,4*

Примітка: * - статистично значуща різниця у порівнянні з контрольною групою (p < 0,05).

ідження антиексудативна активність становила 36,7 %, в групі, яка отримувала прополіс – 32,4 %, при терапії комплексом з воскової молі та прополісу протизапальна активність становила 34,8 % по відношенню до контролю.

Схожа тенденція відзначалась при замірі товщини уражених кінцівок у піддослідних тварин на тлі розвитку осередку запалення (табл. 3).

Максимальне збільшення товщини кінцівок тварин реєстрували на третю годину експерименту, розпочинаючи з шостої години в групах тварин, які отримували терапію впродовж десяти діб відзначалась тенденція до зменшення вогнища запалення.

У всіх групах тварин, що отримували екстракти прополісу, воскової молі та комплекс екстрактів з воскової молі і прополісу відзначалась динаміка до поступового зменшення товщини кінцівок з наближенням до фізіологічної норми на 24 годину.

Результати дослідження свідчать про ефективність застосування природ-

них зразків дослідження на трипсиновій моделі та наявність антиексудативної активності за умов профілактичного застосування в результаті накопичення біологічно активних речовин в живому організмі.

Висновки

1. Встановлено, що обрані зразки екстрактів прополісу та воскової молі, як за умов монотерапії так і за умов їхнього комбінування, проявляють виражену гепатопротекторну дію на моделі алкогольного гепатиту у щурів.
2. Екстракти прополісу та воскової молі ефективно впливають на стан печінки, посилюючи її детоксикуючу функцію, інгібуючи активацію мікосомних оксигеназ, спричинених введенням наркозу, і тим самим зменшуючи тривалентність гексаналового сну.
3. Гепатозахисні властивості екстрактів прополісу та воскової молі були підтверджені результатами біохімічних маркерів в сироватці крові щурів та свідчили про доцільність подальшого дослідження обраних зразків в якості комбінованого засобу для подальшого встановлення їх профілактичного і терапевтичного потенціалу.
4. Доведено, що пероральне введення екстрактів прополісу та воскової молі має протизапальні властивості на моделі трипсинового запалення зменшуючи осередок запалення та повертаючи морфологічні показники уражених кінцівок тварин до меж фізіологічної норми на 24 годину експерименту.

Література

1. Ewa Rojczyk, Agnieszka Klama-Baryia, Wojciech Labus, Katarzyna Wilemska-Kucharczywska, Marek Kucharczywski. Historical and modern research on propolis and its application in wound healing and other fields of medicine and contributions by Polish studies. *Ethnopharmacol.* 2020. 152(62). P. 113-159.
2. Rajib Hossain, Cristina Quispe, Rasel Ahmed Khan, Abu Saim Mohammad Saikat, Pranta Ray et al. Propolis: an update on its chemistry and pharmacological applications. *Chin Med.* 2022. 17(1). P. 100.
3. Sharifah Nur Amalina Syed Salleh, Nur Ayuni

- Mohd Hanapiah, Wan Lutfi Wan Johari., Hafandi Ahmad, Nurul Huda Osman. Analysis of bioactive compounds and chemical composition of Malaysian stingless bee propolis water extracts. *Saudi J Biol Sci.* 2021. 28(12). P.6705-6710.
4. Sanja Stojanovic, Stevo J. Najman, Biljana Bogdanova Popov, Svetozar S. Najman. Propolis: chemical composition, biological and pharmacological activity. *Acta Medica Mediana.* 2020. 59(2). P.108-113.
5. Rajashri Naik, Ashok Shakya, Ghaleb Oriquat, Shankar Katekhaye, Anant Paradkar, Hugo Fearnley, James Fearnley. Fatty acid analysis, chemical constituents, biological activity and pesticide residues screening in jordanian propolis. *Molecules.* 2021. 26(16). P. 50-76.
6. Vanessa Paula, Letnacia Estevinho, Susana Cardoso, Luns Dias. Comparative methods to evaluate the antioxidant capacity of propolis: an attempt to explain the differences. *Molecules.* 2023. 28(12). P. 47-48.
7. Patricia Ruiz-Bustos, Efrain Alday, Adriana Garibay-Escobar, Jose Mauricio Sforcin, Yulia Lipovka, Javier Hernandez, Carlos Velazquez. Propolis: antineoplastic activity, constituents and mechanisms of action. *Curr Top Med Chem.* 2023. 23(18). P. 1753-1764.
8. Россіхін В.В., Яковенко М.Г., Корнієнко О.М., Кривицька І.А. Воскова моль і її лікувальні властивості. VII Міжнародна наукова конференція: «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах». Дніпропетровськ, Україна, 22–25 жовтня 2013 р. С. 20-21.
9. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21.02.2006 No 3447-IV. ВВР. 2006. No 27. ст. 230.; European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg: Council of Europe Eur. Treaty Series. No 123. 11 с.
10. Стефанова О. В. Доклінічні дослідження лікарських засобів: підручник. К.: Авіцена, 2001. С. 307-320.
11. Нефьодов О. О., Еберле Л. В., Цісак А. О., Грицук О. І., Александрова О. І., Гузенко О. М., Шкодовська А. М., Бурєга І. Ю. Оцінка антиноцицептивної та антиексудативної дії комплексного фітопрепарату в терапії соматичного болю та запалення різного ґенезу. *Світ Медицини та Біології.* №3(85). 2023. С. 224-229.
12. Еберле Л.В., Цісак А.О., Грицук О.І., Радаєва І.М., Устянська О.В., Александрова О.І. Фармакологічне дослідження екстракту *Acorus calamus L.* Актуальні проблеми транспортної медицини. 2023. №4 (74). С. 98-105.
13. Kravchenko I.A., Eberle L.V., Kobernik A.O.,

- Nesterkina M.V. Anti-inflammatory and analgesic activity of ointment based on dense ginger extract (*Zingiber officinale*). Journal of Herbmед Pharmacology. 2019. №8 (2). С. 126-132.
14. Трухачева Н. В. Математична статистика в медико-біологічних дослідженнях з використання пакету Statistica. Київ: Медицина. 2013. 177-367 с.
- ### References
1. Ewa Rojczyk, Agnieszka Klama-Baryia, Wojciech Labus, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski. Historical and modern research on propolis and its application in wound healing and other fields of medicine and contributions by Polish studies. *Ethnopharmacol.* 2020. 152(62). P. 113-159.
 2. Rajib Hossain, Cristina Quispe, Rasel Ahmed Khan, Abu Saim Mohammad Saikat, Pranta Ray et al. Propolis: an update on its chemistry and pharmacological applications. *Chin Med.* 2022. 17(1). P. 100.
 3. Sharifah Nur Amalina Syed Salleh, Nur Ayuni Mohd Hanapiah, Wan Lutfi Wan Johari., Hafandi Ahmad, Nurul Huda Osman. Analysis of bioactive compounds and chemical composition of Malaysian stingless bee propolis water extracts. *Saudi J Biol Sci.* 2021. 28(12). P.6705-6710.
 4. Sanja Stojanovic, Stevo J. Najman, Biljana Bogdanova Popov, Svetozar S. Najman. Propolis: chemical composition, biological and pharmacological activity. *Acta Medica Medianae.* 2020. 59(2). P.108-113.
 5. Rajashri Naik, Ashok Shakya, Ghaleb Oriquat, Shankar Katekhaye, Anant Paradkar, Hugo Fearnley, James Fearnley. Fatty acid analysis, chemical constituents, biological activity and pesticide residues screening in Jordanian propolis. *Molecules.* 2021. 26(16). P. 50-76.
 6. Vanessa Paula, Letícia Estevinho, Susana Cardoso, Lúcia Dias. Comparative methods to evaluate the antioxidant capacity of propolis: an attempt to explain the differences. *Molecules.* 2023. 28(12). P. 47-48.
 7. Patricia Ruiz-Bustos, Efrain Alday, Adriana Garibay-Escobar, Jose Mauricio Sforzin, Yulia Lipovka, Javier Hernandez, Carlos Velazquez. Propolis: antineoplastic activity, constituents and mechanisms of action. *Curr Top Med Chem.* 2023. 23(18). P. 1753-1764.
 8. Rossikhin V.V., Yakovenko M.G., Kornienko O.M., Kryvytska I.A. Wax moth and its medicinal properties. VII International Scientific Conference: "Biodiversity and the role of animals in ecosystems". Dnipropetrovsk, Ukraine, October 22–25, 2013. P. 20-21.
 9. On the protection of animals from cruelty: Law of Ukraine dated 21.02.2006 No. 3447-IV. VVR. 2006. No. 27. Art. 230.; European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg: Council of Europe Eur. Treaty Series. No. 123. 11 с.
 10. Stefanova O. V. Preclinical studies of medicinal products: a textbook. K.: Avicenna, 2001. P. 307-320.
 11. Nefyodov O. O., Eberle L. V., Tsisak A. O., Hrytsuk O. I., Aleksandrova O. I., Guzenko O. M., Shkodovska A. M., Burega I. Yu. Evaluation of the antinociceptive and antiexudative effects of a complex herbal preparation in the treatment of somatic pain and inflammation of various genesis. *World of Medicine and Biology.* No. 3(85). 2023. P. 224-229.
 12. Eberle L.V., Tsisak A.O., Hrytsuk O.I., Radayeva I.M., Ustyanska O.V., Aleksandrova O.I. Pharmacological study of *Acorus calamus* L. extract. Current problems of transport medicine. 2023. No. 4 (74). P. 98-105.13. Kravchenko I.A., Eberle L.V., Kobernik A.O., Nesterkina M.V. Anti-inflammatory and analgesic activity of ointment based on dense ginger extract (*Zingiber officinale*). Journal of Herbmед Pharmacology. 2019. №8 (2). С. 126-132.
 14. Трухачева Н. В. Математична статистика в медико-біологічних дослідженнях з використання пакету Statistica. Київ: Медицина. 2013. 177-367 с.
- Вперше надійшла до редакції 29.07.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 615.9.015.4:[616.36+616.61]-092.9:615.327.03
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539219>

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНО-СТРУКТУРНОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ І ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ І МОЖЛИВІСТЬ КОРЕГУВАННЯ ЇХ МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ

Насібуллін Б. А.¹, Гуща С. Г.¹, Струс О. Є.², Волянська В. С.¹, Годзієв М. А.¹

¹Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України»
mrik.odessa@gmail.com

²Лвівський національний медичний університет

DISORDERS OF THE FUNCTIONAL, METABOLIC AND STRUCTURAL RELATIONSHIP AND INTERACTION OF ORGANS OF DIFFERENT FUNCTIONAL SYSTEMS IN CASE OF INTOXICATION OF VARIOUS NATURE AND THE POSSIBILITY OF CORRECTING THEM WITH MINERAL WATER

Nasibullin B. A.¹, Gushcha S. G.¹, Strus O. E.², Volyanska V. S.¹, Godziiev M. A.¹

¹State Institution "Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine", Odesa, Ukraine
mrik.odessa@gmail.com

²Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Summary/Резюме

In an experiment on 57 white rats, the authors investigated the structural, metabolic and functional relationships in the interaction of the liver and kidneys under endogenous intoxication (caused by chronic immobilisation psycho-emotional stress) and exogenous intoxication (caused by toxic alcoholic hepatitis). According to the results of the studies, it was determined that in a state of functional rest and under conditions of endogenous and exogenous intoxication, the detoxification function of the liver and the functional activity of the kidneys are closely related to certain values of metabolic reactions and the corresponding characteristics of the structure of the kidney and liver parenchyma. However, under conditions of intoxication, the interaction of these indicators is somewhat different from that in the state of functional rest, this is due to the internal restructuring of the activity of the components of these functional systems, that is, there are changes in the functional-metabolic-structural continuum. The use of natural sodium bicarbonate water with a high content of organic substances in these conditions, due to its properties as a nonspecific modulator, leads to an improvement in the state of functional systems, which increases the adaptive capacity of the body and corrects the deterioration of functional-metabolic-structural interactions and interrelationships of functional systems and helps to overcome the effects of intoxication.

Key words: *endogenous and exogenous intoxication, liver detoxification function, renal excretory function, mineral water.*

Автори в експерименті на 57 білих щурах досліджували структурні, метаболічні та функціональні взаємозв'язки в взаємодію печінки і нирок при ендогенній інтоксикації (викликаній хронічним іммобілізаційним психо-емоційним стресом) та екзогенній інтоксикації (викликаній токсичним алкогольним гепатозом). За результатами проведених досліджень визначено - в стані функціонального покою і в умовах ендогенної і екзогенної інтоксикації детоксикаційна функція печінки і функціональна активність нирок тісно пов'язані з певними значеннями показників метаболічних реакцій і відповідними характеристиками структури паренхіми нирок та печінки. Однак в умовах інтоксикацій взаємодія цих показників дещо відрізняється від такої в стані функціонального покою, це відбувається за рахунок внутрішньої перебудови діяльності компонентів цих функціональних систем, тобто мають місце зміни функціонально-метаболічно-структурного континууму. Застосування в цих умовах слабкомінералізованої гідрокарбонатно натрієвої, з підвищеним вмістом органічних речовин води, завдяки її властивостям неспецифічного модулятора, призводить до покращення стану функціональних систем, що підвищує адаптивні можливості організму та корегує погіршення функціонально-метаболічно-структурних взаємодій і взаємозв'язків діяльності функціональних систем і допомагає подужанню наслідків інтоксикації.

Ключові слова: ендогенна і екзогенна інтоксикації, детоксикаційна функція печінки, вивідна функція нирок, мінеральна вода.

Вступ

Успішне функціонування організму людей і тварин можливе лише при умовах сталості внутрішнього середовища, оскільки в цьому випадку кожна клітина організму перебуває в середовищі з постійними параметрами (позаклітинній рідині), що оптимізує баланс компенсаторно-приспосувальних реакцій і функціональної активності клітин [1, 2]. На сьогодні завдяки антропогенному тиску, погіршення соціальних та економічних умов існування, оптимальне функціонування організму людини порушується, що віддзеркалюється на стані внутрішнього середовища, оскільки перебудови функціональної активності виснажують механізми регуляції; впливають на стан енергетичного обміну; виснажують механізми купірування утворення супероксидних радикалів [3, 4, 5]. Тобто існування організму в сучасних умовах супроводжується негативними впливами на збалансованість функціональної та метаболічної активності організму, що потребує корегування порушень збалансованості діяльності цих функціональних систем організму. Слід зауважити, що ще в другій половині ХХ сторіччя, відомий патолог Да-

водовський І.В. сформулював тезу - структурні зміни завжди супроводжуються змінами функції, а зміни функції супроводжуються змінами структури [2, 6]. Тобто збалансованими повинні бути не тільки функція і метаболізм, але і структура відповідної функціональної системи. В умовах функціонального навантаження, або покою необхідність підтримки такої збалансованості (континуума) не наочна, але в умовах патологічного процесу, або інтоксикації розбалансованість активності цих систем стає очевидною, і може привести до помірної дисфункції [7 — 10]. Зазвичай в таких випадках застосовують модулятори, які відновлювали б збалансованість реакцій гомеостазу. Широко розповсюджені фармакологічні модулятори зазвичай володіють високою біологічною активністю, але їх довготривале застосування неможливе, оскільки є серйозна вірогідність побічних негараздів. В цьому плані більш безпечні природні неспецифічні модулятори – мінеральні води (МВ) різного фізико-хімічного складу [11 — 15]. Серед багаточисельних груп МВ України привертають увагу група МВ з підвищеним вмістом органічних речовин ($C_{орг}$). Ці МВ мають високу біологічну ак-

тивність, оскільки $C_{орг}$, що входять до їхнього складу утворюють унікальну «природну» систему, як має значну спорідненість до різних функціональних систем організму [16 — 22] і може сприяти відновленню збалансованості їхньої діяльності.

Виходячи з вищевикладеного, метою нашого дослідження було визначення впливу МВ з підвищеним вмістом $C_{орг}$ на структурно-метаболічно-функціональний континуум організму щурів з ендо- та екзогенною інтоксикацією.

Матеріали та методи дослідження

Матеріали роботи слугували результати дослідження 57 білих щурів в лінії Вістар аутбредного розведення масою тіла 200 ± 10 г. Утримання щурів та експериментальні дослідження проводились відповідно до нормативних документів – Директиви Європейського парламенту та Ради (2010/63/EU), і наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 р. № 249 «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах» та Протоколу № 9 від 03.10.2024 р. з комісії по біоетиці ДУ «Укр. НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України». Доступ тварин до води та їжі був вільний. Методичні прийоми та методики, що було задіяне у дослідженнях, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України № 692 від 28.09.2009 та наведено у посібнику [23].

В якості моделі ендогенної інтоксикації використовували модель хронічного іммобілізаційного психо-емоційного стресу (ХІПЕС). Відтворення такої моделі періодичною іммобілізацією тварин в тісних комірках (3 години щодня), які розташовувались у великому боксі, в якому знаходились інші тварини. Крім того, піддослідним тваринам змінювали режим годування, змінювали режим утримання (варіювали кількість тварин у клітках) та тривалість світлової частини доби. Тривалість експерименту складала 30 днів.

В якості моделі екзогенної інтокси-

кації використовували модель токсичного алкогольного гепатозу (ТАГ). Для відтворення ТАГ щурам щодня у 13.00 крізь еластичний зонд інтрагастрально вводили 2,5 % розчин етанолу у дозі 1,5 % маси тіла. Тривалість експерименту також складала 30 днів.

Згідно з завданням дослідження тварин було ранжовано на 5 груп.

1 група — 9 тварин, які не піддавались ніяким впливам (результати їхнього дослідження використовували в якості контролю). 2 група — 12 тварин з ендогенною інтоксикацією, досягнутої за відтворенням моделі хронічного іммобілізаційного психо-емоційного стресу (ХІПЕС). 3 група — 12 тварин, які на тлі розвитку ендогенної інтоксикації, досягнутої за відтворенням моделі ХІПЕС, отримували у режимі внутрішнього застосування МВ з 15-ї по 30-у добу експерименту. 4 група — 12 тварин екзогенною інтоксикацією, досягнутої за відтворенням моделі ТАГ та 5 група – 12 тварин, які на тлі розвитку екзогенної інтоксикації, досягнутої за відтворенням моделі ТАГ у режимі внутрішнього застосування з 15-ї по 30-у добу експерименту, отримували МВ.

МВ щурам вводили у стравохід м'яким зондом з оливкою, один раз на добу, у дозі 1% від маси тіла тварини, у вечірній час (приблизно о 17.00), враховуючи особливості добового біоритму щурів. Курс прийому МВ складав 7 днів. За добу до завершення курсу прийому МВ щурів розміщували в клітках-пеналах і здійснювали збір добової сечі. По завершенню курсу застосування МВ тварин виводили з досліду декапітацією під ефірним наркозом. Під час виведення з досліду у тварин вилучали 4-5 мл крові для наступних біохімічних досліджень, а також шматочки нирок та печінки для проведення морфологічних досліджень. Вилучені шматочки органів фіксували 48 годин в 10 % розчині формальдегіду. Шматочки нирок та печінки об'ємом 1 см^3 проводили крізь спирти зростаючої концентрації і заливали у целоїдин за загальноприйнятною методикою [24]. З отриманих блоків виго-

товляли гістологічні зрізи 7-9 мкм завтовшки, які фарбували гематоксилін-еозинном. Отримані гістологічні препарати вивчали під світловим мікроскопом.

Біохімічними методами у крові визначали: активність ферментів переамінування АлАТ та АсАТ, вміст загального білірубину та його фракцій, вміст молекул середньої маси (MCM_{254} , MCM_{280}), вміст креатиніну та сечовини, вміст малонового діальдегіду (МДА) та активність каталази. Також визначали вміст загального білку та активність лужної фосфатази. Активність Mg^{2+} - Ca^{2+} -АТФ-ази та Na^+/K^+ -АТФ-ази (енергозабезпечення трансмембранного транспорту) визначали в гомогенаті печінки.

Показники функціональної активності нирок визначали в добовій сечі. Для цього за добу до завершення експерименту тварин розміщували в спеціальних пеналах і збирали сечу протягом доби. Визначали добовий діурез; швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ), відсоток канльцевої реабсорбції; виведення креатиніну, сечовини, хлоридів, та реакцію рН сечі.

В роботі було застосовано слабко-мінералізовану гідрокарбонатно натрієву, з підвищеним умістом органічних речовин воду зі свердловини (свр.) № 120 села Солочин урочища «Полянки», Мукачівського району, Закарпатської області, Україна. Загальна мінералізація МВ складає 0,70 г/л. Вміст $C_{орг}$ в МВ складає 0,014 г/л. Формула хімічного складу води має наступний вигляд:

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06.09.2003 р. № 243 «Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання», до типу з підвищеним вмістом органічних речовин відносяться МВ з вмістом Сор_г від 5 мг/л.

Статистичну обробку отриманих даних у серіях дослідів проводили за допомогою статистичного пакета Statistica 10.0. При всіх засобах обробки статистичного матеріалу достовірними зрушеннями вважались ті, що знаходились в межах вірогідності за таблицями Ст'юдента $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Дослідження стану організму щурів з ендogenous інтоксикацією, обумовленою відтворенням моделі ХІПЕС, ми починали з вивчення змін показників основних процесів метаболізму. Результати цих досліджень наведені в табл. 1.

Відповідно до наведених в таблиці 1 даних, у щурів 2 групи істотних змін зазначають показники про- та антиоксидантної активності. Рівень перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) за вмістом МДА (основного маркера стресу), значно — в 1,5 рази зростав ($p < 0,01$). При цьому активність каталази (показника антиоксидантної системи), — достовірно ($p < 0,01$) зменшувалася. Встановлено значне зниження активності АлАТ ($p < 0,01$) та менш значне — АсАТ ($p < 0,05$), що вказує на пригнічення функціональної активності печінки. Значно та достовірно ($p < 0,01$) зростав індекс Рітіса, що може вказувати на наявність гіпоксичних процесів у тканинах печінки щурів. Розвиток ендogenous інтоксикації супроводжувався пригніченням енергозалежних процесів, про що свідчило достовірно ($p < 0,01$) зменшення активності Mg^{2+} -залежної Na^+/K^+ -АТФ-ази в 2,1 рази, а активність Mg^{2+} -залежної $-Ca^{2+}$ -АТФ-ази в 1,26 рази, тобто мало місце розбалансування процесів енергоутворення. Виявлено ознаки розвитку ендogenous інтоксикації, про що свідчить достовірно ($p < 0,01$) підвищення рівня MCM_{254} в 1,73 рази та рівня MCM_{280} — в 1,27 рази (основних маркерів ендogenous інтоксикації). При цьому спостерігається достовірно зростання вмісту креатиніну та сечовини в 1,24 ($p < 0,01$) та 1,83 ($p < 0,01$) рази та достовірно зростання вмісту загального, прямого та непрямого біліру-

Таблиця 1

Вплив МВ з підвищеним вмістом $S_{орг}$ на метаболічні показники щурів з ендогенною інтоксикацією (модель ХІПЕС), ($M \pm m$)

Показник	1 група інтактні щури (контроль)	2 група модель ХІПЕС	3 група модель ХІПЕС та МВ
	($M_1 \pm m_1$)	($M_2 \pm m_2$)	($M_3 \pm m_3$)
АлАТ, Е/л	133,09 ± 4,68	55,71 ± 1,29*	106,20 ± 3,05*#
АсАТ, Е/л	278,84 ± 6,57	255,16 ± 8,17*	221,66 ± 9,21*#
Індекс Рітіса	2,10 ± 0,07	4,58 ± 0,04*	2,09 ± 0,10#
Білірубін загальний, мкмол/л	5,79 ± 0,81	8,45 ± 0,35*	3,79 ± 0,25*#
Білірубін прямий, мкмол/л	1,98 ± 0,32	3,87 ± 0,17*	1,81 ± 0,06#
Білірубін непрямої, мкмол/л	3,81 ± 0,51	4,58 ± 0,18*	1,98 ± 0,20*#
Креатинін, мкмол/л	47,80 ± 0,63	59,46 ± 0,55*	48,56 ± 2,25#
Сечовина, ммол/л	2,80 ± 0,27	5,12 ± 0,42*	3,84 ± 0,27*#
МСМ ₂₅₄ , ум. од.	0,34 ± 0,02	0,59 ± 0,02*	0,36 ± 0,02#
МСМ ₂₈₀ , ум. од.	0,22 ± 0,01	0,28 ± 0,02*	0,22 ± 0,01#
МДА, нмол/(мін мг)	5,94 ± 0,21	8,80 ± 0,62*	5,28 ± 0,33#
Каталаза, %	76,7 ± 1,52	53,66 ± 1,61*	73,19 ± 1,84#
Mg ²⁺ -Ca ²⁺ -АТФ-аза, мг Р/г тканини	9,11 ± 0,33	7,22 ± 0,45*	8,69 ± 0,23#
Mg ²⁺ -Na ⁺ /K ⁺ -АТФ-аза, мг Р/г тканини	6,40 ± 0,62	3,11 ± 0,14*	4,74 ± 0,26*#

Позначення: * — $p < 0,05$ у порівнянні з групою контролю (інтактні щури), # — $p < 0,05$ у порівнянні між групою з патологією та групою з патологією та курсом МВ.

біну в 1,46 рази, 1,95 та 1,20 рази, що вказує на пригнічення детоксикаційних процесів та пригнічення жовчовивідної функції печінки.

Встановлені при розвитку ендогенної інтоксикації у щурів 2 групи зміни показників метаболізму супроводжувались змінами в структурних елементах печінки. Часточкова організація паренхіми була збережена. Судини триад та центральна вена в часточках підвищеного кровонаповнення, в судинах деяких часточок плазмостаз. Гепатоцити зібрані в центрі часточки в короткі балки навкруг центральної вени, міжбалкові простори щільні, на решті площини часточки розташовані неупорядковано. Гепатоцити, в основному, середніх розмірів, цитоплазма їх темно еозинофільна, грудчаста. В частині гепатоцитів (досить великій) в цитоплазмі визначалися дрібні вакуолі. Ядра більшості гепатоцитів збільшені, межі їх нечіткі, малюнок хроматину грудчато-волокнистий.

Ми при моделюванні ендогенної інтоксикації за допомогою відтворення ХІПЕС, досліджували зміни функціональної активності та структурні характеристики нирок, як головного органу видільної системи організму. Результати дослідження змін функції нирок у щурів цієї групи, наведено в таблиці 2.

Згідно з даними таблиці 2, у щурів 2 групи спостерігається зменшення об'єму добового діурезу, що обумовлено зниженням на 36,4 % ШКФ та достовірним збільшенням на 0,14 % величини каналцевої реабсорбції.

Тобто має місце пригнічення сечоутворення та сечовиведення. Відповідно знижується вивідна функція нирок (достовірне зниження екскреції сечовини та креатиніну на 25 % та 36 %), що вочевидь, сприяє збільшенню вмісту токсичних метаболітів в організмі. Також зазнає змін іонообмінна функція нирок, про що свідчить достовірне зниження виведення хлоридів на 32,6 %.

Морфологічні дослідження нирок щурів 2 групи з ендогенною інтоксикацією (моделювання ХІПЕС) встановили, що структура нефронів не змінювалась. Ниркові тільця досить рівномірно розподіляються в корці нирок. Форма їх округла, Боуменовий простір щільний, зовнішня капсула щільна, ціла. Епітелій каналців набряклий, з вакуолями в цитоплазмі, інтерстиціальні прошарки дещо поширені за рахунок набряку.

Відповідно до наведених в таблиці 1 даних, у щурів 3 групи з ендогенною інтоксикацією під впливом МВ встановле-

Таблиця 2

Вплив МВ з підвищеним вмістом $C_{орг}$ на функціональний стан нирок щурів з ендогенною інтоксикацією (модель ХІПЕС), ($M \pm m$)

Показник	1 група інтактні щури (контроль)	2 група модель ХІПЕС	3 група модель ХІПЕС та МВ
	($M_1 \pm m_1$)	($M_2 \pm m_2$)	($M_3 \pm m_3$)
Добовий діурез, ml/dm ² поверхні тіла	1,06 ± 0,03	0,74 ± 0,01*	1,56 ± 0,015*#
Швидкість клубочкової фільтрації, ml/(dm ² ×min)	0,11 ± 0,005	0,07 ± 0,001*	0,12 ± 0,001#
Канальцева реабсорбція, відсоток до фільтрації, %	99,28 ± 0,06	98,42 ± 0,06*	99,11 ± 0,005#
Виведення креатиніну, mmol	0,011 ± 0,001	0,007 ± 0,001*	0,012 ± 0,0001#
Виведення сечовини, mmol	0,48 ± 0,03	0,36 ± 0,02*	0,73 ± 0,06*#
Виведення хлоридів, mmol	0,62 ± 0,06	0,48 ± 0,007*	0,45 ± 0,002*
pH добової сечі, од. pH	6,64 ± 0,11	6,21 ± 0,18	6,67 ± 0,15#

Позначення: * — $p < 0,05$ у порівнянні з групою контролю (інтактні щури), # — $p < 0,05$ у порівнянні між групою з патологією та групою з патологією та курсом МВ.

Таблиця 3

Вплив МВ з підвищеним вмістом $C_{орг}$ на метаболічні показники щурів з екзогенною інтоксикацією (модель ТАГ), ($M \pm m$)

Показник	1 група інтактні щури (контроль)	4 група модель ТАГ	5 група модель ТАГ та МВ
	($M_1 \pm m_1$)	($M_2 \pm m_2$)	($M_3 \pm m_3$)
АлАТ, Е/л	175,43 ± 1,65	193,93 ± 3,22*	100,49 ± 4,18*#
АсАТ, Е/л	241,18 ± 3,51	282,89 ± 6,50*	208,96 ± 4,28*#
Індекс Рітиса	1,38 ± 0,02	1,46 ± 0,05*	2,09 ± 0,10*#
Білірубін загальний, мкмол/л	4,18 ± 0,12	5,85 ± 0,24*	3,61 ± 0,10*#
Білірубін прямий, мкмол/л	1,25 ± 0,07	2,17 ± 0,22*	1,74 ± 0,16
Білірубін непрямий, мкмол/л	2,93 ± 0,10	3,68 ± 0,25*	1,87 ± 0,19*#
Білок загальний, г/л	68,70 ± 2,74	61,33 ± 0,84*	67,70 ± 1,44#
Креатинін, мкмол/л	48,36 ± 1,22	57,43 ± 1,84*	51,67 ± 1,33#
Сечовина, mmol/л	2,80 ± 0,27	6,67 ± 0,21*	3,09 ± 0,28#
Mg ²⁺ - Ca ²⁺ -АТФ-аза, мг Р/г тканини	9,11 ± 0,93	11,75 ± 0,67*	8,64 ± 0,58*#
Mg ²⁺ - Na ⁺ /K ⁺ - АТФ-аза, мг Р/г тканини	6,40 ± 0,62	3,72 ± 0,24*	4,99 ± 0,39*#
МДА, nmol/(min·mg)	5,94 ± 0,21	7,79 ± 0,31*	6,78 ± 0,36#
Каталаза, %	76,70 ± 1,52	68,91 ± 2,14*	74,11 ± 1,33#
Лужна фосфатаза, Е/л	369,19 ± 12,41	455,22 ± 18,61*	393,47 ± 16,20#

Позначення: * — $p < 0,05$ у порівнянні з групою контролю (інтактні щури), # — $p < 0,05$ у порівнянні між групою з патологією та групою з патологією та курсом МВ.

но нормалізація порушених метаболічних показників. Достовірно підвищується активність ферменту АлАТ ($p < 0,01$), хоча цей показник і не досягає рівня контролю. Рівень індексу Рітиса залишається на

рівні контролю, так як активність АсАТ залишається на рівні 2 групи. При цьому вміст прямого білірубину відновлюється, а загального та непрямого білірубину достовірно знижуються як у порівнянні з групою контролю, так і у порівнянні з групою тварин з некоригованою ендогенною інтоксикацією. величин. Сягає рівня контролю вміст креатиніну та сечовини. Знижується до рівня групи контролю вміст MCM_{254} і MCM_{280} . Нормалізується активність ферментів енергозалежного трансмембранного транспорту: Mg^{2+} - Ca^{2+} -АТФ-ази відновлюється повністю, а активність Na^+/K^+ -АТФ-ази достовірно підвищується і наближається до показника 1 групи інтактних тварин.

Таким чином, курсове внутрішнє застосування МВ у щурів 3 групи викликає виражене обмеження патологічних процесів, які виникають в умовах відтворен-

ня моделі ХІПЕС, про що свідчить достовірні зміни усіх досліджених показників (за винятком активності АсАТ), у порівняння з 2 групою тварин з некоригованою ендогенною інтоксикацією.

По закінченню курсу застосування МВ у щурів 3 групи визначаються позитивні зміни функціональної активності нирок. Згідно з даними таблиці 2, величина об'єму добового діурезу у тварин цієї групи зросла на 111 % порівняно з групою щурів з некоригованою патологією, і перевищили дані контролю на 47 %. Це обумовлено достовірним зростанням ШКФ на 71,4 % і зниженням величини канальцевої реабсорбції на 0,31 % ($p < 0,05$) порівняно з 2 групою з некоригованою патологією, і повним відновленням цих показників у порівнянні з групою інтактних щурів. Тобто можна стверджувати, що застосування МВ підвищує функціональну активність нирок. Також активується вивідна функція нирок, про що свідчить збільшення виведення сечовини на 111 % та збільшення виведення креатиніну на 71 % порівняно з не корегованим процесом. Іонообмінна функція нирок не зазнає істотних змін (виведення хлорид-іонів достовірно не відрізняється від показника 2 групи тварин). У цілому, всі досліджені показники функціонального стану нирок (за винятком екскреції хлоридів) щурів 3 групи достовірно відрізняються від відповідних показників групи щурів з некоригованою ендогенною інтоксикацією, що свідчить про значний коригуючий вплив МВ.

Стан структури нирок у щурів з ХПЕІС, які отримували курс МВ змінювався. Структура нефрону залишалась не зміненою порівняно з контролем. Ниркові тільця досить рівномірно розташувались в корці нирок. Боуменів простір у них дещо набрякливіший В канальцях епітеліоцити звичайного вигляду, просвіт канальців вільний. Зберігається набряк-ливість інтерстеціальних просторів.

Отже при ендогенній інтоксикації, обумовленій розвитком ХІПЕС, зміни метаболічних реакцій і функціональної актив-

ності нирок супроводжуються перебудовами в структурній організації відповідно печінки і нирок. Застосування МВ призводить до покращення стану метаболізму і функціональної активності нирок, що супроводжується нормалізацією структурних характеристик відповідних органів, тобто ці дві характеристики пов'язані.

В якості для відтворення екзогенної інтоксикації ми використовували модель ТАГ. Дослідження стану піддослідних щурів ми починали з вивчення змін метаболізму. Результати цих досліджень наведено в таблиці 3.

Встановлено, що у цієї групи щурів незначно, але достовірно збільшується активність трансаміназ: АЛАТ на 10 %, та АсАТ — на 17 %, що свідчить про підвищене функціональне навантаження на клітини печінки. На цьому фоні достовірно зменшується у крові на 11 % вміст загального білку, що вказує на пригнічення процесів білкового обміну. Встановлено достовірно зростання вмісту загального, прямого та непрямого білірубину на 40 %, 73 % та 25 %, що свідчить про зниження активності процесів кон'югації та відповідно детоксикаційної функції печінки. Достовірно, на 23 % зростає активність лужної фосфатази, що підтверджує наявність дистрофічних процесів у паренхімі печінки. Вміст креатиніну та сечовини у крові зростає на 18 % та на 138 % (ознаки посилення процесів катаболізму азотвмісних сполук), що є наслідком порушень процесів переробки та виведення токсинів у системах ендогенної детоксикації Розвиток ТАГ характеризується значним дисбалансом у системі ПОЛ/АОЗ: на тлі пригнічення активності каталази (її величина знижується на 10 % ($p < 0,01$)), спостерігалось зростання прооксидантних процесів, а саме, підвищення на 30 % ($p < 0,01$) вмісту МДА. Все це відбувається на тлі розбалансованості активності перебігу оптимальних реакцій у системі енергозабезпечення — достовірно зростає активність Mg^{2+} - Ca^{2+} -АТФ-ази на 30 % ($p < 0,05$) на тлі зниження активності $Mg^{2+}Na^{+}/K^{+}$ -АТФ-ази на 42 % (p

< 0,05). Слід зазначити, що у щурів 5 групи вживання МВ на тлі екзогенної інтоксикації призводить до позитивних змін. При цьому 7 з 14 показників наближаються до показників групи контролю, але достовірно від них відрізняються.

Вищеозначені зміни метаболічних процесів при екзогенній інтоксикації, викликані моделюванням ТАГ у 4 групи щурів, супроводжувались змінами в структурі печінки. Макроскопічне (візуальне) дослідження печінки визначило наявність у неї гладкої поверхні, наявність гострого переднього краю та жовто-коричневого кольору паренхіми. Мікроскопічно встановлено збереження часточкової організації паренхіми печінки, між часточкові структури прошарки щільні, але дещо потовщені. Розташування гепатоцитів неупорядковане, більшість їх середнього розміру, ядра середні соковито забарвлені, поодинокі гепатоцити мають два ядра. Цитоплазма їх темно-еозинофільна грудчаста. Значна частина гепатоцитів з ліпідними включеннями, в деяких з них і між ними еозинофільні гіалінові включення.

Як і при дослідженні ендогенної інтоксикації у щурів 2 групи за відтворенням моделі ХПЕІС, ми досліджували стан функціональної активності та структурної характеристики нирок щурів 4 групи з екзогенною інтоксикацією. Зміни функціональної активності нирок щурів з моделлю ТАГ відображені в таблиці 4.

Згідно з даними таблиці 4 розвиток екзогенної інтоксикації за моделюванням ТАГ супроводжується збільшенням більш ніж вдвічі об'єму добово-

го діурезу (на 108 %) що обумовлено значним зниженням величини канальцевої реабсорбції (на 0,57 %) на тлі збереження ШКФ на рівні контролю. Вивідна функція нирок теж суттєво змінюється, якщо виведення креатиніну зберігається близьким до контролю, то виведення сечовини зростає в 2,6 рази, тобто ми спостерігаємо захисну дію сечовивідної системи при значному токсичному навантаженні на організм. Іонообмінна функція нирок теж змінюється, має місце незначне зниження виведення хлорид-іонів. Реакція рНдобової сечі зсувається у лужний бік.

Мікроскопічно в паренхімі нирок щурів цієї групи спостерігається суттєва структурно-функціональна перебудова. Якщо при макроскопічному (візуальному) дослідженні нирок відмінності від даних контролю не визначаються, то при мікроскопічному дослідженні визначається розширення Боуменових просторів в ниркових тільцях та набряк ендотеліоцитів капілярних клубочків, самі клубочки округлої форми, зовнішня мембрана ціла. В звичастих канальцях епітелій з окремими дрібними вакуолями, в цитоплазмі в просвітах звичастих канальців зустрічаються гіалінові краплини. Міжканальцеві прошарки потовщені за рахунок набряку і блідо забарвлені.

Дослідження стану метаболізму

Таблиця 4

Вплив МВ з підвищеним вмістом S_{org} на функціональний стан нирок щурів з екзогенною інтоксикацією (модель ТАГ), ($M \pm m$)

Показник	1 група інтактні щури (контроль)	4 група модель ТАГ	5 група модель ТАГ та МВ
	($M_1 \pm m_1$)	($M_2 \pm m_2$)	($M_3 \pm m_3$)
Добовий діурез, ml/dm ² поверхні тіла	1,06 ± 0,03	2,21 ± 0,08*	1,80 ± 0,02*#
Швидкість клубочкової фільтрації, ml/(dm ³ × min)	0,11 ± 0,005	0,11 ± 0,001	0,14 ± 0,001*#
Канальцева реабсорбція, відсоток до фільтрації, %	99,28 ± 0,06	98,71 ± 0,10*	99,11 ± 0,09#
Виведення креатиніну, mmol	0,011 ± 0,001	0,0105 ± ,001*	0,014 ± 0,0001*#
Виведення сечовини, mmol	0,48 ± 0,03	1,25 ± 0,02*	0,89 ± 0,01#
Виведення хлоридів, mmol	0,62 ± 0,06	0,57 ± 0,07*	0,47 ± 0,002*
рНдобової сечі, од. рН	6,64 ± 0,14	7,55 ± 0,01*	6,13 ± 0,18#

Позначення: * — < 0,05 у порівнянні з групою контролю (інтактні щури), # — $p < 0,05$ у порівнянні між групою з патологією та групою з патологією та курсом МВ.

щурів 5 групи, які на тлі екзогенної інтоксикації отримували курсове введення МВ визначили позитивні зміни у порівнянні з 4 групою тварин з некоригованою моделлю. Згідно з даними таблиці 3, активність АлАТ та АсАТ достовірно знизилась як у порівнянні з групою з не корегованою патологією, так і у порівнянні з групою контролю, а індекс Рітіса залишився збільшеним. Що стосується вмісту загального білірубину, то він зменшився порівняно з 4 групою на 38 %, тоді як співвідношення його фракцій теж зменшилось за рахунок зростання долі прямого білірубину, тобто, детоксикація покращилася. Вміст загального білку теж збільшується, і не достовірно не відрізняється від даних контролю. Що стосується вмісту креатиніну і сечовини, то їхній вміст достовірно зменшується у порівнянні з групою щурів з патологією, і сягає рівня контрольних значень. Встановлений ефект дозволяє вважати, що застосування МВ обмежує надлишковий катаболізм азотистих сполук. Такі позитивні зміни в різних складових метаболізму мабуть пов'язані з покращенням енергозабезпечення, про що свідчить підвищення активності АТФ-аз. Згідно з даними таблиці 3, активність Mg^{2+} - Ca^{2+} -АТФ-ази наближається до даних контролю, активність Na^{+} - K^{+} -АТФ-ази підвищується, але залишається дещо нижчою, ніж контроль, тобто енергозабезпечення покращується, але збалансованість його залишається порушеною. Оскільки енергозабезпечення покращується, компенсаторне енергоутворення — ПОЛ зменшується, і наближається до контролю, а захист від радикалів кисню (активність каталази) зростає до норми, тобто ушкодження мембран суттєво зменшується.

Покращення стану компонентів метаболізму щурів 5 групи, супроводжується значним покращенням структурної характеристики печінки. При макроскопічному дослідженні печінка має гладку, блискучу поверхню, передній край гострий, тканина печінки має коричнево-темно-червоний колір. При мікроскопічно-

му дослідженні визначена часточкова організація паренхіми, між часточкові прошарки щільні і трохи потовщені, так само, як і у 4 групи щурів. Гепатоцити зібрані в балки, міжбалкові простори щільні. Судини триад і центральні вени повнокровні. Гепатоцити середніх розмірів, є побільшені клітини. Цитоплазма гепатоцитів гомогенна слабо базofilна. Ядра середніх розмірів з гомогенним вмістом. Зустрічаються поодинокі клітки з двома ядрами.

Застосування МВ призводить не тільки до покращення метаболізму і структурно-функціонального стану печінки, але й до покращення функції нирок у тварин 5 групи. Згідно з даними таблиці 4, об'єм добового діурезу у щурів цієї групи знижувався порівняно з не корегованою екзогенною інтоксикацією на 19 %, хоча і залишився вищим ніж в контролі. Це пов'язане як з підвищеною ШКФ (вона достовірно зростає на 27 % у порівнянні як з некоригованою моделлю ТАГ, так і по відношенню до контролю), так і з достовірним посиленням реабсорбції на 0,4 %. Водночас, зазнає позитивних змін вивідна функція нирок, про що свідчить достовірне збільшення екскреції креатиніну та зменшується на 29,8 % сечовині. Мабуть, застосування МВ пом'якшує процеси катаболізму азотистих сполук. Також достовірно знижується виведення хлоридів. Можливо це пов'язане з активацією репаративних процесів організму.

Позитивні зміни функціональної активності нирок тісно пов'язані зі змінами і їх структурній організації. Зовнішній вигляд нирок у щурів цієї групи не відрізнявся від такого ж у контрольних тварин. Мікроскопічно встановлено, що ниркові тільця округлої форми з поширенням Боуменовим простором, капілярні клубочки теж округлі, в деяких епітеліоцити набрякливі. Звивчасті каналці звичайного вигляду простори їх розширені. Ентерстечійні прошарки тонкі, з фібробластами з овальними ядрами.

Таким чином результати нашої роботи доводять, що в стані функціонального

покою і ендогенної та екзогенної інтоксикації детоксикаційна функція печінки і функціональна активність нирок тісно пов'язані зі суворо визначеним станом показників метаболічних реакцій і відповідними характеристиками структури паренхіми відповідних органів (печінки, нирок). Цей взаємозв'язок і ці взаємовідношення А.В. Гоженко в своїй монографії [2] визначив як функціонально-метаболічний континуум. Оскільки ми визначили, що сукупність показників метаболізму і функції тісно пов'язані з певним станом структурних характеристик паренхіми відповідних органів. Ми вважаємо, що можна говорити про структурно-метаболічно-функціональний континуум, так як метаболічні реакції прив'язані до внутрішньоклітинних ультраструктур.

Висновки

1. Розвиток інтоксикації викликає деякі зміни взаємодії у нирках та печінці (посилення добового діурезу при дисбалансі реакцій переамінування), але не за рахунок активації всіх складових цих систем, а за рахунок внутрішньої перебудови деяких їхніх компонентів. Особливості кожної з розглянутих інтоксикацій полягає в змінах різних компонентів функціональних систем.
2. Завдяки властивостям неспецифічного модулятора, слабкомінералізована гідрокарбонатно натрієва з підвищеним умістом органічних речовин вода при внутрішньому застосуванні у щурів з ендо- та екзо-індукованими інтоксикаціями призводить до покращення показників стану функціональних систем, що покращує їхню діяльність. Наближення метаболічних реакцій, структурних характеристик органів та їхньої функції до норми сприяє покращенню взаємовідношення і взаємозв'язку діяльності різних функціональних систем, а це підвищує адаптивні можливості організму і допомагає подужанню наслідків інтоксикації.

Перспективи подальших досліджень

Результати наших досліджень довели, що природні лікуванні чинники, як неспецифічні модулятори, позитивно впливають на функціональні системи організму, тому доцільним та перспективним є дослідити їх вплив на стан структурно-функціонально-метаболічного континууму при лікуванні різних захворювань.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Інформація про фінансування. Робота не отримувала фінансування видатками Державного бюджету України.

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

References / Література

1. Buwalda B, Kole MH, Veenema AH, Huininga M, de Boer SF, Korte SM, Koolhaas JM. Long-term effects of social stress on brain and behavior: a focus on hippocampal functioning. *Neurosci Biobehav Rev.* 2005 Feb;29(1):83-97. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2004.05.005
2. Gozhenko AI, Hryshko YuM. *Funktsionalno-metabolichniy kontynuum: fiziologhiia i patolohiia.* Poltava: TOV NVP "Ukrpromtorhservis"; 2020. 200 s.
Гоженко AI, Гришко ЮМ. *Функціонально-метаболічний континуум: фізіологія і патологія: монографія.* Полтава: ТОВ НВП "Укрпромторгсервіс", 2020. 200 с. http://repository.pdmu.edu.ua/bitstream/123456789/14648/1/Hryshko_monohrafiia.pdf
3. Ryu S, Fan L. The Relationship Between Financial Worries and Psychological Distress Among U.S. Adults. *J Fam Econ Issues.* 2023;44(1):16-33. DOI: 10.1007/s10834-022-09820-9
4. Gozhenko AI. *Funktsionalno-metabolichnii kontynuum - Zhurnal NAMN Ukrainy.* 2016;22(1):3-8.
Гоженко AI. *Функціонально-метаболічний континуум.* Журнал НАМН України. 2016;22(1):3-8.
5. van der Kooij MA. The impact of chronic stress on energy metabolism. *Molecular and Cellular Neuroscience.* 2020;107:103525. DOI: 10.1016/j.mcn.2020.103525
6. Tsimmerman YaS, Dimov AS. Scientific legacy of I.V. Davydovsky - philosophical foundations of general pathology. *Clinical Medicine.* 2016;94(8):565-574. DOI: 10.18821/0023-

- 2149-2016-94-8-565-574
7. Buwalda B, Kole MH, Veenema AH, Huininga M, de Boer SF, Korte SM, Koolhaas JM. Long-term effects of social stress on brain and behavior: a focus on hippocampal functioning. *Neurosci Biobehav Rev.* 2005 Feb;29(1):83-97. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2004.05.005
 8. Nasibullin BA, Gushcha SG, Dekhtyar YuN, Volyanska VS, Plakida AL. Experimental substantiation of the use of highly mineralized bromine chloride sodium water to correct the functional-metabolic continuum in rats with a model of distress. *Journal of Education, Health and Sport.* 2023;13(5):124-137. <https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/44668>
 9. Chrousos GP. Stress and disorders of the stress system. *Nat Rev Endocrinol.* 2009 Jul;5(7):374-381. DOI: 10.1038/nrendo.2009.106
 10. Dash UC, Bhol NK, Swain SKK, Samal RR, Nayak PK, Raina V, et al. Oxidative stress and inflammation in the pathogenesis of neurological disorders: Mechanisms and implications. *Acta Pharmaceutica Sinica B.* 2024. <https://doi.org/10.1016/j.apsb.2024.10.004>
 11. Carbajo JM, Maraver F. Sulphurous Mineral Waters: New Applications for Health. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2017;2017:8034084. DOI: 10.1155/2017/8034084
 12. Gushcha S, Nasibullin B, Plakida A, Trubka I, Volyanskaya V, Balashova I. Comprehensive Assessment of Functional Changes in the Organism of Healthy Rats in External and Internal Use of Silicone Low-Mineralized Mineral Water, *European Journal of Clinical and Biomedical Sciences.* 2018;4(1):1-5. DOI: 10.11648/j.ejcb.20180401.11
 13. Morer C, Roques CF, Fran?on A, Forestier R, Maraver F. The role of mineral elements and other chemical compounds used in balneology: data from double-blind randomized clinical trials. *Int J Biometeorol.* 2017 Dec;61(12):2159-2173. DOI: 10.1007/s00484-017-1421-2
 14. Nasibullin BA, Gushcha SH, Koyeva KhO, Volyanska VS, Muratov NN. Biologichna diya mineralnykh vod. *Visnyk morskoyi medytsyny.* 2022;2(95):119-129. https://kurort.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/nasibullin_vmm_2022_2.pdf
Насібуллін БА, Гушча СГ, Коєва ХО, Волянська ВС, Муратов НН. Біологічна дія мінеральних вод. *Вісник морської медицини.* 2022;2(95):119-129. https://kurort.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/nasibullin_vmm_2022_2.pdf
 15. Hrytsak MV, Badiuk N.S., Popovych D.V., Zukow W Mineral waters "Myroslava" and "Khrystyna": monograph. Torun. UMK. 2022. 214 p. <https://zenodo.org/record/6412511#.ZB8AwXZByUk>
 16. Szab I, Varga C. Finding possible pharmacological effects of identified organic compounds in medicinal waters (BTEX and phenolic compounds). *Int J Biometeorol.* 2020;64:989-995. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00484-019-01808-9>
 17. Gozhenko A, Badiuk N, Nasibullin B, Gushcha S, Gozhenko O, Vasyuk V, et al. The role of macronutrients in the implementation of the corrective effect of low-mineralized water in experimental metabolic syndrome. *Rocz Panstw Zakl Hig.* 2020;71(4):423-430. DOI: 10.32394/rpzh.2020.0136
 18. Ivasivka SV, Popovych IL, Aksentiichuk BV, Bilas VR. Pryroda balneochynnykiv vody Naftusia i sut yii likuvalno-profilaktychnoi dii. *Truskavets: Truskavetskurort;* 1999. 125 s.
Івасівка СВ, Попович ІЛ, Аксентійчук БВ, Білас ВР. Природа бальнеочинників води Нафтуса і суть її лікувально-профілактичної дії. *Трускавець. Трускавецькурорт.* 1999. 125 с.
 19. Ruzhylo SV, Zakalyak NR, ?ukow X, Popovych DV. Comparative study of the attributive effects of fresh and canned Naftussya water. *Journal of Education, Health and Sport. Online.* 20 February 2023;13(4):142-149. DOI: 10.12775/JEHS.2023.13.04.015
 20. Dudchenko MA, Sorokina SI, Tretiak NH. Vykorystannia mineralnykh vod Boryslavskoho rehionu dlia reabilitatsii khvorykh. *Svit medytsyny ta biologii.* 2017;4(62):191-194. DOI: 10.26724/2079-8334-2017-4-62-192-195
Дудченко МА, Сорокіна СІ, Третяк НГ. Використання мінеральних вод Бориславського регіону для реабілітації хворих. *Світ медицини та біології.* 2017;4(62):191-194. DOI: 10.26724/2079-8334-2017-4-62-192-195
 21. Smirnov IV, Nasibullin BA, Gushcha SG. Determining the state of the structural-functional continuum of the kidney under the influence of natural mineral water with increased content of organic substances. *Bulletin of problems in biology and medicine.* 2023;4(171):250-259. DOI 10.29254/2077-4214-2023-4-171-250-259
 22. Popovych IL. Similarity of adaptogenic effects of bioactive Naftussya water and phytocomposition "Balm Truskavets". *Journal of Education, Health and Sport.* 2022;12(12):344-356. DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.12.052>
 23. Robota z laboratornymy tvarynamy: dohlyad ta vidtvorennia modeley patolohichnykh staniv:

posibnyk / Za zah. red. B.A Nasibullina, S.H. Gushchi, O.Ya. Oleshko. - Odesa: "Polihraf", 2023. 96 s. <https://kurort.gov.ua/wp-content/uploads/2024/05/posibnuk-tvarunu.pdf>

Робота з лабораторними тваринами: догляд та відтворення моделей патологічних станів: посібник / За заг. ред. БА. Насібулліна, СГ. Гушчі, ОЯ. Олешко. - Одеса: "Поліграф", 2023. 96 с. <https://kurort.gov.ua/wp-content/uploads/2024/05/posibnuk-tvarunu.pdf>

24. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen : monohrafiya / Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI.; za red. MM.

Bahriya VA Dibrovy. - Vinnytsya: Nova knyha, 2016. 328 s.

Методики морфологічних досліджень: монографія / Багрій ММ, Діброва ВА, Попадинець ОГ, Грищук МІ.; за ред. ММ. Багрія, ВА. Діброви. - Вінниця: Нова книга, 2016. 328 с.

*Вперше надійшла до редакції 03.09.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.379-008.64: 616.137.86

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539223>

ЗМІНИ БОЛЬОВОЇ РЕАКЦІЇ ТА ХОЛОДОВОЇ АЛОДИНІЇ ПІД ВПЛИВОМ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ ТА ЕЛАГОВОЇ КИСЛОТИ ЗА УМОВ ГОСТРОГО КАРАГЕНАН- ІНДУКОВАНОГО ЗАПАЛЕННЯ

**Вастьянов Р.С., Стоянов О.М., Кірчев В.В., Лапшин Д.Є.,
Поспелов О.М., Бабій В.П., Остапенко І.О.**
Одеський національний медичний університет
e-mail: rvastyanov@gmail.com

PAIN REACTION AND COLD ALLODYNIA CHANGES AFTER PLATELET-RICH PLASMA AND ELLAC ACID ADMINISTRATION IN CONDITIONS OF ACUTE CARRAGEENAN-INDUCED INFLAMMATION

**Vastyanov R.S., Stoyanov O.M., Kirchev V.V., Lapshyn D.Ye.,
Pospelov O.M., Babiy V.P., Ostapenko I.O.**
Odessa National Medical University

Summary/Резюме

An inflammatory process has an important role in the pain reaction pathogenesis. Both pathological conditions — the inflammatory process and the pain reaction — are capable of comorbid pathological reactions initiating with other organs and organ systems dysfunction. Since the inflammatory reaction pathogenetic mechanisms still need to be clarified and the pathophysiology of pain is variable and remains largely unresolved, it seems appropriate to try to improve the possibilities of their pharmacological correction. The aim of the study was to determine the impact of platelet-rich plasma and ellagic acid separate and combined administration on pain reaction expression and cold allodynia in conditions of carrageenan-induced inflammation. The anti-inflammatory efficacy of platelet-rich plasma and ellagic acid separate and combined administration was proved in conditions of carrageenan-initiated acute aseptic exudative inflammation. The authors showed that platelet-rich plasma and ellagic acid separate and combined administration in the model conditions initiated an expressed antiinflammatory effect which was also characterized by a marked analgesic effect. Platelet-rich plasma and ellagic acid separate and combined

administration protective efficacy was achieved starting from 4 hr of the trial and lasted till the end of the experiment. The time dependence of all the studied indexes in the “tail flick”, “hot plate” and cold allodynia tests expression was comparable which shows a unidirectional pharmacotherapeutic effect of the proposed anti-inflammatory treatment scheme. The proved both antiinflammatory and analgesic efficacy of carrageenan-induced inflammation pharmacological scheme of treatment through platelet-rich plasma and ellagic acid combined administration together with its pathogenetic background indicates the reasonability of this pharmacological regimen clinical testing in patients with acute inflammation and/or neuropathic pain.

Key words: *inflammation, carrageenan, rats, paw edema, pain sensitivity, cold allodynia, platelet-rich plasma, pathophysiological mechanisms*

В патогенезі больової реакції важливе місце відводиться запальному процесу. Обидва патологічні стани — запальний процес та больова реакція — здатні ініціювати розвиток супутніх патологічних реакцій із дисфункцією інших органів та систем органів. Оскільки патогенетичні механізми запальної реакції дотепер потребують уточнення, а патофізіологія болю виявляється варіабельною і залишається значною мірою невирішеною, доцільним виглядають намагання удосконалити можливості їхньої фармакологічної корекції. Метою дослідження було визначення впливу роздільного та сумісного введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти на вираженість больової реакції та холодової алодинії при карагенан-індукованому запаленні. Доведено досягнення протизапального ефекту в разі роздільного та сумісного введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти за умов карагенан-ініційованого гострого асептичного ексудативного запалення. Автори показали, що за умов карагенан-ініційованого гострого асептичного ексудативного запалення роздільне введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти ініціювало виражений протизапальний ефект, який в тому числі характеризувався вираженою протибольовою дією. Захисна ефективність роздільного та сумісного введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти була досягнута, починаючи з 4 год досліду і тривала до кінця експерименту. При цьому часова залежність вираженості всіх досліджуваних показників в тестах «відсмикування хвоста», «гарячої пластини» та холодової алодинії була співставною, що є односпрямованим фармакотерапевтичним ефектом запропонованої схеми протизапального лікування. Доведена протизапальна та антибольова ефективність фармакологічної схеми лікування карагенан-спричиненого запалення при сумісному введенні збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти разом із патогенетичною її побудовою свідчить на користь доцільності клінічного тестування даної фармакологічної схеми при наявності гострого запалення та/або нейропатичного болю.

Ключові слова: *запалення, карагенан, щури, набряк лапи, больова чутливість, холодова алодинія, збагачена тромбоцитами плазма, патофізіологічні механізми*

Біль — фізіологічний феномен, що має важливе, захисне та інформаційне (сигнальне) значення, оскільки він інформує про подразливі впливи, які мають уражуючий характер або становлять потенційну небезпеку для організму. Таким чином, в системному аспекті біль має попереджувальне та захисне значення, для опосередкування яких функціонують

відповідні спряжені системи [1-3].

В патогенезі больової реакції важливе місце відводиться запальному процесу, вираженість якого детермінує характер, особливості болю [4] та характеристику активності ноцицептивної та антиноцицептивної систем [1]. В цьому аспекті важливим вважаємо функціонування цик-

лічного взаємообтяжуючого патогенетичного механізму за типом «зачарованого кола», в якому наявність певного флогенного стимулу підсилює вираженість больової реакції та навпаки.

Подібну логічну передпосилку підтверджують особливості маніфестації запальної реакції, яку на прикладі застосування карагенану відтворюють за умов експерименту у тварин. Доведено, що перебіг ініційованого введенням карагенану запального асептичного ексудативного процесу характеризується розвитком стійкого патологічного стану підвищеної чутливості до зазвичай нешкідливих подразників (алодинії) та підвищеної чутливості до ноцицептивних подразників (невропатичний біль) [5, 6].

Обидва патологічні стани — запальний процес та больова реакція — здатні при високій інтенсивності альтеруючих чинників та/або при значній тривалості впливу ініціювати розвиток супутніх патологічних реакцій із дисфункцією інших органів та систем органів (серцево-судинної, травної, суглобово-м'язевої систем та ін.) [3, 7, 8]. При цьому безумовною є обов'язкова патогенетично обумовлена фармакологічна корекція [9].

Оскільки патогенетичні механізми запальної реакції дотепер потребують уточнення, рівно як і патофізіологія болю виявляється варіабельною і залишається значною мірою невирішеною наявними на даний момент засобами лікування, то зважаючи на ймовірність взаємопідсилюючого ланцюга патофізіологічних реакцій у вигляді «запальний процес» «больова реакція» доцільним виглядають намагання удосконалити можливості їхньої фармакологічної корекції.

Нами були проведені дослідження, спрямовані на з'ясування ефективності протизапального ефекту на адекватній моделі карагенан-ініційованого асептичного ексудативного запалення, за умов якої відтворюється ексудативний та больовий компоненти запальної реакції [6]. Протизапальний комплекс був складений з урахуванням патогенетичної обумовленості, а саме для обох її складових час-

тин — збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП) та елагової кислоти (ЕК) — доведені протизапальні, проти набрякові та протибольові ефекти [10-14].

Метою дослідження було визначення впливу роздільного та сумісного введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти на вираженість больової реакції та холодової алодинії при карагенан-індукованому запаленні.

Матеріал і методи дослідження

Експериментальні дослідження були проведені за умов гострого експерименту на щурах-самцях лінії Вістар згідно вимог по використанню лабораторних тварин у експериментальних дослідженнях (Конвенція Ради Європи, 1986; Закон України від 21.02.2006, №3447-IV). Щури знаходилися на стандартній дієті та мали вільний доступ до води. Утримання, поводження та всі маніпуляції з експериментальними тваринами та проводилися відповідно до «Міжнародного кодексу медичної етики» (Венеція, 1983), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», прийнятих V Національним конгресом з біоетики (Київ, 2013 р.) та Директиви Європейського Парламенту та Ради 2010/63/ЄС про захист тварин, які використовуються для наукових цілей.

Щурів рандомізували наступним чином: 1 — контроль (інтактні тварини, $n = 6$); 2 — щури з інтраплантарним введенням карагенану ($n = 8$); 3 — щури з інтраплантарним введенням карагенану, яким перорально вводили референс-препарат диклофенак натрію (ДН; 2.5 % розчин; 8.0 мг/кг; «Лубнифарм», Україна, $n = 6$); 4 — щури з інтраплантарним введенням карагенану + ЗТП ($n = 8$); 5 — щури з інтраплантарним введенням карагенану + ЕК (2,3,7,8 тетраокси (1) бензопіранол (5,4,3-cde) (1) бензопіран-5,10-діон; в/очер; 30 мг/кг; ООО «Хімлаборреактив», Україна; $n = 8$); 6 — щури з інтраплантарним введенням карагенану + ЕК + ЗТП ($n = 8$).

Запальну реакцію викликали введенням 0,1 мл 1,0 % розчину карагенану шляхом субплантарної ін'єкції в стопу

правої задньої лапи. Досліджувані фармакологічні сполуки та референс-препарат вводили тваринам за 40 хв до введення карагенану. За щурами після цього спостерігали протягом 6 год. Через 30 хв 1, 2, 4 і 6 год після інтраплантарного введення карагенану оцінювали вираженість поведінки щурів в тесті відсмикування хвоста (tail-flick test) та тесті «гарячої пластини» (hot-plate test), які виконували за загальноприйнятою методикою [15, 16]. В тесті відсмикування хвоста визначали латентний період відсмикування хвоста із рідини з температурою в 50 °С, в тесті «гарячої пластини» визначали температуру металевої поверхні, при якій щури намагалися відсмикувати лапу або підстрибнути.

Холодову алодинію в щурів оцінювали визначали при розміщенні тварин на металевій поверхні $T = 0\text{ °C}$ [17]. Вираженість цього тесту визначали за середнім часом, при якому тварина ушкоджену кінцівку тримала на вазі протягом 1 хв перебування тварини у тест-камері.

Збагачену тромбоцитами плазму, яку готували за стандартною методикою, після приготування відразу вводили в праву задню кінцівку щурів об'ємом 0,2 мл лінійно ретроградно від двох точок [18].

Отримані дані обчислювали статистично із застосуванням непараметричного критерію Крушквал-Валлісу. $P < 0.05$ обирали як критерій вірогідності.

Результати дослідження та їх обговорення.

За умов карагенан-ініційованого запалення лапи щурів протягом перших 2 год досліджу латентний період відсмикування хвоста в групах щурів із набряком лапи та з набряком лапи, яким роздільно та сумісно вводили ЗТП та ЕК, виявився менше при порівнянні з аналогічним показником в контрольних спостереженнях ($p < 0.05$), та був співставним з таким показником у щурів набряком лапи без лікування ($p > 0.05$; Рис. 1).

На 4-й год перебігу карагенан-спри-

чиненого набряку лапи величина досліджуваного показника у щурів, яким роздільно вводили ЗТА та ЕК, дорівнювала 3.3 ± 0.3 сек та 3.2 ± 0.3 сек, відповідно, що виявилось більше при порівнянні з таким показником у щурів із набряком лапи без лікування ($p < 0.05$). Латентний період відсмикування хвоста в групі щурів із набряком лапи та сумісним введенням ЗТП та ЕК виявився більшим, ніж у щурів із набряком лапи без лікування ($p < 0.05$) та співставним з таким показником при роздільному введенні даних речовин.

На 6-й год досліджу латентний період відсмикування хвоста в групі щурів із набряком лапи та сумісним введенням ЗТП та ЕК дорівнював 4.3 ± 0.4 секунди, що виявилось на 30.3 % більше, ніж аналогічний показник у щурів із набряком лапи без лікування, та на 34.4 % більше при порівнянні з таким показником в групі щурів із набряком лапи, яким окремо вводили ЗТП (в усіх обчисленнях $p < 0.05$).

В тесті «гарячої пластини» роздільне введення щурам із набряком лапи ЗТП та ЕК виявилось неефективним протягом 4 год досліджу — величина досліджуваного показника була співставна з відповідним показником у щурів із карагенан-спричиненим набряком лапи ($p > 0.05$).

При сумісному введенні щурам із карагенан-спричиненим набряком лапи ЗТП та ЕК латентний період відсмикування лапи щурів на 4-й добі досліджу виявилось на 37.9 % більше, ніж у щурів із набряком лапи без лікування ($p < 0.05$). На 6-й год досліджу величина досліджуваного показника, будучи суттєво більшою при порівнянні з аналогічним показником у щурів із набряком лапи без лікування, виявилася на 33.1 % більше при порівнянні з таким показником в щурів із набряком лапи, яким вводили ЗТП (в усіх обчисленнях $p < 0.05$).

Протягом перших 2 год досліджу після інтраплантарного введення карагенану в усіх досліджуваних групах щурів час відсутності контакту кінцівки з охолодженою поверхнею суттєво перевищував

відповідний контрольний показник (в усіх обчисленнях $p < 0.01$; Рис. 2).

Навіть введення ДН спричиняло певну антибольову ефективність, проте, величина досліджуваного показника холодової алодинії протягом перших 2 год дослідження виявила його суттєве зменшення порівняно з відповідним показником у щурів із карагенан-ініційованим запаленням, але цей показник досі залишався суттєво більшим відповідно аналогічного в інтактних щурів (в усіх обчисленнях $p < 0.05$).

На 4-й год перебігу карагенан-спричиненого запалення термін відсутності

контакту з охолодженою поверхнею у щурів дорівнював 23.6 ± 2.2 сек, що виявилось в 12 разів більше, ніж в контролі ($p < 0.01$). Величина досліджуваного показника у щурів, яким роздільно вводили ЗТП та сумісно вводили ЗТП та та ЕК, дорівнювала 16.8 ± 1.6 сек та 15.3 ± 1.6 сек, відповідно, що виявилось на 28.8 % та на 35.2 % менше при порівнянні з таким показником у щурів із набряком лапи без лікування ($p < 0,05$). При цьому цей показник залишався суттєво більшим, ніж в інтактних щурів ($p < 0,01$).

На 6-й год дослідження термін відсутності контакту з охолодженою поверхнею у

Рис. 1. Вплив роздільного та сумісного введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти на поведінку тварин в тестах «відсмикування хвоста» та «гарячої пластини» при карагенан-індукованому набряку лапи щурів

Позначення: за віссю ординат — досліджувані показники, визначені у % відносно відповідних значень у щурів в контрольних спостереженнях: 1 — латентний період відсмикування хвоста в тесті «відсмикування хвоста»; 2 — температура металевої поверхні при відсмикуванні лапи в тесті «гарячої пластини»

Примітки: * — $p < 0.05$ — достовірні відмінності порівняно з відповідними значеннями у щурів контрольної групи;

— $p < 0.05$ — достовірні відмінності порівняно з відповідними значеннями у щурів з набряком лапи;

@ — $p < 0.05$ — достовірні відмінності порівняно з відповідними значеннями у щурів з набряком лапи, яким вводили збагачену тромбоцитами плазму (в усіх обчисленнях застосовували критерій Крускал-Валлісу).

Рис. 2. Вплив роздільного та сумісного введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти на вираженість холодової алодинії тварин при карагенан-індукованому набряку лапи щурів
Позначення: за віссю абсцис — досліджувані групи щурів протягом терміну дослідження (0,5, 1, 2, 4 і 6 год); за віссю ординат — час відсутності контакту з охолодженою поверхнею металевої пластинки, сек.
Примітки: * — $p < 0.05$ та ** — $p < 0.01$ — достовірні відмінності порівняно з відповідними значеннями у щурів контрольної групи; # — $p < 0.05$ та ## — $p < 0.01$ — достовірні відмінності порівняно з відповідними значеннями у щурів з набряком лапи; @ — $p < 0.05$ — достовірні відмінності порівняно з відповідними значеннями у щурів з набряком лапи, яким вводили збагачену тромбоцитами плазму (в усіх обчисленнях застосовували критерій Крускал-Валлісу).

ниту протизапальну та водночас протибольову ефективність вказаного лікувального комплексу, вираженість якої була вищою порівняно з відповідною за умов роздільного введення окремих її частин.

Важливо вказати, що захисна ефективність роздільного та сумісного введення ЗТП та ЕК була досягнута, починаючи з 4 год дослідження і тривала до кінця експерименту. При цьому часова залежність вираженості

щурів із карагенан-ініційованим запаленням лапи, яким роздільно та сумісно вводили ЗТП та ЕК, виявився суттєво менше при порівнянні з аналогічним показником у щурів із запаленням лапи без лікування (в усіх обчисленнях $p < 0.05$). При цьому величина досліджуваного показника у щурів із запаленням лапи, яким вводили ЗТП та ЕК, дорівнювала 9.6 ± 0.8 сек, що виявилось в 2.26 разів менше відповідно такого показника у щурів із запаленням без лікування та в 1.53 рази менше аналогічного показника у щурів із запаленням, яким вводили ЗТП (в усіх обчисленнях $p < 0.05$).

Таким чином, аналіз отриманих даних свідчить про доведену можливість досягнення протизапального ефекту в разі роздільного та сумісного введення ЗТП та ЕК за умов карагенан-ініційованого гострого асептичного ексудативного запалення. За вказаних модельних умов роздільне введення ЗТП та ЕК ініціювало виражений протизапальний ефект, який в тому числі характеризувався вираженою протибольовою дією. На 6-й год дослідження при сумісному введенні ЗТП та ЕК щурам із карагенановим запаленням було досяг-

всіх досліджуваних показників в тестах «відсмикування хвоста», «гарячої пластини» та холодової алодинії була співставною, що ми вважаємо в якості односпрямованого позитивного фармакотерапевтичного ефекту запропонованої схеми протизапального лікування. З точки зору патофізіологічної побудови експерименту, відзначимо, протизапальна та протибольова ефективність роздільного та сумісного введення ЗТП та ЕК тем не менше поступалася такому ефекту за умов застосування диклофенаку натрію, який нами було прийнято в якості референс-препарату.

При обговоренні отриманих даних звернемо увагу на наступних положеннях.

По-перше, застосована нами модель карагенан-ініційованого запалення є адекватною моделлю запальної реакції у відповідь на вплив флогогенного стимула, яка дозволяє простежити залежність процесу запалення від часу [19] його маніфестації та є в той же час адекватною моделлю невропатичного болю [20]. Відомо, що в ранішню стадію запальної реакції відбувається дегрануляція лейкоцитів, переважно базофілів, та спостерігається

вивільнення гістаміну, серотоніну, брадикініну та меншою мірою простагландинів, синтез яких відбувається при активації циклооксигенази [21]. У відтермінованій стадії запальної реакції, яка характеризується вторинною альтерацією, відбувається інфільтрація нейтрофілів та інтенсифікація активності циклооксигенази з превалюванням синтезу простагландинів [3, 21, 22]. Отже, застосування нами адекватної моделі, яка водночас дозволяє з'ясувати патофізіологічні механізми запальної та больової реакції, з методологічної точки зору підвищує релевантність отриманих результатів стосовно доведеної протизапальної та антибольової ефективності сумісного введення ЗТП та ЕК.

По-друге, за умов застосованої моделі, разом із отриманням вираженого захисного ефекту, ми перевірили патогенетичну обґрунтованість застосованої фармакологічної схеми і виявили здатність під її впливом зменшувати концентрацію фактора некрозу пухлини-альфа та інтерлейкіну-1-бета та активність індубібельної NO-синтази (ці дані знаходяться у друці), що довело здатність сумісного введення ЗТП та ЕК пригнічувати вивільнення гіперактивних прозапальних цитокінів та сприяти інгібіції активності патологічних ефектів NO-синтази. Згідно фундаментальних уявлень, відзначені вище патобіохімічні механізми опосередковують перебіг запального процесу [5, 7, 21, 23].

По-третє, взаємозв'язок запальної реакції та хронічного болю є доведеним та, з одного боку, свідчить про спільні патофізіологічні механізми розвитку даних двох патологічних станів та, з іншого боку, висвітлює актуальність клінічного тестування застосованої схеми фармакологічної корекції, яка сприяє активації ендогенних захисних механізмів, розриває «порочне коло» взаємопідсилюючих циркулюючих патофізіологічних механізмів первинного, вторинного запалення та ноцицептивної альтерації та стимулює активність саногенної системи організму [1, 3, 21].

По-четверте, нами доведено виражений протизапальний ефект, відновлення процесів сомато-сенсорної чутливості (в тестах «відсмикування хвоста» та «гарячої пластини») та пригнічення больової реакції, що підвищує нашу доказову частину стосовно ефективності застосованої схеми сумісного введення ЗТП та ЕК. При цьому, слід нагадати, що при обґрунтуванні вибору компонентів лікувальної схеми ми виходили з доведених протизапальних, антиоксидантних, протiboldьових та протипухлинних ефектах ЕК [10, 14] та репаративних властивостей ЗТП [11-13, 18]. Доведено також здатність ЗТП посилювати локальну перфузію з покращенням трофіки тканини та репаративний ефект у стадії проліферації, що також збільшує арсенал показань для перевірки ефективності реалізації її протизапального ефекту [24].

Важливим вважаємо те, що при сумісному введенні ЗТП та ЕК не лише зменшується вираженість карагенан-ініційованого асептичного запалення та відновлюється соматосенсорна чутливість і усуваються прояви больової реакції, скільки через показані пригнічення вивільнення прозапальних цитокінів та пригнічення активності NO-синтази досягається принципова можливість впливу на основні ланцюги запальної реакції.

При цьому доведена протизапальна та антибольова ефективність фармакологічної схеми лікування карагенан-спричиненого запалення при сумісному введенні ЗТП та ЕК разом із патогенетичною її побудовою свідчить на користь доцільності клінічного тестування даної фармакологічної схеми при наявності гострого запалення та/або нейропатичного болю.

Висновки

1. Доведено досягнення протизапального ефекту в разі роздільного та сумісного введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти за умов карагенан-ініційованого гострого асептичного ексудативного запалення.

2. За умов карагенан-ініційованого гострого асептичного ексудативного запалення роздільне введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти ініціювало виражений проти-запальний ефект, який в тому числі характеризувався вираженою проти-больовою дією.
3. На 6-й год досліді при сумісному введенні збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти досягнута протизапальну та водночас протибольову ефективність, вираженість якої була вищою порівняно з відповідною за умов роздільного введення окремих її частин.
4. Захисна ефективність роздільного та сумісного введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти була досягнута, починаючи з 4 год досліді і тривала до кінця експерименту. При цьому часова залежність вираженості всіх досліджуваних показників в тестах «відсмикування хвоста», «гарячої пластини» та холодової алодинії була співставною, що є односпрямованим фарамкотерапевтичним ефектом запропонованої схеми протизапального лікування.
5. Протизапальна ефективність сумісного введення збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти поступалася такому ефекту за умов застосування диклофенаку натрію.
6. При сумісному введенні збагаченої тромбоцитами плазми та елагової кислоти зменшується вираженість карагенан-ініційованого асептичного запалення та відновлюється соматосенсорна чутливість і усуваються прояви больової реакції, а також досягається принципова можливість впливу на основні ланцюги запальної реакції.
7. Доведена протизапальна та антибольова ефективність фармакологічної схеми лікування карагенан-спричиненого запалення при сумісному введенні збагаченої тромбоцитами плаз-

ми та елагової кислоти разом із патогенетичною її побудовою свідчить на користь доцільності клінічного тестування даної фармакологічної схеми при наявності гострого запалення та/або нейропатичного болю.

References/Література

1. Стоянов АН, Вастьянов РС, Скоробреха ВЗ. Патофизиологические механизмы нейровегетологии боли. Одесса: Астропринт. 2015. — 112 с
2. Alorfi NM. Pharmacological Methods of Pain Management: Narrative Review of Medication Used. *Int J Gen Med.* 2023; 16: 3247-3256. doi: 10.2147/IJGM.S419239
3. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology.* Vinnytsia: Nova Knyha, 2016: 722.
4. Ferlito R, Blatti C, Lucenti L, Boscarino U, Sapienza M, Pavone V, Testa G. Pain Education in the Management of Patients with Chronic Low Back Pain: A Systematic Review. *J Funct Morphol Kinesiol.* 2022; 7 (4): 74. doi: 10.3390/jfkm7040074.
5. Petryk N, Shevchenko O. Anti-inflammatory Activity of Mesenchymal Stem Cells in л-Carrageenan-Induced Chronic Inflammation in Rats: Reactions of the Blood System, Leukocyte-Monocyte Ratio. *Inflammation.* 2020; 43 (5): 1893–1901. doi: 10.1007/s10753-020-01262-5
6. Zhang X, Retyunskiy V, Qiao S, Zhao Ye, Tzeng C-M. Alloferon-1 ameliorates acute inflammatory responses in л-carrageenan-induced paw edema in mice. *Sci Rep.* 2022; 12 (1): 16689. doi: 10.1038/s41598-022-20648-z
7. Antonelli M, Kushner I. It's time to redefine inflammation. *FASEB J.* 2017; 31: 1787-1791. doi: <https://doi.org/10.1096/fj.201601326R>
8. Schmidt M, Surenson HT, Pedersen L. Cardiovascular risks of diclofenac versus other older COX-2 inhibitors (meloxicam and etodolac) and newer COX-2 inhibitors (celecoxib and etoricoxib): a series of nationwide emulated trials. *Drug Saf.* 2022; 45 (9): 983–994. doi: 10.1007/s40264-022-01211-1
9. Roe K. An inflammation classification system using cytokine parameters. *Scand J Immunol.* 2021; 93 (2): e12970. doi: 10.1111/sji.12970.
10. Cizmarikova M, Michalkova R, Mirossay L, Mojzisova G, Zigova M, Bardelcikova A et al. Ellagic Acid and Cancer Hallmarks: Insights from Experimental Evidence. *Biomolecules.* 2023; 13 (11): 1653. doi: 10.3390/biom13111653.
11. Everts PA, van Erp A, DeSimone A, Cohen DS,

- Gardner RD. Platelet rich plasma in orthopedic surgical medicine. *Platelets*. 2021; 32 (2): 163–174. doi: 10.1080/09537104.2020.1869717
12. Fang J, Wang X, Jiang W, Zhu Y, Hu Y, Zhao Y et al. Platelet-Rich Plasma Therapy in the Treatment of Diseases Associated with Orthopedic Injuries. *Tissue Eng Part B Rev*. 2020; 26 (6): 571-585. doi: 10.1089/ten.TEB.2019.0292.
13. Gupta S, Paliczak A, Delgado D. Evidence-based indications of platelet-rich plasma therapy. *Expert Rev Hematol*. 2021; 14 (1): 97–108. doi: 10.1080/17474086.2021.1860002
14. Jeong S, Bae S, Shin EC, Lee JH, Ha JH. Elagic Acid Prevents Particulate Matter-Induced Pulmonary Inflammation and Hyperactivity in Mice: A Pilot Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2023; 20 (5): 4523. doi: 10.3390/ijer-ph20054523.
15. Ядловський О.Е., Суворовія З.С., Науменко М.В. Особливості використання тесту «Гаряча пластина» у фармакологічних дослідженнях. *Фармакологія та лікарська токсикологія*. 2020; 14 (3): 177–184. DOI: 10.33250/14.03.177
- Yadlovskiy O.E., Suvorovia Z.S., Naumenko M.V. Features of using the “Hot plate” test in pharmacological studies. *Pharmacology and medicinal toxicology*. 2020; 14 (3): 177–184. DOI: 10.33250/14.03.177
16. Singh P, Kongara K, Harding D, Ward N, Dukkipati VSR, Johnson C, Chambers P. Comparison of electroencephalographic changes in response to acute electrical and thermal stimuli with the tail flick and hot plate test in rats administered with opiorphin. *BMC Neurol*. 2018; 18 (1): 43. doi: 10.1186/s12883-018-1047-y.
17. Apkarian AV. The Necessity of Methodological Advances in Pain Research: Challenges and Opportunities. *Front Pain Res (Lausanne)*. 2021; 2: 634041. doi: 10.3389/fpain.2021.634041.
18. Vastyanov RS, Chekhlova OV. Pathophysiological model of indirect revascularization in rats with microangiopathy of limbs caused by experimental streptozocin diabetes. *Reports of Morphology*. 2019; 25 (4): 24-29. doi: 10.31393/morphology-journal-2019-25 (4)-04
19. Sakaguchi Y, Shirahase H, Kunishiro K, Ichikawa A, Kanda M, Uehara Y. Synergistic effect of nitric oxide synthase and cyclooxygenase inhibitors on carrageenan-induced paw edema in rats. *Arzneimittelforschung*. 2006; 56 (10): 695-659. doi: 10.1055/s-0031-1296775.
20. Matsuda M, Huh Y, Ji RR. Roles of inflammation, neurogenic inflammation, and neuroinflammation in pain. *J Anesth*. 2019; 33 (1): 131-139. doi: 10.1007/s00540-018-2579-4.
21. Клименко МО. Низькоступеневе дифузне хронічне запалення. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2022; 3 (69): 7-19. doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188166>
- Klymenko MO. Low-grade diffuse chronic inflammation. *Current problems of transport medicine*. 2022; 3 (69): 7-19. doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188166>
22. Ji RR, Nackley A, Huh Y, Terrando N, Maixner W. Neuroinflammation and Central Sensitization in Chronic and Widespread Pain. *Anesthesiology*. 2018; 129 (2): 343-366. doi: 10.1097/ALN.0000000000002130.
23. Hoffmann A, Ettl B, Battis K, Reiprich S, Schlachetzki JCM, Masliah E, et al.. Oligodendroglial β -synucleinopathy-driven neuroinflammation in multiple system atrophy. *Brain Pathol* (2019) 29 (3): 380–96. doi: 10.1111/bpa.12678
24. Everts P, Onishi K, Jayaram P, Lana JF, Mautner K. Platelet-Rich Plasma: New Performance Understandings and Therapeutic Considerations in 2020. *Int J Mol Sci*. 2020; 21 (20): 7794. doi: 10.3390/ijms21207794.

*Вперше надійшла до редакції 30.09.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 617-001.17-085.322:582.663.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14540081>

ВПЛИВ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА КОРЕГУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩУРІВ З ОПІКОВОЮ ТРАВМОЮ

Чулак Ю.Л., Чулак О.Л.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна

EFFECT OF AMARANTH OIL ON THE ADJUSTMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF RATS WITH BURN INJURY

Chulak Yu. L., Chulak O. L.

International Humanitarian University, Odesa, Ukraine

Summary / Резюме

Various mechanisms are involved in the healing of a burn wound: coagulation, proteolytic processes, inflammation, accumulation of various types, removal of remnants of damaged tissues and metabolites, therefore the state of functional activity of each of the systems involved has a significant impact on the final result - the timing and quality of burn wound healing. The aim of the work was to determine the effect of amaranth oil on the correction of functional state disorders in thermal skin damage in rats. The study was conducted on white Wistar rats.

The use of amaranth oil applications has a positive effect on the course of the wound process in burn injuries. This positive effect is recorded in the structural changes of the injury, as well as in systemic processes.

Keywords: *thermal burn, functional state, blood parameters, amaranth oil, burn wound healing, metabolic activity.*

У загоєнні опікової рани задіяні різні механізми: коагуляція, протеолітичні процеси, запалення, накопичення різних типів, видалення залишків порушених тканин і метаболітів, тому стан функціональної активності кожної із задіяних систем має значний вплив на кінцевий результат – строки і якість загоєння опікової рани. Метою роботи було визначення впливу олії амаранту на корекцію порушень функціонального стану організму при термічному ушкодженні шкіри у щурів. Дослідження проводили на білих щурах лінії Вістар.

Застосування аплікацій олією амаранту надає позитивний вплив на перебіг ранового процесу при опіковій травмі. Цей позитивний вплив фіксується на структурних перебудовах травми, а також на системних процесах.

Ключові слова: *термічний опік, функціональний стан, показники крові, олія амаранту, загоєння опікових ран, метаболічна активність.*

Механізми, що лежать в основі загоєння ран, включають: взаємодію запальних медіаторів і факторів росту клітин і позаклітинного матриксу, які регулюють проліферацію, міграцію і диференціювання клітин; процеси, пов'язані з епітелізацією, утворенням сполучної тканини і ангіогенезом; скорочення рани; ремоделюванням. Рана вважається повністю загоєною в разі відновлення нормальної анатомічної структури, функції і зовнішнього вигляду тканин [1].

При опіковій травмі з'являються не тільки місцеві порушення, а й загально-системні зміни, що характеризуються довготривалістю і призводять до дисфункції органів і систем [1-3].

У загоєнні опікової рани задіяні різні механізми: коагуляція, протеолітичні процеси, запалення, накопичення різних типів, видалення залишків порушених тканин і метаболітів, тому стан функціональної активності кожної із задіяних систем має значний вплив на кінцевий результат – строки і якість загоєння опікової рани [4].

Першою фазою опікового процесу є опіковий шок. Больова імпульсація та стресозумовлена реакція ендокринної системи викликають спазм судин .

Під час дослідження впливу лікувальних препаратів у локальній зоні використання зафіксовано також низку змін у кровоносній системі, а саме: збільшується проникливість стінки капілярів, завдяки чому альбуміни плазми виходять у периваскулярний та міжклітинний простір.

Плазмовтрати, спазм судин, зміни в білковому складі крові зумовлюють погіршення умов діяльності вивідної системи організму, що ускладнює збільшення орган-

ізму від метаболітів, які виникають внаслідок детоксикаційної переробки залишків пошкодження тканин [5].

В лікуванні опікових ран частіше всього використовується комплексне консервативне лікування, яке передбачає наступні групи впливу: прийом системних стимуляторів фіброзу; пластичну компресію; фізіотерапевтичне лікування місцевих дефектів, хірургічні методи ліквідації дефектів шкіри. Опікове ураження пов'язане не тільки з місцевими, але й системними змінами в пошкодженому організмі, а основна увага лікарів спрямована саме на ліквідацію місцевих змін. Розробка засобів, дія яких спрямована на системний вплив на організм людини, або тварини з опіковою травмою, залишається нагальною проблемою сьогодення.

Ми в своїх дослідженнях звернули увагу на олію амаранту. За складом поліненасичених жирних кислот амарантова олія виняткова і унікальна, містить збалансований комплекс ПНЖК омега-3 і омега-6. До складу цього комплексу входять лінолева і ліноленова незамінні поліненасичені жирні кислоти. Амарантова олія – єдина з рослинних олій, що містить тиміодолову кислоту, яка здійснює антитромбівну і дезагрегаційну дію і тому попереджує розвиток тромбозу та атеросклерозу. У складі амарантової олії визначають дуже багато мікроелементів, тому ми використовували її для корегування стану функціональних систем організму у щурів з опіковою травмою [6-9].

Метою роботи було визначення впливу олії амаранту на корекцію порушень функціонального стану організму при термічному ушкодженні шкіри у щурів.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводили на білих щурах лінії Вістар аутбредного розведення масою тіла 200–210 г. Утримання тварин та робота з ними здійснювались відповідно Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради 22.09.2010 р. «Про захист тварин, які використовуються для наукових досліджень» і Наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України № 245 від 01.03.2012 р.

Опікову травму завдавали прикладанням розігрітої до 200°C монети номіналом 10 копійок на 30 секунд на ділянку шкіри на боковій поверхні тулуба щура. Тривалість експерименту – 10 діб. Виведення з досліду здійснювали на 3 та 10 добу.

Результати дослідження

Проведені дослідження встановили, що термічна травма та її подальше загоєння відбуваються не тільки завдяки процесам, що відбуваються в зоні рани, але й ще в багатьох функціональних системах організму.

Найбільш розповсюджені дослідження в лабораторній практиці – загальний аналіз крові з визначенням формули крові. Дослідження системних змін в організмі щура під час загоєння рани ми починали з дослідження змін показників

периферійно крові. Результати цих досліджень відображені у таблиці 1.

Згідно з даними таблиці 1 вміст гемоглобіну в периферійній крові поступово збільшувався на протязі всього експерименту. При цьому кількість еритроцитів різко зменшувалась на 3 добу після травми і дещо збільшувалась потім, але нормальна кількість еритроцитів не відновлювалась. Оскільки ШОЕ весь час експерименту була менша норми (за рахунок втрати білків крові в рані і змін інтенсивності пхньою проліфераціі) можливо вважати, що збільшення кількості гемоглобіну є комплексаторною реакцією. Вочевидь вміст гемоглобіну в окремому еритроциті при цьому підвищується, що створює можливість підвищити ефективність транспортування кисню цим еритроцитом.

Змінюється також вміст і співвідношення клітин білоп крові. На 3 добу вміст лейкоцитів значно збільшується і залишається підвищеним на протязі всього експерименту. В основному це обумовлено різким (більш ніж двократним) збільшенням вмісту нейтрофілів вже на 3 добу після механічної травми і зберіганням підвищеного вмісту пх в подальшому.

Вміст ацидофілів і моноцитів спочатку теж підвищується, але в подальшому знижується до норми. Слід відмітити значні індивідуальні відмінності змін вмісту цих елементів. Вміст лейкоцитів в крові під час експерименту був нижчим ніж в нормі. З боку показників імунно відповіді спостерігається підвищення вмісту ЦІК та високий вміст ГА. В цілому зміни білоп крові та імунно відповіді відповідають змінам, характерним для запального процесу. Травма супроводжується альтерацією тканин ранової зони, що обумовлює збільшення кількості фагоцитів (нейтрофілів та моноцитів).

Розвиток ранового процесу вимагав суттєвих змін з боку метаболічних процесів в організмі. Результати дослідження цих змін відображені в

таблиці 2. Оскільки при дослідженні показників стану крові ми спостерігали зміни показника, пов'язаного з пп білковим складом (ШОЕ), свою увагу ми, першочергово, звертали на стан білкового обміну. Згідно з даними таблиці 2 загальний білок крові зменшувався на перших строках спостережень і в подальшому майже не змінювався ми припустили, що це пов'язане з втратою білків при кровотечі в зоні травми і загальним послабленням їхнього процесу.

Водночас різко зменшувалась фібринолітична активність, це може сприяти накопиченню в зоні травми некондиційних білків, оскільки при цьому в разі зменшувався вміст плазміногену і похідного від нього плазміну, можливо вважати що зниження протеолітичною активності пов'язано як з виснаженням цієї системи через надмірне використання некондиційних білків в зоні травмування, так і пригніченням пхнього синтезу. В подальшому при некорегованому рановому процесі, показники фібринолітичною активності, вмісту плазміногену та плазміну дещо підвищуються, але не досягають значень норми. Окрім можливо надмірного відсотку білків зменшення пх вмісту може бути обумовлено не тільки посиленням їхнього протеолізу, але й пригніченням інтенсивності пхнього синтезу за рахунок погіршення енергозабезпечення допоміжних та основних процесів синтезу. Про таку можливість свідчить зниження активності і дисбаланс пп у системі АТФ-аз. Перш за все Na^+/K^+ та Ca^{2+} -АТФаз, які забезпечують активний трансмембранний транспорт субстратів, необхідних для здійснення білок синтезуючої активності клітин.

Висновки

Таким чином, результати наших досліджень довели, що застосування аплікації олією амаранту надає позитивний вплив на перебіг ранового процесу при опіковій травмі. Цей позитивний вплив фіксується на структурних перебудовах травми, а також на системних процесах.

Таблиця 1

Особливості динаміки показників стану периферійної крові у щурів з опіком при
аплікаціях олією амаранту

Група	Контроль	Некорегований опік			Опік при аплікаціях олією амаранту		
		3 доба	7 доба	10 доба	3 доба	7 доба	10 доба
Еритроцити, 10 ⁹ /л	7,94 ± 0,13	5,65 ± 0,60	4,78 ± 0,41	4,36 ± 0,34	4,79 ± 0,4	4,66 ± 0,37	5,79 ± 0,50
Гемоглобін, ммоль/л	±	188,0 ± 92,0	168,6 ± 15,3	149,4 ± 13,0	163,2 ± 12,1	165,6 ± 13,6	151,4 ± 10,3
Кольоровий показник, у.оф.	1,0 ± 0,03	1,02 ± 0,04	1,08 ± 0,07	1,13 ± 0,1	1,02 ± 0,01	1,07 ± 0,04	1,05 ± 0,04
Лейкоцити, 10 ⁹ /л	5,5 ± 0,2	10,92 ± 0,91	8,45 ± 0,76	8,50 ± 0,61	5,58 ± 0,17	5,8 ± 0,30	5,7 ± 0,40
Лімфоцити, % %	81,20 ± 0,8	71,4 ± 9,3	72,7 ± 7,1	75,8 ± 6,2	79,6 ± 1,3	80,0 ± 6,1	80,0 ± 5,0
Нейтрофіли, % %	12,79 ± 0,64	25,2 ± 6,1	29,6 ± 6,0	25,0 ± 4,1	17,0 ± 1,1	16,6 ± 2,3	14,1 ± 1,4
Ацидофіли, % %	2,25 ± 0,21	1,2 ± 0,2	1,6 ± 0,3	2,4 ± 0,4	1,4 ± 0,1	1,2 ± 0,11	1,8 ± 0,15
Моноцити, % %	3,72 ± 0,21	2,2 ± 0,3	3,4 ± 0,3	4,2 ± 0,4	2,2 ± 0,20	2,2 ± 0,19	2,8 ± 0,17
ШОЕ, мм/год	1,54 ± 0,08	0,9 ± 0,4	1,20 ± 0,3	1,3 ± 0,21	0,6 ± 0,3	0,5 ± 0,01	0,9 ± 0,01
ЦІК, мг/мл	4,0 ± 0,6	6,3 ± 0,31	6,0 ± 0,50	5,0 ± 0,1	5,4 ± 0,5	5,6 ± 0,31	5,0 ± 0,19
ГА, ум.од.	1,8-1: 32	1: 24	1: 24	1: 16	1: 4	1: 4	1: 8

Таблиця 2

Динаміка змін показників метаболічної активності у щурів з опіком при застосуванні олії амаранту

Група	Контроль	Некорегований опік			Опік + олія амаранту		
		3 доба	7 доба	10 доба	3 доба	7 доба	10 доба
Фібринолітична активність, % %	100 ± 18	188 ± 16,0	125,34 ± 12	115,6 ± 6,0	77,27 ± 7,4	74,54 ± 8,3	87,1 ± 6,0
Плазмін, % %	100 ± 12	103,39 ± 9,0	82,1 ± 10	70,9 ± 8,5	39,1 ± 4,2	24,49 ± 1,1	57,73 ± 4,0
Плазміноген, % %	100 ± 18	69,3 ± 6,0	79,3 ± 12	86,9 ± 10	17,92 ± 1,6	16,7 ± 0,89	56,15 ± 1,9
МДА, % %	6,32 ± 0,24	11,17 ± 0,01 <i>p</i> < 0,01	9,60 ± 0,31	9,0 ± 0,27 <i>p</i> < 0,01	8,58 ± 0,36 <i>p</i> < 0,01	7,13 ± 0,25 <i>p</i> < 0,05	6,52 ± 0,31
Каталаза, % %	65,17 ± 1,98	37,79 ± 1,71 <i>p</i> < 0,01	40,93 ± 1,7	47,81 ± 1,69 <i>p</i> < 0,01	54,33 ± 4,03 <i>p</i> < 0,05	62,19 ± 2,15 <i>p</i> > 0,5	63,41 ± 2,09 <i>p</i> > 0,5
Са ²⁺ /Mg ²⁺ — АТФ-аза, мг Р/г ткан.	8,74 ± 0,27	5,97 ± 0,18 <i>p</i> < 0,001	6,05 ± 0,15	6,13 ± 0,13 <i>p</i> < 0,001	7,14 ± 0,29 <i>p</i> < 0,0	8,28 ± 0,26 <i>p</i> > 0,5	8,40 ± 0,27 <i>p</i> > 0,5
Na ⁺ /K ⁺ — АТФ-аза, мг Р/г тканини	5,8 ± 0,21	2,84 ± 0,16 <i>p</i> < 0,01	3,0 ± 0,14	3,23 ± 0,17 <i>p</i> < 0,001	3,71 ± 0,22 <i>p</i> < 0,01	4,91 ± 0,22 <i>p</i> < 0,05	6,38 ± 0,40 <i>p</i> < 0,05
Сечовина, ммоль/л	2,8 ± 0,27	5,39 ± 0,1 <i>p</i> < 0,01	4,15 ± 0,21	4,0 ± 0,19	4,03 ± 0,31	4,12 ± 0,22	3,89 ± 0,17 <i>p</i> < 0,05
Креатинін, ммоль/л	47,8 ± 0,63	47,6 ± 0,20 <i>p</i> > 0,5	47,16 ± 0,19	47,15 ± 0,30	37,20 ± 0,33	50,22 ± 6,1	49,63 ± 2,7
Загальний білок, г/л	68,7 ± 2,74	60,1 ± 2,7 <i>p</i> < 0,02	73,56 ± 8,3	75,41 ± 3,41 <i>p</i> < 0,05	63,6 ± 0,51	70,1 ± 0,19	70,4 ± 0,11

References/Література

1. Stanojic M, Abdullahi A, Rehou S, Parousis A, Jeschke MG. Pathophysiological response to burn injury in adults. *Ann. Surg.* 2018;267:576–584. doi: 10.1097/SLA.0000000000002097. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. World Health Organization. Burns. WHO <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/burns> (WHO, 2018).
3. Sood RF, et al. Early leukocyte gene expression associated with age, burn size, and inhalation injury in severely burned adults. *J. Trauma Acute Care Surg.* 2016;80:250–257. doi: 10.1097/TA.0000000000000905. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Bordoni B., Zanier E. Skin, fascias, and scars: symptoms and systemic connections. *Journal of Multidisciplinary Healthcare.* 2014. 7. P. 11–24. DOI <https://doi.org/10.2147/JMDH.S52870>
5. Harashchuk MI, Stepchenko LM, Spitsina TL, Goryaniy VR. Metabolism state in laboratory rats when using amaranth oil and Humilid. *Theoret Appl Veterinar Med.* 2021; 9(1): 30-4
6. Чулак О.Л., Насибуллин Б.А., Чулак Л.Д. Влияние масла амаранта на структурно-функциональные изменения и фибринолитическую активность ожоговой раны. *Вісник морської медицини.* 2020; 3 (88): 98–102. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4127132>
7. Чулак Ю. Л., Чулак О. Л. Корегуючий вплив олії амаранту на структурні прояви загоєння опікової травми. *Вісник морської медицини.* 2024; 2 (103): 135–141.
8. Чулак О. Л., Gozhenko A I., Чулак Ю. Л., Чулак Л. Д., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (Amaranthus). *PharmacologyOnLine; Archives.* 2021. vol.1. P. 1-5.
9. Чулак О. Л., Gozhenko A I., Чулак Ю. Л., Чулак Л. Д., Shuturminsky V. G., Tatarina O. V., Zverkhanovsky O. A., Badiuk N. S. Amaranthus and its therapeutic uses. *PharmacologyOnLine; Archives.* 2021. vol. 3. P. 1231-1235.

*Вперше надійшла до редакції 11.10.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.3-06: 616.379-008.64]-056.257-008.9-078

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14544443>

БИОМАРКЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АДІПОКИНІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ДЕВІАНТНОГО МЕТАБОЛІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВАГІТНИХ З ГЕСТАЦІЙНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТА ОЖИРІННЯМ

Железняков^{1,2} О.Ю.

¹ КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», м. Харків, Україна

² Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

e-mail: oy.zhelezniakov@knmu.edu.ua

THE POTENTIAL OF ADIPOKINES AS BIOMARKERS FOR THE DEVELOPMENT OF A DEVIANT METABOLIC PROFILE IN PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES AND OBESITY

Zhelezniakov^{1,2} O. Yu.

Municipal non-profit enterprise of the Kharkiv Regional Council «Regional Clinical Hospital», Kharkiv, Ukraine;

² *Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.*

e-mail: oy.zhelezniakov@knmu.edu.ua

Summary / Резюме

The association of gestational diabetes mellitus with perinatal complications and long-term risks of metabolic and cardiovascular diseases against the background of a trend of rapid increase in global prevalence is a serious cause for concern. Therefore, an urgent issue that needs to be addressed is the determination of the diagnostic potential and pathophysiological role of leptin and adiponectin in the formation of metabolic disorders in women with gestational diabetes mellitus (GDM) and obesity. The study included 125 pregnant women at 28-34 weeks of gestation. Three clinical groups were formed: Group I - 33 pregnant women with obesity, Group II - 32 pregnant women with GDM, Group III - 37 pregnant women with a combined course of GDM and obesity. To obtain reference results, a control group was formed, which included 23 practically healthy pregnant women at the appropriate gestational age. The authors determined that the comorbid course of GDM and obesity is associated with an imbalance of adipokine homeostasis, which is manifested by a significantly more pronounced expression of leptin with simultaneous suppression of adiponectin production when compared with the indicators of women with an isolated course of pathologies. Changes in adipokine status in pregnant women with comorbid pathology are associated with statistically more profound deviations of the lipid and carbohydrate profile and progression of insulin resistance, which allows us to consider leptin and adiponectin as diagnostic biomarkers of the progression of metabolic disorders in pregnant women with GDM and obesity.

Keywords: *obesity, gestational diabetes, insulin resistance, leptin, adiponectin*

Зв'язок гестаційного цукрового діабету з перинатальними ускладненнями та довгостроковими ризиками метаболічних та серцево-судинних захворювань на тлі тренду стрімкого підвищення глобальної поширеність є серйозною причиною для занепокоєння. Тому актуальним питанням, що потребує вирішення є визначення діагностичного потенціалу та патофізіологічної ролі лептину та адипонектину у формуванні метаболічних порушень у жінок із гестаційним цукровим діабетом та ожирінням. До дослідження було долучено 125 вагітних жінок, у терміні гестації 28-34 тижні. Були сформовані три клінічні групи: I група — 33 вагітні з ожирінням, II група — 32 вагітні з ГЦД, III група — 37 вагітних з поєднаним перебігом ГЦД та ожиріння. Для отримання референтних результатів була сформована контрольна група, до якої увійшли 23 практично здорові вагітні, у відповідному гестаційному терміні. Авторами було визначено, що коморбідний перебіг ГЦД та ожиріння асоціюється з дисбалансом адипокінового гомеостазу, що проявляється достовірно більш виразною експресією лептину з одночасним пригніченням продукції адипонектину при порівнянні з показниками жінок з ізольованим перебігом патологій. Зміни адипокінового статусу у вагітних з коморбідною патологією асоціюється зі статистично більш глибокими девіаціями ліпідного і вуглеводного профілю та прогресуванням інсулінорезистентності, що дозволяє розглядати лептин та адипонектин у якості діагностичних біомаркерів прогресування метаболічних порушень у вагітних з ГЦД та ожирінням.

Ключові слова: *ожиріння, гестаційний цукровий діабет, інсулінорезистентність, лептин, адипонектин*

Гестаційний цукровий діабет (ГЦД) є найпоширенішим метаболічним ускладненням вагітності, його інцидентність у світі коливається від 1 % до понад 30 % та асоційована із зростанням поширеності ожиріння у матерів [1, 2]. Зв'язок

ГЦД з перинатальними ускладненнями та довгостроковими ризиками метаболічних та серцево-судинних захворювань на тлі тренду стрімкого підвищення глобальної поширеність є серйозною причиною для занепокоєння [3, 4].

Однією з детермінант «репродуктивного успіху» є адаптивні метаболічні зміни у організмі матері під час вагітності. Провідну роль при цьому відіграє прогресуюче, тимчасове підвищення резистентності до інсуліну, яке досягає піку в третьому триместрі вагітності, коли енергетичні потреби плода є найвищими. Основними ефектами інсулінорезистентності під час вагітності є стимуляція глюконеогенезу у печінці, посилення ліполізу у жировій тканині та зменшення споживання глюкози скелетними м'язами та жировою тканиною [5]. Результатом цих процесів є розщеплювання жирів для забезпечення енергетичних потреб матері, тоді як глюкоза сприяє розвитку плода. Тобто материнська інсулінорезистентність призводить до більшого використання жирів, ніж вуглеводів для отримання енергії матір'ю і зберігає вуглеводи для плоду. Таким чином, розвиток інсулінорезистентності служить фізіологічною адаптацією для адекватного забезпечення вуглеводами швидко зростаючого плоду [6].

Патолофізіологічні механізми реалізації інсулінорезистентності у вагітних до кінця не вивчені, але вважається, що значну роль відіграють гормональні девіації, які формуються за участі різних тканин, включаючи жирову тканину, плаценту та яєчники [7].

Біла жирова тканина, як відомо, є найбільшою ендокринною залозою нашого організму, яка відповідає за синтез та секрецію групи розчинних медіаторів — адипокінів, які представлені білковими гормонами і цитокінами, що продукуються адипоцитами, фібробластами, імунними та судинними клітинами. Адипокіни регулюють локальну та системну метаболічну активність організму шляхом участі в вуглеводному та ліпідному обміні, чутливості до інсуліну, апетиті, імунній відповіді та запалення [8].

Серед адипоцитокінів лептин вважається потенційним медіатором інсулінорезистентності під час вагітності. Він є білковим гормоном, який виробляється білою жировою тканиною, плацентою та

іншими тканинами, є регулятором маси тіла та метаболізму на центральному рівні, володіє імуномодулюючими властивостями та забезпечує репродуктивну функцію на рівні імплантації та ембріонального розвитку [9]. Незважаючи на той факт, що лептин добре відомий як гормон ситості, він також є цитокіном, який, з одного боку, сприяє формуванню інсулінорезистентності, а з іншого — пригнічує фосфорилування котранспортера глюкози типу 2 та, тим самим, порушує транспорт глюкози в тканинах, підвищуючи резистентність до інсуліну.

Адипонектин — протизапальний адипокін — відіграє ключову роль у гестаційній метаболічній адаптації та регулюванні гомеостазу під час вагітності [10]. Відомо, що під час вагітності жирова тканина є основним джерелом циркулюючого адипонектину, а його концентрації знижуються, досягаючи мінімуму в третьому триместрі, коли інсулінорезистентність матері сягає свого піку [11,12]. Пригнічення експресії адипонектину під час вагітності призводить до посилення інсулінорезистентності скелетних м'язів, що асоціюється знизженням засвоєння глюкози, дисфункцією бета-клітин підшлункової залози, гіперглікемією та розвитком ГЦД. У дослідженнях продемонстровано асоціацію низьких концентрацій циркулюючого адипонектину з такими ускладненнями вагітності, як ГЦД, преєклампсія, макросомія плоду, а також майбутній розвиток ожиріння та цукрового діабету 2 типу [13].

На жаль, надмірна вага та ожиріння супроводжуються збільшенням жирової тканини в організмі та, як наслідок, девіантним метаболізмом адипокінів, що, у свою чергу, призводить до значних патолофізіологічних змін під час вагітності. Це пояснюється тим, що надмірна маса тіла сприяє гіпертрофії адипоцитів і локальній гіпоксії з розвитком хронічного запального стану та дисбалансу про- та протизапальних цитокінів, таким чином створюючи стресове середовище, яке впливає на профіль синтезу адипокінів [14].

Існує кілька гіпотез про зв'язок між

надмірною вагою та ожирінням і розвитком акушерських ускладнень, серед яких виділяється патофізіологічний внесок адипокінів, що відкриває нові перспективи у пошуку ранніх біомаркерів метаболічних девіацій і нових терапевтичних мішеней [15].

Таким чином, ідентифікація ранніх прогностичних материнських факторів метаболічно скомпрометованої вагітності є дуже перспективним напрямком. Такі біомаркери можуть стати цінним інструментом раннього виявлення вагітності високого ризику, сприяючи імплементації корекційних заходів та, тим самим, превенції розвитку ускладнень вагітності у матері та дитини.

Мета дослідження: визначити діагностичний потенціал та патофізіологічну роль лептину та адипонектину у формуванні метаболічних порушень у жінок із гестаційним цукровим діабетом та ожирінням.

Матеріали та методи дослідження

ослідження проведено з дотриманням усіх етичних стандартів «Правил етичних принципів проведення наукових медичних досліджень за участю людини», затверджені Гельсінською декларацією (1964-2013 рр.), «Загальної декларації про біоетику та права людини» (UNESCO, 2005 р.) та національного законодавства. Усі пацієнтки отримали вичерпну інформацію щодо дослідження та надали інформовану згоду на участь. Дослідження проведено на базі КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», у відділенні патології вагітності.

До дослідження було долучено 125 вагітних жінок, у терміні гестації 28-34 тижні. Були сформовані три клінічні групи: I група — 33 вагітні з ожирінням, II група — 32 вагітні з ГЦД, III група — 37 вагітних з поєднаним перебігом ГЦД та ожиріння. Для отримання референтних результатів була сформована контрольна група, до якої увійшли 23 практично здорові вагітні, у відповідному гестаційному терміні (табл. 1).

Критерії виключення з дослідження:

цукровий діабет I та II типу; багатоплідна вагітність; застосування лікарських засобів, що впливають на метаболізм глюкози (метформін, глюкокортикостероїди, імуносупресанти); захворювання, пов'язані з девіантним метаболізмом глюкози; фізична непрацездатність; психічні розлади; відмова пацієнтки брати участь у дослідженні.

Постановка діагнозу ГЦД проводилася відповідно до рекомендацій Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD, 2021) та Американської діабетичної асоціації (ADA, 2021). Діагноз ожиріння встановлювався згідно з рекомендаціями Європейської асоціації з вивчення ожиріння (EASO, 2015).

Усім пацієнткам визначалися антропометричні показники: вимірювання зросту і маси тіла з наступним розрахунком індексу маси тіла (ІМТ, кг/м²) за формулою Кетле. Визначення градацій ожиріння проводили відповідно до класифікації ВООЗ (1997): ІМТ < 18,5 — дефіцит маси тіла, ІМТ в діапазоні 18,5-24,9 — нормальна маса тіла, ІМТ 25,0-29,9 — надлишкова маса тіла, ІМТ 30,0-34,9 — ожиріння I ступеня, ІМТ 35,0-39,9 — ожиріння II ступеня, ІМТ і 40,0 — ожиріння III ступеня.

Глікемічний профіль оцінювали за рівнями глюкози натще, глікованого гемоглобіну (HbA1c), інсуліну з наступним розрахунком індексу інсулінорезистентності — HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) за стандартною формулою. Визначення глюкози натще проводили стандартним ферментним методом з гексокіназою; рівень HbA1c — імунотурбідиметричним способом; вміст інсуліну — електрохемилюмінесцентним імунотестом ECLIA з набором Elecsys Insulin.

Показники ліпідного профілю — загальний холестерин (ЗХС), тригліцериди (ТГ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ) визначали ензіматичним колориметричним методом, холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) — із осадженням

Таблиця 1

Клінічна характеристика обстежених жінок, n (%) або M ± SD

Параметр	Ожиріння (n = 33)	ГЦД (n = 32)	ГЦД та ожиріння (n = 37)	Група контролю (n = 23)	Значущість різниці між групами	
Вік вагітної, роки	28,6 ± 1,9	28,9 ± 2,1	34,3 ± 2,4	27,9 ± 1,4	p ₁₋₂ > 0,05 p ₁₋₃ < 0,05* p ₁₋₄ > 0,05 p ₂₋₃ < 0,05* p ₂₋₄ > 0,05 p ₃₋₄ < 0,001*	
Гестаційний вік, тижні	31,8 ± 2,2	32,1 ± 1,9	30,9 ± 2,1	31,6 ± 1,8	p ₁₋₂ > 0,05 p ₁₋₃ > 0,05 p ₁₋₄ > 0,05 p ₂₋₃ > 0,05 p ₂₋₄ > 0,05 p ₃₋₄ > 0,05	
ІМТ при рандомізації, кг/м ²	36,3 ± 2,9	28,4 ± 1,2	37,6 ± 3,2	22,7 ± 2,3	p ₁₋₂ < 0,001* p ₁₋₃ > 0,05 p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ < 0,001* p ₂₋₄ < 0,001* p ₃₋₄ < 0,001*	
Вагітність, абс. (%)	1	21 (63,6)	19 (59,4)	24 (64,9)	15 (65,2)	p = 0.997 χ ² = 0.500
	2	8 (24,2)	9 (28,1)	8 (21,6)	5 (21,7)	
	≥3	4 (12,2)	4 (12,5)	5 (13,5)	3 (13,1)	
Нашадки, абс. (%)	1	10 (30,3)	11 (34,4)	14 (37,8)	6 (26,1)	p = 0.947 χ ² = 1.664
	≥2	2 (6,1)	1 (3,1)	2 (5,4)	2 (8,7)	
Сімейний анамнез діабету, абс. (%)	4 (12,2)	5 (15,6)	14 (37,8)	3 (13,1)	p = 0.025* χ ² = 9.389	
Вагітність з негативним результатом анамнези, абс. (%)	4 (12,2)	5 (15,6)	7 (18,9)	3 (13,1)	p = 0.867 χ ² = 0.727	
Курці активні, абс. (%)	2 (6,1)	1 (3,1)	1 (2,7)	0 (0)	p = 0.693 χ ² = 1.451	
Курці у минулому, абс. (%)	8 (24,2)	10 (31,3)	10 (27)	5 (21,7)	p = 0.865 χ ² = 0.731	

Примітка: *p < 0,05 — різниця статистично значуща між групами
p₁₋₂ — різниця між групою ОЖ та групою ГЦД
p₁₋₃ — різниця між групою ОЖ та групою ГЦД+ОЖ
p₁₋₄ — різниця між групою ОЖ та контрольною групою
p₂₋₃ — різниця між групою ГЦД та групою ГЦД+ОЖ
p₂₋₄ — різниця між групою ГЦД та контрольною групою
p₃₋₄ — різниця між групою ГЦД+ОЖ та контрольною групою

форфорновольфрамисловою кислотою у присутності іонів Mg²⁺. Вміст холестерин ліпопротеїдів низької щільності ХС ЛПНЩ визначали шляхом розрахунку за формулою Friedewald W.T. (1972).

Визначення вмісту лептину та адипонектину проводилось методом імуноферментного аналізу з використанням наборів реактивів Human Leptin AssayMax ELISA Kit та Human Adiponectin AssayMax ELISA Kit (AssayPro, США).

Статистичний аналіз проводили з застосуванням програмного забезпечення Statistica Basic Academic 13 for Windows En, local. Були розраховані наступні описові статистичні параметри: середнє арифметичне значення (M), стандартне відхилення (SD) та 95 % довірчий інтервал; результати наведено у вигляді M ± SD. χ²-критерій Пірсона застосовувався для визначення статистичних відмінностей між кількісними параметрами у різних групах. Відповідність ознак закону нормального розподілу визначали за методикою Шапіро-Уїлка. За умови нормального розподілу ознак порівняння середніх значень змінних проводили параметричними методами — t-критерій Стюдента, при невідповідності нормальному розпо-

ділу використовували непараметричний метод — U-критерій Манна-Уїтні. Відмінності вважали статистично значущими при p < 0,05.

Результати

При визначенні ступенів ожиріння за ІМТ у досліджуваних жінок встановлено, що у групі з ізольованим ожирінням I-й ступінь діагностовано у 20 (60.6 %) пацієнток, II-й ступінь — у 8 (24.2 %) осіб, III-й ступінь — у 5 (15.2 %) жінок; при ко-

морбідності ожиріння та ГЦД означені показники складала — 10 (27.0 %), 13 (35.1 %) та 14 (37.9 %) відповідно (рис. 1).

Попри відсутність статистично значущих відмінностей між групами за показником ІМТ, при аналізі розподілу ступенів ожиріння виявлено достовірне превалювання I ступеня при ізольованому ожирінні ($p = 0.004$, $\chi^2 = 8.031$) та переважання III ступеня у групі поєднаної патології ($p = 0.033$, $\chi^2 = 4.540$). При порівнянні інцидентності II ступеня ожиріння між групами достовірної різниці виявлено не було ($p = 0.321$, $\chi^2 = 0.986$). Інтегральний аналіз структури ступенів ожиріння по групах виявив статистично достовірний перерозподіл його градацій у бік посилення при коморбідності ожиріння та ГЦД ($p = 0.014$, $\chi^2 = 8.586$).

Аналізі параметрів вуглеводного та ліпідного профілю виявив достовірні девіації майже за всіма показниками при співставленні з такими у групі контролю, так і між групами (табл. 2).

Девіації вуглеводного обміну закономірно знаходили віддзеркалення при розрахунку індексу НОМА-IR: при ізольованому ожирінні показник достовірно перевищував у 1,1 ($p < 0,05$) рази такий у групі ГЦД та у 2,5 ($p < 0,001$) рази — у контрольній групі; при коморбідності ГЦД та ожиріння — у 1,2 ($p < 0,001$) та 2,7 ($p < 0,001$) рази відповідно; при співставленні індексу НОМА-IR при ожиріння та при коморбідній патології показники достовірно різнилися у 1,1 рази ($p < 0,001$).

Переважає більшість параметрів ліпідного профілю обстежених груп мали статистично значущі відмінності у порівнянні з такими групи контролю, за винятком ХС ЛПДНЩ. Зміни ХС ЛПВЩ та ХС ЛПНЩ у групі ізольованого ГЦД мали лише характер тенденції та не були дос-

Рис. 1. Структура інцидентності ступенів ожиріння у досліджуваних жінок, n

товірними при порівнянні з контрольними показниками.

Наявність статистично більш виразних девіації як вуглеводного, так і ліпідного обміну у жінок з коморбідністю свідчить про домінують роль ожиріння у формуванні аберантного метаболічного профілю під час вагітності. Дана теза підтверджувалася при визначенні вмісту гормонів жирової тканини — лептину та адипонектину — достовірні зміни у концентрації яких реєструвалися у жінок всіх досліджуваних груп. При цьому статистично більш виразні зміни спостерігалися при поєднаному перебігу ГЦД та ожиріння (табл. 3).

У групі ізольованого ожиріння були визначені зворотні кореляції рівню адипонектину та ЗХС ($r = -0,73$, $p < 0,05$), ТГ ($r = -0,69$, $p < 0,05$), ІМТ ($r = -0,81$, $p < 0,05$), глюкози ($r = -0,59$, $p < 0,05$), НОМА-IR ($r = -0,51$, $p < 0,05$), HbA1c ($r = -0,47$, $p < 0,05$), інсулін ($r = -0,56$, $p < 0,05$) та прямі кореляційні зв'язки між концентрацією лептину та ЗХС ($r = 0,65$, $p < 0,05$), ТГ ($r = 0,74$, $p < 0,05$), ІМТ ($r = 0,84$, $p < 0,05$), глюкози ($r = 0,55$, $p < 0,05$), НОМА-IR ($r = 0,78$, $p < 0,05$), HbA1c ($r = 0,67$, $p < 0,05$), інсулін ($r = 0,64$, $p < 0,05$).

У вагітних з ГЦД вміст адипонектину негативно корелював з показниками ТГ ($r = -0,49$, $p < 0,05$), ІМТ ($r = -0,73$, $p <$

0,05), глюкози ($r = -0,81, p < 0,05$), НОМА-IR ($r = -0,76, p < 0,05$), HbA1c ($r = -0,78, p < 0,05$), інсулін ($r = -0,72, p < 0,05$); вміст лептину мав прямі кореляційні зв'язки з рівнями ЗХС ($r = 0,69, p < 0,05$), ТГ ($r = 0,68, p < 0,05$), ІМТ ($r = 0,71, p < 0,05$), глюкози ($r = 0,68, p < 0,05$), НОМА-IR ($r = 0,82, p < 0,05$), HbA1c ($r = 0,78, p < 0,05$), інсулін ($r = 0,75, p < 0,05$).

При коморбідному перебігу ГЦД та ожиріння кореляційний аналіз продемонстрував наявність зворотних зв'язків рівнів адипонектину з ЗХС ($r = -0,79, p < 0,05$), ТГ ($r = -0,82, p < 0,05$), ІМТ ($r = -0,85, p < 0,05$), глюкози ($r = -0,76, p < 0,05$), НОМА-IR ($r = -0,81, p < 0,05$), HbA1c ($r = -0,79, p < 0,05$), інсулін ($r = -0,77, p < 0,05$) та прямих кореляційних зв'язків між вмістом лептину та ЗХС ($r = 0,76, p < 0,05$), ТГ ($r = 0,84, p < 0,05$), ІМТ ($r = 0,87, p < 0,05$), глюкози ($r = 0,79, p < 0,05$), НОМА-IR ($r = 0,83, p < 0,05$), HbA1c ($r = 0,75, p < 0,05$), інсулін ($r = 0,75, p < 0,05$). Слід зазначити значне збільшення сили кореляційних зв'язків у вагітних з коморбідною патологією.

Представлене дослідження виявило значну патофізіологічну роль адипокінів — лептину та адипонектину — у формуванні

глюкометаболических порушень у жінок з ГЦД та ожирінням, отримані результати перекликаються з даними інших дослідників. Так, результати когортного дослідження Thagaard I. та співавт., до якого було залучено 2590 вагітних жінок як з нормальною вагою, так і різними ступе-

Таблиця 2

Показники вуглеводного та ліпідного профілю у досліджуваних жінок

Параметр	Ожиріння (n = 33)	ГЦД (n = 32)	ГЦД та ожиріння (n = 37)	Група контролю (n = 23)	Значущість різниці між групами
Глюкоза натще, ммоль/л	5,12 (95 % ДІ 4,83; 5,37)	5,41 (95 % ДІ 5,15; 5,68)	5,79 (95 % ДІ 5,53; 6,12)	4,39 (95 % ДІ 4,17; 4,58)	p ₁₋₂ < 0,001* p ₁₋₃ < 0,001* p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ < 0,001* p ₂₋₄ < 0,001* p ₃₋₄ < 0,001*
Інсулін, мкОД/л	13,49 (95 % ДІ 12,37; 13,42)	12,84 (95 % ДІ 11,21; 14,42)	15,93 (95 % ДІ 14,39; 17,35)	6,12 (95 % ДІ 4,93; 7,27)	p ₁₋₂ > 0,05 p ₁₋₃ < 0,001* p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ < 0,001* p ₂₋₄ < 0,001* p ₃₋₄ < 0,001*
HbA1c, %	5,03 (95 % ДІ 4,63; 5,37)	5,42 (95 % ДІ 5,05; 5,85)	5,72 (95 % ДІ 5,35; 6,07)	4,48 (95 % ДІ 4,09; 4,85)	p ₁₋₂ < 0,001* p ₁₋₃ < 0,001* p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ < 0,001* p ₂₋₄ < 0,001* p ₃₋₄ < 0,001*
НОМА-IR, ммоль/л*мкОД/мл	2,98 (95 % ДІ 2,55; 3,36)	2,76 (95 % ДІ 2,37; 3,18)	3,27 (95 % ДІ 2,95; 3,56)	1,21 (95 % ДІ 0,82; 1,56)	p ₁₋₂ < 0,05* p ₁₋₃ < 0,001* p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ < 0,001* p ₂₋₄ < 0,001* p ₃₋₄ < 0,001*
Загальний холестерин, ммоль/л	5,11 (95 % ДІ 4,91; 5,21)	4,92 (95 % ДІ 4,84; 5,03)	5,29 (95 % ДІ 5,15; 5,41)	4,68 (95 % ДІ 4,36; 4,94)	p ₁₋₂ < 0,001* p ₁₋₃ < 0,001* p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ < 0,001* p ₂₋₄ < 0,001* p ₃₋₄ < 0,001*
ХС ЛПНЦ, ммоль/л	2,48 (95 % ДІ 2,28; 2,71)	2,34 (95 % ДІ 2,07; 2,57)	2,41 (95 % ДІ 2,26; 2,63)	2,21 (95 % ДІ 2,05; 2,39)	p ₁₋₂ > 0,05 p ₁₋₃ > 0,05 p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ > 0,05 p ₂₋₄ > 0,05 p ₃₋₄ < 0,001*
ХС ЛПДНЦ, ммоль/л	0,56 (95 % ДІ 0,42; 0,71)	0,53 (95 % ДІ 0,43; 0,67)	0,52 (95 % ДІ 0,34; 0,72)	0,49 (95 % ДІ 0,44; 0,57)	p ₁₋₂ > 0,05 p ₁₋₃ > 0,05 p ₁₋₄ > 0,05 p ₂₋₃ > 0,05 p ₂₋₄ > 0,05 p ₃₋₄ > 0,05
ХС ЛПВЩ, ммоль/л	1,03 (95 % ДІ 0,98; 1,08)	1,21 (95 % ДІ 1,15; 1,26)	0,97 (95 % ДІ 0,93; 1,02)	1,16 (95 % ДІ 1,11; 1,27)	p ₁₋₂ < 0,001* p ₁₋₃ < 0,001* p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ < 0,001* p ₂₋₄ > 0,05 p ₃₋₄ < 0,001*
Тригліцериди, ммоль/л	1,91 (95 % ДІ 1,82; 1,99)	1,68 (95 % ДІ 1,51; 1,83)	2,07 (95 % ДІ 1,96; 2,14)	1,23 (95 % ДІ 1,12; 1,31)	p ₁₋₂ < 0,001* p ₁₋₃ < 0,001* p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ < 0,001* p ₂₋₄ < 0,001* p ₃₋₄ < 0,001*

Примітка: * $p < 0,05$ — різниця статистично значуща між групами
p₁₋₂ — різниця між групою ОЖ та групою ГЦД
p₁₋₃ — різниця між групою ОЖ та групою ГЦД+ОЖ
p₁₋₄ — різниця між групою ОЖ та контрольною групою
p₂₋₃ — різниця між групою ГЦД та групою ГЦД+ОЖ
p₂₋₄ — різниця між групою ГЦД та контрольною групою
p₃₋₄ — різниця між групою ГЦД+ОЖ та контрольною групою

Таблиця 3
Вміст лептину та адипонектину у сироватці крові досліджуваних жінок, пг/мл

Показник	Ожиріння (n = 33)	ГЦД (n = 32)	ГЦД та ожиріння (n = 37)	Група контролю (n = 23)	Значущість різниці між групами
Лептин, пг/мл	28,9 (95 % ДІ 24,1; 36,9)	23,8 (95 % ДІ 15,8; 30,3)	34,8 (95 % ДІ 29,6; 41,6)	12,9 (95 % ДІ 8,7; 19,3)	p ₁₋₃ < 0,001* p ₁₋₃ < 0,001* p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ < 0,001* p ₂₋₄ < 0,001* p ₃₋₄ < 0,001*
Адипонектин, пг/мл	12,9 (95 % ДІ 9,8; 16,3)	18,6 (95 % ДІ 14,2; 24,8)	9,3 (95 % ДІ 6,7; 14,2)	25,7 (95 % ДІ 20,3; 31,1)	p ₁₋₂ < 0,001* p ₁₋₃ < 0,001* p ₁₋₄ < 0,001* p ₂₋₃ < 0,001* p ₂₋₄ < 0,001* p ₃₋₄ < 0,001*

Примітка: *p < 0,05 — різниця статистично значуща між групами
 p₁₋₂ — різниця між групою ОЖ та групою ГЦД
 p₁₋₃ — різниця між групою ОЖ та групою ГЦД+ОЖ
 p₁₋₄ — різниця між групою ОЖ та контрольною групою
 p₂₋₃ — різниця між групою ГЦД та групою ГЦД+ОЖ
 p₂₋₄ — різниця між групою ГЦД та контрольною групою
 p₃₋₄ — різниця між групою ГЦД+ОЖ та контрольною групою

нями ожиріння, продемонстрували зв'язок гіпоадипонектиемії з ГЦД у всіх жінок, незалежно від ІМТ, однак асоціації були більш значимими при ІМТ < 35 кг/м². Водночас, лептин мав зворотний кореляційний зв'язок з ГЦД у пацієток із тяжким ступенем ожирінням (p = 0,033), але зв'язку у жінок з ІМТ < 35 кг/м² виявлено не було. Дев'яті співвідношення адипонектин/лептин у вагітних з ІМТ < 35 кг/м² асоціювалися з ГЦД, але не у жінок із тяжким ожирінням (p = 0,79). Щодо прогностичного значення адипокінів, то материнські характеристики в поєднанні з адипонектином окремо, адипонектином і лептином та співвідношенням адипонектин/лептин мали найсильніший зв'язок у вагітних з ІМТ < 35 кг/м². Моделі прогнозування з урахуванням даних факторів, які були сформовані в дослідженні мали специфічність 77,3 %–80,3 % [16].

У іншому когортному дослідженні 2503 вагітних, у тому числі 93 з преєкламписією, розподілених на підгрупи в залежності від ІМТ, встановлено нижчі концентрації адипонектину у жінок з ожирінням та преєкламписією, при цьому найвиразнішою гіпоадипонектиемія була у пацієток з тяжким ожирінням (p = 0,005), водночас у вагітних з нормальною вагою таких асоціацій виявлено не було (p = 0,72).

Вміст лептину не корелював з преєкламписією у осіб з нормальною вагою та помірним ожирінням (p = 0,175-0,072), однак тяжкий ступень ожиріння асоціювався з найнижчими рівнями лептину (p = 0,049). Тобто адипоцитокіни можуть слугувати маркерами вагітності

високого ризику у пацієток з тяжким ожирінням [17].

За даними Francis E. C. та співавт., які оцінювали зміни концентрації ряду адипокінів протягом вагітності, вміст хемерину, розчинного рецептору лептину (sOB-R), адипонектину та адипонектину з високою молекулярною масою від 10-14 до 15-26 тижнів гестації достовірно відрізнялися у вагітних з ГЦД порівняно з контрольною групою. На початкових термінах та в середині вагітності FABP4, хемерин, ІЛ-6 і лептин позитивно асоціювалися з підвищеним ризиком ГЦД. І навпаки, на початку та в середині вагітності адипонектин (ORQ4-Q1 0,14 (0,05, 0,34) та sOB-R (ORQ4-Q1 0,23 (0,11, 0,50) протягом 10-14 тижнів гестації були обернено пов'язані з ризиком ГЦД [18].

У дослідженні McElwain C. J. та співавт. у жінок з ГЦД зареєстровано гіперінсулінемію та підвищення індексу НОМА-IR порівняно з учасниками з нормальною толерантністю до глюкози. У підгрупі коморбідного перебігу ГЦД та ожиріння виявлено значну гіпоплазію адипоцитів білої жирової тканини та достовірно нижчу експресію субстрату інсулінового рецептора-2 (IRS-2), з підвищеним ser312 фосфорилуванням IRS-1, порівняно з контрольною групою [7]. У вагітних з ожирінням та ГЦД визначалися достовірно вищі концентрації циркулюючого лептину та плацентарної секреції адипсину, тоді як у учасників ГЦД без ожиріння був підвищений рівень циркулюючого адипси-

ну зі зниженою секрецією плацентарного адипонектину. Тобто вагітність на фоні ГЦД та ожиріння характеризується неадекватним ремоделюванням білої жирової тканини та дисфункцією молекулярних сигнальних систем, що сприяє формуванню інсулінорезистентності та перешкоджає метаболічному здоров'ю.

Висновки

Коморбідний перебіг ГЦД та ожиріння асоціюється з дисбалансом адипокінового гомеостазу, що проявляється достовірно більш виразною експресією лептину з одночасним пригніченням продукції адипонектину при порівнянні з показниками жінок з ізольованим перебігом патологій.

Зміни адипокінового статусу у вагітних з коморбідною патологією асоціюється зі статистично більш глибокими девіаціями ліпідного і вуглеводного профілю та прогресуванням інсулінорезистентності, що дозволяє розглядати лептин та адипонектин у якості діагностичних біомаркерів прогресування метаболічних порушень у вагітних з ГЦД та ожирінням.

Перспективою подальших досліджень за напрямком може бути вивчення додаткових патофізіологічних механізмів прогресування резистентності до інсуліну та метаболічного дисбалансу, розробка методів профілактики та лікувальної тактики у вагітних жінок з ГЦД та ожирінням.

Дотримання етичних вимог. Дослідження отримало етичне схвалення отримано Комісією з етики та біоетики КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», м. Харків. Всі процедури та експерименти цього дослідження відповідають етичним стандартам Гельсінської декларації (1964-2013 рр.), а також національного законодавства України. Всі пацієнтки, долучені до дослідження, надали інформовану згоду на участь.

Конфлікт інтересів. Будь-який конфлікт інтересів щодо цієї статті відсутній.

Фінансування: відсутнє.

References / Література

1. Alfadhli EM. Maternal obesity influences Birth Weight more than gestational Diabetes author. BMC Pregnancy Childbirth. 2021; 21 (1): 111. doi: 10.1186/s12884-021-03571-5
2. Catalano PM, Shankar K. Obesity and pregnancy: mechanisms of short term and long term adverse consequences for mother and child. BMJ. 2017; 356: j1. doi: 10.1136/bmj.j1
3. Wang H, Li N, Chivese T, et al. IDF Diabetes Atlas: Estimation of Global and Regional Gestational Diabetes Mellitus Prevalence for 2021 by International Association of Diabetes in Pregnancy Study Group's Criteria Diabetes Res Clin Pract. 2022; 183: 109050. doi: 10.1016/j.diabres.2021.109050
4. Musa E, Salazar-Petres E, Arowolo A, Levitt N, Matjila M, Sferruzzi-Perri AN. Obesity and gestational diabetes independently and collectively induce specific effects on placental structure, inflammation and endocrine function in a cohort of South African women. J Physiol. 2023; 601 (7): 1287-1306. doi: 10.1113/JP284139
5. Thilak S, Rajendra A, Ganesh V. Association of obesity and insulin resistance to gestational diabetes mellitus. Bioinformation. 2023; 19 (2): 211-214. doi: 10.6026/97320630019211
6. Musumeci A, McElwain CJ, Manna S, McCarthy F, McCarthy C. Exposure to gestational diabetes mellitus increases subclinical inflammation mediated in part by obesity. Clin Exp Immunol. 2024; 216 (3): 280-292. doi: 10.1093/cei/uxae010
7. McElwain CJ, Manna S, Musumeci A, et al. Defective Visceral Adipose Tissue Adaptation in Gestational Diabetes Mellitus. J Clin Endocrinol Metab. 2024; 109 (5): 1275-1284. doi: 10.1210/clinem/dgad699
8. Rancourt RC, Ott R, Ziska T, et al. Visceral Adipose Tissue Inflammatory Factors (TNF-Alpha, SOCS3) in Gestational Diabetes (GDM): Epigenetics as a Clue in GDM Pathophysiology. Int J Mol Sci. 2020; 21 (2): 479 doi: 10.3390/ijms21020479
9. Naylor C, Petri WA Jr. Leptin Regulation of Immune Responses. Trends Mol Med. 2016; 22 (2): 88-98. doi: 10.1016/j.molmed.2015.12.001.
10. Choi HM, Doss HM, Kim KS. Multifaceted Physiological Roles of Adiponectin in Inflammation and Diseases. Int J Mol Sci. 2020; 21 (4): 1219. doi: 10.3390/ijms21041219
11. Naimo GD, Gelsomino L, Catalano S, Mauro L, Andr S. Interfering Role of ER β on Adiponectin Action in Breast Cancer. Front Endocrinol (Lausanne). 2020; 11: 66. doi: 10.3389/fendo.2020.00066.

12. Achari AE, Jain SK. Adiponectin, a Therapeutic Target for Obesity, Diabetes, and Endothelial Dysfunction. *Int J Mol Sci.* 2017; 18 (6): 1321. doi: 10.3390/ijms18061321
13. Mallardo M, Ferraro S, Daniele A, Nigro E. GDM-complicated pregnancies: focus on adipokines. *Mol Biol Rep.* 2021; 48 (12): 8171-8180. doi: 10.1007/s11033-021-06785-0
14. Ursache A, Bujor IE, Cristofor AE, Zelinschi DO, Nemescu D, Matasariu DR. Maternal Body Mass Index Trends and Weight Gain in Singleton Pregnancies at the Time of Fetal Anatomic Survey: Changes in the Last Decade and New Trends in the Modern Era. *Nutrients.* 2023; 15 (22): 4788. doi: 10.3390/nu15224788
15. Kumarathasan P, Williams G, Bielecki A, et al. Characterization of maternal plasma biomarkers associated with delivery of small and large for gestational age infants in the MIREC study cohort. *PLoS One.* 2018; 13 (11): e0204863. doi: 10.1371/journal.pone.0204863
16. Thagaard IN, Krebs L, Holm JC, Lange T, Larsen T, Christiansen M. Adiponectin and leptin as first trimester markers for gestational diabetes mellitus: a cohort study. *Clin Chem Lab Med.* 2017; 55 (11): 1805-1812. doi: 10.1515/cclm-2017-0427
17. Thagaard IN, Hedley PL, Holm JC, Lange T, Larsen T, Krebs L, Christiansen M. Leptin and Adiponectin as markers for preeclampsia in obese pregnant women, a cohort study. *Pregnancy Hypertens.* 2019; 15: 78-83. doi: 10.1016/j.preghy.2018.12.002
18. Francis EC, Li M, Hinkle SN, Cao Y, Chen J, Wu J, et al. Adipokines in early and mid-pregnancy and subsequent risk of gestational diabetes: a longitudinal study in a multiracial cohort. *BMJ Open Diabetes Res Care.* 2020; 8 (1): e001333. doi: 10.1136/bmjdr-2020-001333

*Вперше надійшла до редакції 11.10.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

1. До публікації приймаються статті на українській та англійській мовах наукового характеру відповідно до тематики журналу.

2. Оформлення статей: код УДК, назва, фамілія та ініціали авторів (ініціали розміщені після фамілії), організація, в якій виконували роботу (надати адресу електронної пошти). Розгорнуті структуровані реферат на англійській та українській мовах та ключові слова перед текстом статті — обов'язково!

3. Структура статті: введення (актуальність); об'єкти, контингенти, методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки; список літератури (в порядку згадування). Заголовки структурних частин виносяться на окрему строку, до лівого краю, напівжирним шрифтом.

4. Список цитованої літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. "БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.", усі скорочення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".

5. Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування та приймаються до публікації після розгляду членами наукової редакційної ради.

6. Рукописи приймаються на розгляд редколегії в електронному вигляді у форматі документів Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (по електронній пошті — med_trans@ukr.net). Рисунки, фотографії, схеми, графіки можуть бути вбудовані в текст статті або додаватися у вигляді окремих файлів растрової або векторної графіки. Не дозволяється формувати малюнки з окремих фреймів і текстових блоків. Графічні об'єкти в растровому форматі повинні мати розмір, достатній для передачі всіх значущих деталей зображення. Ілюстрації повинні мати сквозну нумерацію та підписи. Таблиці і діаграми бажано зберігати у форматі Microsoft Excel.

7. Правила оформлення тексту загальнокультурного характеру:

- Після знака препинання (но ні в якому випадку не перед) ставиться пробіл. Це стосується крапки, коми, двокрапки, знаків питання тощо). Виключення — десятична кома в числі; вона не відділяється пробілом.

- Пробіл ставиться ліворуч від лапок і дужок, що відкривають, і праворуч від тих, що закривають, але ніяк не навпаки.

- Ціла частина в десяткових дробах відокремлюється від дробової комою, а не крапкою.

- Абзацний відступ (червоний рядок) виставляється засобами форматування абзацу текстового редактора (наприклад, у програмі Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Перший рядок» або шляхом переміщення бігунка на верхній лінії). Не допускається формувати абзацний відступ пробілами або за допомогою знака табуляції.

- Форматування тексту багаторазовим повторенням пробілів чи табуляторів не допускається.

- Слід розрізняти дефіс та тире. Тире довше дефісу і обрамляється з обох боків пробілами; дефіс не має пропуску ні праворуч, ні зліва.

- Знаки «±», «=», «<», «>» повинні з двох сторін відділятися від тексту пробілами.

- Ссылки на літературні джерела слід давати в квадратних скобках (не в круглих і не в косих).

- Буквенні константи і змінні, латинські терміни і назви організмів слід давати курсивом, наприклад: $t = 2,3$ (но не $t=2,3$); «Дослідження *in vitro* показали...»; «З аеробного компонента факультативної нормальної кишкової флори найбільше значення мають *Escherichia coli* і *Enterococcus faecium*».

- необхідно необхідно дотримуватися правил граматики та пунктуації.

8. Дані в таблицях, текстах та ілюстраціях не повинні дублювати другу другу (а тим більше другу другу суперечити).

9. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, якщо її зміст або оформлення не відповідає вимогам до авторів або тематиці журналу.

10. Подробні вимоги до матеріалів див. <https://www.aptm.com.ua/uk/avtoram>